

UNIVERSITÀ DI PISA
FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Corso di Laurea in Ingegneria Idraulica, dei Trasporti e del Territorio

Tesi di Laurea

**“USO DEL LIGHT WEIGHT DEFLECTOMETER PER LA
VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
DI SOTTOFONDI E FONDAZIONI”**

Relatori:

Prof. Ing. Alessandro Marradi

Candidato:

Michele Iodice

Prof. Ing. Mario Tempestini

Ing. Giacomo Betti

ANNO ACCADEMICO 2011/2012

Data di Laurea: 2 ottobre 2012

INDICE

ABSTRACT	v
-----------------	----------

INTRODUZIONE	vi
---------------------	-----------

CAPITOLO 1 Definizione e comportamento dei terreni di sottofondo e fondazione

1.1 Sottofondo e fondazione	1
1.2 Comportamento meccanico dei terreni	1
1.2.1 Fasi costitutive	1
1.2.2 Azione del gelo e del disgelo	3
1.2.3 Meccanismi di deformazione	4
1.2.4 Deformazione in funzione del tempo	10
1.3 Prove per la caratterizzazione degli aggregati	14
1.3.1 Aggregati lapidei	14
1.3.2 Analisi granulometrica	17
1.3.3 Coefficiente di abrasione Los Angeles	18
1.3.4 Coefficiente di usura Micro-Deval	20
1.3.5 Sensibilità al gelo	21
1.3.6 Equivalente in sabbia	22
1.3.7 Limiti di consistenza o di Atterberg	24
1.3.8 Coefficiente di levigabilità accelerata	27
1.4 Classificazione delle terre (Norma CNR-UNI 10006/63)	29
1.4.1 Estratto dal Capitolato CIRS “Norme tecniche di tipo prestazionale per capitolati speciali d’appalto”	32

CAPITOLO 2 Portanza e costipamento

2.1 Definizione di portanza	36
2.2 Fattori che influenzano la portanza	36
2.3 Valutazione della portanza	38
2.4 Determinazione dei parametri rappresentativi della portanza	39
2.4.1 Parametri statici	40
2.4.1.1 Modulo elastico statico	40
2.4.1.2 Est ricavato con prova di carico con piastra	40
2.4.1.3 Est ricavato con la trave Benkelmann	43

2.4.1.4 Modulo di reazione K di strati non legati	48
2.4.1.5 Modulo di deformazione Md	48
2.4.1.6 Indice CBR	50
2.4.2 Parametri dinamici	56
2.4.2.1 Modulo resiliente Mr	56
2.4.2.2 Modulo dinamico E_{din} ricavato con strumenti deflettometrici	62
2.4.2.2.1 Geogauge	62
2.4.2.2.2 Clegg Hammer	63
2.4.2.2.3 Falling Weight Deflectometer	65
2.4.2.2.4 Dynamic Cone Penetrometer	70
2.5 Correlazione tra i parametri di portanza	71
2.5.1 Correlazione tra E_{din} e CBR	72
2.5.2 Correlazione tra E_{st} e CBR	74
2.5.3 Correlazione tra Modulo resiliente Mr e CBR	75
2.5.4 Correlazione tra il Modulo di reazione K e CBR	76
2.5.5 Correlazione tra Md e CBR di progetto	76
2.5.6 Correlazione tra E_{st} e E_{din}	77
2.5.7 Correlazione tra E_{st} e Modulo di reazione K	77
2.5.8 Correlazione tra E_{din} e modulo di reazione K	78
2.5.9 Correlazione tra Modulo resiliente Mr e Modulo di reazione K	78
2.5.10 Correlazione tra E_{din} e modulo di deformazione Md	78
2.5.11 Correlazione tra la deflessione elastica del sottofondo “d” misurata con la trave Benkelmann ed Md del sottofondo	79
2.5.12 Correlazione tra la deflessione elastica del sottofondo “d” misurata con la trave Benkelmann e il CBR del sottofondo	82
2.5.13 Correlazione tra CBR ed alcune caratteristiche fisiche del terreno	82
2.6 Costipamento	84
2.7 Prova Proctor	85
2.8 Teoria del costipamento	86
2.9 Calcolo del livello di addensamento in sito	90
2.9.1 Volumometro a sabbia	91
2.9.2 Prova di carico con piastra	93
2.9.3 Nuclear Density Gauge	94
2.9.4 Soil Compaction Supervisor	97
2.10 Importanza di un corretto addensamento degli strati non legati	99

CAPITOLO 3 Light Weight Deflectometer come strumento di controllo prestazionale

3.1 Introduzione allo strumento	102
3.2 Dynatest LWD	104
3.3 Procedura base	106
3.4 Determinazione del modulo superficiale	106
3.5 Problematiche legate all'utilizzo di LWD	108
3.6 Verifica della qualità del test	109
3.7 Confronto tra LWDs	111
3.8 Correlazione tra LWD e FWD e variabilità spaziale	114
3.9. Quadro normativo di riferimento per il controllo prestazionale	116
3.9.1 Interim Advice Note 73/06	117
3.9.2 ASTM E 2583-07 "Standard Test Method for Measuring Deflections with a Light Weight Deflectometer (LWD)"	120
3.9.3 ASTM E 2835-11 "Standard Test Method for Measuring Deflections using a Portable Impulse Plate Load Test Device"	121
3.10 Grandezze misurate dal Dynatest LWD	122
3.11 Isteresi ed Energy Loss	123
3.12 Dinamica del LWD	125
3.13 Tensioni trasmesse dal LWD	127
3.14 Potenzialità del Light Weight Deflectometer per la stima del livello di addensamento	129
3.15 Analisi sperimentale	137
3.15.1 Nozzano	138
3.15.1.1 Risultati prove di laboratorio Nozzano	141
3.15.2 Altopascio	144
3.15.3 Imola	145
3.15.4 Nuova Zelanda	145
3.15.5 Guercio	145
3.15.6 Università di Pisa	146
3.16 Influenza della rigidità degli smorzatori nella misurazione mediante strumenti deflettometrici	146
3.16.1 Analisi sperimentale Imola	147
3.16.2 Analisi sperimentale Università di Pisa	153
3.16.3 Analisi sperimentale Nuova Zelanda	161
3.16.4 Simulazione Ansys	163
3.16.5 Conclusioni	165

CAPITOLO 4 Studio dell'energy loss e simulazione mediante modello matematico

4.1	Caratteristiche e influenze dell'energy loss	167
4.2	Interpretazione sperimentale di energy loss e modulo superficiale	172
4.3	Modello matematico di calcolo dell'energy loss	178
4.3.1	Modello curva di tipo "normale"	181
4.3.2	Modelo curva di tipo con "rebound"	184
4.3.3	Modello curva di tipo "variabile"	191
4.4	Caratteristiche generali del coppia di isteresi	212
4.5	Algoritmo per la determinazione dell'energy loss	213
4.6	Stima dell'energy loss reale mediante algoritmo	219
4.6.1	Analisi statistica dei residui	224
4.7	Contributo dei parametri nella formazione dell'energy loss	228
4.8	Conclusioni	232

CAPITOLO 5 Procedure per la stima del livello di compattazione con LWD

5.1	Introduzione	234
5.2	Procedura "E2/E1 vs compaction degree"	236
5.2.1	Risultati procedura "E2/E1 vs compaction degree"	237
5.3	Procedura "Energy2/Energy1 vs compaction degree"	239
5.3.1	Risultati procedura "Energy2/Energy1 vs compaction degree"	240
5.4	Procedura "Energy medio2/Energy medio1 vs compaction degree"	243
5.4.1	Risultati procedura "Energy medio2/Energy medio1 vs compaction degree"	245
5.5	Procedura "Variazione energy loss medio vs compaction degree"	247
5.5.1	Risultati procedura "Variazione energy loss medio vs compaction degree"	248
5.6	Procedura "Energy1 vs compaction degree"	250
5.6.1	Risultati procedura "Energy1 vs compaction degree"	251
5.7	Procedura "Pendenza deflessioni vs compaction degree"	254
5.7.1	Risultati procedura "Pendenza deflessioni vs compaction degree"	257
5.8	Conclusioni	259

CONCLUSIONI

261

APPENDICE A

264

BIBLIOGRAFIA

266

RINGRAZIAMENTI

269

ABSTRACT

All'interno della nuova filosofia progettuale delle pavimentazioni stradali, basata sulla valutazione delle prestazioni, che ha permesso un approccio molto più flessibile in termini di progetto, scelta dei materiali ed esecuzione dei lavori, c'è la forte necessità di sviluppare metodi veloci e affidabili per la misurazione delle grandezze prestazionali fondamentali (su tutte la capacità portante e il livello di addensamento) durante le fasi costruttive.

Il Light Weight Deflectometer è considerato a livello mondiale come lo strumento più adatto a tale scopo, con enormi potenzialità ancora parzialmente inesprese.

Il seguente lavoro si è basato su una preliminare analisi e caratterizzazione della grandezza deformativa energy loss e sui vantaggi derivabili da un suo utilizzo come parametro di tipo prestazionale, attraverso la costruzione di un modello matematico che aiuti, simulandone il comportamento, a comprenderne le caratteristiche. Nel seguente lavoro le analisi si sono concentrate su strati di sottofondo e fondazione, quindi su aggregati di tipo naturale e inerti riciclati.

Lo studio ha approfondito anche l'influenza posseduta dalla rigidità dei buffer, e l'importanza di una corretta configurazione dello strumento, in termini di rigidità degli smorzatori e quindi di durata dell'impulso di carico trasmesso al terreno (load pulse length). L'obiettivo finale di questa tesi è stato quello di riuscire a trovare una corrispondenza tra i parametri di deflessione misurabili dal LWD e il livello di addensamento, limitatamente a sottofondi e a strati di fondazione costituiti da materiali non legati. Il livello di addensamento è una misura tradizionale per il controllo prestazionale durante le fasi costruttive, ed è di fondamentale importanza raggiungere determinati livelli di compattazione per assicurare durabilità e funzionalità della struttura, minimizzare eventuali cedimenti differenziali e quindi gli oneri collegati ai lavori di sistemazione e ripristino. Tuttavia i metodi classici per la misura della densità in sito sono lenti e imprecisi.

Le corrispondenze trovate all'interno di questo studio, tra i valori misurabili mediante il LWD e il livello di addensamento, potrebbero consentire una valutazione molto più veloce e affidabile della resistenza alle deformazioni permanenti di strati costituiti da materiali non legati.

INTRODUZIONE

Da anni a livello mondiale si assiste a un cambiamento nell'approccio alla progettazione e realizzazione delle pavimentazioni stradali: guidati dalla ricerca di sostenibilità, la progettazione non è più basata su norme di carattere prescrittivo, che vincolano rigidamente ogni fase di realizzazione, ma su un approccio più pragmatico, che si basa sul raggiungimento di determinate prestazioni, prescindendo dalla natura e dal confezionamento dei materiali.

In particolare, il nuovo approccio progettuale, basato come già accennato sulla prestazione espressa in sito dal materiale, e non più su una ricetta da seguire pedissequamente, ha contribuito alla diffusione sempre più ampia di strumenti di prova che permettano di riprodurre il reale stato tenso-deformativo indotto nella pavimentazione dovuto al transito di mezzi pesanti. Per i controlli a pavimentazione ultimata è in uso ormai da anni il Falling Weight Deflectometer. Tale strumento permette la stima dei moduli elastici degli strati componenti la pavimentazione mediante un processo di backanalysis delle deflessioni misurate in sito durante la procedura di prova. La valutazione delle caratteristiche prestazionali degli strati non legati viene di norma eseguita anche durante la fase di costruzione. In quest'ottica il Light Weight Deflectometer ha assunto negli ultimi anni sempre maggiore rilevanza per il calcolo della rigidità degli strati non legati.

Il Light Weight Deflectometer è uno strumento portatile, leggero, che è stato sviluppato per misurare la capacità portante di strati non legati della pavimentazione stradale, come sottofondi e fondazioni, ma è utilizzato anche in strati legati come basi e misti cementati. Il LWD consiste in un dispositivo di carico formato da un maglio battente montato su di una guida con degli smorzatori all'estremità inferiore e un dispositivo di fissaggio e rilascio della massa all'estremità superiore, necessario a mantenere il maglio all'altezza voluta. L'impatto della massa battente, lasciata cadere da una predeterminata altezza, su di una piastra di carico circolare di opportune dimensioni, consente di trasmettere al terreno un predeterminato livello di carico. Lo strumento misura le deflessioni del terreno, dovute alla tensione applicata, e l'intensità del carico stesso, in funzione del tempo, mediante una cella di carico e un geofono posto al centro della piastra a diretto contatto con il terreno.

L'obiettivo del LWD è di simulare il carico impulsivo generato dal passaggio di singolo asse standard di un veicolo commerciale. Generalmente tale carico impulsivo trasmette una tensione massima di circa 100 kPa per una durata di circa $16 - 30\text{ msec}$. Il LWD si è distinto per essere uno degli strumenti migliori per simulazione del livello di tensione e area di carico provocati da una ruota singola di un veicolo commerciale.

Nell'ambito di questa tesi è stata posta l'attenzione su di una delle grandezze deformative misurabili direttamente dal LWD, ossia l'energy loss, con l'obiettivo di valutarne le potenzialità nei confronti dei controlli prestazionali. Tale parametro discende da un'analisi

dinamica della risposta del terreno alla sollecitazione di prova, raccogliendo potenzialmente molte più informazioni rispetto al solo modulo superficiale. L'energy loss viene determinato come l'area del cappio di isteresi relativo a un ciclo di carico e scarico, corrispondente all'energia dissipata in parte sottoforma di calore e in parte accumulata nel materiale sottoforma di attriti interni tra le particelle.

Il problema dell'analisi della portanza ha un peso rilevante nella valutazione della vita utile di una pavimentazione. Essendo la resistenza complessiva della sovrastruttura funzione della resistenza di ogni singolo strato, un parametro fondamentale per il buon funzionamento meccanico della pavimentazione è il controllo della qualità dei singoli strati.

L'obiettivo finale di questa tesi di laurea è indagare il ruolo dell'energy loss nella valutazione della portanza e del livello di addensamento dei singoli strati di una pavimentazione stradale, allo scopo di assicurare il raggiungimento dei target prestazionali previsti, e quindi, in generale, della durabilità dell'infrastruttura stessa.

Il punto di partenza di questa tesi è stato la raccolta di dati, mediante misurazioni su campi prova sperimentali appositamente allestiti e compattati. Abbiamo lavorato sui dati ottenuti da prove effettuate su materiali eterogenei, differenti in natura, caratteristiche meccaniche e fisiche, contenuto d'acqua, tensione applicata, livello di addensamento, temperatura, granulometria.

Nel capitolo 4 è descritta l'analisi compiuta sulla grandezza energy loss, mirata alla sua caratterizzazione completa, svolta cercando di capirne a fondo la natura, le eventuali influenze e le caratteristiche principali. Nello specifico è stata approfondita la dipendenza dell'energy loss dalle grandezze deformative principali misurabili tramite un LWD.

In un secondo momento è stato messo a punto un modello matematico per il calcolo dell'energy loss, che simulasse il comportamento del cappio di isteresi, per alcune condizioni di prova da assumere come riferimento. Sono state costruite analiticamente una curva di carico rappresentativa e curve di deflessione riconducibili a casi reali, mediante espressioni matematiche funzioni delle grandezze deformative fondamentali, che fatte variare ad arte, hanno consentito di simulare situazioni deformative più disparate.

Queste simulazioni hanno permesso di capire molto più a fondo le influenze dell'energy loss e il comportamento della forma del cappio di isteresi.

Successivamente, sfruttando le espressioni analitiche ottenute grazie al modello matematico, è stato messo a punto un algoritmo di calcolo dell'energy loss, funzione di tre grandezze deformative principali, che permette di stimare il valore reale di tale grandezza, con però precisi limiti di applicabilità. Sarà uno strumento utilissimo per comprendere il livello di influenza di ciascuna delle tre variabili sul valore finale di energy loss, ossia per quantificare il peso di ciascuna variabile.

Il capitolo 5 riguarda la ricerca di una valida corrispondenza tra le grandezze misurate dal LWD, in particolare modulo superficiale ed energy loss, e il livello di addensamento.

L'importanza di un corretto addensamento degli strati non legati di una pavimentazione è evidente: il costipamento dovrebbe assicurare che gli strati non legati saranno capaci di resistere alle applicazioni di carico ripetute che si verificheranno durante la vita utile della pavimentazione, fornendo allo stesso tempo una sufficiente durabilità.

Il costipamento è generalmente valutato mediante il grado di compattazione, che è il rapporto tra la densità misurata in sito e la densità massima di laboratorio calcolata mediante prove Proctor con energia AASHTO modificata.

La densità in sito può essere calcolata tramite il tradizionale volumometro a sabbia, il nuclear density gauge, e metodi basati sulla misura della impedenza del terreno. Il volumometro a sabbia nella maggioranza dei casi fornisce una misura affetta da errori non trascurabili e la misurazione può durare diversi giorni, inoltre fornisce un valore puntuale e non rappresentativo di tutta l'area indagata; il nuclear density gauge è complesso da gestire, può essere pericoloso e il suo utilizzo è vietato in molti paesi; i metodi basati sulla misura della impedenza del terreno devono essere ancora completamente validati. Lo svantaggio più grosso che accomuna questi metodi di misura tuttavia è la necessità di riferirsi alla densità massima di laboratorio. Inoltre, durante il processo di compattazione, il materiale subisce delle modifiche nella sua composizione granulometrica, rendendo la prova Proctor, e quindi la misura del livello di addensamento, ancora meno affidabile.

Una procedura per il controllo della compattazione basata sull'uso del LWD, permette di avere a disposizione con un'unica misurazione, e praticamente in tempo reale, il valore di due parametri fondamentali come la capacità portante e il livello di addensamento, evitando il calcolo del contenuto d'acqua.

Confrontata con le metodologie classiche di determinazione del livello di compattazione, la procedura per la stima del livello di addensamento mediante LWD presenta molteplici vantaggi:

- semplicità e velocità di esecuzione;
- possibilità di indagare l'intera area compattata, e non solo pochi punti, generalmente non rappresentativi;
- confronto con la massima densità Proctor non è richiesta;
- calibrazione con i metodi classici di misura del livello di compattazione non è richiesta;
- risultati sono disponibili in tempo reale;
- per ogni punto sede del test è disponibile la misura del livello di addensamento e una misura della portanza tramite il valore del modulo elastico superficiale;
- possibilità di bypassare il calcolo del contenuto d'acqua del terreno, identificando in breve tempo aree caratterizzate da bassi valori di addensamento e ivi concentrare le operazioni di compattazione.

La procedura LWD consentirebbe infatti di evitare, almeno in parte, i problemi connessi al contenuto d'acqua. Quando l'umidità del terreno differisce dal valore optimum di laboratorio, infatti, la densità massima relativa alla sua specifica granulometria e all'energia di compattazione utilizzata, non può essere raggiunto. La soluzione da applicare in sito è sempre l'aumento dell'energia di compattazione, fino a quando non si raggiunge il valore di densità richiesto. Con una procedura di stima del livello di addensamento mediante LWD è teoricamente possibile ignorare il reale contenuto d'acqua del terreno e concentrare gli sforzi solo sul livello di compattazione. La velocità dei test mediante LWD consente di individuare con grande precisione aree caratterizzate da carenza di compattazione: in queste aree lo sforzo di compattazione dovrà essere aumentato fino a raggiungere i risultati richiesti.

A tale scopo, nel capitolo 5 sono illustrate alcune delle procedure più significative per stimare, dai valori misurati mediante il LWD, il livello di addensamento in sito. In particolare si è seguito una metodologia innovativa, basata sulla misura della variazione della rigidità del terreno (o di altri parametri deformativi rappresentativi) a seguito dell'applicazione di livelli di carico diversi.

Quale ulteriore parametro di analisi all'interno della presente tesi di laurea, è stata studiata l'influenza di diverse configurazioni di buffer, o smorzatori, su di uno stesso apparato LWD. In altri termini l'obiettivo è stato quello di capire in che misura e in che modo load pulse length differenti influiscono sulla rigidità determinata per uno stesso materiale, testato nelle stesse condizioni e con gli stessi strumenti deflettometrici.

È noto dalla letteratura che l'uso di configurazioni di buffer più rigidi restringe la durata dell'onda di carico, ma è ancora ignota la conseguenza dell'uso di configurazioni più o meno rigide, pur essendo tuttavia un problema conosciuto, dato che è alla base delle differenze nei valori del modulo superficiale, e non solo, che si ottengono utilizzando un LWD e un FWD.

CAPITOLO 1

Definizione e comportamento dei terreni di sottofondo e fondazione

1.1 Sottofondo e fondazione

Il transito dei veicoli provoca all'interno dell'ammasso terroso, sottostante la pavimentazione, una variazione dello stato tensionale esistente, da cui scaturiscono le deformazioni responsabili dei cedimenti visibili in superficie. In via teorica la zona interessata dalle sovratensioni è priva di confini, tuttavia soltanto una porzione di essa è tale da fornire con le sue deformazioni un contributo apprezzabile ai cedimenti. Questa parte del terreno in sito, generalmente compresa in uno strato superficiale avente uno spessore dell'ordine di un metro, nel quale sono inclusi anche gli eventuali strati drenanti per il controllo delle acque di falda o di risalita capillare, costituisce il sottofondo delle pavimentazioni. Lo strato di sottofondo, quindi, pur essendo formalmente un semispazio, è considerato essere quella porzione di materiale sino ad una profondità alla quale le azioni indotte dai carichi mobili sono apprezzabili ed influenti sulla stabilità dell'insieme.

La fondazione è lo strato inferiore della sovrastruttura, a contatto con il sottofondo, avente la funzione di trasmettere i carichi da traffico, ulteriormente ripartiti, sul sottofondo stesso. La fondazione può essere anche destinata a proteggere il sottofondo dall'azione del gelo e intercettare la risalita dell'acqua. L'obiettivo principale di uno strato non legato è di distribuire agli strati inferiori il carico indotto dai veicoli proveniente dagli strati superiori, senza che questo si deformi e senza causare deformazioni agli strati sovrastanti.

Un buon sottofondo e una buona fondazione devono possedere limitata deformabilità allo scopo di consentire, in fase costruttiva, il passaggio dei mezzi di cantiere ed il costipamento degli strati sovrastanti, e successivamente, durante il periodo di esercizio, devono assicurare l'assenza di cedimenti tali da compromettere l'integrità e la funzionalità della pavimentazione. Questi inoltre devono essere esenti da variazioni spontanee di volume e di deformabilità, inconvenienti questi che possono essere presenti soprattutto nei terreni dotati di un'apprezzabile frazione sottile, per la loro sensibilità all'acqua ed al gelo, e costituire un adeguato appoggio alla sovrastruttura.

1.2 Comportamento meccanico dei terreni

1.2.1 Fasi costitutive

Il terreno è un materiale costituito da un insieme di particelle solide e di vuoti intercapillari detti pori [1]. Questi pori sono normalmente riempiti da acqua e da aria. Pertanto i terreni

sono sistemi costituiti in genere, da tre fasi: una fase solida, una fase liquida e una fase gassosa. Non sempre sono contemporaneamente presenti le due fasi fluide, potendo i pori essere occupati soltanto da acqua (terreno allo stato saturo) o soltanto da aria (terreno allo stato secco).

La fase solida è costituita da un insieme di elementi lapidei di varie dimensioni e forma. La composizione granulometrica e la forma dei granuli, influenzando la porosità, condizionano sensibilmente il comportamento meccanico dei terreni.

La fase gassosa presente poco interesse in quanto non produce azioni particolari che influenzano in modo diretto le proprietà dei terreni.

La fase liquida invece gioca un ruolo molto importante nel comportamento dei terreni. Essa è costituita da acqua che può trovarsi sotto forme diverse e cioè sotto forma di:

- acqua di adsorbimento
- acqua pellicolare
- acqua libera o gravitazionale
- acqua capillare

L'acqua di adsorbimento è quell'acqua che si trova ad immediato contatto con le particelle solide e vi è trattenuta da forze attrattive. Le cause del fenomeno sono da attribuirsi alle azioni di natura elettrochimica che nascono all'interfaccia solido-acqua. Difatti il nucleo solido possiede una distribuzione di cariche elettriche superficiali, mentre le molecole d'acqua possono guardarsi come tanti dipoli. Ne consegue che le molecole d'acqua sono energeticamente attratte dal nucleo solido e si dispongono intorno a questo con orientamenti ben determinati.

L'acqua di adsorbimento, che forma un velo sottilissimo attorno ad ogni granulo, presenta proprietà, quali la viscosità e la densità, completamente diverse dall'acqua ordinaria ed è così tenacemente aderente ai granuli che è molto difficile staccarla da essi per azione meccanica o termica.

Va inoltre osservato che in natura i singoli granuli di materia vengono a trovarsi spesso in contatto con i liquidi che contengono una certa quantità di elettroliti; alcuni ioni di questi elettroliti migrano nello strato di acqua di adsorbimento, ne modificano le proprietà ed insieme con questa costituiscono il cosiddetto "complesso di adsorbimento" del granulo che si considera.

Da quanto sopra esposto emerge che i granuli delle miscele non si trovano a contatto diretto tra loro e quindi le azioni di mutua attrazione tra i granuli (coesione) non si esercitano direttamente tra le particelle solide a contatto, bensì attraverso questi "complessi di adsorbimento" la cui natura e spessore influenzano pertanto il comportamento meccanico dei terreni. La natura e lo spessore dei complessi di adsorbimento dipendono, a loro volta, dalla composizione mineralogica e dalla superficie specifica delle particelle. Nei terreni a grana media e grossa (sabbie e ghiaie) che hanno una ridotta superficie specifica, la presenza dei complessi di adsorbimento assume poca importanza: le loro proprietà meccaniche sono

influenzate soprattutto dalle caratteristiche delle particelle solide (natura, dimensione e forma). Per i terreni a grana fine (in particolare le argille), dati gli elevati valori della superficie specifica, il comportamento meccanico dipende invece dai complessi di adsorbimento.

L'acqua pellicolare è quell'acqua che riveste l'acqua adsorbita e che resta legata alle particelle solide perché anch'essa risente, seppur con minore intensità, delle forze attrattive. Ha proprietà intermedie tra l'acqua libera e l'acqua di adsorbimento. Alcuni autori sostengono che le proprietà meccaniche dei terreni non dipendono solo dagli strati di adsorbimento, ma anche dalla presenza dei veli di acqua pellicolare.

L'acqua libera è quell'acqua che, non risentendo più delle forze attrattive del nucleo solido, obbedisce alle leggi della gravità. Essa riempie gli spazi vuoti esistenti tra i veli di acqua precedentemente definiti e le sue caratteristiche fisiche sono quelle dell'acqua ordinaria.

L'acqua di capillarità è quell'acqua che si trova ad una pressione inferiore a quella atmosferica. Tale minore pressione è dovuta alle tensioni capillari che nascono in corrispondenza delle superfici di separazione tra acqua e aria (menischi). Tali tensioni esercitano non solo un'azione attrattiva sulle particelle d'acqua che occupano i pori sotto i menischi, ma altresì delle azioni attrattive tra le pareti che delimitano i pori, cioè tra i grani. La loro intensità è tanto più forte quanto minore è la sezione dei pori, cioè quanto più piccole sono le dimensioni delle particelle.

Figura 1.1 – tipi di acqua: a)acqua adsorbita b)acqua pellicolare c)acqua capillare d)acqua libera

1.2.2 Azione del gelo e del disgelo

Quando la temperatura resta per lunghi periodi al di sotto dello zero nei terreni “gelivi” si può avere perdita della portanza. Infatti, questi terreni caratterizzati dalla presenza di materiali fini, con elementi di diametro minore di 0,02 mm in percentuale compresa tra il 10% e il 30%, danno luogo in presenza di falda, a risalita capillare di acqua; questo fenomeno, che già da

solo è causa di perdita di portanza, in caso di gelo, col tempo, determina la formazione di lenti di ghiaccio. Queste causano rigonfiamento del sottofondo e sollevamento e fessurazione della pavimentazione. Poi all'epoca del disgelo, creano ulteriori problemi di perdita di portanza.

Si può dire che per avere problemi causati dal gelo è necessario:

- essere in presenza di materiale fino, con percentuali di particelle con diametri minori di 0,02 mm superiori al 10-15%
- essere in presenza di falda
- il freddo deve durare per un periodo abbastanza lungo

In Italia il problema è quasi inesistente, infatti nel centro sud sono soggetti a temperature <0 °C spessori fino a 50 cm; tali spessori, una volta costruita la strada, rientrano tutti nella sovrastruttura, per cui il problema del gelo in sottofondi e fondazioni non esiste.

Nell'Italia settentrionale, dove invece il gelo può interessare strati fino a un metro di spessore, è il caso di prendere in esame di volta in volta il metodo migliore per evitare danni alle pavimentazioni specie nei giorni di disgelo; per cui se per le strade secondarie si può al limite fermare il traffico nel periodo di disgelo (barriere antigelo), nelle strade dove questo non è possibile si provvederà o ad aumentare gli spessori per tenere conto della perdita di portanza o a sostituire il sottofondo esistente con materiale non gelivo oppure ancora a realizzare strati coibenti costituiti da polistirolo espanso o argilla espansa.

1.2.3 Meccanismi di deformazione

Dopo aver esaminato le varie fasi costitutive di un terreno, e l'azione del gelo, si analizza il suo comportamento sotto l'azione dei carichi. Allorché viene applicato un carico, nei punti di contatto dei granuli costituenti il terreno, si manifestano tensioni sia normali che tangenziali le quali generano deformazioni dei granuli solidi a contatto e/o scorrimenti tra i granuli stessi; ne derivano deformazioni che in generale sono elasto-plastiche.

Le deformazioni dei granuli solidi, in corrispondenza dei punti di contatto, comportano un allargamento delle aree di contatto delle particelle (Figura 1.2).

Figura 1.2 – movimento delle particelle dovuto alle deformazioni di contatto. La linea piena mostra la superficie della particella dopo l'applicazione del carico (la particella inferiore è stata considerata fissa); la linea tratteggiata mostra la superficie della particella prima dell'applicazione del carico.

Le deformazioni sono di tipo elastico e/o plastico; ne consegue che possono essere totalmente, parzialmente o per nulla recuperate alla rimozione del carico.

Quando poi è presente una particella lamellare disposta tangenzialmente a granuli di forma sferica, essa si inflette sotto l'azione del carico con conseguente ulteriore avvicinamento tra le particelle. Questo tipo di deformazione è da ritenersi recuperabile alla rimozione del carico (Figura 1.3).

Figura 1.3 – movimento relativo delle particelle dovuto all'inflessione della particella appoggiata

Infine se le forze tangenziali nei punti di contatto superano la resistenza a taglio, si generano scorrimenti relativi tra le particelle che danno luogo a una deformazione non recuperabile (Figura 1.4).

Figura 1.4 – movimento relativo delle particelle dovuto allo scorrimento interparticellare

Da quanto detto si evince che la deformazione totale di un terreno nel suo complesso è somma della deformazione totale delle particelle solide e di quella che si genera per effetto dello scorrimento.

Per quanto concerne il comportamento meccanico dei terreni di natura prevalentemente argillosa, un ruolo molto importante gioca la disposizione geometrica delle particelle, che ne costituisce la cosiddetta “struttura”. Questa nei riguardi dei legami fra le particelle, si distingue in “dispersa” e “flocculata”, e nei riguardi dell'orientamento delle particelle, in “casuale”, “semiparallela” e “parallela”.

Figura 1.5 – disposizione delle particelle a)struttura dispersa b)struttura flocculata c)disposizione semiparallela d)disposizione parallela e)struttura flocculata con disposizione casuale e)struttura flocculata con disposizione parallela

Alla struttura flocculata corrispondono forze attrattive tra le particelle molto più intense di quelle che si esercitano nella struttura dispersa.

Di norma in natura si hanno disposizioni casuali, mentre quelle semiparallele e parallele sono il risultato di azioni meccaniche esterne. In presenza di una disposizione casuale, per effetto di una forza esterna, le particelle tendono a disporsi parallelamente (Figura 1.6). È logico ritenere che la deformazione risultante della orientazione delle particelle sia in gran parte non recuperabile alla rimozione del carico applicato. Se invece la disposizione è parallela, la deformazione è dovuta alla diminuzione dello spazio esistente tra le particelle stesse. Tale avvicinamento può verificarsi anche in assenza di carico: difatti una variazione chimico fisica del “complesso di adsorbimento”, per esempio un aumento della concentrazione dei sali o una riduzione del pH, oppure un incremento della temperatura, dà luogo a forze attrattive tra particelle molto più intense con conseguente riduzione dello spazio tra loro esistente.

Figura 1.6 – meccanismo di deformazione di particelle di argilla

Passiamo ora ad esaminare il comportamento dei terreni sottoposti a cicli ripetuti di carico e scarico. In Figura 1.7 sono riportate le curve tensione-deformazione di una sabbia sottoposta a cicli ripetuti di carico e scarico in cui il carico varia tra due limiti fissati. La prova è effettuata in condizioni edometriche cioè a deformazione laterale impedita. Si osserva che le deformazioni verticali sono prevalentemente plastiche alla prima applicazione del carico, per poi diventare, con l'aumentare del numero di ripetizioni del carico, prevalentemente elastiche. Ciò si spiega col fatto che le particelle inizialmente scorrono con facilità le une sulle altre andando ad occupare i vuoti esistenti e dando così luogo a deformazioni che sono largamente irreversibili. Con l'aumentare del numero di ripetizioni del carico però, esse tendono sempre di più ad incastrarsi e a conferire quindi all'ammasso terroso la sua massima compattezza: pertanto il comportamento elastico del terreno prevale sempre di più.

Figura 1.7 – curva tensione-deformazione durante cicli di carico di una prova edometrica eseguita su una sabbia

Al limite si ottiene uno stabile “coppio di isteresi”, vale a dire che la deformazione indotta durante la fase di carico è in pratica del tutto restituita allo scarico con percorso diverso (Figura 1.8).

Figura 1.8 – ciclo di isteresi in condizioni edometriche

Strati di materiale non legato in una pavimentazione stradale sono soggetti, come già visto in precedenza, a un gran numero di cicli di carico e scarico durante la vita utile [2]. Lo strato manifesta una combinazione di deformazione elastica, recuperata dopo ogni ciclo di carico, e di deformazione permanente, che si accumula dopo ogni ciclo, causata da scorrimenti e rotture delle particelle. Le deformazioni resilienti e permanenti si manifestano fin da subito, anche per tensioni basse. L'analisi della relazione tra tensione e deformazione, rappresentata da una curva che forma un coppia di isteresi, permette di valutare la quota di deformazione elastica e plastica per ogni ciclo di carico, come mostra la figura seguente:

Figura 1.9 – deformazione resiliente e permanente

L'area del cappio di isteresi corrisponde al lavoro di deformazione per unità di volume W .

$$W = \int \sigma \cdot d\varepsilon$$

Dove:

σ = tensione [N/mm^2]

ε = deformazione (adimensionale)

La maggior parte di questa energia è dissipata sotto forma di calore, il quale contribuisce parzialmente a un cambiamento nelle proprietà del materiale, e infine conduce alla rottura. Solo una piccola parte di questa energia è accumulata.

La sequenza degli eventi che si verificano durante ciascun ciclo di carico può essere meglio chiarita mediante il meccanismo di deformazione unidimensionale dell'insieme delle sfere elastiche riportato in Figura 1.10 [3].

Figura 1.10 – comportamento durante il ciclo di isteresi in condizioni edometriche

Sotto il carico verticale in condizioni edometriche le particelle si deformano e si muovono verso il basso senza spostamenti laterali dei loro centri (la deformazione unitaria orizzontale è nulla). Le forze normali di contatto comprimono tra loro le sfere e producono lo spostamento lungo le congiungenti i centri A e B delle particelle, senza spostamenti laterali dei loro centri. Poiché lo spostamento tra A e B è come detto esclusivamente verticale, deve verificarsi necessariamente uno scorrimento ortogonale al precedente e di uguale intensità. Tale comportamento tangenziale dello spostamento causa una forza di attrito. In queste condizioni $P_v > P_h$. Durante la fase di scarico l'energia elastica immagazzinata nelle singole particelle,

quando il terreno è stato caricato, determina il movimento verso l'alto di A rispetto a B. Per mantenere la condizione di deformazione laterale impedita, si verifica uno scorrimento relativo tra le particelle e quindi una forza di attrito di verso opposto a quella della fase di carico. Quindi $P_v < P_h$.

Alla luce di quanto precedentemente esposto, si può meglio comprendere il significato fisico del fenomeno di isteresi dei terreni di cui accennato innanzi. L'attrito tra le particelle si oppone durante la fase di carico alla deformazione facendone diminuire l'entità rispetto a quella che si avrebbe in assenza di attrito. In fase di scarico accade l'inverso, vale a dire l'attrito si oppone alla tendenza del sistema a tornare alla configurazione iniziale e quindi viene conservato un maggiore livello di deformazione; conseguentemente per una data sollecitazione la deformazione è maggiore.

La curva σ/ϵ della fase di scarico in altri termini resta al di sotto di quella della fase di carico; l'energia somministrata non viene completamente restituita nonostante l'inesistenza di deformazioni residue a fine ciclo. L'energia dissipata corrispondente all'area racchiusa nel ciclo di isteresi è l'energia assorbita dal sistema.

1.2.4 Deformazione in funzione del tempo

I materiali presentano in genere uno stato elastico, uno viscoso ed uno elasto-plastico. Si dice che un corpo è caratterizzato da un comportamento "elastico" quando subisce deformazioni sotto l'azione di forze, ma ritorna allo stato iniziale una volta che queste cessano, e ciò indipendentemente dalle modalità seguite nell'applicare e togliere le forze stesse.

Nella generalità dei casi, in elasticità si accetta l'ipotesi di un legame lineare tra la componente della tensione e la componente della deformazione (legge di Hooke):

$$\sigma_E = E \cdot \epsilon$$

Figura 1.11 – modello reologico di solido elastico

Per studiare e rappresentare convenientemente tale comportamento si ricorre ad un modello elastico ideale, vale a dire ad una molla.

Nei materiali viscosi invece le deformazioni dipendono anche dalla durata di applicazione del carico. Più precisamente vi è una corrispondenza biunivoca tra la velocità di deformazione e la sollecitazione applicata. Se tale legame è di tipo lineare il materiale è detto newtoniano, cioè segue la legge di newton. Tale comportamento è schematizzato mediante uno smorzatore.

$$\sigma_V = \eta \cdot \dot{\epsilon}_V$$

Figura 1.12 – modello reologico di solido viscoso

Per comportamento elastoplastico si intende che le deformazioni sono finite e reversibili fino ad un certo valore, detto limite di elasticità ovvero di proporzionalità, oltre il quale le deformazioni proseguono a tensione costante, ed irreversibilmente, fino a rottura. Il modello del materiale elastoplastico è costituito da una molla e da un morsetto d'attrito disposti in serie.

Il comportamento viscoso può essere legato a quello elastico e/o a quello plastico. Si parla quindi di viscoelasticità, viscoplasticità e elastoviscoplasticità.

Una delle combinazioni classiche è rappresentata dal modello di Kelvin in cui c'è una molla e uno smorzatore collegati in parallelo. Questo modello schematizza il cosiddetto comportamento "elastico ritardato" per cui la deformazione segue la tensione con un certo ritardo. In altri termini all'applicazione, per esempio, di una sollecitazione costante ed inferiore al limite di elasticità del materiale, si riscontra una deformazione progressiva che richiede un certo intervallo di tempo per raggiungere il valore finale stabilito dalla legge elastica. Inoltre al cessare della sollecitazione, la deformazione non si annulla istantaneamente, ma decresce lentamente tendendo ad annullarsi dopo un tempo praticamente infinito (Figura 1.13).

Figura 1.13 – modello Kelvin

Fig. 6.5 – Modelli reologici complessi
 (a) Corpo di Maxwell
 (b) Corpo di Kelvin
 (c) Corpo di Bingham.

Figura 1.14 – modelli reologici complessi

Un modello diverso dal precedente è quello introdotto da Maxwell per studiare il comportamento definito come “scorrimento viscoso”. Come mostra la Figura 1.14, esso è costituito da una molla e da uno smorzatore disposti in serie. La deformazione in questo modello non tende ad un valore di equilibrio. Cioè all’applicazione, per esempio, di una sollecitazione costante, la deformazione cresce indefinitamente nel tempo.

Il modello di Bingham rappresenta insieme sia il comportamento elastico che quello viscoplastico.

I cedimenti viscosi reversibili sono dovuti ai complessi di adsorbimento, all'acqua libera contenuta nei pori del terreno (alla rimozione del carico viene richiamata l'acqua espulsa), e/o alla microstruttura delle aree di contatto delle particelle solide.

I cedimenti viscosi irreversibili sono dovuti al progressivo assestamento delle particelle, in particolar modo sotto carichi dinamici, ed al fenomeno della consolidazione.

Va notato però che quest'ultima non interessa i sottofondi per i seguenti motivi:

- nei rilevati il sottofondo è normalmente costituito da materiali a grana grossa e quindi insensibili all'azione dell'acqua
- nelle trincee, quando si è in presenza di materiali fini si provvede generalmente al risanamento; in ogni caso il peso proprio della parte di terreno sterrato avrà in genere provocato una preconsolidazione.

I cedimenti viscoplastici non interessano in quanto le sollecitazioni indotte dal traffico pesante sono molto più piccole di quelle che portano il terreno alla rottura (carico limite).

1.3 Prove per la caratterizzazione degli aggregati

1.3.1 Aggregati lapidei

Gli aggregati lapidei, detti anche inerti, formano lo scheletro di tutti gli strati costituenti la sovrastruttura stradale.

Lo studio del loro impiego è soggetto a continui processi di ottimizzazione sia dal punto di vista tecnico che economico, per tenere conto delle proprietà che essi hanno sulle prestazioni dell'intera sovrastruttura.

Una prima suddivisione distingue gli inerti nelle seguenti categorie [4]:

- terre;
- materiali litici di frantumazione;
- sottoprodotti dell'industria;
- aggregati artificiali prodotti industrialmente;
- detriti di risulta delle demolizioni di manufatti edilizi.

Con il termine terre si suole indicare quegli inerti di buone caratteristiche meccaniche, di corretto assortimento granulometrico, insensibili all'azione del gelo, che possono essere impiegati nella realizzazione di alcuni strati della sovrastruttura così come si trovano in natura. Nel caso si tratti di terre contenenti apprezzabili quantità di limi e argille, bisognerà procedere ad un trattamento di stabilizzazione (calce o cemento).

In genere, gli aggregati naturali sono impiegati, sotto forma di miscele non legate, per gli strati di fondazione.

Negli strati superficiali, invece, si possono utilizzare i materiali litici di frantumazione, sotto forma di miscele

legate con leganti organici (bitumi) o idraulici (cemento).

Essi sono ottenuti da rocce aventi buona resistenza con processi di frantumazione artificiale.

I sottoprodotti dell'industria, quali scorie d'altoforno o ceneri volanti (prodotte dalle centrali termoelettriche a carbone), possono essere impiegati in strati non superficiali.

Una quarta categoria è costituita dagli aggregati prodotti industrialmente mediante la fusione di rocce o minerali, quali la bauxite.

Tali aggregati devono avere notevole durezza, persistente scabrezza superficiale e vantaggi che non sempre sono presenti in altri inerti; pertanto, essi vengono utilizzati per interventi "locali".

L'ultima categoria elencata, detriti di risulta delle demolizioni di manufatti edilizi, è diventata oggetto di

interesse generale; basti pensare, infatti, che l'utilizzo di tali materiali risolverebbe e ridurrebbe i prelievi dalle cave e, inoltre, risolverebbe il problema dello smaltimento dei materiali di scarto.

Gli aggregati naturali sono suddivisi in:

- tondeggianti, aventi cioè superficie a spigoli arrotondati (ciottolo, ghiaia, ghiaietto, ghiaino, sabbia);
- di frantumazione, aventi almeno due facce a spigoli vivi.

Mentre i primi sono sempre di origine naturale, i secondi possono essere di origine sia naturale (breccia, breccetta, brecciolino, sabbia) sia artificiale, cioè prodotti in un impianto di frantumazione (pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia).

La dimensione del granulo è, convenzionalmente, definita dall'apertura più piccola del setaccio o del crivello attraverso cui viene fatto passare il granulo.

Premettendo che in seguito si farà riferimento alle frazioni di un aggregato, cioè all'insieme di granuli le cui dimensioni sono comprese in un determinato intervallo granulometrico, si ritiene opportuno riportare le definizioni che, di queste, fornisce il CNR nel bollettino ufficiale n. 139/92 "Norme per l'accettazione degli aggregati lapidei impiegati nelle sovrastrutture stradali":

Pietra o ciottolo ($d \geq 71$ mm)

Granulo di dimensioni maggiori di 63 mm (71 mm), trattenuto cioè dal setaccio di 63 mm di apertura (o dal crivello di 71 mm di apertura), dotato di spigoli vivi (pietra) o di spigoli tondeggianti (ciottolo).

Pietrisco, ghiaia, breccia ($25 \leq d < 71$)

Frazione di aggregato passante al setaccio di 63 mm e trattenuta al setaccio di 20 mm (rispettivamente al crivello di 71 mm e di 25 mm), costituita da elementi provenienti da frantumazione di rocce lapidee (pietrisco), elementi naturali tondeggianti (ghiaia), o naturali a spigoli vivi (breccia).

Pietrischetto, ghiaietto, breccetta ($10 \leq d < 25$)

Frazione di aggregato passante al setaccio di 20 mm e trattenuta al setaccio di 8 mm (rispettivamente al crivello di 25 mm e di 10 mm), costituita da elementi provenienti da

frantumazione di rocce lapidee (pietrischetto), ovvero da elementi naturali tondeggianti (ghiaietto), o naturali a spigoli vivi (breccetta).

Graniglia, ghiaino, brecciolino ($2 \leq d < 10$)

Frazione di aggregato passante al setaccio di 8 mm e trattenuta al setaccio di 2 mm (rispettivamente al crivello di 10 mm e al setaccio di 2 mm), costituita da elementi provenienti da frantumazione di rocce lapidee (graniglia), ovvero da elementi naturali tondeggianti (ghiaino), o naturali a spigolo vivo (brecciolino).

Sabbia ($0.075 \leq d < 2$)

Frazione di aggregato passante al setaccio di 2 mm e trattenuta al setaccio di 0,075 mm. Può essere, sabbia

naturale o proveniente da frantumazione di rocce lapidee (sabbia di frantumazione).

Sabbione ($0.075 \leq d < 4$)

Termine generico improprio, spesso usato per indicare una frazione di aggregato compresa fra 4 e 0,075 mm (5 e 0,075 mm) costituita in parte da sabbia (naturale o di frantumazione) e dalla frazione di aggregato inferiore a 4 mm.

Filler ($d < 0.075$ mm)

Frazione di aggregato avente dimensioni minori di 0,075 mm (passante cioè al setaccio da 0,075 mm di apertura).

Nelle sovrastrutture stradali questi materiali sono usati in miscele aventi un ben preciso assortimento granulometrico.

Tali miscele prendono il nome di Misti Granulari e, secondo le definizioni proposte dal CNR, si distinguono in:

- misto granulare naturale - tout venant: miscele di aggregati provenienti da fiumi o da cave con caratteristiche tali da essere idonee all'impiego senza richiedere alcuna correzione od aggiunta;
- misto granulare corretto granulometricamente: miscela corretta con l'aggiunta o la sottrazione di determinate frazioni granulometriche per migliorarne le proprietà fisico-meccaniche;
- misto granulare di frantumazione: miscela avente una porzione di aggregato frantumato maggiore del 40%.
- misto stabilizzato: miscela granulare trattata con aggiunta di legante al fine di migliorarne le proprietà fisiche e meccaniche, anche in presenza di acqua e di gelo. La quantità di legante sarà quella sufficiente per far assumere alla miscela, stabilmente e durevolmente dopo un adeguato periodo di stagionatura, le proprietà di un materiale solido evidenziabile con prove di trazione e flessione. Nei nostri climi i leganti più usati sono cemento (misto cementato), loppe d'alto forno, bitume (misto bitumato), calce con pozzolana.

1.3.2 Analisi granulometrica

Una terra è costituita da un insieme di elementi (grani) aventi forma e dimensioni differenti. Il fine dell'analisi granulometrica è la determinazione della distribuzione percentuale in peso dei grani, secondo la loro dimensione. La distribuzione ottenuta viene rappresentata su di un diagramma cartesiano avente in ascisse, in scala logaritmica, le dimensioni dei vari grani ed in ordinate, in scala naturale, la percentuale, rispetto al peso totale, di elementi le cui dimensioni sono uguali o inferiori a quelle indicate in ascisse; questa rappresentazione grafica della distribuzione dei grani prende il nome di curva granulometrica.

La curva granulometrica si determina operando su di un campione che possa essere ritenuto rappresentativo di tutto il materiale in esame. Questa prova assume rilevanza fondamentale per la determinazione del gruppo di appartenenza in base alla classificazione CNR UNI 10006 e per il controllo di appartenenza ai fusi granulometrici previsti dalle Norme sui requisiti di accettazione.

L'analisi granulometrica viene eseguita tramite setacciatura con una serie di setacci disposti l'uno sull'altro con aperture decrescenti andando dall'alto verso il basso.

Ad esempio la serie di setacci secondo la serie UNI EN presenta le seguenti aperture in ordine decrescente: 20 mm; 16 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,5 mm; 0,25 mm; 0,063 mm.

Una quantità nota di campione viene quindi versato nel primo setaccio posto in alto e dopo aver sottoposto la colonna dei setacci a vibrazione vengono pesati i trattenuti parziali nei vari setacci ed espressi in % rispetto al peso totale del campione sottoposto a vagliatura. Per l'i-esimo setaccio, essendo N il numero totale dei setacci, si avrà:

$$T_i(\%) = 100 \cdot \frac{P_i}{\sum_{i=1}^N P_i}$$

Ogni singolo valore di $T_i(\%)$ (trattenuto parziale) rappresenta la percentuale di inerte che rimane nei singoli setacci.

Vengono poi calcolati i trattenuti cumulativi nei vari setacci relativi a tutta la quantità di materiale trattenuta nel setaccio i-esimo ed in quelli sovrastanti ($j=1 \rightarrow i$), espressi in % rispetto al peso totale del campione:

$$TC_i(\%) = 100 \cdot \frac{\sum_{j=1}^i P_j}{\sum_{i=1}^N P_i}$$

Ad esempio, il trattenuto cumulativo al terzo setaccio (dall'alto verso il basso) rappresenta la somma delle quantità (in peso) di inerte trattenuto nel primo, nel secondo e nel terzo setaccio diviso il peso totale di campione sottoposto a setacciatura.

Vengono poi calcolati i passanti cumulati nei vari setacci calcolati come il complemento a 100 dei trattenuti cumulativi, espressi in % rispetto al peso totale del campione:

$$PC_i(\%) = 100 - TC_i(\%)$$

Tali valori vengono rappresentati in grafico in funzione delle aperture dei setacci (usualmente in scala logaritmica) ottenendo così la cosiddetta curva granulometrica.

Figura 1.1515 – esempio di curva granulometrica

1.3.3 Coefficiente di abrasione Los Angeles

La prova con apparecchio “Los Angeles” consente di misurare simultaneamente il consumo per attrito e la tendenza alla frantumazione di un aggregato lapideo; tale misura viene convenzionalmente espressa dalla perdita in peso dell’aggregato sottoposto ad una azione combinata di sfregamento e urto.

Questa prova, normalizzata in Italia dalla CNR BU n.34/1973, si presta bene, per la sua ripetibilità, alla caratterizzazione dei materiali lapidei e viene eseguita su pezzature di dimensioni variabili di pietrischi e granigli.

L’apparecchio “Los Angeles” è costituito da un cilindro metallico, chiuso alle due estremità e disposto in orizzontale, munito al suo interno di un setto metallico disposto secondo una generatrice.

Il materiale viene inserito nel cilindro insieme ad un certo numero di sfere in acciaio, le quali, non solo rotolano insieme al materiale, ma, per la presenza del setto interno, sono trascinate in alto e cadono (con effetto d’urto) sul materiale stesso.

La quantità di sfere varia al variare della pezzatura del materiali in esame in modo che, per un inerte della stessa natura, si ottengano gli stessi valori “Los Angeles” per tutte le

combinazioni di pezzature. Al termine della prova si calcola la quantità di passante al setaccio n.12 della serie A.S.T.M. avente apertura delle maglie 1,68 mm che rappresenta la frazione fine prodottasi durante la prova.

Il rapporto percentuale tra il fine prodotto e il peso iniziale del materiale introdotto nel cilindro di prova fornisce il coefficiente “Los Angeles” (L.A.), cioè la perdita in peso riferita percentualmente al peso iniziale.

Per i misti granulari per strati di fondazione le Norme C.N.R. B.U. n.176/1995, C.N.R. B.U. n.139/1992 prevedono valori massimi ammissibili del coefficiente “Los Angeles” variabili al variare del tipo di traffico (L.A.≤30 per traffico PP e P, L.A.≤40 per traffico M e L).

La Norma UNI EN 1097-2 (“prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati”) descrive dettagliatamente la procedura da seguire per determinare la resistenza a frammentazione degli aggregati mediante l’apparecchio Los Angeles.

- Principio: in un cilindro rotante viene fatto rotolare un campione di aggregato insieme alle sfere di acciaio. Completata la rotazione, viene determinata la quantità di materiale trattenuta da uno staccio con maglia di luce pari a 1,6 mm.
- Preparazione del campione per la prova: la massa del campione viene inviato al laboratorio deve essere costituita da almeno 15 kg di particelle con granulometria compresa fra 10 mm e 14 mm. La prova deve essere eseguita su un aggregato passante attraverso uno staccio di prova di 14 mm e trattenuto su uno staccio di prova di 10 mm.
- Procedura: far compiere alla macchina 500 giri a velocità costante compresa tra 31 giri/min e 33 giri/min. Versare l’aggregato in un vassoio collocato sotto l’apparecchiatura e analizzare il materiale del vassoio lavandolo e vagliandolo con uno staccio da 1,6 mm a una temperatura di (110±5)°C fino a quando non raggiunga massa costante.

Calcolare il coefficiente Los Angeles, mediante l’equazione seguente:

$$LA = \frac{5000 - m}{50}$$

Dove m è la massa trattenuta su uno staccio da 1,6 mm, in grammi. Si arrotonda il risultato all’intero più prossimo.

Figura 1.16 – coefficiente di abrasione Los Angeles

Classi granulometriche alternative

Classe granulometrica mm	Numero di sfere	Massa della carica di sfere g
da 4 a 8	8	da 3 410 a 3 540
da 6,3 a 10	9	da 3 840 a 3 980
da 8 a 11,2	10	da 4 260 a 4 420
da 11,2 a 16,00	12	da 5 120 a 5 300

Figura 1.1716 - numero di sfere in funzione della classe granulometrica

1.3.4 Coefficiente di usura Micro-Deval

Si ricorda che la prova “Los Angeles” può applicarsi alle pezzature di inerti che vanno da 2,38 a 76,2 mm. Tuttavia essa è tipicamente significativa per le dimensioni degli inerti grossi oltre 19 mm. Per gli inerti più fini è più adatta la prova Micro-Deval. Infatti, questa prova prevede la frazione 4/14 mm, che consente di misurare l'usura per attrito non più sul pietrisco ma sulle pezzature minori effettivamente usate nelle più interessanti miscele stradali.

La norma CNR n.109 del 20 dicembre 1985 definisce il coefficiente Micro-Deval come la percentuale di materiale prodotto dall'azione abrasiva esercitata da sfere d'acciaio in condizioni standardizzate entro l'apparecchio Micro-Deval rappresentato nella figura seguente.

Figura 1.18 – Micro Deval

La prova può essere eseguita su aggregato asciutto (MDS) o in presenza di acqua (MDU, in questo caso si devono aggiungere nel cilindro 2,5 litri d'acqua); consiste nel far rotolare entro un cilindro in rotazione intorno al proprio asse (12.000 giri) 500 g di materiale, inserendo nel cilindro stesso una quantità di sfere di acciaio di 10 mm di diametro in quantità correlata alla pezzatura in esame secondo le indicazioni riportate in tabella.

Frazione [mm]	Carica abrasiva [g]
4/6,3	2000±5
6,3/10	4000±5
10/14	5000±5

Prima della prova bisogna lavare l'aggregato, essiccarlo a 110 °C sino a massa costante, raffreddarlo in essiccatore e setacciarlo sui setacci delimitanti la frazione granulometrica scelta.

Il coefficiente Micro-Deval è dato dal rapporto:

$$MD = \frac{M - m}{M} \cdot 100$$

Dove:

M è la massa in grammi del provino prima della prova;

m è la massa in grammi del trattenuto al setaccio da 1,6 mm (setacciatura per via umida) dopo la prova (lavato ed essiccato).

1.3.5 Sensibilità al gelo

Per sensibilità al gelo o gelività di un aggregato lapideo si intende l'attitudine a disgregarsi, fratturandosi, sotto l'azione ripetuta del gelo. L'attitudine dell'aggregato, che potrebbe essere

costituito da grani di natura diversa, a resistere all'azione disgregante causata dal gelarsi dell'acqua contenuta nei pori, si determina confrontando tra loro i valori del coefficiente "Los Angeles" valutati su due provini identici, uno dei quali abbia subito ripetuti cicli di gelo e disgelo in condizioni prestabilite. La differenza tra i due valori "Los Angeles", prima e dopo i cicli di gelo e disgelo, rapportata percentualmente al valore "Los Angeles" prima dei cicli, dà la misura della gelività dell'aggregato.

I requisiti di accettazione degli aggregati impiegati nelle sovrastrutture stradali (C.N.R. B.U. n.139/1992) stabiliscono, per i misti granulari degli strati di fondazione, un valore minimo ammissibile della sensibilità al gelo pari a 30 ($G \leq 30\%$).

1.3.6 Equivalente in sabbia

L'equivalente in sabbia è un indice per caratterizzare convenzionalmente la presenza della frazione limo-argillosa di una terra. Tale indice rappresenta una misura non solo delle quantità ma anche della qualità della parte fina di un aggregato.

Messa a punto in California, la prova per la determinazione dell'equivalente in sabbia si è successivamente diffusa anche in Europa ed è normalizzata in Italia dalle Norme Tecniche del CNR con il B.U. n.27/1972 e dalla UNI EN 933-8/2000.

La prova dell'E.S. viene eseguita sulla frazione di materiale passante al setaccio n.4 ASTM (4.75 mm). È buona norma che il materiale da trattare venga mantenuto leggermente umido durante l'operazione di setacciatura per evitare l'eventuale perdita di una porzione delle parti più fini. La frazione trattenuta al setaccio verrà scartata; può però succedere che parte del materiale fino resti ad essa aderente o formi dei grumi non passanti.

In questo caso bisognerà innanzitutto disgregare i grumi e si dovrà, quindi, provvedere all'essiccazione degli elementi grossi ricoperti, dopo di che si potrà agevolmente separare la parte sottile per strofinamento con le dita ed aggiungere anch'essa al materiale già preparato.

Il materiale così ottenuto va poi essiccato a 100-105 °C.

Si utilizza, quindi, un cilindro graduato contenente l'inerte fino, lavato con una soluzione di cloruro di calcio anidro, glicerina e formaldeide.

Si assoggetta la provetta ad un'agitazione in senso orizzontale per mezzo dell'agitatore meccanico. Questa consiste in 90 cicli effettuati in 30 secondi, con una corsa di cm 20 (per ciclo si intende un movimento completo di andata e ritorno). L'agitazione della provetta può venire effettuata anche manualmente ed, in questo caso, è necessario effettuare periodici controlli in modo da verificare che gli scarti rispetto al valore ottenuto con l'agitazione meccanica siano mantenuti entro limiti accettabili.

Esaurita l'operazione di lavaggio e messo a riposo il cilindro in posizione verticale per 20 minuti esatti, gli elementi puliti si depositano sul fondo mentre il fino risale superiormente nella colonna.

Si misura poi l'altezza h_1 del materiale pulito sedimentato sul fondo e l'altezza h_2 (materiale pulito più quello sospeso). Si avrà:

$$E.S. = \frac{h_1}{h_2} \times 100$$

È buona norma ricavare il valore dell'ES come media di tre prove. Naturalmente a valori più alti di ES corrispondono materiali più puliti.

Figura 1.19 – equivalente in sabbia

Si tratta di una prova che potrebbe essere interpretata come una sorta di prova di sedimentazione accelerata.

Generalmente i limiti di accettazione richiesti variano al variare dell'impiego cui è destinato il materiale in esame; naturalmente i valori più bassi corrispondono a miscele contenenti maggiori quantità di frazioni fini e plastiche. In questo senso, uno degli utilizzi dell'equivalente in sabbia è quello della misura della plasticità delle terre da impiegare nelle stabilizzazioni, secondo le seguenti corrispondenze:

$E.S. \geq 35$ terra non plastica

$25 \leq E.S. < 35$ terra debolmente plastica

$E.S. < 25$ terra molto plastica

In genere, per aggregati destinati a conglomerati cementizi si richiede $E.S. \geq 80$, per conglomerati bituminosi $E.S. \geq 50$, per misti stabilizzati $E.S. \geq 30$.

1.3.7 Limiti di consistenza o di Attemberg

I limiti di consistenza, detti anche di Attemberg, costituiscono misure empiriche dello stato di consistenza di una terra al variare del suo contenuto d'acqua. Essi rappresentano cioè i valori di umidità, assunti convenzionalmente, che caratterizzano i passaggi dallo stato liquido allo stato plastico (limite dello stato liquido w_L), dallo stato plastico allo stato semisolido (limite dello stato plastico w_P), dallo stato semisolido allo stato solido (limite di ritiro w_S).

La differenza tra il limite liquido w_L ed il limite plastico w_P è detta Indice di Plasticità e viene comunemente indicata con IP . Per terre non plastiche viene considerato convenzionalmente $IP = 0$.

I limiti di consistenza devono essere determinati su materiale passante al setaccio 0,425 UNI 2232, così come indicato nella Norma C.N.R.-U.N.I. 10014.

A seconda del diverso contenuto d'acqua definiamo quindi dei limiti e fra questi definiamo degli indici ai quali corrispondono diversi comportamenti.

Figura 1.20 – limiti di Attemberg

Limite di Liquidità

Esiste una procedura standardizzata per la determinazione del limite di liquidità w_L . Un campione di terreno viene rimaneggiato con l'aggiunta di acqua distillata e successivamente mescolato. La prova consiste nel disporre tale miscela sul cucchiaio di Casagrande all'interno del quale viene praticato un solco. Il cucchiaio di Casagrande è conformato in modo tale da poter essere sollecitato con dei colpi; vengono contati i colpi necessari a far richiudere il solco per 13 mm di lunghezza.

La prova viene ripetuta più volte con la stessa miscela in modo tale da ottenere dei risultati poco variabili. Successivamente viene ripetuto il tutto aggiungendo acqua all'impasto e si determina in questo modo un nuovo valore dei colpi necessari.

Quando la prova è stata ripetuta più volte possono essere riportati in un diagramma i valori del contenuto d'acqua w in funzione dei colpi necessari. Il limite di liquidità convenzionalmente viene assunto pari a quello per il quale sono necessari 25 colpi.

Figura 1.21 – limite di liquidità: il cucchiaio di Casagrande

Figura 1.22 – contenuto d'acqua in funzione del numero di colpi necessari per richiudere il solco di 13 mm di lunghezza

Limite di Plasticità

Per la determinazione del limite plastico w_p vengono realizzati manualmente dei bastoncini dello spessore di 3,2 mm sfruttando una lastra di vetro come appoggio. In corrispondenza del limite di plasticità tali bastoncini cominciano a fessurarsi. Generalmente la definizione del w_p viene fatta assumendo la media di 3 misurazioni. Al di sotto del limite di plasticità il materiale non risulta più lavorabile e si entra nella zona in cui le caratteristiche sono di tipo semisolido.

Limite di Ritiro

Il limite di ritiro viene definito come quel valore w_s del contenuto d'acqua al di sotto del quale una ulteriore perdita d'acqua non comporta nessuna variazione di volume. La sua determinazione è fatta considerando un provino che viene essiccato per passi successivi e del quale viene misurato il contenuto d'acqua ad ogni passaggio.

I limiti di liquidità e di plasticità vengono determinati utilizzando dei provini rimaneggiati, invece il limite di ritiro si ottiene da un provino indisturbato.

È definito indice di plasticità l'ampiezza dell'intervallo plastico di un terreno.

Tale valore è dato dalla relazione:

$$IP = w_L - w_P$$

Questo indice definisce le possibilità di variazione del contenuto di acqua con il materiale che mantiene un comportamento plastico; tale indice dipende dalla percentuale di argilla, dal tipo e dalla natura dei cationi adsorbiti.

Per ogni materiale l'indice di plasticità cresce linearmente in funzione della percentuale di argilla presente.

Figura 1.23 – limite di plasticità

1.3.8 Coefficiente di levigabilità accelerata

Con l'emanazione della normativa CNR n.140 del 15 ottobre 1992, anche in Italia è stata introdotta “La prova per la determinazione del coefficiente di levigabilità accelerata (CLA)”, che rappresenta il valore numerico del risultato di un test di attrito radente effettuato su di un campione di graniglia sottoposto, in laboratorio ed in condizioni ben standardizzate, ad un'azione di traffico simulato, corretto in rapporto al risultato della stessa prova su un materiale di riferimento.

In sintesi, il CLA fornisce la misura della resistenza all'usura offerta dalle graniglie ($2 \leq d < 10$ mm) allorché esse costituiscono lo scheletro litico degli strati superficiali delle sovrastrutture stradali in conglomerato bituminoso. Tale indice, quindi, deve essere inteso come un coefficiente di accettazione di quei materiali che, con il loro grado di qualità, contribuiscono a fare rallentare l'inevitabile processo di degradazione della caratteristica superficiale delle pavimentazioni stradali, misurata attraverso l'indicatore di stato “rugosità”. La misura di quest'ultima rappresenta, infatti, un fattore di primaria importanza per definire numericamente quell'aliquota di sicurezza di marcia legata all'aderenza.

La prova si suddivide in due fasi: nella prima si sottopongono i provini di graniglia ad un'azione levigante accelerata standardizzata, mentre nella seconda si misura il grado di levigazione mediante la prova di attrito radente.

Nel bollettino si descrivono le apparecchiature, i materiali specifici necessari, la preparazione dei provini, l'esecuzione della prova e l'espressione dei risultati.

La prova in sé non è particolarmente complicata; va, invece, posta molta attenzione al confezionamento dei provini, alla taratura della macchina e all'espressione dei risultati.

Nel confezionare i provini per ogni campione di laboratorio sono necessari almeno 3 kg di graniglia di granulometria compresa tra 6,3/10 mm (anche se nominalmente la graniglia va da 2 a 10 mm).

Ciascun provino è costituito da uno strato di 35-50 elementi disposti il più possibile accostati con la faccia piatta disposta verso il fondo dello stampo specifico.

Gli elementi verranno fissati con della resina o malta di sabbia e cemento.

La prova di traffico simulato per la determinazione del CLA è distinta in due diverse sottofasi, all'interno della prima fase, ognuna delle quali ha una durata di circa 3 ore.

Nella prima fase i provini, montati su una ruota porta provini, sono sollecitati da una ruota gommata di colore scuro che esplica su di essi una forza di 725 N. In questa fase agisce, per mezzo di un dispositivo distributore, dell'abrasivo grosso in quantità variabile tra 20 e 35 grammi al minuto; l'azione di tale abrasivo è agevolata da una percolazione d'acqua di 30-50 grammi al minuto.

La durata di questa prima fase è regolata attraverso un contagiri e il numero di giri che la ruota dovrà compiere è pari a 57600; raggiunto tale valore un dispositivo elettrico spegne automaticamente la macchina.

Terminata la prima fase occorre pulire i provini con acqua, senza smontarli dalla ruota, fino a quando non vi sarà più traccia dell'abrasivo grosso.

Prima di procedere alla seconda sottofase si deve sostituire la ruota gommata e il dispositivo di distribuzione dell'abrasivo.

A questo punto si ripete il procedimento come nella prima fase, utilizzando una ruota gommata di colore chiaro che trasmette sempre un carico di 725 N e un materiale abrasivo fine (totalmente passante al setaccio da 0,063 mm).

Anche questa seconda fase del processo di levigatura ha una durata di 3 ore circa, equivalente a 57600 giri della ruota.

La quantità di abrasivo fine che bisogna addurre varia tra 2 e 4 grammi al minuto, contemporaneamente si fa percolare una quantità di acqua in ragione di 2-4 grammi al minuto. Terminato il secondo ciclo di levigatura si deve avere cura di lavare i provini, smontarli dalla ruota e testarli.

La macchina utilizzata per la prova ha permesso, pertanto, di simulare l'azione del traffico sulla serie di provini da testare.

Figura 1.24 – apparecchio di prova CLA

La ruota contiene in tutto 14 provini, 12 di materiale da testare e 2 confezionati con il materiale di riferimento, oltre che da una contro-ruota di gomma di durezza predefinita (pari a RHD 69 ± 3); queste due ruote mantengono costantemente il contatto durante l'esecuzione della prova.

La misura del coefficiente di levigabilità accelerata (CLA) è effettuata con l'apparecchio a pendolo (Skid Tester) definito dalla norma CNR n.105/85.

Tale determinazione viene fatta su di un campione di quattro provini, per ognuno dei quali vengono eseguite cinque diverse strisciate (con conseguente lettura sulla scala modificata).

La zona di contatto tra pattino e provino, durante la strisciata, deve essere di 76 ± 0.5 mm. Per la determinazione del CLA si considera la media delle tre strisciate finali. È importante ricordare che tra una strisciata e l'altra si deve sempre bagnare il provino.

Per un campione si avranno quindi 12 diverse letture (4 provini \times 3 letture ciascuno). Facendo una media aritmetica di tali valori si otterrà un valore di CLA non ancora effettivo.

Tale valore, infatti, deve essere confrontato con quello ottenuto per il materiale di riferimento. Ciò è possibile grazie ad una tabella di correzione allegata alla norma.

La tabella di correzione si rende necessaria poiché la condizioni della prova non sono univoche; esistono cioè molti fattori che possono variare all'interno di intervalli talvolta piuttosto ampi (abrasivo, acqua, etc.). Questo è il motivo principale della esistenza di un materiale di riferimento il cui CLA risulta pari a 0,55.

1.4 Classificazione delle terre (Norma CNR-UNI 10006/63)

Il metodo di classificazione proposto dalla Norma CNR-UNI 10006/63 "Costruzione e manutenzione delle strade - Tecnica di impiego delle terre" viene utilizzato principalmente nel campo delle costruzioni stradali, o comunque per terreni utilizzati come materiali da costruzione.

In base alla granulometria e alle caratteristiche di plasticità, i terreni vengono suddivisi in otto gruppi, indicati con le sigle da A-1 ad A-8, alcuni dei quali (A-1, A-2 e A-7) suddivisi a loro volta in sottogruppi secondo lo schema riportato nella figura seguente. I materiali granulari sono inclusi nelle classi da A-1 ad A-3 (con percentuale passante al setaccio 0,075 mm minore o uguale al 35%), i limi e le argille nelle classi da A-4 ad A-7 (con percentuale passante al setaccio 0,075 mm maggiore del 35%), mentre la classe A-8 comprende i terreni altamente organici.

Per i terreni granulari si considera nell'ordine:

- la percentuale passante al setaccio N.10
- la percentuale passante al setaccio N.40
- la percentuale passante al setaccio N.200

e quando disponibili si considerano anche i valori del limite liquido e dell'indice di plasticità determinati sul passante al setaccio N.40.

Per i limi e le argille, la classificazione viene fatta solo sulla base dei valori misurati del limite liquido e dell'indice di plasticità.

Il sistema prevede che, per i terreni che contengono un'alta percentuale di materiale fine, venga anche valutato un indice sintetico, detto indice di gruppo, definito come:

$$IG = \text{indice di gruppo} = 0,2 \cdot a + 0,005 \cdot a \cdot c + 0,01 \cdot b \cdot d$$

Dove:

- a è la percentuale di passante al setaccio 0,075 mm UNI 2332 (n.200 B.S.) diminuita di 35. Se tale percentuale è superiore a 75 o minore di 35 si pone a uguale rispettivamente a 40 e a 0.
- b è la percentuale di passante al setaccio 0,075 mm UNI 2332 diminuita di 15. Se tale percentuale è superiore a 55 o inferiore a 15 si pone b uguale rispettivamente a 40 e a 0.
- c è il valore del limite liquido LL diminuito di 40. Se risulta $LL > 60$ o $LL < 40$ si pone $c = 20$ e $c = 0$ rispettivamente.
- d è il valore dell'indice di plasticità IP diminuito di 10. Se risulta $IP > 30$ o $IP < 10$, si pone $d = 20$ e $d = 0$ rispettivamente.

Valori minori dei limiti inferiori significano a, b, c, o d uguali a zero; valori maggiori dei limiti superiori significano a o b uguali a 40, c o d uguali a 20.

Quando un terreno rientra in più categorie viene attribuito a quella corrispondente ai limiti più restrittivi.

Geotecnica: Classificazione dei terreni HRB-AASHTO (CNR-UNI 10006)

Classificazione generale	Terre ghiaia - sabbiosa							Terre limo - argillose					Torbe e terre organiche palustri
	Frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2332 \leq 35%							Frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2332 $>$ 35%					
Gruppo	A1		A3	A2				A4	A5	A6	A7		A8
Sottogruppo	A1 a	A1 b		A2-4	A2-5	A2-6	A2-7						
Analisi granulometrica - Frazione passante al setaccio													
2 UNI 2332 %	\leq 80												
0,4 UNI 2332 %	\leq 30	\leq 80	\geq 80										
0,075 UNI 2332 %	\leq 15	\leq 25	\leq 10	\leq 35	\leq 35	\leq 35	\leq 35	\leq 35	\leq 35	\leq 35	\leq 35	\leq 35	
Caratteristiche della frazione passante al setaccio 0,4 UNI 2332													
Limite liquido	0			\leq 40	$>$ 40	\leq 40	$>$ 40	\leq 40	$>$ 40	\leq 40	\leq 40	\leq 40	
Indice di plasticità	\leq 6		N.P.	\leq 10	\leq 10 _{max}	$>$ 10	$>$ 10	\leq 10	\leq 10	$>$ 10	$>$ 10 (IP>LL30)	$>$ 10 (IP>LL30)	
Indice di gruppo	0		0	0		\leq 4		\leq 8	\leq 12	\leq 18	\leq 20		
Tipi usuali dei materiali caratteristici costituenti il gruppo	ghiaia e breccia, sabbione, sabbia grossa, pomice, scorie vulcaniche, pozzolane		Sabbia fine	ghiaia e sabbia limosa e argillosa				Limi poco compressibili	Limi fort. compressibili	Argille poco compressibili	Argille fort. compressibili med. plastiche	Argille fort. compressibili fort. plastiche	Torbe di recente o remota formazione e, detriti organici di origine palustre
Qualità portanti quale terreno di sottofondo in assenza di gelo	da eccellenti a buone							Da mediocre a scadente					Da scartare come sottofondo
Azione del gelo sulla qualità portanti del terreno di sottofondo	Nessuna o lieve			Media				media	elevata	Media	elevata	Media	
Ritiro o rigonfiamento	Nullo			Nullo o lieve				Lieve o media		elevato	elevato	molto elevato	
Permeabilità	Elevata			Media o scarsa					Scarsa o nulla				
Identificazione dei territori in sito	Facilmente individuabili a vista		Aspri al tatto incoerenti allo stato asciutto	La maggior parte dei granuli sono individuabili ad occhio nudo - Aspri al tatto - Una tenacità media e elevata allo strato asciutto indica la presenza di argilla				Reagiscono alla prova di scuotimento - Polverulenti o poco tenaci allo stato asciutto - Non facilmente modellabili allo stato umido		Non reagiscono alla prova di scuotimento - Tenaci allo stato asciutto - Facilmente modellabili in bastoncini sottili allo stato umido			Fibrosi di colore bruno a nero - facilmente individuabili a vista

1.4.1 Estratto dal Capitolato CIRS “Norme tecniche di tipo prestazionale per capitolati speciali d’appalto”

Prima di impiegare i materiali provenienti dagli scavi o dalle cave di prestito, l’Impresa, per ogni zona di provenienza, deve procedere a qualificare le terre da impiegare attraverso una campagna di indagine corredata dei risultati di prove di laboratorio [5].

Nella formazione dei rilevati con materie provenienti da scavi debbono essere utilizzati, in ordine di priorità, i materiali sciolti dei gruppi A-1, A2-4, A2-5 e quindi, A2-6 e A2-7. Per le terre appartenenti ai gruppi A4, A5, A6, A7 si deve valutare se adoperarle con le cautele appresso descritte, se prevederne un trattamento, ovvero se portarle a rifiuto.

Quando l’umidità delle terre scavate è tale da non consentire il costipamento necessario a raggiungere l’addensamento e la portanza richiesti, l’Impresa è tenuta a mettere in atto i provvedimenti correttivi per modificare in senso conveniente il contenuto d’acqua naturale e/o, a seconda dei casi, a migliorarle mediante stabilizzazione.

I materiali impiegati, qualunque sia il gruppo di appartenenza, devono essere del tutto esenti da sostanze organiche, vegetali e da elementi solubili o comunque instabili nel tempo.

Gruppo A1

Appartengono a questo gruppo i materiali rocciosi non evolutivi e le terre granulari, generalmente di più o meno grossa pezzatura, pressoché insensibili all’azione dell’acqua e del gelo, che sotto il profilo dei movimenti di terra possono dare luogo a un ampio spettro di comportamenti, in relazione a:

- contenuto di fino (frazione minore di 0,075 mm);
- assortimento granulometrico;
- presenza di elementi di grossa pezzatura.

Nel prevederne l’impiego occorre considerare che le ghiaie e le sabbie alluvionali con poco fino (meno del 5%), permeabili e prive di coesione, dopo costipamento risultano tanto più soggette all’erosione dell’acqua meteorica quanto più l’assortimento granulometrico è mal graduato. Per evitare che possano prodursi danni, l’Impresa deve rigorosamente procedere al rivestimento con terra vegetale delle scarpate man mano che cresce l’altezza del rilevato; la semina per l’inerbimento, ugualmente, deve essere effettuata il più rapidamente possibile.

I detriti di falda, le rocce alterate, i depositi morenici ed anche le alluvioni eterogenee con un contenuto di fino compreso tra il 10% ed il 15% danno luogo a strati molto compatti e difficilmente erodibili; richiedono tuttavia un attento controllo dell’umidità di costipamento al fine di attingere valori elevati di portanza.

I materiali con elementi superiori a $D = 500 \text{ mm}$ e, in particolare, quelli provenienti da scavi in rocca (dura e tenace) richiedono cautele e particolari provvedimenti per quel che riguarda la stesa in strati di spessore regolare ed il costipamento.

I provvedimenti da adottarsi consistono nelle seguenti operazioni:

- scarto degli elementi di dimensioni maggiori di $D = 500 \text{ mm}$;
- correzione granulometrica, che può essere attuata per frantumazione e/o aggiunta di pezzature in difetto.

Di norma si riservano le terre del sottogruppo A1-a, specialmente se di granulometria ben assortita, ai manufatti in terra che richiedono più elevate proprietà meccanico e/o agli strati di sottofondo.

Gruppo A3

Le sabbie di questo gruppo, specialmente quando presentano una frazione ghiaiosa (granuli di dimensioni $> 2 \text{ mm}$) modesta, si prestano male al costipamento ed alla circolazione dei mezzi di cantiere, per mancanza di coesione e di portanza.

Di norma l'impiego senza particolari accorgimenti è limitato alla realizzazione di bonifiche dei piani di posa dei rilevati e di strati anticapillari; terre di questo gruppo possono essere impiegate nella formazione del corpo del rilevato se presentano un coefficiente di uniformità (D_{60}/D_{10}) non inferiore a 7.

Per le sabbie a granulometria uniforme deve prevedersi, invece, o un trattamento con cemento o una correzione granulometrica, ovvero entrambi i provvedimenti.

Sottogruppi A2-4 e A2-5

Le ghiaie e sabbie limose a bassa plasticità di questi due sottogruppi possono essere convenientemente adoperate per la costruzione dei rilevati, peraltro senza difficoltà di esecuzione: la bassa plasticità ($IP < 10$) e la frazione fine non eccessiva ($< 35\%$) permettono infatti di modificare il loro contenuto d'acqua.

Generalmente presentano bassa permeabilità e modesta risalita capillare: perciò non richiedono particolari provvedimenti per proteggere dal gelo il sottofondo e la sovrastante pavimentazione.

Tenuto conto della sensibilità all'umidità di costipamento e dei rapidi cambiamenti di consistenza della frazione fine al variare del contenuto d'acqua, i lavori vanno immediatamente interrotti quando l'umidità naturale superi significativamente quella ottimale di costipamento e quando le condizioni atmosferiche portino ad un incremento del contenuto d'acqua.

Quando la frazione fine non supera il 12% e se non sono presenti elementi di grossa pezzatura ($D > 71 \text{ mm}$) queste terre non presentano particolari problemi di costipamento.

Sottogruppi A2-6 e A2-7

Le ghiaie e le sabbie argillose di questi sottogruppi sono, di norma, convenientemente utilizzate per la formazione dei rilevati specialmente quando presentano un indice di gruppo $IG = 0$.

Il loro comportamento, tuttavia, è molto influenzato dalla quantità e dalla natura della frazione argillosa presente. Portanza e caratteristiche meccaniche attingono valori intermedi tra quelle delle ghiaie e delle sabbie che costituiscono l'ossatura litica del materiale e quelle delle argille che costituiscono la frazione fine.

Poste in opera, esse presentano da media a bassa permeabilità e sensibile altezza di risalita capillare, e ciò determina elevato rischio di formazione di lenti di ghiaccio per azione del gelo. Per questo motivo, in presenza di falda superficiale e di prolungata durata di condizioni climatiche di bassa temperatura, il loro impiego deve essere evitato nella formazione di strati di sottofondo e limitato agli strati posti al di sotto di 2,00 m dal piano di posa della pavimentazione stradale, previa predisposizione, a quota inferiore, di uno strato anticapillare di spessore non inferiore a 30 cm.

L'energia e l'umidità di costipamento delle terre dei sottogruppi in esame debbono essere costantemente controllate; quando il contenuto d'acqua risulta prossimo o supera il limite di plasticità della frazione fine si rischia, infatti, di provocare instabilità e cadute di portanza per sovra costipamento del materiale.

Se lo stato delle terre e le condizioni ambientali non obbligano alla sospensione dei lavori, è opportuno adottare basse energie di costipamento, operando su strati di modesto spessore.

Gruppi A4, A5, A6 e A7

L'opportunità di adoperare terre di questi gruppi deve essere valutata secondo le seguenti linee guida:

- disponibilità di terre sostitutive, anche in relazione alle distanze di trasporto ed alle esigenze di carattere ambientale;
- provvedimenti da adottare per la protezione da venute d'acqua (gravitazionali o di capillarità) nelle opere di terra con esse realizzate;
- tecniche di miglioramento, quale il trattamento a calce, finalizzate a ricondurre le proprietà fisico-chimiche e meccaniche entro limiti di garanzia delle prestazioni, nel volgere della vita economica dell'opera.

Per l'impiego dei materiali dei gruppi A4 e A5 occorre considerare che:

- la consistenza di queste terre ($IP < 10$) cambia sensibilmente per modeste variazioni del contenuto d'acqua; anche per modesti incrementi di umidità si passa rapidamente da comportamenti tipici di terreni asciutti, difficili da compattare, a quelli di terreni troppo umidi, per i quali risulta talvolta impossibile ottenere il grado di addensamento richiesto;

- in relazione all'assortimento granulometrico e all'addensamento, la permeabilità ed il potere di risalita capillare possono variare entro limiti abbastanza ampi; ne risulta un forte potere di imbibizione (portate di invasamento capillare) e, quindi, un'estrema sensibilità al rigonfiamento ed all'azione del gelo. I rilevati realizzati con questi terreni, pertanto, debbono essere protetti dalle acque interne ed esterne, mediante strati anticapillari, schermi drenanti, tempestivi rinfranchi laterali con inerbimento;
- la presenza di ciottoli ed elementi di più grossa pezzatura può impedire l'azione dei mezzi di miscelazione e, quindi, renderne impossibile la stabilizzazione a calce.

Le difficoltà di compattazione delle argille dei gruppi A6 e A7, le proprietà meccaniche generalmente modeste degli strati, come pure i provvedimenti di difesa dalle acque da mettere in atto per evitare rischi di ritiro-rigonfiamento del materiale posto in opera, limitano l'impiego di queste terre a rilevati di modesta importanza e a riempimenti non strutturali.

Se non sono presenti elementi di grosse dimensioni, le terre dei gruppi A6 e A7 si prestano bene alla stabilizzazione con calce.

Altri materiali

Il progetto può prevedere l'adozione di tecnologie, materiali e prodotti di tipo innovativo, diversi dalle terre: per far fronte alle sempre più pressanti esigenze di salvaguardia ambientale e di tipo tecnico-economiche, è sempre più frequente il ricorso all'impiego di materiali diversi dalle terre naturali, come gli inerti di risulta da demolizioni e costruzioni edilizie o stradali (materiali "C&D").

In tali casi l'Impresa deve attenersi, per le qualificazioni dei materiali e i controlli, alle specificazioni di progetto, eventualmente riferite a normativa nazionale o internazionale specifica.

In presenza di esigenze tecniche particolari l'Impresa può proporre, nel rispetto del quadro economico, l'impiego di materiali non previsti espressamente in progetto.

In tale caso i materiali debbono essere sottoposti, prima del loro impiego, ad adeguate verifiche e, se necessario, a prove di laboratorio per accertarne l'idoneità alla particolare utilizzazione prevista; gli oneri delle prove e delle verifiche sono a totale ed esclusivo incarico dell'Impresa.

CAPITOLO 2

Portanza e costipamento

2.1 Definizione di portanza

La caratteristica dei terreni di sottofondo e fondazione sulla quale maggiormente si sofferma l'attenzione dell'ingegnere stradale è la portanza, ossia la resistenza che essi offrono alle deformazioni di tipo elasto-plasto-viscoso, prodotte dai carichi da traffico. Infatti la necessità di avere contenute deformazioni nel sottofondo, al fine di garantire la regolarità del piano viabile e consentire un'accettabile vita utile della sovrastruttura, condiziona decisamente lo spessore complessivo della pavimentazione e quindi il costo che deve sostenere l'ente committente per la costruzione della stessa.

È fondamentale che la portanza sia nota prima della fase preliminare di progettazione della strada: è quindi necessario che nella preliminare indagine geologico-tecnica vengano determinate, sulle terre da portare a rilevato e sui terreni al fondo dello scavo delle trincee, tutte quelle caratteristiche fisico-meccaniche necessarie a determinare il valore della portanza dei medesimi e a valutarne l'eventuale variazione nel tempo.

Il problema dell'analisi della portanza ha un peso rilevante nella valutazione della vita utile di una pavimentazione. Essendo la resistenza complessiva della sovrastruttura funzione della resistenza di ogni singolo strato, un parametro fondamentale per il buon funzionamento meccanico della pavimentazione è il controllo della qualità dei singoli strati.

2.2 Fattori che influenzano la portanza

Dalla definizione di portanza, detta anche capacità portante, si evince facilmente che essa dipende da tutti i fattori che influenzano i cedimenti sotto carico, del terreno in sito, tra i quali compaiono la natura del terreno, la densità (o porosità) ed il suo contenuto d'acqua, nonché la velocità di applicazione del carico, la sua intensità, la sua superficie di impronta ed il numero di volte che viene applicato.

Con il termine natura del terreno qui ci si riferisce alla granulometria ed alla sensibilità dell'acqua, valutata attraverso i limiti di Atterberg e in particolare l'indice di plasticità. Nei confronti della granulometria si è osservato che le prestazioni dei terreni vanno man mano scemando all'aumentare della frazione di elementi aventi diametro inferiore a 0,075 mm e della loro plasticità. Il motivo di ciò risiede nel differente comportamento meccanico che posseggono i terreni a grana media e grossa rispetto a quelli a grana fine.

La porosità, data dal rapporto fra il volume dei vuoti occupati da aria e/o da acqua ed il volume della frazione solida, incide sulla componente elastica e plastica dei cedimenti. Al suo diminuire si verifica un aumento dei punti di contatto (interlocking grade) fra i granuli

all'interno dell'ammasso terroso, generando così due effetti positivi: da un lato vi è una migliore diffusione dei carichi che comporta una diminuzione delle sollecitazioni sui singoli granelli e quindi minori cedimenti elastici, dall'altro si riduce la libertà di movimento "rigido" dei granelli, responsabile dei cedimenti irreversibili. Generalmente il secondo effetto è preponderante sul primo.

Da tutto ciò è facile intuire l'importanza che assume il costipamento e la sua corretta realizzazione nei riguardi della portanza dei terreni granulari.

Al fine di non indurre in facili errori è bene a questo punto evidenziare che sui terreni coesivi costituiti prevalentemente da argilla o da materiali dotati di bassa resistenza meccanica non è consigliabile eseguire intense operazioni di addensamento artificiale, poiché queste distruggendo i legami interni di tipo chimico provocherebbero una diminuzione della portanza.

L'influenza del contenuto d'acqua sulla deformabilità dei terreni dipende dalla loro natura: quelli a matrice limo-argillosa modificano sensibilmente il proprio comportamento al variare della fase liquida. Per tale motivo quando si è in presenza di questi terreni è importante definire l'umidità che si avrà al di sotto della pavimentazione. Ciò non costituisce un problema nei tratti ove la strada corre in rilevato, perché in tal caso il contenuto d'acqua può ritenersi sufficientemente stabile, mentre lo stesso non può dirsi nelle zone in trincea, ove occorre conoscere l'andamento del contenuto d'acqua in sito nel tempo. Appare a questo punto utile richiamare l'attenzione sul fatto che nei terreni quasi completamente argillosi, data la ridotta permeabilità, è difficile che il contenuto d'acqua possa variare nel tempo.

Il comportamento viscoso dei terreni ha per effetto che le deformazioni relative alle azioni dinamiche sono minori di quelle conseguenti alle azioni statiche della stessa intensità. Evidentemente quindi la capacità portante per un dato sottofondo assumerà i suoi massimi valori in presenza di carichi dinamici. Tale considerazione offre lo spunto per sottolineare che la portanza non può valutarsi allo stesso modo per una carreggiata stradale e per un piazzale di sosta.

Il progredire dei cedimenti al crescere dei carichi non è costante, ma varia con l'intensità di questi, come si può facilmente osservare dai diagrammi riportati in Figura tratti dai risultati di prove di carico svolte su un terreno ben compattato. Si nota che il legame causa-effetto può ritenersi lineare soltanto in un tratto iniziale, la cui estensione dipende dalla natura e dall'addensamento del terreno. Procedendo oltre tale tratto si giunge ad una zona corrispondente alla fase di rottura della porzione di ammasso terroso interessato dalle sovratensioni. Qui gli incrementi del cedimento crescono notevolmente fino a diventare teoricamente illimitati. Quest'ultima zona riveste un'importanza marginale nel campo delle sovrastrutture stradali poiché le azioni da esse trasmesse al sottofondo sono ben lontane da quelle corrispondenti alla rottura.

Figura 2.1 – pressione/cedimenti terreni

Alcune indagini volte ad individuare la dipendenza dei cedimenti dall'estensione dell'area di carico, supposta circolare mostrano che essi, a parità di pressione media applicata sulla superficie di un sottofondo omogeneo, crescono con legge approssimativamente lineare all'aumentare del diametro. Tale andamento si mantiene immutato fino a quando il diametro non si approssima a 76 cm; oltre tale valore i cedimenti possono ritenersi indipendenti dall'estensione dell'impronta di carico. Ciò può spiegarsi pensando che all'aumentare del diametro gli incrementi di tensione interessano strati sempre più profondi, i quali posseggono una minore deformabilità sia per il processo naturale di consolidazione che hanno subito, sia per la maggiore tensione di confinamento laterale a cui sono sottoposti.

L'applicazione di pressioni ripetute sul terreno induce un addensamento dei granelli che lo compongono. A seguito di ciò si ha uno sviluppo dei cedimenti di natura plastica il quale per pressioni di non elevata entità (variabile in relazione alla natura del suolo) è caratterizzato generalmente da incrementi che vanno via via riducendosi. Contemporaneamente, in forza di quanto detto precedentemente, diminuiscono, anche se in maniera appena apprezzabile, i cedimenti di natura elastica.

2.3 Valutazione della portanza

La capacità portante può essere rappresentata con più parametri. Fra questi alcuni hanno natura prettamente empirica altri invece teorica.

I parametri empirici forniscono una misura convenzionale della capacità portante che tiene conto complessivamente del comportamento elasto-plastico del terreno; il loro dominio di impiego non include i metodi razionali di calcolo delle sovrastrutture (CBR, Md).

I parametri teorici nascono invece dall'intento di assimilare il terreno in sito ad opportuni modelli teorici quali:

- il semispazio elastico lineare omogeneo ed isotropo (Boussinesq);

- il mezzo elastico lineare caratterizzato dal fatto che in ogni punto il cedimento dipende soltanto dal carico ivi applicato (Winkler).

Nel primo caso ci si riferisce al modulo elastico E ed al rapporto di Poisson μ , nel secondo caso al solo modulo di reazione K .

I procedimenti per la determinazione dei parametri di portanza consistono, nelle loro linee generali, nell'applicare un carico al terreno di sottofondo e nel misurare i cedimenti corrispondenti. Essi possono suddividersi in un gruppo in cui gli stati tensionali e deformativi indotti dalle prove sono prossimi a quelli che si verificano in esercizio (fanno parte di questo le prove di carico su piastra, le prove deflettometriche con FWD e LWD, le prove con cella triassiale), ed in un altro gruppo ove ciò non si verifica, ovvero in qui gli stati tenso-deformativi sono completamente dissimili da quelli che verranno applicati in esercizio (CBR). I metodi di valutazione della portanza che si basano su test effettuati direttamente in sito hanno il pregio, rispetto a quelli che utilizzano esperienze in laboratorio, di fornire un valore riferito all'intero sottofondo ed alle condizioni reali dei materiali che lo compongono, tenendo così intrinsecamente conto delle eventuali disomogeneità presenti. Per utilizzare e interpretare i dati provenienti da prove in sito occorre tenere conto delle condizioni ambientali in cui le prove vengono eseguite, cioè corredare i risultati delle prove con i dati relativi alle condizioni ambientali del sito e con le caratteristiche del materiale soggetto a prova (umidità, massa volumica apparente, granulometria). Le indagini condotte in laboratorio consentono invece, rispetto alle altre, di evidenziare, senza eccessive difficoltà, come si modifica la portanza al variare dell'addensamento e soprattutto del contenuto d'acqua.

2.4 Determinazione dei parametri rappresentativi della portanza

In questo capitolo si effettua una descrizione dei parametri atti a rappresentare la portanza. Per ciascuno di essi si forniscono dapprima una descrizione dei relativi metodi di prova e poi relazioni analitiche disponibili in letteratura.

I primi ad essere trattati sono i parametri cosiddetti statici, che danno una misura della resistenza opposta alla deformazione dai terreni quando sono sottoposti a carichi quasi permanenti. Sono tali i moduli elastici E_{st} ricavati con prova di carico con piastra e con la trave di Benkelmann, il modulo di deformazione M_d , l'indice CBR.

Si passa poi ad esaminare i parametri cosiddetti dinamici, che rappresentano la capacità portante dei sottofondi quando essi sono sollecitati dalle azioni provenienti dai carichi mobili. Il carico in queste prove viene annullato, ma si ripete più volte: l'obiettivo è di determinare una resistenza a fatica del materiale, ben sapendo che la rottura delle pavimentazioni si produce per affaticamento e non per il raggiungimento di tensioni massime. I parametri dinamici più usati sono il modulo resiliente M_r e il modulo elastico E_{din} ricavato con strumenti deflettometrici.

2.4.1 Parametri statici

2.4.1.1 Modulo elastico statico

La caratterizzazione della portanza attraverso questo parametro nasce dall'intento di voler adoperare i metodi di calcolo che schematizzano la pavimentazione come un multistrato elastico poggiante su di un semispazio elastico, al fine di ottenere la distribuzione delle tensioni alle varie profondità e la verifica dell'accettabilità delle deformazioni provocate dai carichi. Questo modello è quasi esclusiva mente adoperato per il calcolo delle pavimentazioni flessibili. Il suo impiego nel caso di sovrastrutture destinate al transito di carichi mobili è subordinato all'uso di opportune correlazioni che lo traducono in modulo dinamico. I metodi statici più comuni per la determinazione di E_{st} [MPa] sono così definiti perché il carico è applicato staticamente e per un intervallo di tempo costante (almeno fino all'esaurirsi della deformazione).

2.4.1.2 Est ricavato con prova di carico con piastra

La prova di carico con piastra è stata una delle prime prove in sito per la determinazione dei parametri di deformabilità dei terreni. Essa è particolarmente indicata per materiali contenenti elementi lapidei piuttosto grandi, quali possono essere talvolta i materiali utilizzati come sottofondi.

La prova consiste, nelle sue linee generali, nel disporre una piastra sufficientemente rigida di forma circolare sul piano di sottofondo in posizione orizzontale. Su di essa con un martinetto idraulico che contrasta con un carico fisso (rimorchio zavorrato) si carica la piastra e quindi il piano di prova. Il carico può essere determinato leggendo la pressione raggiunta dal fluido nel martinetto, ovvero mediante lettura ad un anello dinamometrico. Allo scopo di non incorrere in errori di valutazione, è bene che il punto di misura sia sufficientemente rappresentativo della zona ove si svolge l'indagine. Il diametro della piastra di carico deve essere inferiore a 76 cm. Ciò scaturisce dall'osservazione di alcuni studi sperimentali i quali evidenziano che il cedimento si approssima a quello valutato con la teoria del semispazio elastico soltanto se il diametro dell'area circolare di carico è inferiore al valore suddetto. Generalmente si adoperano piastre di 30 cm di diametro; in ogni caso è bene sottolineare che la dimensione minima prescritta per la piastra, ovvero 30 cm, dettata da limitazioni pratiche (limitare il peso sul contrasto), fa sì che si coinvolga una profondità limitata. La pressione media applicata al sottofondo, intesa come rapporto tra il carico applicato e l'area della piastra, deve essere di ordine di grandezza di quella massima che il sottofondo subisce quando la piastra è in esercizio. La natura statica della prova impone che gli abbassamenti della piastra, in corrispondenza di ogni incremento o decremento del carico, devono essere misurati soltanto dopo che si sono stabilizzati i cedimenti.

Le prove di carico con piastra si distinguono in prove a ciclo unico ed in prove a cicli ripetuti.

Nei vari casi la piastra va caricata e scaricata gradualmente con incrementi e diminuzioni di carico progressivi.

Nelle prove a ciclo unico la natura e l'entità dall'abbassamento sotto carico possono valutarsi osservando il relativo diagramma pressione cedimenti. Esso è costituito da una curva in cui il ramo AB è relativo al carico e quello BC allo scarico.

Figura 2.2 – curva pressione cedimenti di una prova di carico a ciclo unico

Allo scarico si ha una restituzione parziale, cioè permane una deformazione residua ($AC = f_p$). Si chiameranno:

- freccia totale f_t quella relativa al punto B
- freccia plastica f_p quella al punto C
- freccia elastica f_e la differenza $f_t - f_p$

I risultati di questo tipo di prova vengono utilizzati oltre che per valutare il modulo elastico E_{st} , anche per misurare altri parametri rappresentativi della portanza.

Figura 2.3 – diagramma dei cedimenti in funzione del carico di una prova di carico a cicli ripetuti

Per quanto riguarda invece la natura e l'entità dell'abbassamento sotto carico, nelle prove a cicli ripetuti si osserva (Figura) che il cedimento plastico f_p di ogni ciclo diminuisce all'aumentare del numero di ripetizioni del carico, mentre il cedimento elastico f_e a differenza di quello totale e quello plastico, risulta pressoché costante.

Secondo MC LEOD per un dato valore della pressione massima:

$$f_e = cost$$

$$f_t = f_1 + K \cdot \log N$$

Dove f_1 è il cedimento totale al primo carico, N è il numero di ripetizioni e K una costante. Al variare della pressione massima varieranno i valori di f_e , f_1 e K .

Riportando in un diagramma semilogaritmico $\log N$ e le frecce f_p e f_t , si ottengono due rette parallele la cui distanza misurata in verticale rappresenta la freccia elastica f_e , la retta inferiore rappresenta la freccia plastica f_p mentre quella superiore rappresenta la freccia totale f_t .

Figura 2.4 – andamento delle frecce totali e delle frecce plastiche in funzione del numero delle ripetizioni del carico (scala semilogaritmica)

Alcune esperienze hanno evidenziato che le relazioni di MC LEOD sono valide anche per valori molto elevati di N , quando la pressione sul terreno non è elevata. In caso contrario esse divengono funzioni che crescono più che linearmente con N .

La teoria del semispazio elastico di Boussinesq fornisce le seguenti espressioni per il calcolo dei cedimenti della piastra circolare rigida:

$$f = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{p \cdot a}{E} \cdot (1 - \mu^2)$$

Dove:

f = freccia

a = raggio della piastra

E = modulo elastico

μ = rapporto di Poisson

dalla quale si ottiene facilmente l'espressione del modulo elastico statico:

$$E_{st} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{p \cdot a}{f} \cdot (1 - \mu^2)$$

Sull'entità del cedimento da assumere nel calcolo del modulo non vi è unità di veduta. Alcuni autori consigliano di riferirsi alla freccia totale ottenuta con un unico ciclo di carico, giustificando tale scelta in base alla considerazione che i veicoli non passano tutti per uno stesso punto, per cui i cedimenti permanenti da essi prodotti si distribuiscono su una zona piuttosto grande della superficie dello strato; di qui la curvatura che assume la sua deformata dopo un certo numero di passaggi è sicuramente inferiore a quella che si ha al primo passaggio. Così facendo però il cedimento che si considera non è esclusivamente elastico. Altri autori invece fanno esplicito riferimento alla sola componente reversibile della freccia, e quest'ultimo criterio sembra essere il migliore.

Tra le grandezze che rientrano all'interno dell'espressione del modulo elastico compare anche il rapporto di Poisson. Le eventuali imprecisioni sul valore di tale parametro non costituiscono un serio problema per il calcolo del valore del modulo.

2.4.1.3 Est ricavato con la trave Benkelmann

La trave di Benkelmann consente la determinazione della deflessione di una sovrastruttura flessibile o di un sottofondo stradale, ed il metodo di prova che utilizza questa attrezzatura è normalizzato dal C.N.R. (bollettino ufficiale n.141 del 15 Ottobre 1992).

La trave di Benkelmann utilizza un'apparecchiatura che consente di misurare la deflessione del sottofondo, o della pavimentazione intera, provocata da un carico statico rappresentato dalle due ruote gemelle dell'asse tandem di un camion.

Per deflessione di una sovrastruttura si intende la deformazione verticale temporanea, espressa in 1/100 mm, della sua superficie per effetto dell'applicazione di un carico.

Viene denominata deflettogramma la curva ottenuta misurando le deflessioni del punto in esame per diverse posizioni del carico; potrà quindi aversi un deflettogramma di carico quando il carico si avvicina al punto in esame e un deflettogramma di scarico quando il carico se ne allontana.

La prova è impiegata sia su pavimentazioni esistenti, per verificarne la resistenza ai fini di eventuali interventi manutentivi di rafforzamento o di ricostruzione, sia su pavimentazioni di

nuova costruzione per accertarne l'uniformità e la rispondenza a specifiche caratteristiche di progetto.

Figura 2.5 – trave di Benkelmann

Nella prova eseguita con la trave di Benkelmann viene misurato il cedimento in un punto della superficie in esame situato al centro di una coppia di ruote gemellate di un autocarro, di cui sono noti il carico applicato alla coppia di ruote (usualmente 50 kN) e la pressione di gonfiaggio dei pneumatici (0,7 MPa): si tratta in sostanza di una leva di primo genere che trasferisce il cedimento ad un comparatore situato lontano dal punto di carico, in una scala che dipende dal rapporto tra i due bracci di leva.

Per effettuare la prova è necessario quindi disporre di un veicolo a due assi di cui quello posteriore caricato con 100 kN su una coppia di ruote gemellate gonfiate alla pressione di 0,7 MPa; ogni ruota gemellata deve avere un interspazio pari a circa 14 cm, misurato tra le aree di contatto dei due pneumatici.

Il deflettometro tipo Benkelmann è costituito da una trave fissa di lunghezza 1,22 m su due appoggi (di cui uno regolabile per assicurare l'orizzontalità) e da una trave mobile di lunghezza 3,05 m incernierata ad una estremità della prima; la cerniera divide la trave mobile in due parti di cui una di lunghezza pari a 2,44 m, esterna alla trave fissa, presenta all'estremità libera un pattino semicircolare per l'appoggio puntuale sulla pavimentazione, mentre l'altra parte, di 0,61 m, è utilizzata per la misura degli spostamenti verticali effettuata mediante un comparatore centesimale collegato alla trave fissa (Figura).

In particolare l'asta del comparatore poggia sull'estremità del braccio corto della trave mobile attraverso un foro praticato sulla trave fissa e i suoi spostamenti verticali sono $\frac{1}{4}$ di quello del pattino ($0,61/2,44$).

Sulla trave fissa sono montati un vibratore, impiegato per assicurare l'assestamento del pattino sul piano di appoggio, ed una livella, per verificare l'orizzontalità della trave durante la prova.

La prova può essere eseguita secondo due procedure:

- misurando la deflessione all'avvicinamento del carico sul punto in esame e tracciando il relativo deflettogramma di carico

- misurando la deflessione restituita all'allontanamento del carico dal punto di misura e tracciando il relativo deflettogramma di scarico

Questa seconda procedura, indicata nella seguente Figura, risulta di più facile esecuzione ed è quella che viene usualmente praticata.

Figura 1.6 – deflettogramma con trave di Benkelmann

L'esecuzione della prova inizia con la misura della temperatura della pavimentazione stradale praticando un foro verticale per l'inserimento del bulbo del termometro.

Si dispone il veicolo in posizione tale che la ruota gemellata di carico si trovi sul punto di prova dove viene appoggiato il pattino del braccio mobile della trave di Benkelmann, sistemata perpendicolarmente all'asse del veicolo.

Si verifica l'orizzontalità della trave, si applica il comparatore avendo cura che l'asta abbia una corsa sufficiente e, azionato il vibratore, si accerta che la pavimentazione abbia esaurito l'assestamento sotto il carico, ossia che l'eventuale deflessione in atto aumenti con un tasso inferiore a 0,025 mm/min.

Esauriti gli assestamenti, viene azzerato il comparatore, viene effettuata la lettura della temperatura della pavimentazione e viene dato inizio all'esecuzione della prova che prevede modalità diverse secondo che l'obiettivo sia la misura della sola deflessione restituita sotto carico, oppure il tracciamento del deflettogramma e la determinazione della curvatura massima.

Per la determinazione della sola deflessione sotto il carico è sufficiente che il veicolo venga spostato di almeno 3 metri dal punto in esame, effettuando immediatamente la misura della deflessione elastica restituita d , la lettura del comparatore viene ripetuta ad intervalli di 20 sec

fino a quando la velocità di restituzione della deflessione ritardata risulta inferiore a 0,025 mm/min: a questo punto si misura la deflessione totale restituita D (Figura 1).

Per la determinazione del deflettogramma, il veicolo deve essere spostato in quattro posizioni a distanza di 30, 100, 200 e 300 cm dal punto in esame e si effettuano le misure del comparatore (L30, L100, L200 e L300) con le stesse modalità descritte in precedenza.

La deflessione totale restituita sotto carico D , espressa in mm/100, è data da $D = d + r$, essendo:

- D la deflessione restituita totale
- d la deflessione elastica istantanea
- r la deflessione elastica ritardata

Naturalmente le letture del comparatore devono essere quadruplicate per avere gli abbassamenti del punto in esame, a meno che la scala del comparatore non sia stata opportunamente modificata.

Il deflettogramma della pavimentazione a carico spostato si ottiene raccordando con una linea continua i punti rappresentativi delle deflessioni totali restituite alle varie posizioni del carico (30-100-200-300 cm); determinata la deflessione D dalla lettura L300, le altre deflessioni (D_{30} - D_{100} - D_{200}) si ottengono dalla differenza tra D e le corrispondenti letture (L30-L100-L200).

Trattandosi di misure statiche, il diagramma può considerarsi simmetrico rispetto all'asse di carico. Il raggio di curvatura della deformata in corrispondenza del carico può calcolarsi con una certa approssimazione mediante la seguente espressione:

$$R = \frac{4500}{(D - D_{30})} \quad [m]$$

Questo tipo di prove possono essere effettuate sia sulle pavimentazioni nuove che su pavimentazioni in esercizio.

Su pavimentazione nuova, le grandezze misurate andranno confrontate con i valori ammissibili precisati nelle prescrizioni di progetto definite in funzione della vita utile prevista (espressa in termini di numero di assi equivalenti da 12 kN), della temperatura media prevalente (da riportare nelle prescrizioni), del tipo di sovrastruttura e della portanza del sottofondo; qualora la temperatura media della pavimentazione durante la prova differisse sensibilmente da quella indicata nelle prescrizioni, occorrerà adottare opportuni coefficienti correttivi dei risultati.

Sulle pavimentazioni in esercizio le grandezze misurate andranno ad integrare il preventivo esame del "grado di efficienza" della pavimentazione; ai fini di una valutazione del tipo di intervento manutentivo, occorrerà conoscere le caratteristiche strutturali della pavimentazione per poterne correlare il comportamento meccanico con i valori delle grandezze misurate.

Il campo di applicazione della prova comprende oltre alle pavimentazioni (esistenti o di nuova costruzione), anche i sottofondi stradali. In questo caso i dati relativi alle misure di deflessione vengono utilizzati per la stima della portanza del sottofondo attraverso la valutazione del modulo elastico statico E_{st} impiegando la relazione di Boussinesq opportunamente modificata:

$$E_{st} = CB \cdot \frac{p \cdot r}{w} \cdot (1 - \mu^2)$$

Dove:

p = pressione di gonfiaggio dei pneumatici

r = raggio del carico circolare equivalente

μ = coefficiente di Poisson

w = deflessione del sottofondo misurata fra le ruote gemellate

CB = coefficiente correttivo

Il raggio equivalente si ottiene dall'area circolare necessaria per trasmettere al terreno, con la pressione dei pneumatici il carico che grava su entrambe le ruote.

Il coefficiente correttivo è funzione del rapporto tra la distanza delle ruote gemellate ed il raggio d'impronta di una di esse sul terreno.

L'inconveniente più frequente che si può incontrare nell'effettuazione di una misurazione con trave Benkelmann riguarda la necessità di assicurarsi che la trave fissa non sia influenzata dal bacino di deflessione prodotto dal carico trasmesso dall'asse gemellato, mentre il limite maggiore dell'attrezzatura è rappresentato dalle difficoltà incontrate nel determinare la forma e l'ampiezza dello stesso bacino di deflessione.

I risultati dell'applicazione della trave di Benkelmann direttamente sul sottofondo per la valutazione del modulo elastico sono poco attendibili a causa dei seguenti motivi:

- i carichi dovuti al traffico, causa lo spessore, si diffondono all'interno della sovrastruttura per cui il sottofondo è interessato da tensioni verticali molto basse, dell'ordine dei centesimi di MPa. Durante la prova invece i pneumatici trasmettono una tensione maggiore della reale, pari a 0,7 MPa, ciò a scapito della bontà dei risultati. D'altronde la pressione di gonfiaggio non può essere ridotta di molto per non incorrere nell'urto tra i pneumatici.
- è difficile effettuare la prova su una superficie irregolare di un terreno seppur costipato, in quanto la misura può essere falsata, ad esempio da un ciottolo sotto la punta del deflettometro.

2.4.1.4 Modulo di reazione K di strati non legati

Strati di sottofondo e fondazione possono essere schematizzati, ai fini del calcolo razionale, oltre che come un semispazio elastico, anche come un mezzo elastico caratterizzato dal fatto che in ogni punto il cedimento dipende soltanto dal carico ivi applicato. Questo modo di modellare il terreno è adoperato soprattutto per definire lo stato tensionale sul sottofondo in presenza di pavimentazioni rigide.

Il parametro che rappresenta la portanza in tal caso è il modulo di reazione K [MPa/m]. Esso si determina con una prova di carico su piastra a ciclo unico simile a quella usata per il modulo elastico statico Est. Da questa tuttavia se ne differenzia per le dimensioni della piastra che qui deve avere un diametro maggiore o uguale di 76 cm.

Tale esigenza deriva da alcune risultanze sperimentali nelle quali si è notato che i cedimenti del piano di sottofondo, a parità di pressione, divengono indipendenti dal diametro della piastra soltanto quando questo supera i 76 cm.

Il parametro K è legato alla pressione sul sottofondo p ed al cedimento δ dalla relazione seguente:

$$p = K \cdot \delta$$

Westergaard propose di terminare il termine K tramite una prova di carico su piastra circolare da 76 cm di diametro, a ciclo unico, misurando la pressione che determina un cedimento pari a 0,127 cm, oppure calcolando il cedimento provocato da un carico che trasmette al terreno una pressione di 0,7 MPa.

$$K = \frac{0,7}{\delta}$$

$$K = \frac{p}{0,127}$$

Poiché il modulo K deve essere rappresentativo di un comportamento pressoché elastico del terreno, se la pressione di 0,7 MPa rientra nel campo di tale comportamento è accettabile la prima espressione; in caso contrario, sempre che la deflessione di 0,127 cm risulti ancora nel suddetto campo pressoché elastico, sarà più indicata la seconda espressione.

2.4.1.5 Modulo di deformazione Md

Il modulo di deformazione Md da una misura convenzionale della capacità portante. È adoperato sia per il solo sottofondo sia per l'insieme costituito dal sottofondo e dai vari strati di fondazione delle pavimentazioni stradali e aeroportuali.

Viene valutato effettuando su una piastra da 30 cm di diametro una prova di carico a ciclo unico o a doppio ciclo simile a quella descritta a proposito del modulo elastico Est: si carica la piastra imprimendo delle pressioni predefinite e si misurano i cedimenti per mezzo di comparatori centesimali. Dai risultati si determina il modulo di deformazione Md. Il terreno dovrà trovarsi nelle condizioni di addensamento che avrà durante l'esercizio della sovrastruttura.

Il valore di Md [MPa] è dato dalla relazione:

$$M_d = \frac{\Delta p}{\Delta s} \cdot D$$

Dove:

Δp = è l'incremento di carico trasmesso dalla piastra al terreno (N/mm²)

Δs = è il corrispondente incremento di cedimento (mm)

D= diametro della piastra (mm)

Per convenzione, in questa prova si considerano esauriti gli assestamenti quando la differenza tra due letture consecutive dei comparatori effettuate con intervallo di 1 minuto e $\pm 0,02$ mm.

Per la determinazione dei moduli di deformazione Md e Md' i valori degli incrementi di carico Δp e $\Delta p'$ si fissano sempre pari a 0,1 N/mm² e si scelgono normalmente nei seguenti intervalli:

$\Delta p = \Delta p'$ tra 0,05 e 0,15 $\frac{N}{mm^2}$ per terreni di sottofondo e strati di rilevato

$\Delta p = \Delta p'$ tra 0,15 e 0,25 $\frac{N}{mm^2}$ per strati di fondazione

$\Delta p = \Delta p'$ tra 0,25 e 0,35 $\frac{N}{mm^2}$ per strati di base

Il capitolato ANAS SNV 670317 fissa dei limiti inferiori per il valore del modulo di deformazione per i vari strati di una pavimentazione stradale:

- Sottofondo: $M_d \geq 15$ MPa
- Rilevato e cassonetto in trincea: $M_d \geq 50$ MPa
- Fondazione: $M_d \geq 80$ MPa
- Base: $M_d \geq 100$ MPa

Nella prova di carico con piastra a doppio ciclo di carico per strati di fondazione, si opera nel seguente modo:

- si applica un precarico di assestamento $\sigma_0=0,02$ MPa;
- si applica il carico $\sigma_1=0,05$ MPa;
- si incrementa il carico per passi successivi di 0,1 MPa;

- si prosegue fino a $\sigma_2=0,035$ MPa, al fine di esaltare l'addensamento iniziale;
- si scarica fino a $\sigma_3=0,05$ MPa
- si applica un secondo ciclo di carico con le stesse modalità.

Il modulo di deformazione al momento è impiegato soltanto per avere un'indicazione delle qualità del sottofondo, non essendo utilizzato come dato di progetto in alcun metodo di calcolo.

Si deve osservare che il modulo Md basandosi su prove di carico che utilizzano la piastra da 30 cm, non tiene conto della deformazione degli strati profondi, per cui talvolta non riesce a fornire una efficace valutazione della portanza. Meglio si presta a dare indicazioni sul grado di costipamento, ricorrendo a prove di carico con piastra a doppio ciclo di carico (CNR 146/92). Il grado di costipamento si considera accettabile se:

$$\frac{Md' (2^\circ \text{ ciclo})}{Md (1^\circ \text{ ciclo})} < 2$$

$$Md = \frac{\Delta P}{\Delta s} \cdot D$$

$$Md' = \frac{\Delta P'}{\Delta s'} \cdot D$$

Figura 2.7 – modulo di deformazione da prova di carico con piastra

2.4.1.6 Indice CBR

È un parametro che fornisce una valutazione indiretta della portanza del terreno in quanto deriva da una prova di penetrazione, in laboratorio o in sito, nella quale le deformazioni plastiche sono di entità notevolissima e per giunta conseguenti ad uno stato tensionale che è ben lontano da quello realmente presente nel sottofondo al passaggio dei veicoli. Il motivo

della sua ampia diffusione, sia come parametro rappresentativo della portanza nei metodi di calcolo empirici più noti sia come elemento di riferimento per il costipamento, è legato oltre che all'esperienza anche alla relativa facilità di esecuzione delle prove.

La prova per la determinazione in laboratorio del CBR consiste nel far penetrare a velocità predeterminata (1,25 mm/sec) una sonda di dimensioni prestabilite (diametro pari a 50 mm) in un provino di terreno contenuto in una fustella cilindrica standard, ricavando il carico corrispondente a valori di affondamento di 2,5 e 5 mm. Tali valori si rapportano a quelli analoghi ottenuti su un terreno di riferimento (terra californiana). Il maggiore dei due rapporti percentuali costituisce l'indice CBR. In generale la prova presenta diversi limiti, quali:

- a) la dispersione dei valori. Secondo alcuni autori l'intervallo di ripetibilità della prova è pari al 25% del risultato più piccolo. Ciò è causa d'imprecisione nella valutazione della portanza soprattutto per i terreni plastici e di scarsa permeabilità. Relativamente ad essi infatti, dati i ridotti valori dell'indice che si riscontrano, un errore, anche se di poche unità per cento può far cambiare radicalmente il giudizio sulla capacità portante.
- b) La massima dimensione dell'inerte contenuto nella fustella. Secondo le norme CNR-UNI 10009 può essere al più 25 mm.
- c) L'imbibizione. Il periodo standard di 4 gg fissato dalle norme per la saturazione dei provini non è sempre sufficiente per i terreni coesivi. In alcuni casi infatti occorrono più di 15 gg. L'indice valutato dopo tale periodo prolungato subisce una riduzione compresa tra il 50% e lo 80%.

Le prove oltre che su campioni di terreno possono essere svolte con le stesse modalità, applicando direttamente la sonda sul sottofondo. In entrambi i casi i risultati sono rappresentativi del terreno appartenente ad una piccola porzione di sottofondo. Essi possono estendersi all'intero volume soltanto se l'ammasso terroso è caratterizzato da una discreta omogeneità. Se ciò non accade si conducono delle elaborazioni per giungere ad un valore sufficientemente rappresentativo.

$$\text{CBR a 2,5 mm [\%]} = \frac{100 \cdot N_{2,5}}{1360}$$

$$\text{CBR a 5 mm [\%]} = \frac{100 \cdot N_5}{2040}$$

I_{CBR} = il maggiore dei due valori

Figura 2.8 – strumento che permette il calcolo dell'ICBR in laboratorio

Le condizioni di addensamento e di umidità variano in relazione al tipo di indice che si vuole ottenere:

- CBR ottimo
- CBR ottimo saturo
- CBR reale
- CBR reale saturo

Il CBR ottimo, detto anche CBR nelle condizioni AASHO modificata, è quello determinato su campioni costipati alla massima massa volumica del secco e all'umidità ottima della prova AASHO modificata. Questo

Indice in quanto ottenuto su campioni di terreno in condizioni differenti dalle reali, può essere utilizzato solo come elemento di riferimento, ma non come dato di input in un calcolo delle pavimentazioni.

Il CBR ottimo saturo è il risultato della prova di penetrazione condotta in laboratorio su un provino dapprima costipato con energia ed umidità ottima corrispondente alla prova AASHO modificata e poi successivamente immerso in acqua per 4 gg.

Il CBR reale può essere determinato direttamente in sito oppure in laboratorio su di un campione avente la densità e l'umidità riscontrata o prevedibile in sito; viene comunemente utilizzato per il calcolo delle pavimentazioni. Tale indice è anche impiegato per stabilire se il materiale proveniente dagli scavi, in funzione del suo contenuto d'acqua, può essere utilizzato nei rilevati, ovvero deve essere corretto o rifiutato.

Il CBR reale saturo è quello misurato in laboratorio su un provino avente la densità che ha il terreno in sito e sottoposto ad immersione per 4 gg.

Nella tabella seguente è riportata una classificazione qualitativa del terreno di sottofondo in relazione all'indice CBR.

I _{CBR} (%)	Qualità
2-5	Molto scadente
5-8	Scadente
8-20	Da scadente a buono
20-30	ottimo

Allorquando la densità secca raggiunta in sito mediante costipamento è inferiore a quella ottenuta con la prova AASHO modificata, si assiste ad un calo di portanza. Peltier ha suggerito dei coefficienti riduttivi C del CBR che sono riportati nella tabella seguente; da essi si evince la necessità di raggiungere in sito una densità secca almeno pari al 95% della massima di laboratorio.

d _{max}	C
100%	1
95%	0,6
90%	0,4
85%	0,25

Si forniscono di seguito delle indicazioni generali circa il confezionamento dei provini in funzione del comportamento dei terreni nei riguardi del rigonfiamento e della densità a cui possono essere costipati.

A tale proposito i terreni sono stati suddivisi in tre grandi categorie:

- Terreni incoerenti – ghiaie, ghiaie sabbiose, sabbie, sabbie ghiaiose, che per l'effetto combinato del costipamento in cantiere e del traffico, raggiungono una densità pari alla massima AASHO modificata ed il cui CBR non è influenzato dalla saturazione. Per tali terreni andrà determinato un CBR ottimo.
- Terreni coesivi a basso indice di plasticità scarsamente rigonfianti – ghiaie sabbio argillose, ghiaie argillose e limose, sabbie argillose e limose, sabbie fini, limi organici,

argille inorganiche scarsamente plastiche. Tali terreni raggiungono una densità in sito dell'ordine del 95% della max ed il loro CBR risente della saturazione, per cui va determinato un CBR reale.

- Terreni molto espansivi – limi compressibili ed argille plastiche. Questi terreni sono caratterizzati oltre che da un'elevata dipendenza dell'indice in questione dal contenuto d'acqua anche da una forte tendenza al rigonfiamento. Si valuta un CBR reale, tenendo presente che molto spesso, allo scopo di ridurre l'espansione, può essere conveniente costipare il terreno ad un tenore di umidità nettamente maggiore di quello ottimo della prova AASHO modificata.
- Terre dei gruppi A4-A5-A6-A7 più o meno plastiche: la prova CBR su questi materiali fornisce generalmente risultati non molto certi. Appare utile eseguire la prova secondo pressoché tutte le modalità indicate, così da poter confrontare criticamente i relativi risultati; oppure ricorrere alla stima della portanza tramite prove dirette o correlazioni tra l' I_{CBR} e i limiti di Atterberg.

Le curve sforzo-deformazione che si osservano sono di due diversi tipi a seconda che il materiale studiato sia coesivo o granulare. Nel primo caso prevale la coesione, nel secondo caso prevale l'attrito interno. I terreni coesivi manifestano una discreta opposizione alla deformazione nelle fasi iniziali, ma dopo un certo valore la penetrazione avviene a carico costante o quasi, ovvero per plasticizzazione, con un comportamento del tutto analogo a una rottura. La penetrazione per plasticizzazione è causata dalla scarsa attitudine all'addensamento e dal modesto valore dell'angolo di attrito interno f dei terreni coesivi.

Nei materiali incoerenti invece si assiste ad una prima fase in cui si ha scarsa resistenza, dovuta al fatto che l'attrito si mobilita in modo proporzionale allo sforzo normale agente. La prima fase è detta di assestamento, il materiale subisce un addensamento e si ha un ingranamento tra i granuli che mobilita la resistenza sotto forma di forza di attrito. La curva sforzo-deformazione presenta la concavità verso l'asse dei carichi. La seconda fase è di tipo lineare fino alla plasticizzazione per superamento del limite plastico.

Figura 2.9 – curve sforzo-deformazione prove di penetrazione CBR

Nei materiali non coesivi la prima fase di assestamento non può essere considerata rappresentativa del comportamento in esercizio del materiale, quindi tende ad essere scartata: il diagramma viene corretto in modo rettilineo traslando l'origine degli assi opportunamente e calcolando i valori di cedimento dalla nuova origine.

Raffrontando i valori dell'indice CBR e quelli del peso specifico (massa volumica) del secco al variare del contenuto d'acqua e dell'energia di costipamento, si osserva che in entrambi i casi l'aumento dell'energia di costipamento determina un innalzamento dei valori (massa volumica del secco e portanza) i cui massimi corrispondenti si discostano leggermente tra loro (Figura .10).

Figura 2.10 – confronto tra i valori di I_{CBR} e del peso specifico del secco col variare del contenuto d'acqua e dell'energia di costipamento

2.4.2 Parametri dinamici

Il comportamento “elastico” dei terreni di sottofondo soggetti a cicli di carico dinamici può essere caratterizzato col modulo resiliente M_r o con il modulo E_{din} .

2.4.2.1 Modulo resiliente M_r

Il modulo resiliente viene definito come il rapporto tra il deviatore di tensione q (uguale alla differenza tra la tensione principale verticale e orizzontale $q = \sigma_1 - \sigma_3$) per esempio misurato in una prova triassiale ripetuta e la corrispondente deformazione assiale di recupero ϵ_{ra} , cioè:

$$M_r = \frac{q}{\epsilon_{ra}} [MPa]$$

Questo tipo di prova simula abbastanza bene il regime di tensione e di deformazione che si verifica in sito al passaggio dei veicoli. Tra l'altro, come si vedrà in seguito, è possibile tener conto della deformazione elastica ritardata. Pertanto il modulo resiliente è un modulo elastico dinamico. Viene determinato dopo n cicli di carico q e può essere utilizzato per la progettazione di pavimentazioni flessibili oppure indirettamente, attraverso il modulo di reazione K , per la progettazione di pavimentazioni rigide composite.

Un provino di terreno, posto in una cella triassiale, viene prima assoggettato ad uno stato tensionale sferico σ_3 (in cui le tensioni principali sono uguali) e successivamente ad una serie di applicazioni e rimozioni dello sforzo assiale deviatore $q = \sigma_1 - \sigma_3$.

Figura 2.11 – prova triassiale

In un generico istante quindi il provino è sottoposto sulla superficie laterale ad una pressione σ_3 e sulle basi ad una pressione $\sigma_3 + q = \sigma_1$. La pressione di confinamento σ_3 (coincidente con la pressione principale minima) viene mantenuta, in genere, costante durante la prova, mentre il deviatore di tensione $q = \sigma_1 - \sigma_3$, con σ_1 uguale alla tensione principale massima, può variare tra due limiti fissati con legge sinusoidale, oppure essere un carico pulsante. Le deformazioni sono crescenti linearmente nel tempo.

In Figura sono riportate, anche se qualitativamente, le deformazioni verticali totali e residue che si ricavano da una prova triassiale a pressione di confinamento costante ed a sforzo assiale deviatorico variabile con legge di tipo sinusoidale in funzione del tempo.

La differenza tra la deformazione totale e quella residua individua la deformazione recuperata o resiliente.

In realtà le curve di deformazione totale o residue che sono crescenti col numero di applicazioni del carico tendono ad assumere andamenti paralleli solo dopo un certo numero di cicli di carico.

Pertanto la deformazione resiliente dapprima varia sensibilmente col numero di cicli per poi assumere un valore praticamente costante. Il rapporto tra il deviatore di tensione q e la corrispondente deformazione resiliente ε_{ra} ormai stabilizzatasi intorno un unico valore dà il modulo resiliente M_r .

Figura 2.12 – tensioni e deformazioni in una prova triassiale ripetuta

Secondo alcuni autori, a meno che non si raggiungano condizioni di rottura del terreno, la deformazione resiliente diventa stabile dopo un numero di cicli variabile tra 200 e 2000; ciò dipende naturalmente dal terreno e dalle condizioni di carico.

Il provino, però, viene prima sottoposto ad un certo numero di applicazioni del carico, che oltre ad eliminare le imperfezioni di contatto all'interfaccia piatti di prova-provino, ha lo scopo di eliminare gli effetti che si generano nell'intervallo di tempo compreso tra la sua compattazione e l'inizio vero e proprio della prova. La Figura mostra l'effetto di questo "tempo di stagionatura" sui risultati di una prova triassiale ripetuta eseguita da Seed ed altri su di un terreno di limo ed argilla utilizzato come sottofondo dell'AASHO ROAD test.

Provini di questo tipo di terreno, identici tra loro, sono stati sottoposti all'applicazione del carico dopo un periodo di tempo dalla preparazione compreso tra 15 minuti e 50 giorni.

Dalla Figura .13 si evince che per “tempi di stagionatura” lunghi e per un basso numero di applicazioni del carico si ha un modulo resiliente più alto. Ciò si spiega col fatto che provini di terreno, in particolare di natura argillosa e ad elevato grado di saturazione, presentano un incremento della resistenza al taglio e quindi un decremento della deformazione resiliente quando passa molto tempo prima che siano sottoposti all'applicazione del carico.

L'incremento della resistenza a taglio è attribuito alla tixotropia, la quale sembra essere dovuta ad un progressivo cambiamento della disposizione delle particelle ed alla variazione della pressione dell'acqua contenuta nei pori del terreno.

Alcuni studiosi ritengono che tale effetto viene largamente dissipato dopo circa 1000 cicli di carico.

Dopo aver effettuato questo “condizionamento” del provino, il valore del modulo resiliente viene calcolato dopo circa 150-200 ripetizioni del carico per un dato livello di sollecitazioni.

Per quanto concerne il carico c'è da dire che, nella maggior parte dei casi, esso non è sinusoidale ma pulsante. Una sequenza tipica consiste in un carico della durata di 0,1 secondi che viene applicato ogni 1-3 secondi. Queste pause permettono un recupero elastico ritardato nei terreni analogo a quello caratteristico dei materiali bituminosi. Di conseguenza il valore del modulo resiliente risultante è più basso di quello ricavabile da una prova triassiale in cui il carico varia con legge sinusoidale. Circa le modalità di prova si rimanda alle norme AASHTO T 292-91: “Resilient Modulus of Subgrade Soils”.

Figura 2.13 – effetto della tixotropia sulle caratteristiche resilienti - AASHTO Road Test Subgrade Soil

Dopo aver esaminato alcuni aspetti della metodologia di determinazione del modulo resiliente, si analizzano ora i parametri dai quali dipende.

Il comportamento non lineare dei terreni fa sì che la legge la quale lega il deviatore di tensione $q = \sigma_1 - \sigma_3$ e la corrispondente deformazione assiale di recupero resiliente sia rappresentata mediante una curva. In Figura .14 sono riportati i risultati di una prova triassiale per vari valori della pressione di confinamento σ_3 . Il modulo resiliente aumenta al diminuire di q e al crescere di σ_3 , a parità rispettivamente di σ_3 e q .

Figura 2.14 – Rappresentazione generale della non linearità dei terreni e dei materiali granulari

La norma AASHO prevede che la prova venga effettuata per diversi valori di σ_3 e di q e considera il modulo secante. Resta al progettista il compito di utilizzare il valore del modulo resiliente corrispondente ai livelli di sollecitazione prevedibili in esercizio. La relazione non lineare che lega il modulo resiliente allo stato tensionale varia a seconda che il materiale sia di tipo granulare o coesivo.

Prove effettuate su materiali incoerenti, utilizzati per sottofondi, per strati di base e fondazioni di pavimentazioni stradali hanno messo in evidenza che il modulo resiliente M_r è poco sensibile alla variazione dell'intensità dello sforzo q mentre varia in modo significativo con il valore della pressione di confinamento σ_3 .

La relazione che lega il modulo resiliente M_r alla pressione di confinamento σ_3 è non lineare ed è espressa dalla seguente relazione:

$$M_r = K_1 \cdot \theta^{K_2}$$

Dove:

$$\theta = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3$$

Che nel caso della prova triassiale è uguale a: $\theta = \sigma_1 + 2\sigma_3 = q + 3\sigma_3$

K_1 e K_2 sono delle costanti di regressione che dipendono dalle proprietà fisiche del materiale (umidità, densità, confinamento, tipo di materiale). Tali relazioni si ottengono dall'interpolazione nel piano (M_r , σ_3 o M_r , θ) di punti sperimentali ricavati da prove triassiali.

Molti ricercatori hanno determinato, in base alle risultanze sperimentali, i valori delle costanti K_1 e K_2 ottenendo, com'è ovvio, valori differenti in relazione alle caratteristiche dei materiali provati. Infatti la relazione che lega il modulo resiliente al livello di sollecitazione dipende oltre che dal tipo di terreno, dalla granulometria dell'aggregato, dalla forma e tessitura delle particelle, dalla densità e dal contenuto d'acqua. In genere il modulo resiliente cresce con l'angolo di attrito e con la densità, mentre diminuisce col contenuto d'acqua.

Il passaggio dai terreni incoerenti a quelli coesivi implica una maggiore influenza del contenuto d'acqua sul modulo resiliente, mentre la pressione di confinamento assume minore importanza in quanto le particelle sono tenute insieme da legami coesivi più o meno intensi. Nei terreni coesivi, contrariamente a quelli incoerenti, il modulo resiliente M_r dipende essenzialmente dall'intensità dello sforzo assiale deviatorico $q = \sigma_1 - \sigma_3$. Esso diminuisce rapidamente con il deviatore di tensione q fino ad un certo valore oltre il quale diminuisce lentamente. Il modulo resiliente è fortemente influenzato dal deviatore di tensione soprattutto per bassi livelli di sollecitazione che sono uguali a quelli che si verificano in sito.

La dipendenza non lineare del modulo resiliente da q , mostrata nella Figura .14, può essere analiticamente espressa dalla seguente relazione:

$$M_r = \frac{K}{(q/\sigma'_3)^n}$$

Dove:

σ'_3 = tensione effettiva iniziale di confinamento

q = deviatore di tensione

K e n sono delle costanti che dipendono dal terreno

Si riportano di seguito alcune relazioni reperibili in letteratura tecnica che legano il modulo resiliente M_r al regime di sollecitazione ed alle costanti di regressione, nonché dei valori tipici.

Hicks:

$$M_r = 509 \cdot \theta^{0,71} (\text{MPa}) \text{ materiale granulare allo stato secco}$$

$$M_r = 393,4 \cdot \theta^{0,67} (\text{MPa}) \text{ materiale granulare parzialmente saturo}$$

Monismith:

$$M_r = 754,48 \cdot \sigma_3^{0,55} \text{ (MPa) materiale granulare allo stato secco}$$

AASHTO T274-82:

$$M_r = 172,16 \cdot \theta^{0,363} \text{ (MPa) sabbia e limo } A_{2-4}, 90\% \text{ AASHTO}$$

Yoder:

Tipi di terreno	Mr (MPa)
Argilla	21÷28
Sabbie fini	172÷207

2.4.2.2 Modulo dinamico E_{din} ricavato con strumenti deflettometrici

I metodi basati su prove deflettometriche consistono in genere nella misurazione dei cedimenti provocati sulla superficie della pavimentazione da un carico esterno e nel valutare in base ad essi i moduli dinamici dei materiali costituenti gli strati della sovrastruttura e del sottofondo.

Gli strumenti deflettometrici dinamici più usati per il calcolo del modulo dinamico sono il Geogauge, il Falling Weight Deflectometer (FWD), il Light Weight Deflectometer (LWD), il Clegg Hammer, il Dynamic Cone Penetrometer (DCP).

2.4.2.2.1 Geogauge

Il geogauge è uno strumento non distruttivo che ha le dimensioni di una larga cappelliera e misura direttamente e velocemente la rigidità del terreno o dello strato non legato al di sotto di esso.

Lo strumento consiste in un vibratore elettromeccanico il quale applica un piccolo carico dinamico sotto forma di onde sonore a bassa frequenza. La superficie del terreno è fatta oscillare a 25 frequenze differenti da 100 Hz a 196 Hz, con intervalli di 4 Hz ciascuno. L'intensità della forza applicata e della deflessione sono dell'ordine di 9 Newton e circa 0,00005 inches rispettivamente. Lo strumento usa la forza e la deflessione dinamica indotta dal vibratore per calcolare il modulo di rigidità superficiale. La rigidità dello strato è calcolata come media di 25 misurazioni trovata dall'oscillazione provocata dalle 25 diverse frequenze dell'onda sonora. Il valore di rigidità può essere convertito in modulo elastico usando la seguente espressione:

$$E_G = H_{SG} \cdot \frac{(1 - \nu^2)}{1,77 \cdot R}$$

Dove:

E_G = modulo elastico del terreno in MPa

H_{SG} =rigidezza letta con il Geogauge in MN/m

ν =coefficiente di Poisson

R =raggio del piede del Geogauge (57,51 mm)

Figura 2.15 – Humboldt Geogauge (Model-H4140)

2.4.2.2.2 Clegg Hammer

Il Clegg Hammer [6] (chiamato anche Clegg Impact Soil Tester) consiste in un maglio compattante (10 lb) che opera all'interno di un tubo verticale che funge da guida. Quando la massa battente colpisce il terreno da un'altezza predeterminata (pari a circa 18 inches), un accelerometro di precisione montato sul maglio stesso trasmette i dati di output (intensità del carico e deflessioni del terreno) a un'unità digitale di readout. L'unità legge la decelerazione in unità di Impact Value (IV) misurata come lunghezza su unità di tempo al quadrato. Il clegg impact value è la accelerazione più grande misurata in quattro cadute. L'IV è correlato efficacemente con l' I_{CBR} e da una misura immediata e diretta dalla resistenza del terreno.

La prima versione del Clegg Hammer fu sviluppata dal Dr. Baden Clegg in Australia e fu chiamata "Clegg Impact Soil Tester". Fu inizialmente introdotta all'8th Australian Road

Reserch Conference in 1976. Attualmente è prodotto negli USA and viene usato da costruttori e progettisti in numerose applicazioni, compresi controlli sul livello di compattazione.

Il valore IV è correlato al valore dell'indice CBR del terreno dalla relazione:

$$I_{CBR} = [0,24(IV) + 1]^2$$

Una correlazione tra il valore IV e la resistenza a compressione di strati non legati stabilizzati con cemento e sta sviluppata dalla Portland Cement Association nella forma:

$$\log (f''c) = 0,08087 + 1,3094 \log (IV)$$

dove

$f''c$ =resistenza a compressione del terreno stabilizzato con cemento.

Figura 2.16 – Clegg Hammer

2.4.2.2.3 Falling Weight Deflectometer

La misura della capacità portante di una pavimentazione attraverso il FWD è una tecnica ad alto rendimento utilizzata per tratti stradali di notevole lunghezza. A differenza della Trave di Benkelmann, consente di simulare le reali condizioni di sollecitazione indotte dai veicoli pesanti, sia in termini di livello tensionale sia di durata di applicazione del carico. L'apparecchiatura è composta da (Figura):

- un carrello ad asse unico;
- una massa battente che cade su una piattaforma connessa con il piatto base per mezzo di una serie di molle;
- molle la cui funzione è quella di rendere dinamica la sollecitazione applicata alla pavimentazione;
- accelerometri posti a distanza crescente rispetto al punto d'impatto, alle unità di manovra ed acquisizione dati.

Il principio base è quello di una massa cadente su un piatto poggiante sulla pavimentazione base per mezzo di una serie di molle. Il picco della forza F vale:

$$F = \sqrt{2Mghk}$$

M =massa del peso cadente (kg)

h =altezza della caduta (m)

k =costante della molla (N/m)

FWD consiste in un rimorchio del peso di 850 Kg max che trasporta una massa variabile da 50 a 300 Kg e che viene trainato da un'autovettura che contiene le apparecchiature di alimentazione e di registrazione.

Dopo aver posizionato l'apparecchiatura sul punto di prova, la massa battente viene lasciata cadere da altezza diverse (30÷40 cm) producendo una sollecitazione simile ad una semisinusoide nel diagramma $F(t)$. Il picco della forza esercitata sulla sovrastruttura può variare da 700 a 25.000 Kg (da 7 kN a 250 kN). Le caratteristiche della serie di molle sono scelte in modo da produrre un impulso della durata di 28 ms, equivalente a circa 34 Hz. Questa è infatti una tipica frequenza generata sulle sovrastrutture dal traffico pesante, a velocità di circa 70 Km/h.

La piastra di carico normalmente impiegata è rivestita in gomma, per distribuire l'impulso del carico uniformemente sulla superficie del diametro di 30/50 cm. Le deflessioni sono misurate per mezzo di trasduttori accelerometrici.

L'effetto della forza esercitata è quello di produrre un abbassamento della pavimentazione sotto e all'intorno dell'area di carico.

La deflessione nel centro dell'area di carico è una funzione delle proprietà e delle dimensioni della sovrastruttura. Poiché le pavimentazioni possono avere bacini di deflessione diversi nel

centro dell'area di carico, in aggiunta a tale deflessione (δ_0) deve essere misurata la deflessione in altri punti (δ_i) del bacino;

generalmente la misura, con precisione di 1 μm , avviene su 7 punti (0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 cm). Successivamente è possibile determinare i moduli di una pavimentazione schematizzata come un multistrato elastico di spessore semi-infinito. Il sistema è automatizzato e controllato elettronicamente da un PC posto all'interno della vettura.

Importante è rilevare la temperatura di prova in modo da poter omogeneizzare i risultati ad un'unica temperatura standard. Mediante il rilievo dei geofoni è possibile avere le seguenti informazioni sulla pavimentazione: capacità portante, moduli dinamici dei vari strati, vita utile residua, spessore dei rinforzi da applicare. Il Capitolato delle Autostrade S.p.A. prescrive, per conglomerati bituminosi confezionati con bitume normale la cui prova viene eseguita tra il terzo ed il novantesimo giorno dalla posa ad una temperatura di 20°C, un modulo dinamico $E_d > 6500 \text{ MPa}$.

La misura delle deflessioni, che sono di tipo viscoelastiche e visco-reversibili, viene effettuata tramite sette trasduttori accelerometrici (geofoni) disposti in linea. Disponendo delle misure di deflessione, noti gli spessori degli strati della pavimentazione che eventualmente sovrastano il sottofondo e fissati, in base all'esperienza, i valori dei rapporti di Poisson e dei moduli di reazione orizzontale all'interfaccia, è possibile ricavare i moduli dinamici dei vari strati compreso il sottofondo procedendo nel modo seguente: assegnati diversi valori di tentativo dei moduli dei vari strati si va a verificare, utilizzando un metodo di calcolo appropriato di backanalysis, quali di questi valori producono le deflessioni che meglio approssimano quelle misurate. I valori dei moduli calcolati sono utilizzati per valutare, mediante idoneo algoritmo di previsione, la vita utile residua della pavimentazione, ovvero per determinare il tipo di intervento necessario al rafforzamento della pavimentazione stessa.

Le misurazioni di deflessione tramite FWD hanno numerose applicazioni nella progettazione e controllo di pavimentazioni stradali o aeroportuali. FWD può essere usato per:

- stimare la vita utile residua della pavimentazione
- calcolare i moduli di rigidità degli strati in sito (sottofondo, fondazione e strati legati)
- calcolare l'efficienza nel trasferimento del carico dei giunti di pavimentazioni rigide
- determinare gli spessori necessari per gli strati superiori
- sviluppare strategie di manutenzione/recupero economiche

Figura 2.17 – FWD

Figura 2.18 – modello FWD

L'”AASHTO GUIDE” propone invece, per il calcolo dell' E_{din} del sottofondo sulla base di deflessioni indotte dall'FWD, la seguente relazione:

$$E_{din} = \frac{P \cdot Sf}{dr \cdot r}$$

Dove:

dr = deflessione misurata con il geofono posto alla distanza r dal centro

r = distanza del geofono di misura dal centro

P = carico dinamico massimo dell'apparecchio FWD utilizzato

Sf = fattore di previsione del modulo dinamico

Detta ag l'ampiezza in orizzontale del bulbo delle pressioni in corrispondenza del piano di sottofondo, i casi che si possono verificare sono due:

- $1 < \frac{r}{ag} < 6$ in tal caso il fattore Sf dipende solo dal rapporto di Poisson del terreno di sottofondo ed assume i seguenti valori:

n	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3
Sf	0,2686	0,2792	0,2873	0,2933	0,2969

- $\frac{r}{ag} < 1$ in tal caso il fattore Sf dipende anche dal rapporto r/ag e si può valutare utilizzando i diagrammi della Figura seguente.

Figura 2.19 – fattore di previsione del modulo di sottofondo in funzione del rapporto r/ag

Quest'ultimo caso è importante in quanto non è sempre possibile sistemare il geofono più esterno ad una distanza maggiore di ag . In particolare il valore di ag è ottenuto attraverso l'espressione:

$$ag = ac/F_b$$

Dove

ac =raggio della piastra di carico dell'apparecchio FWD

F_b = è un fattore di deflessione funzione del rapporto di Poisson del sottofondo e del rapporto tra lo spessore effettivo della pavimentazione (H_e) ed il raggio della piastra (ac).

Il parametro H_e viene valutato attraverso la seguente relazione:

$$H_e = 0,9 \cdot \sum_i h_i \cdot [(E_i \cdot (1 - \mu_{sott}^2))] / [(E_{sott} \cdot (1 - \mu_i^2))]^{1/3}$$

Dove:

h_i = spessore dello strato i-esimo

E_i = modulo dinamico dello strato i-esimo

E_{sott} = modulo dinamico dello strato di sottofondo

μ_i = rapporto di Poisson dello strato i-esimo

μ_{sott} = rapporto di Poisson del sottofondo

La determinazione del fattore F_b viene fatta attraverso i diagrammi riportati nella Figura seguente.

Figura 2.20 – fattore di deflessione in funzione del rapporto di profondità effettivo

Nel caso in cui la pavimentazione non è presente, il fattore di deflessione F_b assume il valore 1 ($H_e=0$ da cui $H_e/ag=0$) per cui ag è proprio il raggio della piastra dell'apparecchio FWD. Il

rapporto r/ag risulta certamente maggiore di 1, quindi il fattore di previsione del modulo dipende solo dal rapporto di Poisson del terreno.

2.4.2.2.4 Dynamic Cone Penetrometer

Il DCP è uno strumento portatile leggero in grado di misurare la forza e il modulo di rigidità in sito di terreni e materiali non legati. È costituito da una guida cilindrica in acciaio, di diametro pari a 16 mm, su cui scorre un'incudine e una massa battente, usualmente dal peso di 8 kg. All'estremità della guida metallica è attaccato un cono metallico permanente o sostituibile, di diametro pari a 20 mm, con un'angolazione verticale del cono pari a 60 gradi (vedi Figura 2.21). Durante il test la massa battente da 8 kg è rilasciata da un'altezza di circa 575 mm, cadendo sull'incudine e trasferendo l'impulso al cono, che penetra nel terreno: dato che il diametro del cono è più largo del diametro dell'asta di acciaio, l'attrito laterale lungo la superficie laterale dell'asta sono ridotti o addirittura del tutto eliminati. La profondità di penetrazione per ciascuna caduta è registrata. Dopo aver misurato la profondità di penetrazione per ciascun colpo, l'indice di penetrazione (DCPI) o il penetration rate (PR) possono essere calcolati in millimetri/colpo. Il DCPI per un dato strato è usualmente costante, e a causa di ciò, il DCP può anche essere utilizzato per determinare confini e spessori degli strati di una pavimentazione. Il valore dell'indice DCPI ottenuto può essere efficacemente correlato ai parametri usuali di portanze, come il CBR o il modulo resiliente, oppure al modulo elastico superficiale, mediante questa equazione di regressione:

$$E_s = 3,05 - 1,07 \cdot \log (PR)$$

Dove:

E_s = modulo elastico del terreno (MPa)

PR = penetration rate in mm/blow

Webster et al. (1992) [7] hanno sviluppato una relazione tra l'indice CBR e il penetration rate PR espresso in mm/blow:

$$\log(CBR) = 2,465 - 1,12 \cdot \log (PR)$$

Il livello di addestramento e le conoscenze tecniche richieste per utilizzare il DCP non sono molto differenti da quelle richieste per l'uso del Nuclear Density Gauge. Vantaggi dell'uso del DCP includono la sua semplicità, bassi costi di manutenzione e facilità di spostamento. Di contro, l'apparato manuale è lento (un singolo test può durare fino a 10 minuti), il suo utilizzo può provocare sforzo fisico non trascurabile, e la prova è in realtà distruttiva per pavimentazioni legate e non legate, dato che provoca la formazione di un foro nei materiali. Lo strumento può essere anche pericoloso, se le mani o un'altra parte del corpo dell'operatore

dovessero accidentalmente trovarsi tra la massa battente e l'incudine. Una valida correlazione tra l'indice di penetrazione PR e il modulo resiliente è la seguente [8]:

$$M_r = 17,6 \cdot \left(\frac{292}{(PR)^{1,12}} \right)^{0,64}$$

Dove:

M_r = modulo resiliente (MPa)

PR = penetration rate in mm/blow

Figura 2.21 – DCP

2.5 Correlazione tra i parametri di portanza

Si è visto precedentemente che per caratterizzare la portanza di un terreno di sottofondo, vengono definiti vari parametri; a loro volta i metodi di calcolo delle sovrastrutture richiedono la conoscenza di uno di questi. La conoscenza di correlazioni tra i vari parametri utilizzati per caratterizzare la portanza risulta particolarmente utile in quanto non in tutti i casi si ha a disposizione il valore dell'indice di portanza relativo al metodo che si intende utilizzare ed inoltre è consigliabile operare la verifica del dimensionamento con metodi diversi. È opportuno comunque premettere che: non sempre le ricerche compiute ci hanno fornito i

legami tra i parametri correntemente utilizzati; le relazioni note vanno comunque utilizzate preferibilmente nel loro campo di validità che è quello della sperimentazione dalla quale sono state induttivamente ricavate (tipi e condizioni dei materiali analizzati, metodi di misura ecc.).

2.5.1 Correlazione tra E_{din} e CBR

Un'indagine condotta da R. Jones, con valutazione del modulo elastico dinamico attraverso misure sulla velocità di propagazione delle onde di Reyleight, mostrò l'esistenza di un legame di tipo lineare tra E_{din} e CBR per i terreni coesivi, mentre per i terreni ghiaio-sabbiosi il legame si rivelò essere di tipo diverso. Bisogna comunque dire che altri autori hanno posto in dubbio la validità delle misure dell' E_{din} così effettuate su terreni incoerenti.

Figura 2.22 – relazione tra il CBR e il modulo dinamico determinato mediante misure di velocità di propagazione (onde Rayleigh)

Heukelom e Foster nel 1960 superando tale distinzione affermano l'esistenza di un legame di proporzionalità tra il modulo elastico dinamico ed il CBR. Tale asserzione scaturì dall'esame di esperienze compiute da vari autori (tra i quali anche R. Jones già citato). In tali indagini sperimentali per la quantificazione dell' E_{din} venivano utilizzate o misure della velocità di

propagazione delle onde generate da piastre vibranti (con varia frequenza) oppure misure di rigidità (deformazione). La relazione proposta risultò essere:

$$E_{din} = A \cdot CBR \quad [MPa]$$

Il coefficiente di proporzionalità A assume valori medi pari a 9.81 con scostamenti minimi pari a 4.905 e massimi pari a +9.81 (valore massimo $A_{max}=19,62$, valore minimo $A_{min}=4,85$).

Figura 2.23 – relazione tra il modulo elastico dinamico ed il CBR di vari terreni

Un nomogramma presentato da Ferrari e Giannini in base a studi di Van Till (Evaluation of AASHTO IG for Design Pavements Structures. NCH PR 128, HRB – 1972) fornisce un altro legame tra il CBR e l' E_{din} (Figura 2.24). Esso è basato su un'analisi teorica stratificata.

Figura 2.24 – correlazione tra le caratteristiche di portanza

La Interim Advice Note 73/06 [9] propone la correlazione trovata da Powell et al. (1984) [7] per calcolare il modulo dinamico superficiale di un sottofondo nei controlli di conformità da effettuare nell'ambito della progettazione a carattere prestazionale, che gradualmente sta soppiantando il precedente approccio prescrittivo:

$$E_{din} = 17,6 \cdot CBR^{0,64} \text{ [MPa]}$$

Questa continua a essere una delle relazioni maggiormente usate nel mondo tra il CBR e il modulo composito superficiale misurato in MPa:

2.5.2 Correlazione tra E_{st} e CBR

Il Rafirou in base ad un'analisi statistica condotta su dati sperimentali tratti da vari testi ha proposto le seguenti relazioni approssimate:

$$E_{st} = 3 \cdot CBR \text{ per terreni coesivi [MPa]}$$

$$E_{st} = 5 \cdot CBR \text{ per terreni non coesivi [MPa]}$$

Tali relazioni sono state ricavate prendendo in considerazione i valori medi delle distribuzioni di dati sperimentali. L'esistenza di tali correlazioni è stata confermata, nell'ambito del medesimo studio, dai risultati di un'indagine sperimentale condotta dallo stesso autore, e nella

quale le misure del modulo elastico sono state eseguite al secondo ciclo di carico con piastre di 30 cm di diametro.

Un'altra correlazione, indipendente dal tipo di terreno, tra l'Est ed il CBR viene proposta da Jeuffroy, anche se lo stesso autore consiglia di utilizzarla con molta cautela dato l'assenza di fondamento teorico che porta con sé:

$$E_{st} = 6,4 \cdot CBR^{0,65} \text{ [MPa]}$$

Operando su basi teoriche è possibile istituire un legame tra E_{st} ed il CBR sulla base della formula di Boussinesq per corpi di carico circolari rigidi:

$$E_{st} = 1,57 \cdot (1 - \mu^2) \cdot p \cdot R/d$$

Dove:

d = abbassamento del punzone

p = pressione corrispondente

R = raggio del punzone

μ =coefficiente di Poisson

Se si considera l'abbassamento di 0,025 mm, poiché $p \cdot \frac{100}{6,87} = CBR$, si può scrivere utilizzando la formula di Boussinesq:

$$E_{st} = 1,57 \cdot 6,87 \cdot 0,025 \cdot (1 - \mu^2) \cdot \frac{CBR}{100 \cdot 0,025} \text{ [MPa]}$$

Utilizzando tali relazioni si ottengono i valori riportati nella seguente tabella:

μ	0,3	0,4	0,5
Est = [MPa]	$1 \cdot CBR$	$0,92 \cdot CBR$	$0,82 \cdot CBR$

2.5.3 Correlazione tra Modulo resiliente M_r e CBR

Il modulo resiliente rappresenta un modulo dinamico ricavato in laboratorio, la guida AASHTO 1986 suggerisce infatti di usare una relazione che risulta essere molto simile a quella usata per il modulo statico:

$$M_r = 10 \cdot CBR \text{ [MPa]}$$

Questa relazione si è dimostrata attendibile per terreni a granulometria fina aventi un CBR saturo uguale o minore di 10.

2.5.4 Correlazione tra il Modulo di reazione K e CBR

M. Sargious ha proposto una curva di correlazione tra il CBR e il K che viene riportata nella Figura seguente:

Figura 2.25 – relazione tra CBR e modulo K di reazione del sottofondo

Tale curva può considerarsi costituita da una bilatera il cui primo lato, per valori del CBR compresi tra 2 e 30, ha la seguente espressione analitica:

$$K = 4.1 + 51.3 \cdot \log CBR \text{ [MPa/m]}$$

mentre il secondo, per valori del CBR compresi tra 30 e 100, con l'espressione:

$$K = 314.7 + 266.7 \cdot \log CBR \text{ [MPa/m]}$$

2.5.5 Correlazione tra Md e CBR di progetto

La relazione generalmente utilizzata è:

$$CBR = 0,2 \cdot M_d$$

Dove M_d è espresso in MPa.

2.5.6 Correlazione tra Est e Edin

Si è già osservato che i terreni di sottofondo hanno un comportamento elastoviscoso, per cui i cedimenti che subiscono sotto l'azione dei carichi mobili sono inferiori a quelli che si avrebbero se gli stessi carichi agissero staticamente; pertanto nel progetto delle sovrastrutture si utilizza in genere il modulo che si ricava in condizioni dinamiche.

Il Rafiroiu sulla base di un'analisi statistica condotta su numerosi dati raccolti è giunto alle seguenti conclusioni:

- i materiali incoerenti presentano un valore del rapporto Edin/Est variabile tra 1 e 1,14;
- i materiali coesivi, cioè quelli contenenti una forte percentuale di elementi inferiori a 0,063 mm, presentano un valore del rapporto Edin/Est maggiore rispetto a quello dei materiali incoerenti e variabile in funzione della parte fina.

Si deve precisare che i moduli elastici dinamici sono stati valutati, nell'ambito della sperimentazione sopra citata, attraverso misure di velocità di propagazione delle onde prodotte da piastre vibranti di frequenza di 10 Hz, mentre quelli statici sono stati valutati eseguendo prove di carico con piastra di diametro pari a 30 cm e misurando il cedimento al secondo ciclo di carico. Le relazioni proposte sono:

$$E_{din} = 1,1 \cdot E_{st} \text{ per i materiali incoerenti}$$

$$E_{din} = (1,1 + 0,028 \cdot a) \cdot E_{st} \text{ per i materiali coesivi}$$

Dove:

a=percentuale di passante allo 0,063 mm

Un'altra relazione utilizzata è:

$$E_{din} = E_{st} + 69 \text{ [MPa]}$$

La quale fornisce valori prossimi a quelli ricavabili con le relazioni precedenti.

2.5.7 Correlazione tra E_{st} e Modulo di reazione K

Il modulo di reazione K, definito come rapporto tra pressione e cedimento, è determinato con la prova di carico su piastra con diametro di 76 cm.

Nell'ipotesi che il terreno sia un mezzo perfettamente elastico, omogeneo ed isotropo, dalla teoria di Bussinesq, per le condizioni di carico sopra definite, la freccia al centro della piastra è data dalla seguente espressione:

$$E_{st} = \pi \cdot p \cdot a \cdot (1 - \mu^2) / 2 \cdot d$$

Dove:

d = cedimento al centro della piastra;

a = raggio della piastra;

μ = rapporto di Poisson;

p = carico uniformemente distribuito.

Essendo $\frac{p}{d} = K$, si ha:

$$E_{st} = \pi \cdot a \cdot (1 - \mu^2) \cdot k/2$$

Per diversi valori di μ e per $a = 0.38 \text{ m}$ si ottengono le seguenti relazioni, dove E_{st} è espresso in MPa e K in MPa/m:

μ	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50
Est	$0,5431 \cdot K$	$0,5238 \cdot K$	$0,5014 \cdot K$	$0,4760 \cdot K$	$0,4475 \cdot K$

2.5.8 Correlazione tra E_{din} e modulo di reazione K

L'unica correlazione disponibile tra E_{din} [MPa] e il modulo di reazione K [MPa/m] è:

$$E_{din} = 1,50 \cdot K$$

2.5.9 Correlazione tra Modulo resiliente M_r e Modulo di reazione K

L'AASHTO propone la seguente relazione lineare, ricavata teoricamente, tra il modulo resiliente M e il modulo di reazione K :

$$K = \frac{M_r}{0,493}$$

2.5.10 Correlazione tra E_{din} e modulo di deformazione M_d

La relazione comunemente adottata è:

$$E_{din} = A \cdot M_d$$

Dove A varia tra 1,9 e 2,1.

2.5.11 Correlazione tra la deflessione elastica del sottofondo “d” misurata con la trave Benkelmann ed M_d del sottofondo

E' stata proposta la seguente correlazione tra la deflessione elastica del sottofondo d (m) misurata con la trave Benkelmann ed il relativo modulo di deformazione M_d :

$$M_d = 0,084/d$$

A tale correlazione si giunge applicando la formula di Boussinesq-Love, che fornisce il cedimento in un punto qualsiasi di un semispazio elastico, omogeneo ed isotropo indotto da un carico uniformemente distribuito su di un'area circolare:

$$d = f \cdot (p \cdot a) / E_{st}$$

dove:

d = cedimento nel punto considerato;

p = carico uniformemente distribuito su di un'area circolare;

a = raggio dell'area di carico;

f = fattore di cedimento funzione della profondità z del punto e della sua distanza dal centro dell'area di carico r , determinato attraverso il diagramma in Figura seguente relativo ad un terreno con un rapporto di Poisson di 0,5.

Figura 2.26 – abaco per la determinazione del fattore di cedimento

Applicando tale formula allo schema di carico mostrato relativo ad una coppia di ruote gemellate appartenenti ad un asse da 98 kN , usato per le prove deflettometriche con la trave Benkelmann, si ha:

Figura 2.27 – schema di carico

$$d = 2 \cdot (0,56 \cdot 0,7 \cdot 0,106) / E_{st} = 0,08310 / E_{st}$$

Dove si é assunto:

p = pressione di gonfiaggio delle ruote pari a $0,7 \text{ MPa}$;

a = raggio dell'area di carico per ogni singola ruota pari a $(0,0981 / (4 \cdot p \cdot \pi))^{1/2} = 0,106 \text{ m}$

$f = 0,56$ valutato considerando $r = 16$ e $z = 0$ dal diagramma di Figura 2.26;

r = distanza radiale del punto in cui si vuole conoscere il cedimento dal centro di una delle due aree di carico (ruote gemellate).

Ora dalle correlazioni:

$$E_{st} = 5 \cdot CBR$$

$$CBR = 0,20 \cdot M_d$$

si ha che:

$$M_d = E_{st}$$

per cui

$$d = 0.8310/E_{st} = 0.08310/M_d \approx 0.084/M_d$$

E' comunque opportuno osservare che il deflettometro Benkelmann, viene raramente utilizzato per valutare la portanza di un sottofondo per due ordini di motivi. Il primo motivo é dovuto al fatto che sui sottofondi delle pavimentazioni arrivano delle tensioni molto basse, dell'ordine delle centinaia di grammi a centimetro quadrato, e quindi una prova che usa dei carichi di circa $0,7 \text{ MPa}$ risulta poco significativa. Il secondo motivo é che risulta difficile effettuare la prova su una superficie irregolare quale quella di un terreno, seppure costipato.

2.5.12 Correlazione tra la deflessione elastica del sottofondo “d” misurata con la trave Benkelmann e il CBR del sottofondo

Una relazione fra il CBR e la deformazione elastica "d" misurata con il deflettometro Benkelmann è:

$$CBR = 0.018/d$$

Questa relazione deriva dalla correlazione precedentemente esaminata tenendo presente che $CBR = 0,20 \cdot M_d$ da cui:

$$M_d = 0.08310/d$$

$$CBR = 0,20 \cdot 0,08400 / d \approx 0.018 / d$$

2.5.13 Correlazione tra CBR ed alcune caratteristiche fisiche del terreno

Criterio proposto in Australia (1962): $I_{CBR} = 4,5 + \frac{(20-IG)^2}{18}$

Dove IG = indice di gruppo

$$IG = \text{indice di gruppo} = 0,2 \cdot a + 0,005 \cdot a \cdot c + 0,01 \cdot b \cdot d$$

Dove:

- a è la percentuale di passante al setaccio 0,075 mm UNI 2332 (n.200 B.S.) diminuita di 35. Se tale percentuale è superiore a 75 o minore di 35 si pone a uguale rispettivamente a 40 e a 0.

- b è la percentuale di passante al setaccio 0,075 mm UNI 2332 diminuita di 15. Se tale percentuale è superiore a 55 o inferiore a 15 si pone b uguale rispettivamente a 40 e a 0.
- c è il valore del limite liquido LL diminuito di 40. Se risulta $LL > 60$ o $LL < 40$ si pone $c = 20$ e $c = 0$ rispettivamente.
- d è il valore dell'indice di plasticità IP diminuito di 10. Se risulta $IP > 30$ o $IP < 10$, si pone $d = 20$ e $d = 0$ rispettivamente.

L'uso di tale correlazione é facilitato dall'impiego del diagramma seguente:

Figura 2.28 – relazione tra CBR e IG

Secondo Refiroiu: $\log (CBR) = 2,6 \cdot (\gamma_a - 1,68)$

Dove γ_a =massa volumica apparente del terreno allo stato umido

Secondo Peltier: $I_{CBR} = \frac{4250}{LL \cdot LP}$

Dove LL=limite liquido e LP=limite plastico

Tale relazione, ricavata da un'analisi statistica condotta sui risultati di migliaia di prova CBR, risulta valida solo per i terreni definiti fini (passante al setaccio 0,42 UNI maggiore del 75%) e per valori del $CBR < 20$; essa inoltre perde di significato per i terreni non plastici, dove $IP=0$.

2.6 Costipamento

In alcune applicazioni ingegneristiche, può manifestarsi talvolta la necessità di migliorare le caratteristiche del terreno, sia nelle sue condizioni naturali in sito, sia quando esso è impiegato come materiale da costruzione (per esempio per dighe, rilevati, terrapieni, ecc..) [10].

Le tecniche di miglioramento del livello di addensamento del terreno possono essere di vario tipo, in particolare esistono:

- tecniche di tipo meccanico;
- tecniche di tipo chimico;
- tecniche basate sull'induzione di fenomeni di natura termica o elettrica (che vengono utilizzate soprattutto in maniera provvisoria).

Altri metodi consistono nell'eliminare o ridurre la presenza dell'acqua (drenaggi); altri ancora nel sovraccaricare temporaneamente il terreno prima della realizzazione dell'opera in modo da esaurire preliminarmente un'aliquota dei cedimenti (precarico).

Tra i metodi di tipo meccanico riveste particolare importanza il costipamento che consiste nell'aumentare artificialmente la densità del terreno, impiegato come materiale per la costruzione di rilevati stradali e ferroviari, argini, dighe in terra, ecc., attraverso l'applicazione di energia meccanica.

L'obiettivo del costipamento è il miglioramento delle caratteristiche meccaniche del terreno, che comporta, in generale, i seguenti vantaggi:

1. riduzione della compressibilità (e quindi dei cedimenti)
2. incremento della resistenza (e quindi della stabilità e della capacità portante)
3. riduzione degli effetti che possono essere prodotti dal gelo, da fenomeni di imbibizione o di ritiro (legati alla quantità di vuoti presenti).

Il primo ad occuparsi di questo fenomeno è stato l'ingegnere americano Proctor (1930), il quale ha evidenziato che il valore della densità secca alla fine del costipamento, $r_d = \gamma_d/g$, è funzione di tre variabili:

- il contenuto d'acqua, W%
- l'energia di costipamento
- il tipo di terreno (granulometria, composizione mineralogica, ecc.).

In sito possono essere usate diverse tecniche di costipamento, in relazione alla natura del terreno da porre in opera ed eventualmente alla tipologia dei mezzi di cantiere disponibili; in laboratorio queste possono essere riprodotte attraverso differenti tipi di prova nelle quali il terreno viene disposto in un recipiente metallico di forma cilindrica, a strati successivi, che vengono via via compattati. In particolare, esistono quattro differenti tecniche di costipamento e quindi di tipi di prova:

1. prove statiche, in cui il terreno è sottoposto ad una pressione costante per un certo periodo di tempo mediante un pistone con area uguale a quella del recipiente;
2. prove kneading (to knead = massaggiare), nelle quali il terreno è sottoposto a intervalli regolari ad una compressione mediante un pistone che trasmette una pressione nota;

3. prove per vibrazione, in cui il recipiente in cui è contenuto il terreno viene fatto vibrare con appositi macchinari.
4. prove dinamiche o di urto, nelle quali il terreno è compattato con un pestello meccanico a caduta libera;
5. Le prime due tecniche vengono impiegate per terreni prevalentemente fini, le altre due per terreni prevalentemente a grana grossa. Tra le quattro sopra menzionate, le più usate sono quelle dell'ultimo tipo, di cui fanno parte le prove Proctor.

2.7 Prova Proctor

L'attrezzatura per le prove Proctor è costituita da un cilindro metallico di dimensioni standard dotato di un collare rimovibile e da un pestello di diametro pari alla metà di quello del cilindro e di peso prefissato (vedi Figura 2.29). In relazione alle caratteristiche dell'apparecchiatura e alle modalità di esecuzione, le prove Proctor si distinguono in "standard" e "modificata" (vedi tabella).

L'energia di costipamento della prova modificata, che viene eseguita soprattutto per terreni di sottofondo e materiali per pavimentazioni stradali e aeroportuali, è superiore a quella della standard. La prova Proctor viene eseguita disponendo a strati una certa quantità di terreno, preventivamente essiccata o bagnata, nel cilindro e compattandola con il pestello per un numero prefissato di colpi (25 o 56), assestati in una posizione prestabilita.

Figura 2.29 – prova Proctor

L'operazione viene ripetuta per un certo numero di strati (3 per la standard e 5 per la modificata) fino a riempire il cilindro poco al di sopra dell'attaccatura col collare (vedi Figura

2.29). Successivamente viene rimosso il collare, livellato il terreno in sommità, pesato il tutto e determinato il contenuto d'acqua, prelevando una porzione di terreno dal cilindro.

Mediante il peso, P , e il volume, V , (noti) si ricava il peso di volume, γ , e, avendo determinato w , si può ricavare il peso di volume del secco, γ_d , ovvero la densità secca ($\rho_d = \gamma_d/g$, essendo g l'accelerazione di gravità) Si ha infatti:

$$w = \frac{P_w}{P_s} \cdot 100$$

Dove:

P_w = peso della massa di acqua nel terreno

P_s = peso della massa del solido

$$\gamma = \frac{P}{V} = \frac{P_s + P_w}{V} = \frac{P_s}{V} + \frac{P_w}{V} \cdot \frac{P_s}{P_s} = \gamma_d + w \cdot \gamma_d = \gamma_d \cdot (1 + w)$$

Quindi:

$$\gamma_d = \frac{\gamma}{1 + w}$$

Tipo di prova	Tipo di fustella	Dimensioni del cilindro			Dimensioni del peso e del pestello		Numero strati	Numero colpi per strato	Altezza di caduta del pestello (cm)	Energia per unità di volume (N/cm ²)
		Diametro (cm)	Altezza (cm)	Volume (cm ³)	Diametro (mm)	Peso (N)				
AASHTO Standard	A	10,16	11,66	943	50,8	24,476	3	25	30,48	59
	B	15,24	11,66	2125	50,8	24,476	3	56	30,48	
AASHTO Modificata	A	10,16	11,66	943	50,8	44,498	5	25	45,72	269
	B	15,24	11,66	2125	50,8	44,498	5	56	45,73	

2.8 Teoria del costipamento

Analizzando i risultati ottenuti in laboratorio mediante l'esecuzione di prove Proctor è possibile descrivere il comportamento del terreno sottoposto a costipamento.

Figura 2.30 – densità del secco al variare del contenuto d'acqua

Supponiamo di eseguire la prova Proctor (quindi di impiegare la stessa tecnica di compattazione e la stessa quantità di energia) su alcuni campioni dello stesso terreno (5 o 6) aventi diversi contenuti d'acqua. Se, per ciascun campione, riportiamo in un grafico (vedi Figura 2.30) il valore del peso di volume del secco (o, indifferentemente, della densità secca) ottenuto al termine della prova in funzione del contenuto d'acqua corrispondente, e uniamo i vari punti, otteniamo una curva, detta “curva di costipamento” che presenta un tipico andamento a campana. Il valore del contenuto d'acqua corrispondente al valore massimo del peso di volume del secco (detto “maximum”) è indicato come “contenuto d'acqua optimum” o “optimum Proctor”.

Va sottolineato che il valore massimo del peso di volume del secco è relativo ad un valore di energia prefissato e ad una particolare tecnica di compattazione. Quindi, per un dato terreno, l'optimum, il maximum e l'andamento della curva dipendono dall'energia spesa e dal metodo di costipamento. I valori tipici del maximum variano intorno a $16 \div 20 \text{ kN/m}^3$, mentre il massimo range di variazione è compreso tra 13 e 23 kN/m^3 ; valori tipici dell'optimum variano intorno al $10\% \div 20\%$, mentre il massimo range di variazione per l'optimum è compreso tra il 5% e il 40% .

Per valori bassi del contenuto d'acqua, la resistenza del terreno è alta, così che, a parità di energia di compattazione impiegata, risulterà più difficile ridurre i vuoti e quindi raggiungere elevati valori della densità secca; incrementando il contenuto d'acqua, la resistenza del terreno tende a diminuire, facilitando la rimozione dei vuoti, ed aumenta così il valore di densità secca raggiungibile fino al maximum ottenuto in corrispondenza del valore di optimum del contenuto d'acqua; per valori superiori all'optimum, avendo raggiunto un elevato grado di

saturazione, le deformazioni avvengono pressoché a volume costante (l'acqua non riesce a filtrare verso l'esterno) e non consentono ulteriori riduzioni dell'indice dei vuoti, per cui si riduce anche il valore della densità secca ottenuto.

Se per uno stesso tipo di terreno si utilizza la stessa tecnica di costipamento (per esempio quella della prova Proctor) variando l'energia (il numero di colpi), si ottiene una famiglia di curve con andamento simile. Al crescere dell'energia aumenta la densità secca massima e diminuisce il contenuto d'acqua optimum.

Con contenuti d'acqua superiori all'optimum le diverse curve tendono a confondersi in un'unica linea (vedi Figura 2.31). Questo significa che per contenuti d'acqua inferiori all'optimum un aumento dell'energia di costipamento risulta più efficace in quanto riesce ad incrementare la densità secca (cosa che può non accadere per contenuti d'acqua superiori all'optimum).

Figura 2.31 – curve Proctor

La linea in cui si confondono i tratti terminali di tutte le curve risulta approssimativamente parallela alla curva di saturazione, che può essere determinata calcolando il valore del peso di volume del secco corrispondente al contenuto d'acqua in condizioni di saturazione.

Tale valore dipende solo dal peso di volume del solido γ_s . Infatti:

$$\gamma_d = \frac{P_s}{V} = \frac{P_s/V_s}{V/V_s} = \frac{\gamma_s}{\frac{V_s}{V_s} + \frac{V_v}{V_s}} = \frac{\gamma_s}{1 + e}$$

Se il terreno è saturo:

$$e = \frac{V_V}{V_S} = \frac{V_W}{V_S} \cdot \frac{P_S}{P_S} \cdot \frac{P_W}{P_W} = w \cdot \gamma_S \cdot \frac{1}{\gamma_W}$$

Quindi:

$$\gamma_d = \frac{\gamma_S}{1 + w \cdot \frac{\gamma_S}{\gamma_W}}$$

Se il terreno ha un grado di saturazione $S_r < 100\%$:

$$e = \frac{V_V}{S_r \cdot V_S} = \frac{V_W}{V_S} \cdot \frac{P_S}{P_S} \cdot \frac{P_W}{P_W} = w \cdot \gamma_S \cdot \frac{1}{\gamma_W} \cdot \frac{1}{S_r}$$

Quindi:

$$\gamma_d = \frac{\gamma_S \cdot S_r}{S_r + w \cdot \frac{\gamma_S}{\gamma_W}}$$

Anche la linea congiungente i vari punti corrispondenti all'optimum per un dato terreno risulta all'incirca parallela alla curva di saturazione; cioè per un dato terreno il massimo effetto di costipamento si ha per un certo grado di saturazione.

A parità di energia di costipamento, le curve che si ottengono per differenti tipi di terreno sono molto diverse tra loro. In particolare si può osservare che (Figura 2.32):

- la variazione del contenuto d'acqua influenza la densità secca più per certi tipi di terreno e meno per altri;
- terreni in cui prevale la frazione fine raggiungono valori di densità secca più bassi;
- le sabbie ben assortite presentano valori della densità secca più elevati di quelle più uniformi e gli effetti del costipamento sono molto più marcati;
- per i terreni argillosi il maximum decresce all'aumentare della plasticità.

Figura 2.32 – Proctor per diversi tipi di terreno

2.9 Calcolo del livello di addensamento in sito

Per il costipamento dei terreni in sito possono essere impiegate attrezzature diverse in relazione alle caratteristiche e al tipo di terreno e all'energia richiesta per il costipamento.

Le tecniche impiegate possono trasmettere al terreno azioni meccaniche di tipo statico, di compressione e di taglio, o di tipo dinamico, di urto o vibrazione. In base al prevalere di uno dei due tipi di azioni le attrezzature per il costipamento si suddividono in due classi costituite rispettivamente dai mezzi prevalentemente statici e prevalentemente dinamici.

In particolare, per il costipamento dei terreni a grana fine risultano efficaci solo le attrezzature della prima classe, mentre per il costipamento dei terreni granulari sono efficaci soprattutto quelle del secondo tipo.

Nei mezzi prevalentemente statici sono compresi i rulli lisci, i rulli o carrelli gommati e i rulli a punte. I rulli lisci statici compattano per compressione e la loro azione è limitata alla parte più superficiale di terreno; hanno un peso generalmente compreso tra le 2t e le 20t e trasmettono pressioni dell'ordine di 30÷100 kg/cm su una striscia di un centimetro di generatrice. I rulli gommati sono costituiti da un cassone trasportato da un certo numero di ruote gommate; compattano sia con azione di compressione che di taglio per mezzo dei

pneumatici. Rispetto ai rulli lisci agiscono più in profondità. I rulli a punte sono dotate di protrusioni di varia forma (es. rulli “a piè di pecora”) o di segmenti mobili che esercitano nel terreno un’azione di punzonamento e di taglio. La loro azione è limitata alla parte più superficiale di terreno.

Nella classe dei mezzi prevalentemente dinamici sono compresi i rulli lisci vibranti, le piastre vibranti e le piastre battenti. I rulli vibranti sono analoghi a quelli lisci, ma sono dotati di pesi eccentrici che generano forze verticali di tipo sinusoidale che mettono in vibrazione il terreno; in genere sono poco efficaci in superficie, per cui nella fase finale vengono utilizzati senza vibrazione per costipare lo strato più superficiale di terreno. Le piastre vibranti sono formate da una piastra di acciaio sulla quale è posto un motore e una serie di masse eccentriche che generano un moto sinusoidale verticale in grado di sollevare, spostare e far ricadere la piastra. Le piastre battenti consistono in una massa che viene ritmicamente sollevata e lasciata ricadere sul terreno; vengono usate soprattutto per costipare aree di dimensioni ridotte quando non possono essere utilizzate altre tecniche di costipamento.

In sito il costipamento viene eseguito disponendo il terreno a strati successivi di qualche decina di centimetri; la scelta dello spessore e della quantità di energia (numero di passaggi con i rulli o di battute con le piastre) dipende dalle caratteristiche del materiale da compattare. Per i materiali a grana fine (A-4, A-5, A-6, A-7 della classificazione CNR) e per i materiali a grana grossa con percentuale elevata di fine (A-2) tale scelta è molto legata al valore del contenuto d’acqua; per i materiali a grana grossa (A-1, A-3) la compattazione è generalmente poco condizionata dal contenuto d’acqua.

In genere i risultati ottenuti dal costipamento in sito vengono controllati e confrontati con quelli delle prove Proctor (standard o modificata) eseguite in laboratorio.

Il costipamento di ogni strato di una pavimentazione stradale dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito del secco (γ_{dsito}) non inferiore a una determinata percentuale della densità massima fornita dalla prova AASHTO modificata (γ_{dmax} , CNR n.69 - 1978) con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al crivello 25 mm.

La percentuale da raggiungere dipende dallo strato considerato e dall’infrastruttura da realizzare (traffico leggero, medio, pesante, molto pesante). Generalmente sono prescritti i seguenti valori:

- 90÷92% per strati di rilevato
- 92÷95% per strati di sottofondo
- 95÷98% per strati di fondazione e base non legati
- 98% per strati in misto cementato

2.9.1 Volumometro a sabbia

Il volumometro a sabbia è il metodo classico utilizzato per determinare il livello di addensamento di strati non legati.

Per determinare la densità secca (o il peso di volume del secco) in sito con il volumometro a sabbia, il procedimento è articolato nelle seguenti fasi:

1. viene scavata una porzione di terreno e determinato il peso P e il contenuto d'acqua w ;
2. viene misurato il volume di terreno scavato, V ;
3. viene determinato il peso di volume secco P_s seccando in forno il campione di terreno prelevato in sito e pesandolo.

La densità del secco è poi ricavata come il rapporto tra il peso del campione secco e il volume di terreno scavato, e viene confrontata con il valore di γ_{dmax} ottenuto con la prova Proctor.

Figura 2.33 – a)volumometro a sabbia b)volumometro a membrana

Il punto 2 è quello che presenta le maggiori difficoltà. A questo scopo i metodi più usati (Figura 2.33) sono:

- il metodo della sabbia tarata (Figura 2.33a), in cui lo scavo viene riempito con una sabbia di caratteristiche e densità note, monogranulare, il cui volume viene determinato per lettura sul recipiente che contiene la sabbia e/o per pesata;
- il metodo dell'olio o dell'acqua (Figura 2.33b) in cui il foro viene accuratamente rivestito con una membrana di polietilene e successivamente riempito con acqua o olio.

Il confronto tra le misure di densità in sito ed i valori ottenuti in laboratorio può essere effettuato direttamente quando la granulometria della miscela in opera è priva di elementi trattenuti al crivello 25 mm.

In caso contrario, se la misura in sito riguarda materiale contenente fino al 25% in peso di elementi con dimensioni maggiori a 25 mm, la densità verrà corretta in base alla formula:

$$\gamma_{d,ridotta} = \frac{\gamma_d \cdot P_c \cdot (100 - x)}{100 \cdot P_c - x \cdot \gamma_d}$$

$\gamma_{d,ridotta}$ = densità della miscela ridotta degli elementi di dimensioni maggiori a 25 mm, da paragonare con quella AASHTO modificata determinata in laboratorio.

γ_d = densità della miscela intera.

P_c = peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm.

X = percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm.

Affinchè la misura sia quanto più possibile espressione della realtà, il terreno deve possedere una sufficiente coesione in modo da mantenere pareti stabili durante la misurazione del volume. Tale prova quindi potrebbe non essere utilizzabile in terreni saturi fortemente plastici che potrebbero deformarsi durante lo scavo.

2.9.2 Prova di carico con piastra

Un'altra metodologia molto usata e altrettanto efficace per valutare il grado di costipamento di sottofondi e fondazioni stradali è la prova di carico con piastra. La prova consiste nel caricare con incrementi successivi e regolari una piastra rigida (generalmente circolare) appoggiata sul terreno di prova e misurando il cedimento corrispondente a ogni gradino di carico, con possibilità di effettuare cicli di carico e scarico.

La Prova su Piastra (PLT, plate loading test) è solitamente utilizzata per il controllo dei terreni di sottofondo, dello strato di fondazione e dello strato di base delle pavimentazioni, anche se non è infrequente il suo utilizzo per indagare la capacità portante degli strati superficiali. Dal punto di vista generale la prova viene eseguita per gradini di carico successivi e consente quindi di determinare direttamente un modulo di deformazione o di compressibilità del terreno.

La procedura di misura con prova su piastra è descritta mediante le indicazioni contenute nella Norma CNR BU n.146 del 14 Dicembre 1992. Quest'ultima prevede dei gradini di carico e scarico su una piastra circolare di 700 cm², ($\varnothing = 300$ mm), con pistone di spinta di diametro 40 mm.

Per la messa in piano del terreno sul quale è stata eseguita la prova, si utilizza solitamente sabbia dopo aver livellato la parte superficiale ed asportato eventuali elementi di dimensioni superiori ai 100 mm. Il contrasto utilizzato è solitamente un autocarro, lo stesso delle prove

penetrometriche, con peso sul baricentro di 7,5 tonnellate, ed i cedimenti sono rilevati con un comparatore centesimale ancorato in modo del tutto indipendente dal sistema di carico.

Covenzionalmente si effettuano due cicli di carico e scarico per ciascun intervallo di carico Δp .

Il Modulo di Deformazione M_d (o Modulo di compressibilità) in N/mm^2 , rappresenta una misura convenzionale della capacità portante di una terra (§2.1.3) ed è dato da:

$$M_d = \frac{\Delta p}{\Delta s} \cdot D$$

Dove:

Δp = è l'incremento di carico trasmesso dalla piastra al terreno (N/mm^2)

Δs = è il corrispondente incremento di cedimento (mm)

D = diametro della piastra (mm)

Per convenzione, in questa prova si considerano esauriti gli assestamenti quando la differenza tra due letture consecutive dei comparatori effettuate con intervallo di 1 minuto e $\pm 0,02$ mm.

Per la determinazione dei moduli di deformazione M_d e M_d' i valori degli incrementi di carico Δp e $\Delta p'$ si fissano sempre pari a $0,1 N/mm^2$ e si scelgono normalmente nei seguenti intervalli:

$$\Delta p = \Delta p' \text{ tra } 0,05 \text{ e } 0,15 \frac{N}{mm^2} \text{ per terreni di sottofondo e strati di rilevato}$$

$$\Delta p = \Delta p' \text{ tra } 0,15 \text{ e } 0,25 \frac{N}{mm^2} \text{ per strati di fondazione}$$

$$\Delta p = \Delta p' \text{ tra } 0,25 \text{ e } 0,35 \frac{N}{mm^2} \text{ per strati di base}$$

Quando, per le caratteristiche dimensionali del materiale, non sia possibile procedere al controllo prestazionale con misure di densità, per valutare il grado di costipamento si può ricorrere a prove di carico con piastra a doppio ciclo di carico (CNR 146/92). Il grado di costipamento si considera accettabile se:

$$\frac{M_d' (2^\circ \text{ ciclo})}{M_d (1^\circ \text{ ciclo})} < 2$$

2.9.3 Nuclear Density Gauge

Il Nuclear Density Gauge è lo strumento più diffuso al mondo per la misurazione del livello di addensamento in sito di strati legati e non legati. Il Nuclear Density Gauge usa per la misurazione del livello di addensamento raggi gamma. Lo strumento contiene un piccola

sorgente di raggi gamma, come il Cesium-137 (circa 10 mCi), alla fine di un'asta retrattile che viene appoggiata direttamente sul terreno.

I raggi gamma emessi dalla sorgente interagiscono con gli elettroni nella pavimentazione per assorbimento, effetto fotoelettrico e riflessione Compton. Uno o più Geiger-Mueller detectors situati nello strumento, ma dalla parte opposta rispetto all'impugnatura, contano il numero di raggi gamma che lo raggiungono dalla sorgente: non tutti i raggi gamma emessi dalla sorgente vengono riflessi e quindi raggiungono i detectors. La densità della pavimentazione è quindi direttamente correlata al numero di raggi gamma ricevuti dai detectors.

Il nuclear density gauge di solito opera in due modi, ciascuno dei quali usa una differente correlazione per determinare la densità dello strato:

1. Trasmissione diretta (Figura 2.35a): l'asta retrattile è abbassata all'interno del terreno attraverso un foro pre-esistente (che può essere formato per infissione di una asta di acciaio con diametro simile a quello dell'asta retrattile dello strumento). La sorgente emette raggi gamma che quindi interagiscono con gli elettroni del materiale in cui sono immersi, perdendo energia e/o venendo riflessi. Raggi gamma che perdono troppa energia o che vengono reindirizzati lontano dal detector non vengono contati. Più lo strato che indaghiamo è denso, più è alta la probabilità di interazione tra elettroni e raggi, minore è il numero di raggi contati dal detector. Quindi, il conteggio del detector è inversamente proporzionale alla densità della pavimentazione. Un fattore di calibrazione è usato per correlare il numero di raggi gamma contati alla reale densità del materiale.
2. Backscatter (Figura 2.35b): l'asta retrattile è abbassata in modo tale da essere a pari livello con i detectors ma ancora all'interno dello strumento. La sorgente emette raggi gamma, i quali interagiscono con gli elettroni nel materiale e perdono energia e/o sono reindirizzati. I raggi gamma che sono riflessi nella direzione dello strumento sono contati. Più è alta la densità del materiale, più è alta la probabilità che un raggio gamma venga riflesso verso il detector. Quindi, il numero contato dal detector è direttamente proporzionale alla densità del materiale. Un fattore di calibrazione è usato per correlare il numero di raggi gamma contati alla reale densità del materiale.

Quando usato in "backscatter mode" su strati relativamente sottili (spessori variabili tra i 75 e i 100 mm), i raggi gamma emessi dalla sorgente non interagiscono solamente con gli elettroni della pavimentazione esterna più recente, ma interagiranno anche con gli elettroni appartenenti al materiale al di sotto.

Esistono nuclear density gauges per pavimentazioni sottili, che usano due Geiger-Mueller detectors, uno più vicino alla sorgente rispetto all'altro. Il detector più lontano dalla sorgente è adibito a individuare i raggi gamma riflessi dalla pavimentazione inferiore. Quindi, mediante modelazione matematica, lo strumento determina la densità dello strato superiore.

Un nuclear density gauge offre i seguenti vantaggi rispetto alle usuali prove distruttive per determinare la densità (volumometro a sabbia):

- Portabilità: una persona può facilmente trasportare un tipico nuclear density gauge;
- Velocità nei risultati: la maggior parte degli strumenti nucleari per la densità impiega da 1 a 4 minuti per la lettura. Questi sono estremamente più veloci rispetto alla classica misurazione di densità ottenuta mediante escavazione di una buca, che può durare da diversi giorni a diverse settimane;
- Virtualmente non distruttive: usato in “backscatter mode” il nuclear density gauge è totalmente non distruttivo. Usato in modo diretto, lo strumento richiede una piccola penetrazione nel terreno dell’asta, in un foro di 20 mm di diametro e circa 50 mm di profondità.

Di contro, il nuclear density gauge presenta alcuni svantaggi [11]:

- è uno strumento oggettivamente complicato da gestire;
- richiede un corso di formazione per la sicurezza prima di poter essere utilizzato;
- il suo utilizzo è vietato in molti paesi (tra cui l’Italia).

Figura 2.34 – Nuclear Density Gauge

Figura 2.35 – utilizzi del Nuclear Density Gauge: a) direct mode b) backscatter mode

2.9.4 Soil Compaction Supervisor

Il Soil Compaction Supervisor (SCS) [12] consiste in un sensore usa e getta che viene adagiato all'estremità inferiore dello strato che vogliamo indagare, e successivamente sepolto dal materiale superiore che vogliamo stendere, e in una unità di controllo esterna portatile a batteria. Il sensore e l'unità di controllo esterna sono collegate tramite un cavo. Il sensore comprende trasduttori piezoelettrici che rilevano le vibrazioni generate dalle onde di compressione.

Figura 2.36 – sensore e unità di controllo di un SCS

Nel terreno, le onde di compressione sono generate dagli sforzi di compattazione, ottenuti mediante compattazioni manuali con maglio battente oppure mediante rulli e macchine di cantiere. L'ampiezza delle onde di compressione nel terreno aumenta all'aumentare della resistenza e della densità del materiale, quindi aumenta al progredire del processo di costipamento. Quindi il monitoraggio dell'ampiezza delle onde di compressione durante il processo di costipamento permette di tenere sotto controllo in un colpo solo sia l'andamento della resistenza che quello della densità del terreno. I trasduttori disposti all'interno del sensore producono una tensione in risposta all'ampiezza delle onde di compressione, e questa tensione (intensità di corrente) è trasmessa alla unità di controllo esterna via cavo. Al progredire della compattazione, e quindi all'aumentare di resistenza e densità, la tensione trasmessa, e quindi l'ampiezza delle onde di compressione, aumenta. A un certo momento del processo la rigidità del terreno non aumenta più all'aumento degli sforzi (numero di rullate o aumento del peso), e si potrebbe pensare che la compattazione sia completata (vedi Figura 2.37). Il concetto su cui si basa il SCS è di identificare questo preciso momento, ovvero quando il valore di rigidità massimo è stato raggiunto, attraverso il monitoraggio continuo delle tensioni trasmesse dai sensori adagiati sulla base dello strato che abbiamo compattato. Se le tensioni stanno ancora crescendo, sono necessari passaggi addizionali del rullo compattante, e l'unità di controllo mostra una successione di luci verdi all'operatore. Quando la tensione prodotta nel sensore al di sotto dello strato indagato raggiunge un valore asintotico, la unità di controllo del SCS mostra una luce rossa all'operatore, indicando che la compattazione per quel dato strato è completata.

Ogni sensore è capace di leggere fino a una profondità pari a 4 ft.; quindi sensori aggiuntivi sono necessari se lo strato che andremo a compattare ha uno spessore maggiore di 4 ft. A compattazione ultimata sensore e cavo immersi nel terreno andranno persi.

Figura 2.37 – diagramma rigidità-numero di passaggi in un terreno soggetto a costipamento

2.10 Importanza di un corretto addensamento degli strati non legati

Il corretto addensamento degli strati facenti parte della pavimentazione stradale, soprattutto per quanto riguarda gli strati di sottofondo e fondazione, è di fondamentale importanza per la durabilità e la funzionalità dell'infrastruttura stessa. Il costipamento ha sostanzialmente l'obiettivo di assicurare che gli strati sottostanti saranno capaci di resistere alle applicazioni ripetute di carico a cui sarà soggetta la pavimentazione nel corso della sua vita utile, garantendo adeguata stabilità e limitando al massimo eventuali cali o assestamenti del rilevato stradale, e quindi tutte le problematiche che si possono collegare a tale fenomeno ed i difficili e onerosi lavori di sistemazione e ripristino.

La compattazione è il passo finale della costruzione di una pavimentazione stradale, ma non già il meno importante: con una compattazione insufficiente è quasi impossibile ottenere dalla infrastruttura la vita di servizio che ci si aspettava in fase progettuale, con conseguenti spese extra per manutenzione e rifacimenti [13]. Il costipamento infatti [11] dovrebbe assicurare che gli strati non legati saranno capaci di resistere alle applicazioni di carico ripetute che si verificheranno durante la vita utile della pavimentazione, fornendo allo stesso tempo una sufficiente durabilità.

Un miglioramento sia nella tecnica di addensamento, ma anche e soprattutto nelle procedure di controllo e accettazione, sicuramente allungherebbero la vita utile delle pavimentazioni stradali, diminuendo allo stesso tempo gli oneri delle spese.

La modalità classica con cui si è operato per anni porta con sé una serie di difetti, tra cui il più grande è quello di non poter intervenire in tempo reale sul processo di addensamento, modificandone lo sforzo e adattandolo in base all'esigenza. Tipicamente infatti un rullo liscio vibrante applica un numero fissato di passaggi al materiale da compattare, non curandosi minimamente dei numerosi fattori che potrebbero cambiare durante l'addensamento: resistenza degli strati inferiori, granulometria, spessore e sollevamento degli strati. Il risultato di tutto ciò è che si possono applicare sforzi eccessivi o insufficienti al materiale senza rendersene conto e senza poter apportare modifiche.

Un altro grosso difetto delle procedure di addensamento classiche è che generalmente viene testato un numero insufficiente di punti della pavimentazione stradale, e quindi la misura del livello di addensamento raggiunto è basata su pochi punti assolutamente non rappresentativi dello stato generale della pavimentazione stessa.

Eventuali cedimenti o assestamenti degli strati non legati, postumi alla costruzione, sono definibili come danni funzionali, ovvero come perdite di regolarità della superficie stradale che comportano un peggioramento delle condizioni di percorribilità, ma non pregiudicano la resistenza strutturale, se non in maniera indiretta (ad esempio, in conseguenza di alterazioni geometriche del piano viabile possono diventare significativi gli incrementi dinamici dei carichi applicati dai veicoli alle pavimentazioni) [14].

Queste alterazioni geometriche, nelle moderne sovrastrutture, sono imputabili ad un accumulo differenziato di deformazioni permanenti negli strati della sovrastruttura e nel sottofondo, e quindi anche e soprattutto a un non corretto costipamento, ma anche a eventuali infiltrazioni di acqua che ne accentuano la deformabilità.

In senso longitudinale esse si manifestano come ondulazioni del profilo stradale di diversa lunghezza d'onda.

In senso trasversale si manifestano come ormaie più o meno ampie in relazione alla posizione e allo spessore dello strato, o degli strati, in cui si verifica l'accumulo di deformazioni permanenti (Figura 2.38).

Figura 2.38 – ormaie

CAPITOLO 3

Light Weight Deflectometer come strumento di controllo prestazionale

3.1 Introduzione allo strumento

Strumenti deflettometrici dinamici che permettono di eseguire prove non distruttive sono comunemente usati nel campo delle pavimentazioni stradali allo scopo di calcolare un modulo composito superficiale o il modulo di rigidezza di uno strato. Tra tutte le tipologie di strumenti adatti a eseguire prove deflettometriche non distruttive, il Light Weight Deflectometer si è distinto per alcune intrinseche caratteristiche che lo rendono molto utile per le attività di Quality assurance/Quality control nell'ingegneria stradale. In particolare, il nuovo approccio progettuale (introdotto a livello normativo dalla IAN73/06 [9]), basato sulla prestazione espressa in sito dal materiale, e non più di tipo prescrittivo, ha contribuito alla diffusione sempre più ampia del Light Weight Deflectometer come strumento di calcolo della rigidezza degli strati e del grado di compattazione, che sono assunti a livello universale come parametri fondamentali nella valutazione finale della performance di una costruzione stradale. Le Norme Tecniche prescrittive [34] si basano sulle conoscenze precedentemente acquisite sulla buona riuscita di realizzazioni analoghe per tipologia e condizioni di esercizio. Riguardano tutte le fasi della realizzazione di una determinata opera, e cioè: l'accettabilità dei materiali, il confezionamento delle miscele, i controlli in corso d'opera, le macchine di cantiere e le modalità esecutive dei lavori in generale.

Le Norme prestazionali si riferiscono invece alle prestazioni che l'opera dovrà garantire durante e dopo la sua ultimazione. A queste prestazioni sono associati parametri di controllo che possono essere valutati prescindendo dai materiali impiegati e dalle tecniche di lavorazione adottate: ne deriva che, per essere pienamente efficaci, le Norme Tecniche di questo tipo devono basarsi su parametri assolutamente affidabili e inequivocabilmente connessi alle prestazioni finali, come il grado di compattazione la capacità portante di uno strato della pavimentazione stradale.

Il Light Weight Deflectometer è uno strumento portatile, leggero, che è stato sviluppato per misurare la capacità portante di strati non legati della pavimentazione stradale, come sottofondi e fondazioni, ma è utilizzato anche in strati legati come basi e misti cementati. Diversi modelli sono stati sviluppati e sono largamente usati in Europa, ma sono simili tra di loro per quanto riguarda il principio di funzionamento.

Il LWD consiste in un dispositivo di carico formato da un maglio battente montato su di una guida con degli smorzatori all'estremità inferiore e un chiavistello all'estremità superiore per mantenere il maglio all'altezza voluta.

L'impatto della massa battente, lasciata cadere da una predeterminata altezza, su di una piastra di carico circolare di opportune dimensioni, provoca la nascita di una tensione, che viene trasmessa direttamente al terreno. Lo strumento misura (direttamente o indirettamente) le deflessioni del terreno dovute alla tensione applicata e l'intensità del carico stesso, in funzione del tempo, mediante una cella di carico e un geofono posto al centro della piastra a diretto contatto con il terreno.

L'obiettivo del LWD è di simulare la tensione, e quindi la deformazione, trasmessa alla pavimentazione dal passaggio di un singolo asse standard da 120 kN di un veicolo commerciale che viaggia alla velocità di 40 ÷ 60 km/h. Generalmente la piastra di carico trasmette una tensione massima di circa 100 kPa per una durata di circa 16-30 ms. Il LWD si è distinto per essere lo strumento che meglio di tutti simula il livello di tensione e l'area caricata da una ruota singola di un veicolo commerciale.

Lo strumento è facile da manovrare e costituisce una valida alternativa alla classica prova statica di carico su piastra, permettendo misurazioni più rapide senza distruggere il terreno. I maggiori vantaggi derivanti dall'utilizzo di un LWD rispetto a strumenti deflettometrici più ingombranti sono:

- eliminazione di strumentazioni pesanti, che fungevano da contrappeso;
- possibilità di condurre test in spazi ristretti in cui l'accesso è problematico (dighe o trincee);
- dimensioni ridotte (altezza pari a 1,5 m e peso fino a 20 kg);
- velocità di esecuzione del test (circa 3 minuti) consente di compiere più test sullo stesso sito e identificare in tempi brevi le aree più deboli dal punto di vista della portanza e quindi della densità;
- risultati accurati e ripetibili
- possibilità di ottenere risultati in tempo reale permette di accorciare i tempi di costruzione evitando di interrompere i lavori. In più è possibile mettere in atto le misure correttive prima che gli strati addizionali siano posti in opera e prima che la pavimentazione venga aperta al traffico.
- non è richiesto un parametro di riferimento assoluto per le misurazioni;
- possibilità di testare sia materiali legati sia materiali non legati.

Diverse tipologie di LWD sono attualmente sul mercato, e molti prototipi continuano a essere sviluppati. Ciò nonostante la "LWD Best Practice Guide [16]" specifica due categorie:

- strumenti che permettono di variare l'altezza di carico, hanno un geofono incorporato a diretto contatto con il terreno e una cella di carico
- strumenti che hanno un'altezza di carico fissa, misurano la deflessione del terreno mediante accelerometri rigidamente fissati al di sopra della piastra di carico e non hanno cella di carico.

Bisogna notare che attualmente solamente strumenti della prima classe possono essere utilizzati secondo gli schemi della Overseeing Organisation (OO), in accordo con i requisiti per gli strumenti dinamici con piastra di carico richiesti nella IAN 73/06.

3.2 Dynatest LWD

Lo strumento utilizzato per questo studio è sviluppato e commercializzato da Dynatest [17], permette un'altezza di caduta variabile e incorpora un sensore di misura del carico (cella di carico) e un geofono per misurare le deflessioni, che si adagia al terreno tramite un foro localizzato al centro della piastra di carico. L'apparato si compone delle seguenti componenti:

1. Una piastra di carico, capace di trasmettere un carico pressoché uniformemente distribuito al di sotto della piastra, causato dal carico impulsivo generato dalla massa battente. Il diametro è regolabile, di 100, 150 e 300 mm, lo spessore è usualmente di 20 mm. Si assume che la piastra sia sufficientemente flessibile da muoversi assieme al terreno.
2. Una cella di carico, usata per misurare il carico applicato a ogni impatto con una precisione di 0,1 kN. Il range di carico è usualmente compreso tra 0 e 15 kN, ma può superare questo valore.
3. Un geofono, posto al centro della piastra di carico e direttamente appoggiato sul terreno, capace di misurare le deflessioni verticali del terreno con una precisione di ± 2 micrometri. Si cerca di operare in un range di deflessione compreso tra 0 e 2000 micron (2 mm). Il geofono misura la velocità di deformazione, e solo in un secondo momento il software incorporato nello strumento esegue un'integrazione determinando i valori di deflessione.
4. Una massa battente, di 10, 15, 20 kg di peso, che viene rilasciata da altezze variabili lungo una guida cilindrica a bassa resistenza, impattando su buffers di gomma che smorzano il carico risultante producendo una forza controllata impulsiva alla piastra di carico.
5. Guida cilindrica a bassa resistenza lungo la quale scorrono le masse.
6. Elementi elastici (buffers) che provvedono a trasmettere una forza controllata pulsante al piatto di carico, che ha tipicamente una durata compresa tra i 16 e i 30 ms. Questi elementi sono costituiti tipicamente da una serie di tamponi cilindrici in gomma e in Dynatest sono di due tipi: una pila di colore rosso e una pila di colore nero, che assemblati in maniera opportuna consentono di ottenere carichi impulsivi differenti.
7. Una leva di rilascio del carico, tale da bloccare la massa battente a una predeterminata altezza.
8. Un sistema di raccolta dati elettronico (tipicamente un PDA, personal digital assistant), con un software capace di raccogliere, mostrare e analizzare i risultati delle prove deflettometriche ed eventualmente immagazzinarli per analisi successive. Il

software di raccolta dati deve permettere all'utente di poter variare i valori di default che intervengono nel calcolo, come dimensione della piastra, fattore di rigidezza e coefficiente di Poisson del materiale.

Figura 3.1 – LWD Dynatest

LOADING	
Loading Plate	100 mm 200 mm 300 mm
Drop weight mass	10 kg 15 kg 20 kg
Loading range	>15 kN peak load using 20 kg
Pulse duration	15-30 ms
Drop height	Variable depending to load level to be achieved
LOAD CELL	
Range	0-25 kN
Accuracy	2% ± 2 kPa
Precision	0.0003 kN
DEFLECTION SENSOR	
Type of sensors	Velocity transducers-Geophone
Number	1 in a hole under the plate, additional 2 sensors
Range	0-2200 µm

Sampling period	60-120 ms, set by user
Accuracy	2% ± 2 µm
Precision	0.1 µm

3.3 Procedura base

Il primo passo nella misurazione tramite LWD è fissare le dimensioni della piastra di carico e il valore dell'altezza di rilascio, in modo tale da raggiungere una specifica tensione di contatto (calcolata come forza massima divisa per l'area della piastra). Variando il peso della massa battente, il diametro della piastra di carico, l'altezza di caduta e la configurazione dei buffer, l'utente può controllare sia l'intensità sia la durata dell'impulso sollecitante.

Il peso viene sollevato e fissato all'altezza richiesta, e poi rilasciato per imprimere la tensione di tipo impulsivo. La cella di carico insieme al geofono hanno il compito di leggere gli andamenti di forza e deflessione nel tempo, e l'unità di lettura ha il compito di mostrarle, insieme al modulo superficiale calcolato.

La tensione massima di contatto è generalmente compresa tra i 100 e i 200 kPa, e dovrebbe provocare una deflessione massima compresa tra i 40 e i 1800 micron.

L'operatore può ripetere il test più volte, seguendo una procedura standard oppure osservare il comportamento del terreno sotto carichi ripetuti. In generale si assume che le prime 3 cadute siano usate per assicurare un buon contatto tra piastra e terreno, e quindi vengano escluse dal calcolo del modulo superficiale.

La qualità delle misurazioni è funzione dell'efficace disposizione della piastra di carico sopra lo strato da esaminare, oltre che del corretto funzionamento delle componenti e della capacità dell'operatore.

3.4 Determinazione del modulo superficiale

Il modulo superficiale al centro della piastra può essere calcolato a ogni punto indagato, usando la seguente formula, in accordo con la teoria di Boussinesq [16]:

$$E_0 = \frac{f \cdot (1 - \nu^2) \cdot \sigma_0 \cdot r}{d_0}$$

Dove:

E_0 = modulo superficiale (MPa)

f = fattore di rigidità del piatto (2 per distribuzioni uniformi; $\pi/2$ per piastra rigida)

ν = coefficiente di Poisson del terreno

σ_0 = tensione massima di contatto

r = raggio della piastra

d_0 = deflessione massima al centro del piatto

L'equazione di Boussinesq assume come modello un semispazio elastico lineare.

Il valore assoluto del modulo superficiale calcolato è funzione dei parametri di input quali la rigidità del piatto e il coefficiente di Poisson. A questo proposito, la letteratura internazionale è d'accordo nell'assumere convenzionalmente un fattore di rigidità del piatto pari a 2, ma ciò non vieta di poter di volta in volta adottare il valore del fattore di rigidità più corretto. Di seguito sono riportati alcuni valori maggiormente usati per questo coefficiente.

Tipo di piastra	Tipo di terreno	Stress distribution	f
Rigida	Argilla (materiale elastico)	Parabolico inverso	$\pi/2$
Rigida	Materiale incoerente	Parabolico	$8/3$
Rigida	Materiale con caratteristiche intermedie	Da parabolico inverso a uniforme	$\pi/2$ a 2
Flessibile	Argilla (materiale elastico)	Uniforme	2
Flessibile	Materiale incoerente	Parabolico	$8/3$

Il coefficiente di Poisson è caratteristico del materiale: convenzionalmente si assume un valore di $\nu = 0,20$; per terreni incompressibili si può assumere un valore di $\nu = 0,50$; per argille $\nu = 0,45$; per materiali molto rigidi $\nu = 0,20$.

Assumendo che tutti i dispositivi siano calibrati e funzionino correttamente, allora l'eventuale variazione nel valore della rigidità per diversi punti dello stesso strato osservata in sito è generalmente attribuita alla variazione nelle caratteristiche del materiale (granulometria, grado di addensamento, contenuto d'acqua) e quindi alla variabilità spaziale che è una proprietà intrinseca di una pavimentazione stradale, ed eventualmente al non uniforme contatto fra la piastra di carico e il terreno indagato.

Per materiali che esibiscono alti valori del modulo superficiale, la deflessione massima sarà abbastanza piccola: in molti casi può essere prudente eseguire ulteriori test per validare il risultato, oppure aumentare il peso del maglio o l'altezza di caduta, oppure ancora ridurre la dimensione della piastra, per ottenere deflessioni più grandi.

Allo stesso modo, con materiali che esibiscono un valore del modulo superficiale molto basso, la deflessione massima sarà molto alta e può essere utile ridurre l'altezza di caduta o il peso della massa battente dove possibile.

Va sottolineato che il modulo superficiale rappresenta la reazione della struttura sottostante, e quindi la deflessione è una risposta composita della struttura sottostante compresa nel bacino d'influenza (zona in cui la tensione assume ancora un valore significativo). Tipicamente la zona d'influenza di un test effettuato con LWD si estende fino a una profondità variabile tra 1 e 1,5 volte il valore del diametro della piastra. Comunque, per pavimentazioni stradali

multistrato, la profondità in cui si risente significativamente della tensione impressa dallo strumento è funzione della rigidità degli strati sottostanti, specialmente se lo strato superficiale ha uno spessore minore di una volta il diametro del piatto.

Il modulo superficiale rappresenta quindi un valore composito per la pavimentazione, piuttosto che una caratteristica di un singolo strato. Comunque per strati molto spessi o strati molto rigidi il modulo superficiale calcolato mediante LWD può identificare la rigidità dello strato stesso. Per valutare le caratteristiche dello strato superficiale, può essere opportuno utilizzare diametri delle piastre più piccoli.

La rigidità (modulo superficiale) è funzione anche di variabili non legate alle caratteristiche del materiale:

- variabili dipendenti dall'equipaggiamento, come per esempio la posizione dei sensori usati per la misura della deflessione e la rigidità della piastra di carico.
- variabili dipendenti dall'utente e dalla procedura di prova (numero di ripetizioni, intensità del carico e altezza di caduta).

Un importante aspetto quando si considerano le misurazioni effettuate in sito, è l'interpretazione della deflessione provocata dal carico. In generale si può osservare mediante le registrazioni del geofono, che il picco di deflessione non si verifica nello stesso istante in cui si verifica il picco di carico, a causa di effetti dinamici, che si manifestano in maniera più accentuata nei materiali a scarsa capacità portante. Il secondo aspetto è che il valore di deflessione massima può includere una porzione di deflessioni plastiche permanenti in aggiunta alle deflessioni di tipo elastico, dipendenti dalla rigidità del materiale e dall'efficacia del contatto tra il piede del geofono, e dalla natura del materiale indagato. Il picco di deflessione rappresenta la deflessione totale provocata dal carico e non solo quella elastica recuperabile, ed è questa somma di deflessioni reversibili e irreversibili che è inserita nell'equazione di Boussinesq. Quindi si può sostenere che il termine più appropriato per identificare la caratteristica misurata con LWD sia "modulo di rigidità", o "modulo superficiale", piuttosto che "modulo elastico".

3.5 Problematiche legate all'utilizzo di LWD

Nonostante il crescente interesse nell'uso del LWD per il controllo del livello di compattazione e per il calcolo della capacità portante in sito, diversi problemi rimangono irrisolti [18]. Fino ad ora non si è trovata una correlazione che sia buona e diretta tra livelli di compattazione e modulo LWD per fondazioni e sottofondi realizzati con materiali non legati. Steinert et al. (2005) [19] lavorarono su questa strada ma la correlazione tra il modulo LWD e il livello di compattazione fu riportato essere generalmente scarso (R^2 variabile tra 0,1 e 0,5). Un altro grosso problema che ostacola la diffusione del LWD è l'alta variabilità nel valore del modulo superficiale calcolato per lo stesso materiale nelle stesse condizioni, ma con differenti dispositivi LWD. Questa differenza può essere causata da:

- differente equipaggiamento dei dispositivi: alcuni usano uno o più geofoni, altri montano un accelerometro.
- differenza nella durata e nell'intensità del carico pulsante causata da una differente configurazione dei buffer tra i diversi dispositivi.
- intrinseca variabilità spaziale del modulo di rigidezza causata da fattori quali spessore della pavimentazione, densità, caratteristiche del terreno, granulometria e contenuto d'acqua.

La tecnologia usata nel LWD (modello con cui si schematizza il comportamento del terreno, sensori e software) è simile a quella usata nel più collaudato e diffuso FWD (Falling Weight Deflectometer), e i due più grossi produttori di LWD in Europa sviluppano anche dispositivi FWD. Non c'è una correlazione unica tra i moduli ricavati con LWD e con FWD, ma anzi, generalmente, i moduli calcolati con i due dispositivi tendono a essere molto diversi tra loro. La ragione è da ricercare sicuramente nel differente livello di carico e nella differente durata dell'impulso che i due strumenti trasmettono al terreno: le tensioni distribuite da FWD sono generalmente 4-5 volte superiori a quelle trasmesse dalla piastra di LWD, e la pulsazione è generalmente differente in durata.

L'attuale IAN 73/06, all'interno della nuova filosofia di progetto basata sulle prestazioni, obbliga a ricercare una buona correlazione tra i due strumenti, mediante un campo prova, prima di poter utilizzare i risultati provenienti da LWD, sottolineando il fatto che il FWD rimane lo strumento di riferimento. Il FWD e il LWD sono utilizzati entrambi sullo stesso materiale in posizioni limitrofe su di un campo prova per almeno 25 punti. I valori del modulo superficiale ottenuti con i due strumenti vengono confrontati e se il valore del coefficiente di determinazione R^2 è maggiore di 0,45 allora si può considerare sufficiente la correlazione tra i due dispositivi. Il modulo superficiale ottenuto con LWD viene quindi corretto usando il fattore di correlazione LWD:FWD, ottenuto come il rapporto tra i valori medi dei moduli superficiali dei due strumenti.

3.6 Verifica della qualità del test

In assenza di un valido software che analizzi matematicamente gli output provenienti da ogni test, si considera sufficiente confrontare i diagrammi della curva deflessione/tempo, per un immediato controllo visivo sulla bontà del test. La forma della curva di deflessione è un potente indicatore di problematiche legate al test, e può essere influenzata dall'interazione tra il geofono posto all'interno della piastra di carico e la superficie della struttura sottostante [20].

Curva “normale”

Sinonimo di test ad alta qualità con curva deflessione/tempo che ritorna a zero.

Curva “con rebound”

Si si ha un rimbalzo, delle deflessioni negative, in contrasto con la curva normale, che potrebbero essere causate da presenza di materiale molto rigido (strati legati), oppure da eccesso nel contenuto d’acqua.

Curva “variabile”

Ogni caduta della massa battente aumenta il livello di compattazione. L’effetto della compattazione riduce l’entità della deflessione e quindi della deformazione permanente. Una curva del genere è sicuramente indicatore di scarsa compattazione, ma potrebbe essere anche il risultato di uno scarso contatto tra la piastra di carico e il terreno.

Curva “irregolare”

Una curva di questo tipo non è rappresentativa del comportamento del materiale. È necessario scartare questo dato e controllare il piano di appoggio della piastra e la posizione del geofono. Il geofono potrebbe appoggiare su un elemento di grosse dimensioni, o su uno strato sottile di materiale fine, oppure può essere soggetto a punzonamento in materiali deboli.

3.7 Confronto tra LWDs

Diverse tipologie di LWD sono attualmente sul mercato, e molti prototipi continuano a essere sviluppati. Ciò nonostante la “LWD Best Practice Guide [16]” racchiude gli strumenti deflettometrici dinamici leggeri in due categorie:

- strumenti che permettono di variare l'altezza di carico, hanno un geofono incorporato a diretto contatto con il terreno e una cella di carico;
- strumenti che hanno un'altezza di carico fissa, misurano la deflessione del terreno mediante accelerometri rigidamente fissati al di sopra della piastra di carico e non hanno cella di carico.

Ci sono numerose tipologie di LWD [21], e ognuna di esse porta con se differenze nel valore del modulo superficiale calcolato, causate da diversi fattori. Alcuni LWD hanno un'altezza di caduta prefissata, altri hanno un'altezza di caduta regolabile. Alcuni strumenti misurano le deflessioni usando un accelerometro fisso all'interno della piastra di carico, altri usano un geofono posto al centro della piastra di carico a diretto contatto con la superficie. Alcuni assumono un valore di picco del carico stabilito durante test di prova preliminari, altri calcolano l'esatto valore del carico massimo attraverso una cella di carico. Infine, le differenze nel tipo e rigidità delle molle e della piastra determinano la quantità di energia che viene trasferita al terreno e quindi il tipo di carico impulsivo. Nella tabella seguente sono confrontate alcune caratteristiche fra i modelli maggiormente diffusi nel mercato internazionale.

modello	compagnia	Cella di carico	geofono	accelerometro	wireless	Altezza di caduta regolabile	Peso massa battente regolabile	Diametro piastra regolabile
Loadman I	A1-Eng Oy			X				
Loadman II	A1-Eng Oy	X		X				X
ZFG 2000	Gerhard Zorn			X				
Prima	Carl Bro	X	X		X	X	X	X
LWD v1	Dynatest/Keros	X	X		X	X	X	X
LWD 3031	Dynatest/Keros	X	X		X	X	X	X
Mini FWD	Keros		X			X	X	X

Nel caso di strumenti sprovvisti di cella di carico e con altezza di caduta prefissata (come gli LWDs della Zorn), la forza applicata dalla massa battente è calcolata in stabilimento e usata

per tutti i futuri calcoli del modulo di rigidità di quel particolare strumento. Per stimare il carico applicato negli LWDs Zorn:

$$F_z = \sqrt{2 \cdot m \cdot g \cdot h \cdot k}$$

Dove:

F_z = forza stimata [N]

m = massa battente [kg]

g = accelerazione di gravità [m/s^2]

h = altezza di caduta [m]

k = costante elastica della molla [362396,2 N/m]

Altri strumenti invece includono una cella di carico per misurare la reale tensione trasmessa al terreno e combinarla con la deflessione per stimare il modulo superficiale per ogni caduta. In più, un altro fattore che influenza il calcolo del modulo superficiale è la rigidità del piatto. La seguente espressione è la maggiormente usata per la stima del modulo superficiale, ed è basata sulla teoria di Boussinesq:

$$E_0 = \frac{f \cdot (1 - \nu^2) \cdot \sigma_0 \cdot r}{d_0}$$

Dove:

E_0 = modulo superficiale (MPa)

f = fattore di rigidità del piatto (2 per distribuzioni uniformi; $\pi/2$ per piastra rigida)

ν = coefficiente di Poisson del terreno

σ_0 = tensione massima di contatto

r = raggio della piastra

d_0 = deflessione massima al centro del piatto

Come detto in precedenza, gli LWDs tipo Zorn usano molle di acciaio e un accelerometro incorporato nel piatto: la prima integrazione dell'accelerazione fornisce la velocità, la seconda integrazione fornisce i valori di deflessione. Altri modelli, come il Dynates/Keros, hanno molle in gomma e un geofono a diretto contatto con il terreno. White et al. (2007) hanno trovato che i moduli calcolati con LWDs Dynatest erano circa 1,75 volte più grandi dei moduli calcolati con LWDs Zorn, con la stessa altezza di caduta, peso della massa battente e dimensione della piastra di carico.

Nei riguardi della presenza della cella di carico [21], assumere un valore prefissato della forza applicata e quindi della tensione di contatto trasmessa piuttosto che misurare la reale tensione applicata mediante una cella di carico, produce una sovrastima del modulo superficiale di circa il 5%÷6% in terreni granulari, e di circa il 9% nei terreni coesivi.

Marradi et al. (2011) [22] hanno analizzato il confronto tra LWD appartenenti alle due diverse categorie specificate dalla “LWD Best Practice Guide [16]”: un Dynatest 3031 e un Zorn ZFG 2000. Tali strumenti, sebbene concettualmente simili, presentano significative differenze di tipo tecnico che influiscono largamente nel calcolo del modulo superficiale.

Gli autori hanno condotto una serie di test su diversi materiali, adottando un fattore di rigidità del piatto $f = 2$ e un coefficiente di Poisson $\nu = 0,5$, e configurazioni standard.

Lo studio ha mostrato una chiara assenza di correlazione tra i moduli e un aumento nella dispersione dei dati all’aumentare della rigidità del materiale: il Dynatest LWD esprime globalmente valori più alti di quelli registrati mediante strumenti Zorn, specialmente per rigidità elevate.

Le ragioni per un simile comportamento possono essere attribuite ai fattori che influiscono nella stima del modulo, quali:

1. diametro della piastra di carico
2. tensione di contatto
3. cella di carico
4. tipo e posizione dei sensori di deflessione (geofono o accelerometro)
5. rigidità delle molle e quindi durata del carico impulsivo

In tutti i test effettuati il diametro del piatto è stato mantenuto costante e pari a 300 mm, consentendo di andare ad indagare fino ad una profondità approssimativamente pari a 400 mm. L’altezza di caduta del Dynatest LWD, che è regolabile, è stata scelta affinché la tensione di contatto fosse il più vicino possibile a quella assunta dallo Zorn LWD.

I risultati hanno evidenziato con chiarezza che le ragioni delle differenze nei valori di modulo ricavati dalle due strumentazioni sono da ricercare nella precisione dei sensori di misura della deflessione. A conferma di tale assunzione venivano riportati i valori di accuratezza degli strumenti dichiarati dal produttore: per il geofono in uso sul LWD Dynatest l’accuratezza è di $2\% \pm 2\mu\text{m}$ mentre l’accelerometro della Zorn non va oltre i $\pm 20\mu\text{m}$. Tale differenza, quando la rigidità dei terreni risulta elevata, provoca un errore non trascurabile nella stima dei moduli. A tal proposito le prove condotte su diversi campi prova hanno mostrato come i moduli ricavati con LWD Dynatest siano molto più sensibili alle variazioni di rigidità del terreno di quanto non avvenga con LWD Zorn.

Quale ulteriore parametro di confronto, ritenendo la frequenza di applicazione del carico un dato di cruciale importanza anche per prove su materiali granulari, gli autori hanno analizzato la configurazione e rigidità degli smorzatori posti alla base della zona di battuta della massa. I risultati di tale analisi, sviluppata variando la rigidità dei buffer del LWD Dynatest, mostrano che un’aumento della rigidità delle molle del Dynatest LWD porta ad un miglioramento dell’indice di correlazione tra i moduli calcolati con i due strumenti. Queste modifiche comportavano una riduzione nella lunghezza del carico pulsante da $25 \div 30$ ms a circa 20 ms, sviluppando un carico impulsivo simile a quello dello Zorn LWD ($18 \div 20$ ms).

In conclusione la suddetta sperimentazione ha evidenziato come sia di fondamentale importanza, nella valutazione della portanza dei terreni mediante strumenti deflettometrici, la scelta del tipo di strumento da utilizzare, e quindi di un certo tipo di sensore di deflessione, nonché la scelta di una corretta successione degli smorzatori del carico

3.8 Correlazione tra LWD e FWD e variabilità spaziale

Nel campo degli strumenti deflettometrici dinamici grande rilevanza sta assumendo la correlazione tra il modulo superficiale calcolato tramite LWD e il medesimo calcolato tramite FWD. La IAN 73/06 [9] considera ancora il FWD come strumento di riferimento e impone di verificare la correlazione tra i due strumenti prima di poter utilizzare i dati provenienti da tests effettuati con il LWD. La procedura per correlare un dispositivo LWD consiste nell'effettuare almeno 25 misurazioni con il LWD e il FWD in un campo prova in posizioni adiacenti. I valori del modulo superficiale ottenuti con i due dispositivi vengono poi confrontati e viene calcolato il coefficiente di correlazione R^2 , che deve essere di valore pari o superiore a 0,45 per assicurare una sufficiente corrispondenza. Il modulo superficiale ottenuto con LWD sarà quindi corretto usando il fattore di correlazione LWD:FWD, ottenuto come il rapporto tra i valori medi dei moduli superficiali dei due strumenti.

I risultati di uno studio effettuato dal Dept. Of Roads di Vilnius [23] mostrano regolarità nell'andamento spaziale dei moduli superficiali calcolati con i due strumenti, ma i valori ottenuti con il FWD sono circa il 70% più alti di quelli ottenuti con il LWD. Ciò è dovuto alle differenze nella configurazione degli strumenti e nella procedura di calcolo.

In linea teorica il LWD misura deflessioni sottopista simili a quelle misurate dal primo geofono del FWD, nel caso in cui vengano applicati carichi della stessa intensità e frequenza. Fleming et al. (2007) [20] hanno recentemente individuato che il range di variazione del rapporto tra i moduli LWD:FWD varia tra 0,8 e 1,4, per fondazioni costituite da materiale granulare ben assortito. In altri studi [24], il LWD è stato confrontato con il FWD su uno strato di 450 mm di argilla limosa trovando $LWD = 0,97 \cdot FWD$, con un $R^2 = 0,6$ (25 test). Su uno strato di 260 mm di argilla stabilizzata con calce, $LWD = 1,21 \cdot FWD$, con un $R^2 = 0,77$ (25 test). Su uno strato di 225 mm di materiale granulare, per diverse sezioni la correlazione trovata è stata $LWD = (0,8 \div 1,3) \cdot FWD$, con un R^2 approssimativamente pari a 0,5. Gli autori osservarono che queste correlazioni sono dipendenti dalla postazione di prova scelta, dal materiale, dallo spessore degli strati e dalla configurazione di prova assunta dallo strumento. Inoltre un'altra causa della variabilità nelle correlazioni tra modulo LWD e modulo FWD è da attribuirsi al peso proprio degli strumenti: il sovraccarico trasmesso al terreno dal FWD è notevolmente superiore. Altri lavori, come quello di Nazzari et al. (2006), giunsero alla conclusione che il rapporto tra la rigidità calcolata con il LWD e il FWD è prossimo all'unità, a patto di configurare le molle del FWD in modo da ottenere una durata del carico pulsante simile a quella del LWD e quindi migliorare la correlazione.

Rahimzadeh et al.[25] confrontarono il LWD della prima categoria (provvisto di cella di carico e geofono) con il FWD, configurati in modo da applicare nominalmente la stessa tensione, pari a circa 100 *kPa*, al terreno, trovando la seguente correlazione (assumendo per il LWD un fattore di rigidità del piatto pari a 2 e per il FWD pari a $\pi/2$):

$$E(LWD) = E(FWD) \cdot 1,273$$

Gli autori rilevarono allo stesso tempo un elevato livello di dispersione nei dati che rendeva l'equazione meno realistica.

Altri studi effettuati applicando differenti tensioni (cambiando l'altezza di caduta) mostrarono una forte dipendenza del modulo di rigidità superficiale dalla tensione applicata negli strati di fondazione.

Il comportamento tipicamente non lineare della maggior parte dei terreni comporta una variazione del valore del modulo di rigidità al variare della tensione verticale, e quindi della profondità, e del livello di confinamento. Perciò un sottofondo o una fondazione controllati a pavimentazione completata mostreranno un modulo di rigidità sicuramente superiore a quello che avrebbero se lo strato fosse stato testato in assenza del sovraccarico (degli strati superiori). Van Gurp et al. [26] effettuarono delle misurazioni con LWD direttamente sulla fondazione e delle misurazioni con FWD a pavimentazione completata. Dalla relazione tra lo spessore degli strati legati per ogni punto sede del test e la differenza tra il modulo superficiale della fondazione con e senza sovraccarico, gli autori trovarono che il modulo superficiale della fondazione aumenta di 0,44 MPa per ogni millimetro di materiale legato superiore.

Per tenere conto dell'effetto di confinamento che subisce un materiale non legato quando è stato coperto dagli strati superiori, la IAN 73/06 riporta che il valore non confinato del modulo superficiale può essere approssimativamente del 60% più basso rispetto al valore di progetto quando lo stesso strato è confinato sotto la pavimentazione completata. Come già detto infatti, un materiale non legato se contenuto dagli strati superiore e inferiore si comporta più rigidamente rispetto allo stesso materiale in assenza di confinamento. Inoltre, se si effettua la misurazione a pavimentazione completata con il FWD, si ottiene un valore composito del modulo superficiale, che tiene conto anche del contributo degli strati legati superiori più rigidi. Questi sono alcuni dei motivi per cui il valore del modulo con FWD per strati non legati tende a essere differente dal valore misurato in sito con LWD [11].

In aggiunta alle correlazioni tra gli strumenti, è interessante osservare la variabilità che si incontra nei valori di rigidità in punti differenti appartenenti alla stessa sezione di una costruzione. In generale la variabilità spaziale in una sezione può essere mostrata in termini di Coefficiente di Variazione (CoV), che è il rapporto tra la deviazione standard e il valore assoluto della media aritmetica per la sezione testata. Fleming et al. [20] osservarono un CoV compreso tra il 25%-60% per sottofondi coesivi, forse causato da variazioni nel contenuto

d'acqua; per terreni granulari un range di 10%-40%; per aggregati con granulometria ben assortita un CoV minore del 15%.

Concludendo, variazioni nella compatibilità e nelle correlazioni tra LWD e FWD si sono dimostrate essere dipendenti dal sito di riferimento e dal tipo di materiale, dalla durata dell'impulso di carico (load pulse length), dalla profondità del materiale indagato a dalla posizione e dimensione del geofono a contatto con la superficie. Tali risultanze giustificano le richieste, riportate nella IAN 73/06, riguardo alla necessità di eseguire una preliminare correlazione tra i dati LWD e i dati FWD.

3.9. Quadro normativo di riferimento per il controllo prestazionale

A livello mondiale si sta affermando da alcuni anni una concezione del tutto nuova rispetto al passato per quanto riguarda la progettazione delle pavimentazioni stradali. Per anni nell'ingegneria stradale la progettazione si è basata su normative di carattere prescrittivo, le quali, basandosi su conoscenze acquisite precedentemente, vincolano strettamente tutte le fasi di realizzazione di una determinata opera. In particolare le norme di tipo prescrittivo riguardano la tipologia di materiali, l'accettazione dei materiali, il confezionamento delle miscele, i controlli in corso d'opera, le macchine di cantiere e le modalità esecutive dei lavori in generale.

Negli ultimi anni, a causa dei crescenti problemi di natura ambientale connessi al prelievo di materiali vergini, è emersa la volontà di sfruttare altre tipologie di aggregati, cosiddetti riciclati, derivanti dalla dismissione di opere di ingegneria civile. Oltre agli ovvi benefici economico-ambientali derivanti dall'utilizzo di questa tipologia di aggregati, le ricerche svolte negli ultimi anni ne hanno evidenziato la valenza tecnica e l'efficacia nell'assolvere i compiti storicamente assegnati a misti granulari di cava [34].

In questo scenario si è inevitabilmente assistito alla nascita di un nuovo approccio alla progettazione delle pavimentazioni, che riduce l'importanza attribuita alla natura dei materiali e concentra l'attenzione sulla valutazione delle prestazioni espresse in sito.

Le Norme prestazionali si riferiscono quindi alle prestazioni che l'opera dovrà garantire dopo la sua ultimazione. A queste prestazioni sono associati parametri di controllo che possono essere valutati prescindendo dai materiali impiegati e dalle tecniche di lavorazione adottate, i controlli sono quindi effettuati sull'opera finita. Ne deriva che, per essere pienamente efficaci, le Norme Tecniche di questo tipo debbono basarsi su parametri assolutamente affidabili e inequivocabilmente connessi alle prestazioni finali. Per i controlli sono quindi da preferire determinazioni sperimentali capaci di simulare al meglio le condizioni di sollecitazione a cui sono soggetti i materiali stradali una volta posti in sito. D'altra parte è altresì evidente come le norme prestazionali agevolino sia la Direzione Lavori, riducendo il numero di controlli da effettuare, sia l'Impresa esecutrice perché può adottare le strategie più vantaggiose per ottenere le prestazioni richieste.

Va segnalato al riguardo che l'attuazione delle Norme prestazionali richiede un superiore livello di conoscenze da parte dei Tecnici e delle Imprese e la disponibilità di Laboratori prove dotati di specifiche attrezzature sperimentali, in generale più complesse di quelle tradizionali, necessarie per le prove in laboratorio e per quelle in sito che debbono essere del tipo ad "alto rendimento", cioè capaci di determinare in breve tempo i parametri richiesti.

Questo cambiamento nell'approccio alla progettazione ha facilitato quindi l'uso di aggregati secondari e inerti riciclati.

In quest'ottica appare chiaro l'enorme sviluppo di strumenti come il LWD o il FWD al fine della determinazione delle caratteristiche prestazionali della pavimentazione, sia in corso d'opera che ad ultimazione avvenuta.

3.9.1 Interim Advice Note 73/06

Questo approccio, basato sul raggiungimento di un determinato livello di performance di materiali granulari, permette di effettuare una progettazione più pragmatica e consente al progettista e all'appaltatore di scegliere tra un vasta gamma di materiali. Questo cambiamento nell'approccio è largamente descritto e definito nella normativa inglese "Interim Advice Note 73/06 [9]". Gli obiettivi e i vantaggi principali nello sviluppo di una progettazione di tipo prestazionale sono:

- promuovere l'utilizzo efficiente di una vasta gamma di materiali, inclusi aggregati naturali, materiali riciclati provenienti da attività di costruzione e demolizione (C&D).
- assicurare che le prestazioni richieste a livello progettuale per il materiale saranno raggiunte anche in fase di esercizio.
- riconoscere in tempo reale il contributo strutturale degli strati inferiori di una pavimentazione e quindi poter regolare lo spessore degli strati superiori.

L'approccio prestazionale permette di minimizzare le prescrizioni relative al tipo di materiale usato, alle macchine da utilizzare e allo sforzo richiesto durante la compattazione, assumendo come parametri fondamentali per la valutazione di accettazione della costruzione la capacità portante e il livello di compattazione.

In realtà la IAN 73/06 è ancora più pragmatica in questo senso, ed assume il solo modulo superficiale come parametro fondamentale per la valutazione prestazionale di fondazioni e sottofondi stradali: in questo modo si evita di passare dalla valutazione di una serie di proprietà che influenzano la capacità portante e che potrebbero portare alla inutile esclusione di materiali strutturalmente efficienti.

La IAN 73/06 obbliga però, all'interno della filosofia prestazionale, alla raccolta di una serie di informazioni durante la costruzione degli strati di sottofondo e fondazione, tra cui:

- misura della resistenza con prove a deformazione controllata (modulo CBR), sulla superficie dello strato, immediatamente prima di stendere gli strati superiori, per tutta l'estensione della costruzione.

- misura della densità e del reale spessore degli strati, per tutta l'estensione della costruzione.

La normativa inglese raggruppa le fondazioni in quattro classi rappresentative, e ad ogni classe associa tre differenti categorie di materiali, assegnando per ciascuna di esse un valore minimo, un valore medio e un valore a lungo termine del modulo superficiale da raggiungere o superare, calcolato sulla superficie della fondazione subito prima di stendere gli strati superiori con strumenti deflettometrici dinamici quali FWD e LWD.

Per tenere conto dell'effetto di confinamento che subisce un materiale non legato quando è stato coperto dagli strati superiori, la Normativa Inglese riporta che il valore non confinato del modulo superficiale può essere approssimativamente del 60% più basso rispetto al valore di progetto quando lo stesso strato è confinato sotto la pavimentazione completata. Infatti un materiale non legato se contenuto nelle tre dimensioni dagli strati superiore e inferiore si comporta più rigidamente rispetto allo stesso materiale in assenza di confinamento. Inoltre, se si effettua la misurazione a pavimentazione completata con il FWD, si ottiene un valore composito del modulo superficiale, che tiene conto anche del contributo degli strati legati superiori più rigidi. Questi sono alcuni dei motivi per cui il valore del modulo con FWD per strati non legati tende a essere differente dal valore misurato in sito con LWD [11].

La normativa estende l'uso del LWD alla maggior parte dei materiali usati per le fondazioni stradali, ma suggerisce accortezza nell'usare lo strumento su materiali legati e quindi molto rigidi, poiché il carico impartito potrebbe non essere sufficiente per raggiungere una deflessione significativa.

Inoltre, se si sceglie di usare il LWD per la misura dei moduli superficiali, la normativa impone di ricercare una correlazione sufficiente con i moduli calcolati in punti adiacenti usando un FWD, che rimane almeno in Inghilterra, lo strumento di riferimento per i test di tipo dinamico, prima di considerare affidabili le misurazioni effettuate. La procedura per correlare un dispositivo LWD consiste nell'effettuare almeno 25 misurazioni con LWD e FWD in un campo prova in posizioni adiacenti. I valori del modulo superficiale ottenuti con i due dispositivi vengono poi confrontati e viene calcolato il coefficiente di correlazione R^2 , che deve essere di valore pari o superiore a 0,45 per assicurare una sufficiente correlazione. Il modulo superficiale ottenuto con LWD sarà quindi corretto usando il fattore di correlazione LWD:FWD, ottenuto come il rapporto tra i valori medi dei moduli superficiali dei due strumenti.

Il valore medio del modulo superficiale è stato scelto per assicurarsi delle prestazioni della fondazione a breve termine, immediatamente prima che questa sia coperta dagli strati superiori della pavimentazione. Il valore medio è calcolato come la media mobile di cinque misurazioni consecutive del modulo superficiale. Tra di loro i valori potrebbero essere molto diversi a causa della innata variabilità spaziale dei materiali utilizzati.

Il valore minimo del modulo superficiale è definito come il valore che deve obbligatoriamente essere superato da ciascuna misurazione effettuata sulla fondazione. In altri termini è definito

come la soglia minima di rigidità al di sopra della quale deve essere ogni punto di una fondazione correttamente costruita.

È evidente come la IAN 73/06 sia improntata a fornire dei target, degli obiettivi da raggiungere all'interno della nuova filosofia basata sulla prestazione, lasciando ampia libertà sull'utilizzo dello strumento, in particolare sulla sua configurazione e sulla procedura di misura. Le uniche prescrizioni significative sono le seguenti:

- calibrare cella di carico e geofoni dello strumento in modo appropriato come definito dal produttore
- ottenere una tensione massima di circa 100 *kPa* e una durata dell'impulso compresa tra gli 8 e i 12 millisecondi, applicata attraverso una piastra circolare rigida di diametro pari a 300 *mm*.
- registrare sia la deflessione, misurata direttamente sulla superficie da indagare, sia il carico applicato, in funzione del tempo.
- geofono con capacità di misurare deflessioni in un range compreso tra 40-1500 micrometri.
- precisione della cella di carico di $\pm 0,1$ *kN*
- precisione del geofono di ± 2 micron

La procedura per la misura del modulo superficiale suggerita dalla IAN 73/06 è descritta in questi semplici passaggi da rispettare:

- ciascun punto sede di ogni test deve essere piatto, liscio, libero da acqua, neve o ghiaccio.
- la temperatura misurata a una profondità di 100 mm dalla superficie deve essere superiore a 4°C.
- sono consigliate almeno 10 cadute preliminari di warm-up prima di iniziare la misurazione vera e propria.
- in ciascun punto sede di ogni test saranno effettuate 3 cadute di assestamento, per ricercare il contatto ottimale tra piastra e terreno, e 3 cadute ulteriori: i risultati delle ultime 3 cadute saranno mediati per ottenere il valore del modulo superficiale caratteristico del punto.
- Il modulo di rigidità sarà calcolato in ogni punto sede del test usando la seguente formula, assimilando il terreno a un semispazio elastico, lineare alla Boussinesq:

$$E_0 = \frac{f \cdot (1 - \nu^2) \cdot \sigma_0 \cdot r}{d_0}$$

Dove:

E_0 = modulo superficiale (MPa)

f = fattore di rigidità del piatto (2 per distribuzioni uniformi; $\pi/2$ per piastra rigida)

ν = coefficiente di Poisson del terreno

σ_0 = tensione massima di contatto

r = raggio della piastra

d_0 = deflessione massima al centro del piatto

3.9.2 ASTM E 2583-07 “Standard Test Method for Measuring Deflections with a Light Weight Deflectometer (LWD)”

Negli USA, da sempre all'avanguardia nel campo dell'ingegneria stradale, la ASTM International (una organizzazione internazionale che sviluppa norme tecniche per prodotti, materiali, sistemi e servizi) ha recentemente redatto una Norma Tecnica (ASTM E 2583-07 [27]) completamente incentrata sul Light Weight Deflectometer e sulla ricerca di una procedura di misurazione che standardizzi, a livello internazionale, l'uso dello strumento, che si presta per sua natura a essere adoperato in modi differenti.

Questa normativa estende l'uso del Light Weight Deflectometer, come strumento per determinare la rigidità, sia a strati non legati che a strati legati, usando appropriate analisi di backcalculation. Il valore del modulo superficiale calcolato può essere direttamente correlato alla prestazione della pavimentazione, oppure può essere usato per determinare altri parametri caratteristici degli strati della pavimentazione, come il livello di compattazione, ed avere quindi un ruolo centrale nei controlli di qualità e di sicurezza (Qa/Qc activities).

Dato che i materiali per sottofondi e fondazioni potrebbero essere dipendenti dalla tensione a cui sono applicati, la normativa suggerisce di esaminare con attenzione i risultati e di verificare questa dipendenza applicando forze diverse (ovvero cambiando l'altezza di caduta del maglio e/o il maglio stesso).

Inoltre, dato che il volume di pavimentazione effettivamente investita dal carico è in funzione dell'intensità del carico stesso, i risultati ottenuti da LWD in termini di modulo superficiale potrebbero non essere totalmente rappresentativi dello strato che vogliamo indagare.

Per la ASTM E 2583-07, lo strumento deve avere le seguenti caratteristiche:

- strumentazioni capaci di operare in un range di temperatura compreso tra -10°C e 50°C, capaci di tollerare umidità, pioggia, polvere, urti e vibrazioni che si possono normalmente incontrare nella pratica.
- una massa battente tale da essere rilasciata da predeterminate altezze. La forza risultante trasmessa al terreno deve produrre un carico pulsante di tipo sinusoidale, con un tempo di carico compreso tra i 20 e i 40 millisecondi.
- una piastra di carico capace di distribuire una tensione pressochè uniforme al terreno e di misurare le deflessioni nel centro del punto, tramite un foro centrale.
- sensori di misurazione delle deflessioni, senza vincoli di numero, di tipo e di posizione.

- un sistema di raccolta dati elettronico (tipicamente un PDA, personal digital assistant), con un software capace di raccogliere, mostrare e analizzare i risultati delle prove deflettometriche ed eventualmente immagazzinarli per analisi successive.
- una cella di carico, usata per misurare il carico applicato a ogni impatto, posizionata in modo da non ostacolare le misure di deflessione al di sotto della piastra di carico. Qui tale norma sembrerebbe escludere categoricamente tutti i dispositivi sprovvisti di cella di carico.
- dimensioni tali da rendere lo strumento portatile e trasportabile facilmente.

La procedura standard per l'utilizzo del LWD suggerita da ASTM E 2583-07 è la seguente:

- posizionare lo strumento sul punto desiderato, che deve essere il più pulito e liscio possibile. Vanno rimossi eventuali elementi liberi. Per superfici ghiaiose è possibile ottenere un contatto migliore stendendo uno strato fine di sabbia sopra il punto del test, oppure utilizzando un opportuno tappeto in gomma.
- posizionare il piatto assicurandosi che il geofono sia a stretto contatto con la superficie.
- rilasciare il carico da un'altezza predeterminata assicurandosi che la caduta non sia ostacolata.
- registrare il picco di carico e il picco di deflessione.
- ricercare l'assestamento del valore del modulo superficiale. L'assestamento è raggiunto quando la differenza tra due misure successive effettuate con la stessa configurazione è minore del 3%.

Può essere utile (ma non obbligatorio) usare la prima o le prime due cadute per adagiare correttamente lo strumento, e usare le cadute seguenti per l'analisi.

La precisione minima richiesta per le misure di deflessione è di ± 2 micron; la precisione minima richiesta per la cella di carico è di $\pm 0,1$ kN.

3.9.3 ASTM E 2835-11 “Standard Test Method for Measuring Deflections using a Portable Impulse Plate Load Test Device”

La più recente ASTM E 2835-11 [28, 29] introduce qualche variazione nel modo di approssimare gli strumenti deflettometrici dinamici. Le differenze più significative introdotte rispetto alla Norma precedente sono descritte di seguito:

- Includendo uno spettro molto più ampio di strumenti deflettometrici e non concentrandosi solamente sul LWD, la Norma sembrerebbe escludere ogni possibilità di indagare il comportamento meccanico del materiale dato che sconsiglia di cambiare l'altezza di caduta prefissata dal produttore.
- La deflessione va misurata al centro della piastra di carico, rendendo meno utili le misurazioni effettuate con geofoni addizionali a distanza dal centro.

- Porre l'attenzione sul volume di terreno indagato durante i test: questo può essere significativamente differente rispetto al volume che realmente sarà interessato durante la vita di esercizio a causa del passaggio di un asse di un veicolo commerciale. Il volume interessato dal carico applicato è funzione dell'intensità del carico, della dimensione e rigidità del piatto, della rigidità delle molle e della rigidità e della resistenza a taglio del materiale.
- La durata del carico impulsivo dovrebbe variare tra i 10 e i 30 millisecondi.
- L'introduzione di un range nel valore delle deflessioni per cui le misure si considerano significative. Eseguire i test dove le deflessioni sono minori di 3 mm e maggiori di 0,2 mm. Questo porta a identificare un range anche per quanto riguarda il valore del modulo superficiale (usando un coefficiente di Poisson $\nu = 0,4$ e un fattore di rigidità del piatto $f = 2$): 126 MPa come limite superiore e 8 MPa come limite inferiore.
- Si accettano strumentazioni con precisioni minori, fino a $\pm 40 \mu\text{m}$.
- Si accetta una risoluzione di $\pm 20 \mu\text{m}$.

3.10 Grandezze misurate dal Dynatest LWD

Tipicamente un Dynatest LWD permette di conoscere altri parametri di risposta deformativa del terreno e non solo il valore del modulo superficiale, calcolato mediante la teoria di tipo statico alla Boussinesq (§3.4). Di particolare interesse sono alcune grandezze, alcune misurabili direttamente e altre indirettamente mediante il Dynatest LWD:

- Deflessione massima: è la quota di spostamento dello strato indagato che si ha a centro piastra, ed è misurata direttamente dal geofono centrale, di cui il Dynatest è provvisto. È una misura puntuale di deformazione relativa ed è la somma della quota di deflessione elastica recuperata e della quota di deflessione plastica, causate dall'impulso dinamico trasmesso.
- Offset: è la quota di deflessione non recuperata, misurata direttamente dal geofono. Spesso la curva delle deflessioni non ritorna a quota nulla (cioè non tutta la deformazione è recuperata allo scarico) ma si assesta su un livello deformativo irreversibile.
- Phase lag: è una misura dell'inerzia del materiale, ovvero della resistenza a opporsi alle variazioni del suo stato di moto, e quindi una misura della velocità della risposta deformativa. È il ritardo con cui la deformazione si manifesta rispetto al carico che l'ha provocata. Spesso tensione e deflessione non sono in fase, ma c'è un evidente sfasamento temporale tra il carico applicato e la corrispondente deflessione. È una grandezza misurabile indirettamente, mediante il confronto tra le time-histories (curve di carico e deflessione) di ogni caduta: in particolare si confronta l'istante di tempo in

cui si ottiene il picco della curva di carico e l'istante di tempo in cui si ottiene il picco della curva delle deflessioni.

In realtà, come si vedrà anche in seguito, il phase lag è manifestazione della rigidezza dei buffer applicati allo strumento, e non sempre rappresentativo dell'inerzia del materiale. A buffer più rigidi è associato generalmente un phase lag di durata maggiore, perché cambia la frequenza del carico applicato e di conseguenza la risposta del terreno.

Figura 3.2 - rappresentazione grafica di deflessione massima, offset e phase lag

3.11 Isteresi ed Energy Loss

Il fenomeno consistente in un ritardo della risposta di un sistema a uno stimolo esterno è detto isteresi, per cui la grandezza fisica che rappresenta la risposta è funzione sia della grandezza fisica che rappresenta lo stimolo sia di tutta la storia delle precedenti risposte del sistema a tale stimolo. Tali grandezze descrivono delle curve tipiche, dette cicli d'isteresi, che delimitano aree più o meno ampie secondo il grado d'isteresi, o di inerzia, che accompagna

l'evoluzione del fenomeno e dell'energia dissipata sotto forma di calore durante la descrizione del ciclo.

Strati di materiale non legato in una pavimentazione stradale sono soggetti, come già visto in precedenza, a un gran numero di cicli di carico e scarico durante la vita utile [2]. Lo strato manifesta una combinazione di deformazione elastica, recuperata dopo ogni ciclo di carico, e di deformazione permanente, che si accumula dopo ogni ciclo, causata da scorrimenti e rotture delle particelle. Le deformazioni resilienti e permanenti si manifestano fin da subito, anche per tensioni basse. L'analisi della relazione tra tensione e deformazione, rappresentata da una curva che forma un cappio d'isteresi, permette di valutare la quota di deformazione elastica e plastica per ogni ciclo di carico, come mostra la figura seguente (§1.2.3):

Figura 3.3 – deformazione resiliente e permanente

L'area del cappio d'isteresi corrisponde al lavoro di deformazione per unità di volume W .

$$W = \int \sigma \cdot d\varepsilon$$

Dove:

σ = tensione [N/mm^2]

ε = deformazione (adimensionale)

L'area del cappio d'isteresi relativo a un ciclo di carico e scarico corrisponde all'energia dissipata in parte sotto forma di calore, che contribuisce a un cambiamento delle proprietà del materiale, e parzialmente accumulata nel materiale sotto forma di attriti interni tra le particelle, e ha le dimensioni di un lavoro di deformazione per unità di volume. Con un LWD di tipo Dynatest il valore di questa energia è direttamente calcolato dallo strumento a ogni caduta, ed

è ottenuta dal valore dell'area sottesa dalla curva di carico e dalla curva delle deflessioni, e perciò ha le dimensioni di un lavoro.

Figura 3.4 - esempio di coppia di isteresi ottenibile con prove LWD

3.12 Dinamica del LWD

Adottando un modello schematizzato del LWD consistente in un sistema molla-massa discreto [30], la frequenza di oscillazione del sistema è definibile come:

$$\omega = \left(\frac{k}{M}\right)^{1/2}$$

Dove

k è la rigidità della molla (smorzatore) [N/m].

M è la massa battente [Kg]

Figura 3.5 – modello discreto massa-molla di un LWD

In un modello di questo tipo il picco di carico può essere determinato approssimativamente uguagliando l'energia potenziale della massa battente (lasciata cadere da una predeterminata altezza h) e l'energia potenziale elastica posseduta dalla molla:

$$mgh = \frac{1}{2} kx^2$$

$$x = \sqrt{\frac{2mgh}{k}}$$

$$F_{max} = kx = \sqrt{2mghk}$$

Se la molla è assunta comportarsi in modo elastico lineare, allora la sua compressione z , dopo un tempo t che segue l'impatto, è descritta dalla seguente equazione:

$$z = s \left[(1 - \cos\omega t) + \left(\frac{2h}{s} \right)^{1/2} \sin\omega t \right]$$

Il primo termine rappresenta la compressione statica della molla, mentre il secondo termine rappresenta le deformazioni dinamiche, ed è generalmente predominante, per cui la relazione compressione-tempo diventa:

$$z = (2hs)^{1/2} \sin\omega t$$

Approssimando la risposta deformativa del terreno con la funzione seno, la durata temporale T_P dell'impulso è pari a:

$$T_P = \pi \left(\frac{M}{k} \right)^{1/2}$$

3.13 Tensioni trasmesse dal LWD

L'obiettivo del LWD è, come già detto, simulare il passaggio di un asse standard da 120 kN di un veicolo commerciale che viaggia alla velocità di 40 ÷ 60 km/h, trasmettendo di volta in volta la tensione che lo strato che stiamo indagando riceverà durante l'esercizio.

In una pavimentazione stradale ben progettata lo strato di sottofondo e fondazione in misto granulare, sono soggetti a un numero elevatissimo di cicli di carico e scarico a tensioni significativamente minori rispetto alla tensione di rottura.

L'asse standard cui ci si riferisce per calcolare le tensioni alle quali sono soggetti gli strati di una pavimentazione, è quello da 120 kN su due ruote, il quale trasmette allo strato superiore della sovrastruttura stradale un carico di 40 kN per ruota distribuito su un'area di contatto approssimativamente circolare di 0,15 m di raggio, il che equivale a una tensione pari a 566 kPa [31]. Brunton e Akroyde (1990) trovarono che il carico verticale trasmesso sulla superficie di un sottofondo facente parte di una pavimentazione elastica con sovrastruttura in conglomerato bituminoso, è di circa 15 kPa. Nel breve termine gli strati di sottofondo e fondazione sono tra l'altro direttamente sollecitati da macchinari di cantiere: Greenwood et al. (1992) trovarono che la tensione verticale trasmessa sulla superficie di uno strato di sottofondo durante le operazioni di costipamento è di circa 100 kPa. La durata dell'onda di un carico impulsivo aumenta all'aumentare della profondità: così la durata del carico impulsivo sarà maggiore sulla superficie dello strato di sottofondo rispetto che alla sommità dello strato di fondazione.

Con il LWD la tensione è trasmessa al terreno attraverso un piatto circolare di diametro generalmente pari a 300 mm, e si diffonde nel terreno radialmente, distribuendosi in maniera proporzionale alla rigidità degli strati. Un materiale a bassa rigidità presenta una scarsa capacità di diffondere le tensioni, viceversa un materiale molto rigido manifesta un'ottima capacità di distribuire i carichi, con la conseguenza di avere tensioni di compressione alla base degli strati più o meno alte in funzione della rigidità degli strati che compongono la pavimentazione [31].

Figura 3.6 - differente capacità di diffusione delle tensioni in strati ad alta e bassa rigidezza

La zona in cui la tensione è ancora rilevante è racchiusa da una superficie (bulbo) equitensionale, in cui cioè la tensione è costante e pari a circa il 10% del carico applicato in superficie. Questa zona di influenza è ovviamente proporzionale al diametro della piastra con cui il carico è applicato. Peterson et al. (2006) trovarono che la profondità in cui si risente ancora delle tensioni per un LWD con una piastra da 300 mm è compresa tra 100 e 300 mm, ovvero minore di 1 volta il diametro. E' chiaro che la profondità significativa indagata è variabile, senza nessuna chiara indicazione delle sue estensioni. Tuttavia in una pavimentazione stratificata, dove il primo strato è significativamente più rigido del secondo strato, la profondità indagata è molto minore rispetto al caso in cui il primo strato abbia rigidità uguale al secondo, confermando che la profondità significativa è dipendente dallo spessore e dalla rigidità degli strati. Anche l'intensità del carico e quindi la durata dell'impulso influiscono sulla profondità della pavimentazione effettivamente indagata. Intensità del carico e durata dell'impulso sono infatti correlate tra di loro dalla relazione già vista precedentemente:

$$T_p = \pi \left(\frac{M}{k} \right)^{1/2}$$

Dove M è la massa espressa in [kg] e k è la costante elastica della molla espressa in [N/m].

Come suggeriscono Fleming e Rogers (1995) [31], applicazioni di carico più veloci, ossia durate minori del carico impulsivo, in altre parole frequenze maggiori di ripetizione del carico, riducono la profondità in cui si risente ancora della tensione.

3.14 Potenzialità del Light Weight Deflectometer per la stima del livello di addensamento

Le enormi potenzialità del Light Weight Deflectometer come strumento per attività di Qa/Qc hanno incoraggiato a livello mondiale sempre maggiori sforzi allo scopo di trovare una valida e vantaggiosa procedura per il controllo in sito del livello di compattazione; più in generale sta crescendo l'uso del LWD come strumento capace di caratterizzare a livello prestazionale miscele non legate. I risultati da prove LWD ottenuti in questo campo hanno dimostrato di essere globalmente molto promettenti per quanto riguarda la stima del livello di compattazione degli strati indagati: quello che sembra evidente è la possibilità di sviluppare specifici indici per quantificare il grado di compattazione.

Il costipamento [11] dovrebbe assicurare che gli strati non legati saranno capaci di resistere alle applicazioni di carico ripetute che si verificheranno durante la vita utile della pavimentazione, fornendo allo stesso tempo una sufficiente durabilità. Per questa ragione la possibilità di avere un metodo semplice e immediato per la valutazione del livello di addensamento, capace di fornire valori affidabili e diffusi nello spazio, avvantaggia le procedure di Qa/Qc dell'intera area da compattare.

Il costipamento è generalmente valutato mediante il grado di compattazione, che è il rapporto tra la densità misurata in sito e la densità massima di laboratorio calcolata mediante prove Proctor con energia AASHTO modificata.

$$\text{livello di compattazione} = \frac{\gamma'_d}{\gamma'_{d \max}} \cdot 100$$

Dove:

γ'_d = densità del secco in sito

$\gamma'_{d \max}$ = densità massima del secco (AASHTO)

La densità in sito può essere calcolata tramite il tradizionale volumometro a sabbia, il nuclear density gauge, e metodi basati sulla misura della impedenza del terreno. Il volumometro a sabbia nella maggioranza dei casi fornisce una misura affetta da errori non trascurabili e la misurazione può durare diversi giorni, inoltre fornisce un valore puntuale e non rappresentativo di tutta l'area indagata; il nuclear density gauge è complesso da gestire, può essere pericoloso e il suo utilizzo è vietato in molti paesi; i metodi basati sulla misura della impedenza del terreno devono essere ancora completamente validati. Lo svantaggio più

grosso che accomuna questi metodi di misura tuttavia è la necessità di riferirsi alla densità massima di laboratorio calcolata mediante prove Proctor con energia AASHTO modificata su provini che siano sufficientemente rappresentativi del materiale in sito. Inoltre, durante il processo di compattazione il materiale subisce delle modifiche nella sua composizione granulometrica, rendendo la prova Proctor, e quindi la misura del livello di addensamento, ancora meno affidabile.

Assumendo un materiale con granulometria ben assortita, le ragioni per una compattazione insufficiente sono da ricercare nel contenuto d'acqua e nell'energia utilizzata durante il costipamento. I test classici permettono di valutare eventuali zone che presentano caranze nella compattazione, e il contenuto d'acqua in sito, ma solo alcuni di essi sono anche economicamente sostenibili e rappresentativi di vaste aree, e generalmente i risultati non sono disponibili immediatamente.

Una procedura per il controllo della compattazione basata sull'uso del LWD, permette di avere a disposizione con un'unica misurazione e praticamente in tempo reale, il valore di due parametri fondamentali come la capacità portante e il livello di addensamento, bypassando il calcolo del contenuto d'acqua.

Lavorando in questa direzione l'Università di Pisa [22] ha sviluppato una procedura basata sul rapporto tra due moduli di rigidità $E2/E1$ ricavati in sequenze di prova diverse ma sulla stessa postazione con prove effettuate con LWD.

In ogni punto sede del test, che dovrà essere il più possibile pulito e liscio, si determina il valore del primo modulo superficiale $E1$: si eseguono cadute con maglio da 10 kg (configurazione con 4 buffers neri e 2 buffers rossi) da un'opportuna altezza (che può essere $h1 \approx 15 \text{ in}$), tali da provocare una tensione distribuita sotto la piastra di circa 70 kPa , e si misurano i moduli superficiali per ogni caduta, fino a che si osserva un assestamento nel valore della deflessione (e quindi del modulo superficiale stesso), seguendo le indicazioni fornite dalla Norma ASTM E 2583-07. L'assestamento è raggiunto quando la differenza tra le deflessioni di due misurazioni successive è $< 3\%$. Si misura il numero di cadute necessarie per raggiungere l'assestamento. In seguito, nello stesso punto, senza muovere la strumentazione dalla sua effettiva posizione, si effettua una nuova serie di cadute con maglio da 15 kg (configurazione con 2 buffers neri e 4 buffers rossi) e dalla massima altezza $h2 \approx 26 \text{ in}$ (tale da provocare uno sforzo di circa 150 kPa , e comunque sensibilmente maggiore rispetto alla prima serie, simulando gli effetti della compattazione), fino al raggiungimento dell'assestamento del valore del modulo superficiale. Dopo questa seconda fase, lo strumento si riporta nella sua configurazione originale, con maglio da 10 kg e altezza $h1$, e si compie una seconda misurazione del modulo superficiale $E2$, sempre ricercando l'assestamento nei valori della deflessione massima, e misurando allo stesso tempo il numero di cadute necessarie.

Per ogni prova si userà sempre il piatto di diametro pari a 300 mm.

Il rapporto $E2/E1$, o la loro differenza, e il numero di cadute necessarie per raggiungere l'assestamento della deflessione durante le tre serie, sono alcuni dei parametri che potrebbero

dare un'utile indicazione sul grado di compattazione del terreno. Nella tabella seguente sono riportate le correlazioni trovate tra la procedura E2/E1 e il classico rapporto tra densità in sito con volumometro e densità massima da prova Proctor.

Volumometro a sabbia	Qualità della compattazione	E2/E1
>100%	buona	0,9÷1,1
95%÷100%	soddisfacente	1,1÷1,5
90%÷95%	sufficiente	1,5÷2
<90%	Non sufficiente	>2

Confrontata con le metodologie classiche di determinazione del livello di compattazione, la procedura per la stima del livello di addensamento mediante LWD presenta degli indiscutibili vantaggi:

- semplicità e velocità di esecuzione;
- possibilità di indagare l'intera area compattata;
- confronto con la massima densità Proctor non è richiesta;
- calibrazione con i metodi classici di misura del livello di compattazione non è richiesta;
- risultati sono disponibili in tempo reale;
- per ogni punto sede del test è disponibile la misura del livello di addensamento e una misura della portanza tramite il valore del modulo elastico superficiale;
- possibilità di bypassare il calcolo del contenuto d'acqua del terreno, identificando in breve tempo aree debolmente compattate per poter essere efficacemente ricompattate a seguito dell'aggiunta di acqua (quando tali zone appaio eccessivamente asciutte) oppure dopo aver atteso che il materiale abbia ridotto naturalmente la propria umidità (su zone eccessivamente umide con affioramenti di acqua in superficie). Nel caso in cui l'umidità in sito risultasse prossima a quella ottima, ovvero contenuta in un intorno ragionevolmente contenuto (Figura 3.7) si procederà alla ricompattazione dello strato fino al raggiungimento della prestazione richiesta.

Figura 3.7 – curve Proctor

Inoltre con il LWD è possibile raccogliere anche parametri prestazionali come il modulo superficiale E_0 per tutti i punti sede dei test di valutazione del livello di addensamento. Tuttavia un approccio del genere è possibile solo con contenuti d'acqua molto prossimi ai valori di optimum: compattazione eccessiva su materiali coesivi “wet of optimum” potrebbero portare alla rottura dei legami chimici coesivi; passaggi aggiuntivi su materiali “dry of optimum” potrebbero essere inutili, costosi, e addirittura fisicamente dannosi. Una possibile soluzione potrebbe essere concentrare l'attenzione sulle zone debolmente costipate usando la procedura LWD, e in un secondo momento misurare il contenuto d'acqua di queste aree con metodologie rapide, quali l'uso di un forno a microonde. Se il contenuto d'acqua è vicino a quello optimum, saranno effettuati passaggi addizionali con rulli costipanti, dopodichè l'area verrà ricontrollata con la procedura LWD per capire se il livello di addensamento richiesto è stato raggiunto; se il contenuto d'acqua è lontano dal valore di optimum la sola cosa da fare è aspettare se è maggiore, o bagnare il terreno se è minore.

Il vantaggio di usare il LWD per controlli sul livello di addensamento non risiede solo nel fatto di aver a disposizione misure affidabili, ma anche misure realmente rappresentative della zona compattata, che permettono l'individuazione di zone deboli e l'intervento (compattazione ulteriore o ricostruzione).

Questo approccio può essere applicato con successo ai materiali inerti riciclati provenienti da attività di costruzione e demolizione (C&D), dove l'approccio classico basato sul confronto con la massima densità ricavata in laboratorio con Prove Proctor risulta non del tutto affidabile. Infatti è alta la possibilità che il valore di densità ricavato in sito e il valore di densità massima ricavato da prove Proctor con energia AASHTO modificata si riferiscano a materiali aventi differente granulometria, sia a causa dell'elevata variabilità granulometrica nella composizione di queste miscele, sia a causa delle frammentazioni che si manifestano in sito dall'azione dei rulli costipanti, e in laboratorio a causa degli impulsi del maglio Proctor. È

evidente che l'approccio tradizionale per valutare la qualità dell'addensamento, attraverso il calcolo del livello di compattazione, potrebbe originare interpretazioni errate.

Per questo la misurazione del livello di addensamento in materiali C&D, più che per gli aggregati naturali, dovrà essere basata anch'essa più su prove di tipo prestazionale che su prove empiriche (densità Proctor). L'uso del LWD, e quindi di un riferimento relativo, può concorrere alla risoluzione dei problemi:

- La combinazione della procedura E2/E1 e del numero di cadute necessarie per stabilizzare le deflessioni (e quindi il valore dei moduli di rigidità) è il miglior indicatore per capire il livello di compattazione raggiunto [32]: dobbiamo controllare il numero di cadute necessarie per raggiungere la stabilizzazione delle deflessioni (quando la differenza tra due letture successive è $< 3\%$), ma anche analizzare gli effetti di una serie intermedia di cadute che inducono una tensione significativamente maggiore (questa serie è applicata con lo scopo di simulare gli effetti della compattazione, significativamente più alti delle tensioni di esercizio).
- La tensione di partenza dovrebbe essere abbastanza alta da essere significativa (ovvero tale da produrre deflessioni pari a 50-100 microns). Attrezzature non Dynatest (tipo il German Dynamic Plate) non possono essere usate per questa procedura perché la loro precisione (accelerometro da ± 40 microns) non è sufficiente comparata ai sensori adottati da un LWD Dynatest (± 2 microns).
- La tensione di partenza dovrebbe essere prodotta usando una configurazione che comprenda un'altezza di caduta il più limitata possibile: questo potrebbe permettere di raggiungere la tensione della serie intermedia (la serie che simula gli sforzi di compattazione, caratterizzata da una tensione molto più alta di quella di partenza) col minimo sforzo e con la massima velocità, solamente rilasciando lo stesso maglio dalla massima altezza.
- L'analisi dei risultati potrebbe includere anche un'immediato confronto tra i valori del modulo superficiale ottenuti in sito con i valori di progetto, come riportato nella Normativa Inglese IAN 3/06 HD 25 [9].
- Per alcuni punti, dove si è stimato un buon livello di compattazione con la procedura LWD, può essere interessante effettuare 3 test addizionali con livelli di carico differenti, allo scopo di valutare il comportamento meccanico del materiale.

Raggiungere un adeguato livello di addensamento è molto importante non solo per strati di materiale non legato ma anche per strati stabilizzati con calce/cemento e per materiali riciclati a freddo. Per questi tipi di materiali l'"Azienda Autonoma Nazionale delle Strade ANAS"[33], offre un metodo per valutare il livello di addensamento usando il LWD Dynatest.

Le prove LWD devono rispettare le Norme ASTM E2583-07 "Standard Test Method for Measuring Deflections with a Light Weight Deflectometer (LWD)" e andranno eseguite

applicando uno sforzo di sollecitazione pari a circa 70 kPa mentre la durata dell'impulso di carico sarà pari a circa 30 msec. Il diametro della piastra utilizzata è di 300 mm.

Tale configurazione si ottiene utilizzando il carico da 10 kg con un'altezza di caduta (distanza tra terreno e base del carico) pari a 25 inches.

Le battute di LWD, secondo quanto indicato nella Norma, dovranno essere ripetute fino ad ammettere uno scarto tra le deflessioni a centro piastra $< 3\%$; pur nel rispetto del limite di modulo elastico richiesto, se non viene raggiunto il limite dello scarto tra due deflessioni consecutive dopo 4 ripetizioni per più di 5 punti di misura distanziati di almeno 5 metri tra loro, lo strato andrà riaddensato.

Basandosi su questa procedura, l'Università di Pisa [22] ha sviluppato la seguente scala di valori, dove la differenza in percentuale è riferita alla differenza tra i valori di deflessione raggiunti alla quarta e alla quinta battuta.

Procedura ANAS	Qualità della compattazione
$1\% \pm 2\%$	buona
$2,5\% \pm 3\%$	soddisfacente
$3\% \pm 3,5\%$	sufficiente
$> 3,5\%$	scarsa

Steinert et al. (2005) [19] studiando la compattazione per strati in misto granulare conclusero che sia il livello di compattazione sia il contenuto d'acqua relativo all'optimum moisture content (OMC) influiscono nel valore del modulo composito superficiale di materiali granulari in maniera significativa. È stata proposta una procedura per usare il LWD per il monitoraggio di strati non legati basata sulla correlazione tra il livello di addensamento e il modulo composito calcolato in condizioni di optimum moisture content. Gli autori hanno provveduto a calcolare anche dei fattori correttivi per materiali che presentano contenuto d'acqua differente dall'optimum. Le tabelle seguenti mostrano la correlazione tra il modulo elastico calcolato a OMC e il corrispettivo grado di addensamento, e i fattori di correzione da aggiungere ai moduli misurati in sito qualora il terreno si trovasse in condizioni differenti dall'OMC.

Il fattore di correlazione per questo studio varia da molto basso ($R^2 = 0,001$) a molto alto ($R^2 = 0,86$): gli autori quindi consigliano prudenza nell'usare tale procedura per valutare il livello di addensamento.

Seguendo questa procedura però è necessario individuare il contenuto d'acqua reale del materiale in sito, ed è altrettanto necessario effettuare prove di laboratorio, quali le prove di addensamento Proctor con energia AASHTO modificata, per individuare il contenuto d'acqua ottimale.

Densità % rispetto a AASHTO T-180	Modulo superficiale da LWD a condizione di OMC (MPa)
90	92
95	115
98	130
100	139

Differenza tra il contenuto d'acqua reale e l'OMC		Fattore di correzione che va sommato al valore del modulo superficiale misurato in sito
Dry of optimum	-4%	-31
	-3%	-23
	-2%	-15
	-1%	-8
OMC	0	0
Wet of Optimum	+1%	8
	+2%	15
	+3%	23
	+4%	31

Fleming et al. [15] cercarono di trovare una correlazione diretta tra deflessioni misurate mediante LWD e densità del secco, e tra modulo dinamico ottenuto con il LWD e densità del secco, ottenendo un chiaro andamento per ambedue i casi, ma con correlazioni troppo deboli a causa di una dispersione troppo elevata dei dati (probabilmente causata dalla eterogeneità in granulometria e contenuto d'acqua dei materiali indagati), e quindi valori del coefficiente di correlazione R^2 troppo bassi. In generale però si è trovato che le deflessioni massime tendono a diminuire all'aumentare della densità del secco (come era prevedibile), mentre i valori del modulo dinamico tendono ad aumentare.

Un altro buon indicatore del livello di compattazione, come suggerisce il Van Gurp [26], potrebbe essere l'area racchiusa dalla curva carico-deflessione.

Il valore dell'area racchiusa dalla curva carico-deflessione è una misura dell'energia dissipata durante il processo di isteresi che avviene nei terreni sottoposti a cicli ripetuti di carico e scarico. In terreni sottoposti a cicli di carico e scarico le particelle inizialmente scorrono con facilità le une sulle altre andando ad occupare i vuoti esistenti, dando luogo a deformazioni che sono largamente irreversibili. Con l'aumentare del numero di ripetizioni di carico però, esse tendono sempre di più ad incastrarsi e a conferire all'ammasso terroso la sua massima

compattezza. Pertanto il comportamento elastico del terreno prevale sempre di più. Quanto più la pavimentazione reagisce elasticamente al carico trasmesso dalla massa battente, tanto più l'area racchiusa è piccola e la curva si adagia lungo la sua diagonale; quanto più la fondazione si comporta in maniera visco-elasto-plastica, tanto più larga sarà la fascia attorno alla diagonale e quindi grande la superficie racchiusa dalla curva. Il coppia di isteresi quindi diventa sempre più stretto al progredire dei cicli di carico, e il valore dell'area racchiusa va diminuendo. Alla luce di ciò quindi, a un aumento del livello di compattazione dovrebbe corrispondere una diminuzione dell'area racchiusa dalla curva, e cioè un calo delle deformazioni permanenti che si verificano ad ogni ciclo.

Figura 3.8 – coppia di isteresi

L'energia dissipata è un ottimo indicatore della qualità del terreno [29]: materiali molto elastici come quelli stabilizzati a calce mostrano un valore di energy loss molto basso, a differenza dei materiali coesivi plastici come l'argilla che mostrano valori di energia molto più alti.

In generale quindi la qualità del materiale degrada all'aumentare dell'energy loss.

Figura 3.9 – qualità del materiale e energy loss

3.15 Analisi sperimentale

Nei capitoli successivi si analizzeranno i risultati sperimentali condotti mediante il Dynatest LWD su materiali eterogenei, differenti in natura, caratteristiche meccaniche e fisiche, contenuto d'acqua, tensione applicata, livello di addensamento, temperatura, granulometria.

I risultati sono stati raccolti in tempi diversi mediante campagne di prova effettuate in cantieri o in campi prova allestiti per lo scopo. L'esigenza di campi prova sperimentali nasce dalla necessità di ottenere un numero sufficiente di misurazioni in sito, effettuate a condizioni note e con procedure prestabilite, mediante l'utilizzo dello strumento deflettometrico dinamico ad alto rendimento, quale il LWD, affiancate da misurazioni di densità, effettuate con volumometro a sabbia o con altre metodologie.

Per la stima del livello di addensamento sono stati utilizzati i risultati ottenuti operando sempre nello stesso modo, ovvero effettuando due serie di cadute a tensione costante pari a circa 70 kPa, intervallata da una serie intermedia effettuata con tensione sensibilmente maggiore, pari a circa 130 ÷ 150 kPa, che simula l'effetto della compattazione in sito. Il numero di cadute effettuate per ogni serie è subordinato al raggiungimento dell'assestamento del modulo superficiale, ovvero al raggiungimento di una differenza minore del 3% rispetto al valore della grandezza di riferimento della caduta precedente, in accordo con le prescrizioni della ASTM E 2583-07.

Per l'analisi dell'energy loss invece sono stati utilizzati risultati provenienti da cadute a carico costante, pari a circa 9 kN, e laddove non fosse stato possibile, valori normalizzati rispetto allo stesso valore di carico.

3.15.1 Nozzano

CAMPO PROVA NOZZANO	
Lunghezza	60 m
Larghezza	2 m
Materiale	Coesivo
Strato di appartenenza	Sottofondo
Livelli di compattazione	4
Spessore dello strato compattato	40 cm
Larghezza della sovrapposizione	10~20 cm

A Nozzano, presso Lucca, è stato quindi allestito un campo prova sperimentale adatto agli scopi, nell'ambito di questo lavoro di tesi, su un rilevato arginale, composto da materiale coesivo, per lo più argilloso. Il campo prova consiste in una fascia larga 2 ÷ 2,5 metri e lunga 60 metri, suddivisa in 4 sub-zone, compattate in maniera differente mediante un rullo liscio vibrante. I passaggi del rullo compattante sono stati conteggiati sia a marcia avanti sia in retromarcia: un totale di 2 passaggi sono stati completati per il campo A, estremo, 4 passaggi per il campo B, 6 per il campo C e 8 per il campo D, così come mostra la figura seguente.

Figura 3.10 - campo prova sperimentale di Nozzano

Dopo la compattazione, sono stati compiuti tests con il LWD in determinati punti del campo prova, seguendo le procedure più adatte allo scopo di volta in volta: per la precisione, sono stati testati 4 punti in totale per il campo D, 2 punti in totale per gli altri campi, in zone adiacenti al punto in cui è stata determinata la densità in sito mediante volumometro a sabbia (CNR 22/72). Si è adottata sempre la piastra da 150 mm di raggio.

In più, per le sub-zone A e B sono state effettuate ulteriori prove a 20 colpi, con cadute da altezze via via crescenti. La tabella seguente mostra la procedura utilizzata in ogni punto, il nome della location, il numero di cadute effettuate e il numero di cadute necessarie per raggiungere l'assestamento (ha senso solo per la prima e l'ultima serie di cadute).

	LOCATION	ALTEZZA DI RILASCIO [INCHES]	PESO [KG]	NUMERO DROPS	NUMERO DROPS PER ASSESTAMENTO
8 passate	8p	24	10	8	7
		33	10	8	
		24	10	7	2
	8p1	24	10	7	6
		33	15	5	
		24	10	5	3
	8p3	24	10	6	5
		33	10	6	
		24	10	5	5
	8p4	24	10	7	4
		33	15	8	
		24	10	6	4
6 passate	6p1	24	10	10	5
		33	10	6	
		24	10	8	2
	6p2	24	10	7	5
		33	15	7	
		24	10	6	4
4 passate	4p	24	10	7	5
		33	10	8	
		24	10	7	3
	4p4	24	10	7	2
		24	15	4	
		33	15	5	
	4p5	24	10	7	3
		15	10	20	3
		24	10	20	
2 passate	2p	33	10	20	4
		24	10	10	4
		33	10	10	
	2p1	24	10	7	3
		24	10	8	5
		33	15	9	
	2p2	24	10	8	3
		15	10	22	4
		24	10	14	
		33	10	21	2

Una quantità di materiale, di peso pari a 70-80 kg, è stata prelevata dal cantiere ed è stata utilizzata per una completa caratterizzazione del materiale stesso, mediante lo svolgimento delle seguenti indagini, effettuate presso il laboratorio del dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Pisa:

DESCRIZIONE PROVA	NORMA DI RIFERIMENTO
Prova di costipamento con energia AASHTO modificata	CNR 69/78
CBR ottimo, ottimo saturo	CNR UNI 10009
Analisi granulometrica (setacci serie UNI)	UNI EN 933-1

3.15.1.1 Risultati prove di laboratorio Nozzano

La figura 3.11 mostra il comportamento, marcatamente non lineare, del modulo superficiale con la tensione verticale del materiale prelevato sul sito di Nozzano. La figura mostra il tipico comportamento dei materiali coesivi, ovvero un comportamento di stress-softening: il modulo di rigidezza tende infatti a diminuire rapidamente all'aumentare dell'intensità del carico, e quindi della tensione, fino a un certo valore di tensione, dopo il quale diminuisce lentamente. Tuttavia la variazione del valore del modulo superficiale sembra essere modesta, e può ritenersi accettabile effettuare l'operazione di normalizzazione delle grandezze utilizzate rispetto alla tensione, seppur per piccoli intervalli di tensione, senza compiere errori eccessivi.

Il campo prova sperimentale di Nozzano è stato utilizzato per la caratterizzazione globale dell'energy loss e per la ricerca di corrispondenza tra i parametri ottenibili da LWD e il livello di addensamento.

Figura 3.11 - stress-dependency Nozzano

Di seguito invece sono riportati i risultati della prova di costipamento AASHTO modificata e della prova di portanza mediante l'indice CBR.

γ_d [Kg/dm ³]	γ'_d [Kg/dm ³]	W% effettiva	γ'_{dmax} [Kg/dm ³]	Wott %
2.14	1.97	8.7	2.03	10.9
2.24	2.02	10.9		
2.20	1.89	16.6		

Dove (§2.8 e §2.9):

γ_d = peso di volume

γ'_d = peso di volume del secco

W% = contenuto d'acqua percentuale

Figura 3.12 - prova di costipamento AASHTO modificata Nozzano

CBR OTTIMO		CBR OTTIMO SATURO	
γ_d [Kg/dm ³]	2.02	γ_d [Kg/dm ³]	2.03
γ'_d [Kg/dm ³]	1.88	γ'_d [Kg/dm ³]	1.88
W% effettiva	7.9	W% effettiva	7.9
CBR (2.5)	51	CBR (2.5)	12
CBR (5.0)	55	CBR (5.0)	13

Dove (§2.8 e §2.9):

γ_d = peso di volume

γ'_d = peso di volume del secco

W% = contenuto d'acqua percentuale

3.15.2 Altopascio

CAMPO PROVA ALTOPASCIO

Lunghezza	50 m
Larghezza	10 m
Materiale	A 2-5
Strato di appartenenza	Sottofondo
Livelli di compattazione	3
Spessore dello strato compattato	40 cm
Larghezza della sovrapposizione	10~20 cm

Il campo prova sperimentale di Altopascio si compone di 5 strisce, ognuna di lunghezza pari a 50 metri e di larghezza pari a 2 metri. Le due strisce laterali sono state precompattate con otto passate di rullo liscio vibrante e utilizzate come corridoi per il passaggio dei mezzi di prova. Le strisce centrali sono state sottoposte ad addensamenti di entità diversa, nello specifico:

- striscia CD, 2 passate con rullo liscio vibrante, bassa compattazione
- striscia C, 4 passate con rullo liscio vibrante, media compattazione
- striscia CS, 8 passate con rullo liscio vibrante, alta compattazione

Per ogni striscia è stata effettuata, oltre alla misurazione mediante LWD, la determinazione della densità in sito mediante volumometro a sabbia.

Il campo prova sperimentale di Altopascio è stato utilizzato per la caratterizzazione globale dell'energy loss e per la ricerca di corrispondenza tra le grandezze misurate mediante LWD e il livello di addensamento.

Figura 3.13 - campo prova sperimentale di Altopascio

3.15.3 Imola

Questo campo prova consiste in uno strato di fondazione di 40 cm circa costituito da materiale inerte riciclato proveniente da C&D e compattato con i metodi classici. Vi sono state effettuate prove molto affidabili, utilizzate sia per la stima del livello di addensamento, in cui si è raggiunta una buona omogeneità delle tensioni utilizzate tra prima e ultima serie, sia per lo studio dell'influenza della rigidità dei buffer. Densità misurata con il metodo classico del volumometro a sabbia.

3.15.4 Nuova Zelanda

Tale campo prova sperimentale è costituito da materiale granulare (sabbia) e vi sono state effettuate prove sia per la stima del livello di addensamento, sia per lo studio dell'influenza della rigidità dei buffer. Le prove utilizzate per la stima del livello di addensamento sono state oggetto di una massiccia operazione di normalizzazione rispetto alle tensioni, in ogni punto analizzato, a causa di differenze non trascurabili delle tensioni tra prima e ultima serie e spesso anche all'interno della serie stessa. La densità è stata misurata per ogni punto usando un Nuclear Density Gauge (§2.9.3).

3.15.5 Guercio

Prove utilizzate per l'analisi dell'energy loss, compiute su un terreno argilloso con contenuto d'acqua molto elevato.

3.15.6 Università di Pisa

Presso i cortili della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Pisa, sono state compiute misurazioni mediante il Dynatest 3031 LWD, su di una trincea in materiale inerte riciclato sciolto di spessore pari a $35 \div 40$ cm.

Questo campo prova è utilizzato esclusivamente per le prove effettuate a rigidzze differenti, ed è stato preventivamente compattato a tensioni maggiori rispetto alle tensioni di prova, in modo da avere risultati che fossero del tutto indipendenti dall'eventuale cambiamento in densità.

3.16 Influenza della rigidzza degli smorzatori nella misurazione mediante strumenti deflettometrici

Il Light Weight Deflectometer imprime un carico di tipo impulsivo al terreno simulando, in intensità e in durata, il valore di tensione cui sarà soggetta la superficie dello strato di sottofondo o fondazione durante la sua vita utile, causata dal passaggio di un singolo asse standard da 120 kN di un veicolo commerciale che viaggia alla velocità di circa 50 km/h.

Vale la pena tuttavia soffermarsi sulle conseguenze che provoca nel calcolo del modulo superficiale il cambiamento del load pulse length (l'ampiezza dell'onda di carico), in altre parole sull'influenza provocata dall'utilizzo di configurazioni di buffer differenti. Il load pulse length è calcolato come l'intervallo temporale dall'istante in cui il carico diventa crescente positivo all'istante in cui ritorna a un valore nullo, misurabile indirettamente tramite le time histories a meno dell'accuratezza strumentale, che per quanto riguarda il carico in un LWD di tipo Dynatest è di ± 0.0003 kN. È noto dalla letteratura [2] che, negli strumenti deflettometrici, l'utilizzo di smorzatori a rigidzza maggiore provoca una diminuzione del load pulse length, e viceversa.

Per analizzare a fondo l'influenza della rigidzza degli smorzatori sul calcolo del modulo superficiale e dell'energy loss, sono state eseguite una serie di indagini sperimentali mediante il LWD di tipo Dynatest 3031:

- A) Analisi sperimentale a Imola, in cui si sono studiate le differenze ottenute con 2 configurazioni, una più e una meno rigida, dei buffer del LWD;
- B) Analisi sperimentale presso l'Università di Pisa, in cui sono state eseguite misurazioni mediante LWD sullo stesso sito ma con 4 diverse configurazioni dei buffer;
- C) Analisi sperimentale in Nuova Zelanda, in cui si è indagato sulle differenze tra le grandezze misurate con LWD e FWD causate da una diversa durata dell'impulso di carico.

3.16.1 Analisi sperimentale Imola

L'analisi sperimentale condotta presso il campo prove di Imola (§3.15.3) su di un sottofondo stradale di spessore pari a 40 cm realizzato con materiali inerti riciclati e compattato con metodi classici, ha permesso di trarre alcune prime fondamentali conclusioni sull'utilizzo di configurazioni a differente rigidità.

Nello specifico sono state eseguite due serie di battute su 11 location, fino al raggiungimento dell'assestamento del valore del modulo superficiale, in un primo momento con buffer di tipo rigido e in un secondo momento con buffer di tipo normale (configurazione standard Dynatest), trasmettendo la stessa tensione mediante piastra di raggio pari a 150 mm e testando sempre lo stesso punto della pavimentazione, già ottimamente compattato in precedenza e che si trova quindi nelle medesime condizioni sia nella prima sia nella seconda serie. Le prove sono state compiute applicando un carico costante pari a circa 9,5 kN, con una piastra di raggio pari a 150 mm che trasmette al terreno una tensione pari a circa 135 kPa.

Ricordando che in una prova dinamica con strumento deflettometrico il carico massimo si ottiene dall'uguaglianza tra l'energia potenziale della massa e l'energia elastica della molla, come (§3.12):

$$F_{max} = kx = \sqrt{2mghk}$$

Per ottenere valori costanti di carico, e quindi di tensione, a parità di piastra usata, è stato necessario variare (e più precisamente, diminuire) l'altezza di caduta h per le prove effettuate con smorzatori più rigidi.

Nella seguente tabella sono schematizzati i risultati delle prove, con riferimento all'ultima caduta per ogni location, in cui si è raggiunto l'assestamento dei moduli: l'assestamento si raggiunge quando la differenza percentuale tra l'ultimo valore del modulo e il valore del modulo riferito alla caduta precedente è minore del 3%, in accordo con le prescrizioni della ASTM E 2583-07. Le righe colorate mostrano le prove effettuate con gli smorzatori normali, le righe non colorate mostrano i risultati ottenuti con gli smorzatori rigidi. Nella seconda colonna è riportato il numero di cadute necessarie per raggiungere l'assestamento.

Location	Number of drops	Radius [mm]	Load [kN]	Stress [kPa]	Def. max [Micron]	E ₀ [MPa]	Offset [Micron]	Energy [Joule]	Phase lag [msec]
1	7	150	9.7	137	137	242	-3	0.334	0
1	10	150	9.1	128	293	120	9	0.866	1.25
2	8	150	9.7	137	140	236	12	0.356	0.25
2	6	150	9.4	133	157	219	-6	0.416	0.75
3	9	150	9.8	138	111	293	0	0.269	0.5
3	7	150	9.5	134	126	268	-31	0.314	0.5
4	10	150	9.6	136	86	390	-9	0.266	0.25
4	11	150	9.7	137	94	352	1	0.308	1
5	9	150	9.7	137	95	349	-13	0.267	0.5
5	12	150	9.2	130	110	316	-56	0.361	0.75
6	8	150	9.8	138	54	602	-6	0.185	0.75
6	9	150	9.6	135	81	411	-3	0.274	0.75
7	9	150	9.6	135	111	301	4	0.321	0.75
7	8	150	9.4	133	148	232	-16	0.518	1
8	5	150	9.4	134	140	246	7	0.410	0.5
8	11	150	9.2	130	182	192	9	0.609	1
9	8	150	9.5	134	219	154	-17	0.635	0.75
9	6	150	9.3	131	263	131	8	0.952	0.75
10	10	150	9.5	135	215	158	-26	0.563	0.5
10	8	150	9.4	133	259	132	-8	0.963	1
11	11	150	9.6	136	62	538	-22	0.153	0.5
11	7	150	9.6	136	75	446	10	0.252	0.5

La differenza nel tipo di smorzatori utilizzati causa una differenza significativa nella durata temporale dell'onda di carico impulsivo (load pulse length): con buffer rigidi si ottengono carichi impulsivi di durata minore (load pulse length ≈ 20 msec), mentre con i buffer di tipo normale si hanno carichi impulsivi di durata maggiore (load pulse length ≈ 28 msec). Il load pulse length è calcolato come l'intervallo temporale dall'istante in cui il carico diventa crescente positivo all'istante in cui ritorna a un valore nullo, misurabile indirettamente tramite le time histories. Di seguito è riportato un confronto grafico tra due curve di carico. Le curve quindi, pur mantenendo l'intensità del picco massimo di carico, differiscono nell'intervallo di tempo in cui l'impulso si consuma.

Figura 3.14 - Confronto curve di carico location 2.2

Analizzando i risultati si riscontrano le seguenti tendenze:

- Deflessioni massime maggiori nel caso di buffer rigidi. Ho deflessioni massime maggiori nel caso in cui si utilizzano i buffer più rigidi rispetto ai buffer normali.
- Moduli superficiali minori nel caso di buffer rigidi.
- Energy loss di entità maggiore nel caso di buffer rigidi. Se testiamo il materiale con buffer più rigidi il rapido ciclo di carico e scarico produce un'isteresi maggiore, quindi maggiore energia che sostanzialmente produce maggiori deformazioni plastiche.
- Phase lag maggiori nel caso di buffer rigidi. Per i buffer più rigidi c'è un'evidente differenza di fase tra picco massimo della curva di carico e picco massimo della curva delle deflessioni (durata dell'impulso di circa 20 msec), mentre con i buffer normali il picco massimo della curva di carico si manifesta circa nello stesso istante in cui si ha il picco massimo della curva delle deflessioni (durata dell'impulso di circa 28 msec). Questo vuol dire che nel caso in cui si utilizzano buffer rigidi il sistema fornisce un'inerzia sensibilmente maggiore, ovverosia una maggiore resistenza a opporsi alle variazioni del suo stato di moto, e quindi manifesta una risposta deformativa con maggiore ritardo rispetto all'applicazione del carico.

A causa di sensibili e non trascurabili differenze nel valore di carico applicato (e quindi di tensione, a parità di dimensioni della piastra di carico), è stata eseguita una normalizzazione dei valori di energy loss e deflessione massima rispetto al valore di carico di riferimento pari a 9,5 kN, così come effettuato in §4.2.

Le Figure dalla 3.15 alla 3.18 mostrano il confronto tra l'andamento delle grandezze precedentemente citate ottenuto con buffer di tipo rigido e buffer di tipo più soffice.

Figura 3.15 - Andamento modulo superficiale

Figura 3.16 - Andamento deflessione massima

Figura 3.17 - Andamento phase lag

Figura 3.18 - Andamento energy loss

Ricordando il modello discreto massa-molla che schematizza il comportamento dinamico di un LWD, la durata temporale dell'impulso di carico (load pulse length) può essere in prima approssimazione espresso con la seguente formula (§3.12):

$$T_p = \pi \left(\frac{M}{k} \right)^{1/2}$$

Dove M è la massa espressa in [kg] e k è la costante elastica della molla espressa in [N/m].

Nel nostro studio la diminuzione del load pulse length all'aumentare della rigidità degli smorzatori, a parità di carico, è perfettamente coerente con l'espressione di cui sopra.

Con curve di carico di durata inferiore (e quindi pulsazioni con frequenze maggiori) si ottengono deflessioni massime, inerzia del terreno ed energy loss maggiori.

Quest'ultimo risultato è giustificato proprio dalla tendenza all'aumento del phase lag (maggiore inerzia del materiale vuol dire risposta più lenta) e globalmente anche dall'aumento della deflessione massima, ovverosia i due parametri che governano maggiormente l'energy loss (§4.7). Generalmente, con buffer rigidi e a parità di tensione applicata, ho deflessioni maggiori rispetto alla configurazione con buffer standard: ciò porta a moduli superficiali tendenzialmente minori, ricordando l'equazione di Boussinesq (§3.4).

Le frequenze maggiori di carico sono quindi quelle che provocano deflessioni massime maggiori, che comprendono una quota parte di deformazione elastica e una quota parte di deformazione plastico-viscosa, ed energy loss d'intensità maggiore.

La spiegazione a un simile comportamento delle grandezze misurate soggette a impulsi dinamici di durata differente, o in altre parole a cicli di carico e scarico con differente frequenza, va ricercata nel comportamento visco-elastico tipico dei terreni.

Come suggeriscono Fleming e Rogers (1995) [2], applicazioni di carico più veloci, in altre parole durate minori del carico impulsivo, e quindi frequenze maggiori di ripetizione del carico, riducono la profondità in cui si risente ancora della tensione. Cioè, in altre parole, con smorzatori di tipo più rigido le tensioni si distribuiscono più efficacemente in profondità, ossia rimangono significative per profondità minori rispetto alla stessa tensione distribuita con smorzatori meno rigidi. La regolazione della durata dell'impulso determina un cambiamento della profondità d'influenza del test e delle misurazioni.

Tale comportamento è pienamente riscontrato nelle analisi sperimentali oggetto di questo studio: usando buffer più rigidi si ha un carico impulsivo di durata inferiore e di frequenza maggiore, ricordando la formula $\omega = (k/M)^{1/2}$ (§3.12), che si distribuisce più efficacemente fino a una profondità minore rispetto alla stessa tensione applicata con smorzatori meno rigidi. Ciò comporta che le grandezze misurate con buffer rigidi sono rappresentative di una porzione limitata della pavimentazione, o comunque di una porzione di spessore minore rispetto allo strato indagato con buffer normali.

3.16.2 Analisi sperimentale Università di Pisa

Presso i cortili della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Pisa, sono state compiute misurazioni mediante il Dynatest 3031 LWD, su di una trincea riempita con misto granulare di spessore pari a $35 \div 40$ cm.

Le misurazioni si sono concentrate su di uno stesso punto, precompattato con tensioni sensibilmente maggiori rispetto a quelle che saranno raggiunte nei test, utilizzando 4 diverse configurazioni di buffer:

- configurazione 1: 4 buffer neri+2 buffer rossi
- configurazione 2: 4 buffer neri+2 buffer grigi
- configurazione 3: 2 buffer grigi+4 buffer rossi
- configurazione 4: 4 buffer rossi

Le configurazioni subiscono un incremento di rigidità passando dalla numero 1 alla numero 4. Le figure seguenti mostrano lo strumento nei diversi settaggi.

Figura 3.18 - Configurazione numero 1

Figura 3.19 - Configurazione numero 2

Figura 3.20 - Configurazione numero 3

Figura 3.21 - Configurazione numero 4

La differenza nel tipo di smorzatori utilizzati causa una differenza rilevante nella durata temporale dell'onda di carico impulsivo (load pulse length), come mostra la Figura 3.22:

- configurazione 1: 4 buffer neri+2 buffer rossi; load pulse length $\approx 29 \text{ msec}$
- configurazione 2: 4 buffer neri+2 buffer grigi; load pulse length $\approx 28 \text{ msec}$
- configurazione 3: 2 buffer grigi+4 buffer rossi; load pulse length $\approx 26 \text{ msec}$
- configurazione 4: 4 buffer rossi; load pulse length $\approx 24 \text{ msec}$

Ricordando la formula per la durata temporale T_P dell'impulso (§3.12):

$$T_P = \pi \left(\frac{M}{k} \right)^{1/2}$$

Si nota chiaramente che un aumento nella rigidità degli smorzatori provoca una diminuzione del load pulse length, indipendente dall'altezza di caduta del maglio, ma direttamente proporzionale alla massa del maglio stesso.

Figura 3.22 - Load pulse length

Dalla Figura 3.22 si nota anche che la curva di carico in queste prove è spesso non regolare, e lo stesso accade per le curve di deflessione: ciò è dovuto al contatto non sempre perfetto tra piastra di carico e terreno.

Si è operato quindi per livelli di tensione, partendo dall'altezza massima (pari a 33 inches) e diminuendo di volta in volta l'altezza di caduta del maglio da 10 kg, raggiungendo per ogni livello tensionale l'assestamento delle deflessioni, e quindi dei moduli.

Si ricorda che la rigidità del buffer, così come l'altezza di caduta e ovviamente la massa del maglio battente, sono fondamentali per la determinazione del livello tensionale che viene trasmesso al terreno mediante la piastra da 300 mm di diametro. A tal proposito si ricorda la formula per il calcolo del picco massimo di carico trasmesso da uno strumento deflettometrico dinamico (§3.12):

$$F_{max} = kx = \sqrt{2mghk}$$

Dove evidentemente k esprime la rigidità dell'apparato smorzatore, h l'altezza di caduta del maglio e m la massa.

Configurazione	Altezza di caduta [inches]	Tensione applicata [kPa]
4 buffer neri+2 buffer rossi	33	≈95
	23	≈75
	13	≈50
4 buffer neri+2 buffer grigi	33	≈100
	23	≈75
	13	≈55
2 buffer grigi+4 buffer rossi	23	≈100
	19	≈90
	16	≈82
	15	≈75
	10	≈60
4 buffer rossi	23	≈120
	19	≈105
	16	≈95
	15	≈92
	12	≈80
	10	≈70

Si è cercato in particolare di confrontare i risultati ottenuti con lo stesso livello tensionale, pari a circa 75 kPa, per tutte e quattro le diverse configurazioni, in altri termini di ricercare l'andamento delle grandezze fondamentali (deflessione massima, modulo superficiale ed energy loss) al variare del load pulse length, a parità di tensione trasmessa. Sono stati utilizzati valori medi, rappresentativi di ogni diversa configurazione, ottenuti mediando aritmeticamente i valori delle cadute effettuate alla tensione di riferimento pari a 75 kPa. Le figure seguenti illustrano i risultati ottenuti.

Load pulse length [msec]	E_0 [MPa]	Deflessione max [micron]	Energy loss [Joule]
29.00	93.52	214	0.31
27.75	85.97	220	0.40
26.50	86.73	218	0.43
24.50	76.26	240	0.47

Figura 3.23 - Maximum deflection vs load pulse length

Figura 3.24 - Surface modulus vs load pulse length

Figura 3.25 - Energy loss vs load pulse length

Il comportamento sperimentale del terreno, sollecitato alla medesima tensione, ma con onde di carico di durata differente, coincide con il comportamento teorico atteso:

- la deflessione massima diminuisce all'aumentare del load pulse length, con legge approssimativamente lineare ($R^2 = 0.825$)
- il valore del modulo superficiale aumenta all'aumentare del load pulse length, con legge approssimativamente lineare ($R^2 = 0.905$), manifestando, come era da attendersi, un comportamento duale rispetto a quello manifestato dalla deflessione
- il valore di energy loss diminuisce all'aumentare del load pulse length, con legge approssimativamente lineare ($R^2 = 0.877$)

In seguito si è confrontata la differenza percentuale di load pulse length con le differenze percentuali delle grandezze deflessione massima, energy loss e modulo superficiale, rispetto ai valori ottenuti con la configurazione di riferimento (4 buffer neri+2 buffer rossi, che provocano un load pulse length ≈ 29 msec). Anche in questo caso si sono utilizzate differenze medie per ogni configurazione di buffer.

A parità di tensione applicata (75 kPa ca.), il comportamento del materiale non cambia. Un aumento del load pulse length provoca:

- una diminuzione del valore di deflessione massima
- un aumento del valore del modulo superficiale
- una diminuzione del valore di energy loss

Di particolare interesse è la corrispondenza tra variazione percentuale di load pulse length e variazione percentuale di modulo superficiale: la retta di regressione ha un $R^2 = 0.901$ e sembra coincidere con la retta bisettrice del primo quadrante. Il materiale risponde a un aumento percentuale del load pulse length aumentando il valore del modulo superficiale dello stesso valore percentuale, rispetto a una condizione di riferimento.

Di seguito sono illustrati i risultati ottenuti.

Configurazione	Differenza load pulse length (%)	Differenza Modulo (%)	Differenza deflessione max (%)	Differenza energy loss (%)
1	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4.31	8.07	-2.73	-28.64
3	8.62	7.26	-2.01	-38.62
4	15.52	18.46	-12.03	-49.88

Figura 3.26 - Maximum deflection difference vs load pulse length difference

Figura 3.27 - Surface modulus difference vs pulse length difference

Figura 3.28 - Energy loss difference vs pulse length difference

3.16.3 Analisi sperimentale Nuova Zelanda

La sperimentazione condotta in Nuova Zelanda (§3.15.4) ha avuto come obiettivo principale lo studio della differenza che si riscontra nei valori del modulo superficiale e di energy loss misurati mediante LWD e FWD su uno stesso punto. Nello specifico, sono stati condotti test mediante i due strumenti deflettometrici, entrambi di tipo Dynatest, su 3 punti significativi, a parità di livello tensionale trasmesso. I risultati mostrano, in ciascun punto, differenze rilevanti nei valori misurati con i due strumenti (fino al 24% di differenza per il modulo superficiale) per quanto riguarda modulo superficiale, deflessione massima raggiunta, energy loss e load pulse length, come mostra la seguente tabella.

Punto	Strumento	Load pulse length [msec]	E_0 [MPa]	Deflessione massima [micron]	Energy loss [Joule]	Phase lag [msec]
1.004	LWD	29.75	52	450	1.80	3.25
	FWD	40.85	68	402	1.44	2.90
2.004	LWD	29.00	76	409	1.71	2.80
	FWD	31.85	90	311	1.20	2.80
3.004	LWD	28.75	69	380	1.55	4.00
	FWD	34.95	84	306	1.00	3.10

Il load pulse length è calcolato come l'intervallo temporale dall'istante in cui il carico diventa crescente positivo all'istante in cui ritorna a un valore nullo, misurabile indirettamente tramite le time histories. I test sono stati compiuti in modo da raggiungere sempre lo stesso livello tensionale, pari a una forza di circa 7 kN trasmessa al terreno mediante una piastra di 300 mm di diametro (pari a circa 100 kPa).

La differenza così marcata nei valori sembra essere riconducibile, se non esclusivamente, almeno in parte alla differente rigidità delle configurazioni di buffer adottate nei due strumenti, ossia nella differenza in durata dell'onda di carico (load pulse length). Il LWD produce un'onda di carico di durata generalmente minore (≈ 29 msec), mentre il FWD produce un'onda di ampiezza maggiore (≈ 35 msec), e quindi frequenza minore. La figura seguente mostra la differenza in ampiezza dell'impulso di carico prodotto da un LWD e da un FWD.

Tra FWD e LWD si osserva anche un aumento considerevole della differenza di fase tra curva di carico e curva delle deflessioni, così come accadeva per le prove effettuate a Imola: l'apparato configurato più rigidamente, ossia il LWD, mostra sfasamenti di entità maggiore (phase lag).

Figura 3.29 – Curve di carico FWD-LWD

Figura 3.30 – Curve di deflessione LWD-FWD

Ovviamente, come già osservato nelle sperimentazioni precedenti, la configurazione più rigida è quella che provoca, a parità di tensioni trasmesse al terreno, valori di deflessione massima più alti, e quindi valori di modulo più bassi, e più elevati valori di energy loss. Risulta tuttavia difficile, alla luce della definizione convenzionale attribuita al load pulse length, misurare indirettamente tramite le time histories il load pulse length nel caso del FWD.

3.16.4 Simulazione Ansys

Mediante il software di simulazione meccanica Ansys, è stato costruito un modello di sottofondo, che è stato poi sollecitato con due impulsi dinamici costruiti ad arte, differenti in frequenza, ma a parità di tensione trasmessa. Nella Figura 3.31 sono mostrate le due onde di carico utilizzate per la simulazione: la prima ha load pulse length pari a 20 msec, la seconda pari a 30 msec.

L'onda di carico a frequenza maggiore è ovviamente riconducibile all'uso di buffer più rigidi, l'onda di carico più lunga, a minor frequenza, è riconducibile a buffer di tipo soffice.

I risultati mostrano che a parità di profondità, sugli stessi nodi, la tensione che si risente nel caso di buffer più rigidi è sensibilmente minore rispetto alla tensione che si avrebbe utilizzando frequenze maggiori (buffer soffici). In altri termini è riscontrato che l'uso di configurazioni più rigide riducono la profondità in cui si risente ancora delle tensioni.

Tale differenza è mostrata nelle Figura 3.32.

Figura 3.31 – Curve di carico

Figura 3.32 – Time history tensioni nodo 111

3.16.5 Conclusioni

Il load pulse length è la lunghezza temporale dell'onda di carico di uno strumento deflettometrico dinamico, definito convenzionalmente come l'intervallo temporale tra l'istante in cui il carico impulsivo diventa positivo crescente, all'istante in cui ritorna ad assumere un valore nullo, ed è misurabile mediante le time histories fornite dallo strumento stesso.

Ricordando le caratteristiche dinamiche dell'impulso trasmesso da uno strumento deflettometrico (§3.12), il load pulse length è calcolabile mediante la seguente espressione:

$$T_P = \pi \left(\frac{M}{k} \right)^{1/2}$$

Dove:

k è la rigidezza della molla (smorzatore) [N/m].

M è la massa battente [Kg]

Risulta evidente che il load pulse length è direttamente proporzionale alla massa M e inversamente proporzionale rispetto alla rigidezza k degli smorzatori.

L'utilizzo di configurazioni di buffer più rigide, a parità di tensioni trasmesse, conducono, rispetto alle misure condotte con configurazioni più soffici, a:

- valori maggiori di deflessione massima
- valori maggiori di energy loss
- valori maggiori di phase lag
- valori minori del modulo superficiale

Questi andamenti sono peraltro coerenti rispetto al modello matematico costruito per simulare il comportamento del coppia d'isteresi (§4.8), la cui area aumenta all'aumentare del valore di deflessione massima e phase lag.

La spiegazione a un simile comportamento dei parametri misurabili soggetti a impulsi dinamici di durata differente, o in altre parole a cicli di carico e scarico con differente frequenza, va ricercata nel comportamento elasto-plastico-viscoso tipico dei comuni materiali usati in ambito stradale.

Come suggeriscono Fleming e Rogers (1995) [2], applicazioni di carico più veloci, in altre parole durate minori del carico impulsivo, e quindi frequenze maggiori di ripetizione del carico, riducono la profondità in cui si risente ancora della tensione. Cioè, in altre parole, con smorzatori di tipo più rigido le tensioni si distribuiscono più efficacemente in profondità, ossia rimangono significative per profondità maggiori rispetto alla stessa tensione distribuita con smorzatori meno rigidi. La regolazione della durata dell'impulso determina un cambiamento della profondità d'influenza del test e delle misurazioni.

Tale comportamento è pienamente riscontrato nelle analisi sperimentali oggetto di questo studio: usando buffer più rigidi si ha un carico impulsivo di durata inferiore e di frequenza

maggiore, ricordando la formula $\omega = (k/M)^{1/2}$ (§3.12), che si distribuisce più efficacemente fino a una profondità minore rispetto alla stessa tensione applicata con smorzatori meno rigidi. Ciò comporta che le grandezze misurate con buffer rigidi sono rappresentative di una porzione limitata della pavimentazione, o comunque di una porzione di spessore minore rispetto allo strato indagato con buffer normali. Questo risultato induce a una serie di riflessioni, tra le quali:

- A) Nelle attività Qa/Qc in cui si usa il LWD per calcolare parametri prestazionali quali il modulo superficiale, o il livello di addensamento, va posta la massima attenzione nel riprodurre il più fedelmente possibile il carico indotto dal traffico sulla superficie superiore dello strato da sottoporre a test, sia per quanto riguarda l'intensità, sia soprattutto per quanto riguarda la durata.
- B) Carichi impulsivi che hanno la stessa tensione, ma sono più brevi in durata, interessano profondità significativamente minori.
- C) Il LWD simula, come detto, il passaggio di un asse commerciale di tipo standard, che in Italia si assume tandem da 120 kN. La durata dell'impulso di carico è inversamente proporzionale alla velocità del veicolo di cui vogliamo simulare il passaggio: velocità maggiori provocano load pulse length minori, e viceversa.
Allora veicoli più veloci, a parità di tensione trasmessa al terreno, trasmetteranno azioni apprezzabili sul sottofondo fino a profondità minori rispetto a veicoli più lenti.

CAPITOLO 4

Studio dell'energy loss e simulazione mediante modello matematico

4.1 Caratteristiche e influenze dell'energy loss

L'obiettivo principale di questo studio preliminare è stato quello di comprendere a fondo la natura della grandezza energy loss, le eventuali influenze e le caratteristiche principali. Per fare questo ho lavorato su diversi campioni di dati, provenienti da prove effettuate in siti diversi e con modalità di volta in volta differenti, così come descritto nel capitolo precedente (§3.13).

Abbiamo lavorato sui risultati ottenuti da prove effettuate su materiali eterogenei, differenti in natura, caratteristiche meccaniche e fisiche, contenuto d'acqua, tensione applicata, livello di addensamento, temperatura, granulometria. Il campione di dati su cui mi sono basato per questa analisi è suddivisibile nei seguenti gruppi principali, il cui nome si riferisce al luogo in cui sono state effettuate le prove:

- Altopascio striscia compattata con 2 passate
- Altopascio striscia compattata con 4 passate
- Altopascio striscia compattata con 8 passate
- Altopascio 20 colpi
- Guercio
- Nozzano

L'analisi è stata condotta filtrando e scartando i dati non affidabili e quelli palesemente fuori da ogni correlazione, ottenendo un campione a tutti gli effetti rappresentativo e affidabile. In particolare sono state escluse le cadute in cui si ha:

- Deflessione massima superiore ai 2200 micron, fuori dal range strumentale del geofono del Dynatest LWD
- Deflessione massima inferiore ai 50 micron (come suggerisce la "LWD Best Practice Guide" [16])
- Deflessione massima negativa
- Energy loss negativo
- Phase lag negativo
- Curve di deflessione palesemente di tipo irregolare (vedi §3.6), indice di qualità del test scadente
- Offset minori di -200 micron (si sono scartate le prove con rebound eccessivi)

Si ottiene quindi un insieme di dati largamente affidabili, formato dai risultati di 1029 cadute, rappresentativo del comportamento meccanico di materiali differenti in natura, caratteristiche

meccaniche e fisiche, contenuto d'acqua, tensione applicata, livello di addensamento, temperatura del terreno, granulometria.

Poiché il legame costitutivo dei materiali utilizzati è fortemente non lineare, occorre operare in condizioni di tensioni applicate il più possibile omogenee tra di loro per avere risultati non falsati. Di conseguenza, per rendere i risultati omogenei e quindi fruibili, è stata attuata una normalizzazione del valore di energy loss rispetto a un valore standard di carico pari a 9 kN, operazione ritenuta accettabile per piccoli intervalli di carico pur essendo il legame costitutivo dei materiali in esame non lineare (§2.4.2.1). In pratica si considera un legame costitutivo lineare per tratti ragionevolmente piccoli. Normalizzare equivale ad ottenere un valore della grandezza esaminata riportandosi ad un caso di carico desiderato. La normalizzazione è stata effettuata con una semplice proporzione come di seguito illustrato:

$$(E.L.)_{9\text{ kN}} = \frac{(E.L.)_x \cdot 9}{x}$$

Dove:

$(E.L.)_x = \text{energy loss per carico pari a } x \text{ [Joule]}$

$x = \text{carico [kN]}$

Operando una normalizzazione di questo tipo nel caso dell'energy loss, che di per sé è una grandezza ottenuta per integrazione del prodotto tra il carico e la rispettiva deflessione infinitesima (o come sommatoria di prodotti tra valori finiti), è lecito confrontare il valore normalizzato una volta sola con una grandezza non normalizzata, sia essa una lunghezza o un intervallo di tempo come nel caso del phase lag. Altrimenti bisognerebbe normalizzare due volte il valore di energy loss per poterlo legare a questo punto a grandezze a loro volta normalizzate.

Correlando e analizzando i risultati ottenuti, l'energy loss sembra avere le seguenti tendenze:

- Proporzionalità diretta con la deflessione massima
- come conseguenza della proporzionalità diretta rispetto alla deflessione massima, l'energy loss mostra una proporzionalità inversa rispetto al modulo superficiale, come suggerisce l'equazione di Boussinesq (§3.4)
- proporzionalità diretta con l'offset
- evidente tendenza ad aumentare all'aumentare del phase lag, con legge di tipo polinomiale.

Di seguito sono riportati alcuni grafici (dalla Figura 4.1 alla Figura 4.6) che illustrano, dapprima globalmente e poi suddivise in base al sito di riferimento, le dipendenze tra l'energy loss e le grandezze precedentemente descritte.

Figura 4.1 – energy loss vs deflessione massima (globale)

Figura 4.2 – energy loss vs offset (globale)

Figura 4.3 – energy loss vs phase lag (globale)

Figura 4.4 – energy loss vs deflessione massima (per sito)

Figura 4.5 – energy loss vs offset (per sito)

Figura 4.6 – energy loss vs phase lag (per sito)

4.2 Interpretazione sperimentale di energy loss e modulo superficiale

Analizzando l'andamento dei grafici, soprattutto quello di Figura 4.1, è lecito ipotizzare che l'energy loss abbia una forte dipendenza lineare con la deflessione massima, mentre sappiamo (§3.4) che il modulo superficiale E_0 è inversamente proporzionale alla deflessione massima:

$$E_0 \propto 1/\text{deflessione massima}$$

$$\text{Energy Loss} \propto \text{deflessione massima}$$

Dovremmo quindi ottenere una conferma del legame tra energy loss e deflessione massima se si mettesse in relazione l'energy loss con il modulo superficiale, o ancora meglio con l'inverso del modulo superficiale: nel primo caso la relazione dovrebbe essere di proporzionalità inversa, nel secondo di proporzionalità diretta.

I grafici di Figura 4.7 e 4.8 mostrano proprio questo andamento: l'energy loss e modulo superficiale sono tra loro inversamente proporzionali, mentre energy loss e $1/E_0$ sono direttamente proporzionali. È allora ragionevole supporre che l'energy loss sia dipendente, e in modo lineare, quantomeno dalla deflessione massima. Il legame mostrato nella Figura 4.8 mostra però un coefficiente di correlazione R^2 (vedi appendice A) significativamente minore rispetto alla relazione esistente tra energy loss e deflessione massima ($R^2 = 0.526$; $R^2 = 0.913$). Questo è dovuto al fatto che, ricordando il legame costitutivo tipicamente non lineare dei materiali indagati, il modulo superficiale è calcolato mediante l'equazione di Boussinesq (§3.4) a tensioni differenti, differenza talvolta causata da diametri differenti della piastra, come mostrano i grafici, e la correlazione nel caso di energy loss e $1/E_0$ si discosta dalla retta proprio a causa di tensioni che, globalmente, non sono omogenee.

Figura 4.7 – energy loss in funzione di E_0

Figura 4.8 – energy loss in funzione di $1/E_0$

Normalizzando non solo tutti i valori di energy loss ma anche i valori del modulo rispetto ad un valore standard di tensione pari a 130 *kPa* (ottenuta da un carico pari 9 *kN* distribuito su un'area circolare di raggio pari a 150 *mm*), le correlazioni migliorano sensibilmente.

La normalizzazione dei moduli superficiali è stata effettuata, come nel caso dell'energy loss, nel modo seguente:

$$(E_{0\cdot})_{9\text{ kN}} = \frac{(E_{0\cdot})_i \cdot 9}{i}$$

Dove:

$(E_{0\cdot})_i$ = modulo superficiale per carico pari a i

i = carico [kN]

Anche nel caso del modulo superficiale, che è ottenuto come rapporto tra una tensione e la rispettiva deflessione, a meno di termini noti, confrontare il valore normalizzato con la grandezza deflessione massima non normalizzata equivale a confrontare il modulo non normalizzato con la grandezza deflessione massima normalizzata.

Il legame tra energy loss e modulo superficiale è, anche se non perfettamente, iperbolico, avvalorando l'ipotesi per cui l'energy loss debba dipendere in maniera direttamente proporzionale dalla deflessione massima, mentre il legame tra energy loss e l'inverso del modulo superficiale adesso assume un coefficiente di correlazione identico al legame tra energy loss e deflessione massima (vedi Figura 4.9 e 4.10).

Figura 4.9 – energy loss vs surface moduli normalizzati

Figura 4.10 – energy loss vs 1/surface moduli normalizzati

Tuttavia un confronto tra il legame tra energy loss-1/deflessione massima e tra $1/E_0$ -1/deflessione massima (vedi Figura 4.11), in cui entrambe le grandezze energy loss e modulo superficiale sono state normalizzate rispetto allo stesso valore, mostra chiaramente che mentre per il modulo superficiale c'è una perfetta correlazione di tipo iperbolico (com'è noto da Boussinesq) a meno della tensione applicata, che può essere differente ma i cui effetti sono stati annullati dalla normalizzazione, la correlazione non è più così perfetta quando si parla di energy loss. È lecito pensare quindi, che pur essendo l'energy loss legato a doppio filo alla deflessione massima, non è esclusivamente dipendente da essa, ma è latore di ulteriori e per certi versi più complete informazioni, rispetto al modulo superficiale, sullo stato di una pavimentazione che subisce un impulso di tipo dinamico.

Figura 4.4 – confronto legame energy loss-deflessione massima e E_0 -deflessione massima

Il dubbio diventa certezza se si confrontano i valori punto per punto del modulo superficiale E_0 e dell'energy loss: spesso, in punti diversi, a parità di valore del modulo superficiale si hanno valori significativamente differenti di energy loss.

Considerando i valori di energy loss e modulo superficiale E_0 normalizzati rispetto ad un valore standard di tensione pari a 130 kPa , il rapporto tra energy loss normalizzato e deflessione massima risulta fortemente disperso, a differenza del prodotto tra deflessione massima e modulo superficiale E_0 , che risulta una costante.

Figura 4.12 – deflessione massima/energy loss normalizzato

L'elevata dispersione del valore del rapporto tra deflessione massima e energy loss conferma senza più alcun dubbio che l'energy loss porta con sé ulteriori informazioni rispetto al modulo e non è funzione della sola deflessione massima.

Considerando questi aspetti, sorgono spontanee alcune riflessioni sui possibili vantaggi derivanti dall'utilizzo dell'energy loss in sostituzione del modulo superficiale per attività di Q_a/Q_c su pavimentazioni stradali. Adottando l'energy loss come parametro prestazionale di riferimento è possibile:

- superare la contraddizione più grande quando si parla di modulo superficiale E_0 : bypassare l'uso della teoria statica alla Boussinesq per il calcolo di moduli dinamici provenienti da prove di carico impulsive. La contraddizione risiede inoltre nel fatto di utilizzare una formula lineare con la tensione per rappresentare il comportamento di materiali che hanno legame costitutivo tipicamente non lineare. Adottando l'energy loss come parametro di riferimento non si compie alcun errore sostanziale, né formale.
- avere una fotografia completa e istantanea delle condizioni reali dello strato della pavimentazione stradale interessato dalle tensioni, e non più parziale come succede con l'informazione trasmessa dal solo modulo superficiale.

Il modulo superficiale, per sua definizione, non considera in alcun modo la storia deformativa del materiale, tenendo conto esclusivamente dei valori massimi di deflessione e di tensione. Adottando l'energy loss, il comportamento deformativo del materiale è descritto totalmente.

4.3 Modello matematico di calcolo dell'energy loss

L'idea della messa a punto di un modello matematico di calcolo dell'energy loss nasce dall'esigenza di comprendere al meglio la dipendenza dell'energy loss stesso dalle grandezze fondamentali quali deflessione massima, phase lag e offset, anche e soprattutto dal punto di vista analitico; di capire l'evoluzione della forma e della pendenza del coppia di isteresi al variare di una o più grandezze contemporaneamente; di scoprire in che modo ogni grandezza concorre nella definizione del valore finale di energy loss, e quindi capirne il livello di influenza.

L'utilità di operare con un modello matematico risiede nella possibilità costruire curve di deflessione dipendenti dalle tre grandezze fondamentali citate in precedenza, oltre che ovviamente dalla variabile tempo, e di poter calcolare l'energy loss come integrazione della curva carico-deflessioni, facendo variare di volta in volta una sola o più grandezze contemporaneamente, a proprio piacimento. Costruendo curve carico-tempo e deflessione-tempo differenti, si ha la possibilità di investigare l'influenza della forma del coppia di isteresi e delle caratteristiche della deflessione sul valore dell'energy loss, e quindi capire chiaramente da cosa quest'ultimo è influenzato maggiormente. In più si può comprendere qual è la condizione per cui si raggiunge il valore limite di energy loss pari a zero.

La scelta del tipo di funzione matematica da utilizzare per simulare la curva di carico e di deflessione si è basata su una valutazione di tipo visivo e analitico, ed è ricaduta su curve di tipo gaussiano. Abbiamo utilizzato curve gaussiane in funzione del tempo, costruite con una discretizzazione temporale di 0.05 msec , sufficiente a garantire un buon livello di precisione all'interno del modello stesso.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati abbiamo inizialmente messo a punto un modello matematico che riproducesse il più fedelmente possibile una curva di carico standard, ottenuta con massa battente da 15 kg fatta cadere da altezza pari a circa 30 inches , con configurazione standard dei buffer, tale da produrre un carico massimo pari a circa 9 kN e una tensione di circa 130 kPa distribuita su una piastra di 150 mm di raggio, con pulsazione di durata compresa tra i $25 \div 30 \text{ msec}$. Per riprodurre questo carico impulsivo abbiamo utilizzato una curva gaussiana in funzione del tempo, con le grandezze carico massimo e picco di carico bloccate: tale curva rimarrà infatti uguale in tutte le simulazioni che saranno effettuate con il modello. La curva di carico così costruita ha picco di carico all'istante $t = 14 \text{ msec}$ e ampiezza dell'impulso pari a 28 msec circa.

Successivamente abbiamo costruito un modello per le tre curve di deflessione (o deflection shape) classiche, ovvero la curva di tipo "normale", la curva di tipo "variabile" con offset positivo e la curva con "rebound", in cui a seconda dei casi la curva delle deflessioni è funzione:

- del tempo secondo la variabile x
- dell'istante in cui si raggiunge il picco delle deflessioni (e quindi funzione del phase lag), secondo la costante s

- dell'istante in cui si raggiunge il picco di rebound, secondo la costante r
- della deflessione massima, secondo la costante n
- dell'offset, regolabile attraverso la costante d
- del valore del picco di rebound, secondo la costante t

Così facendo è possibile ottenere curve di deflessione in funzione del tempo e con le caratteristiche volute in termini di offset, deflessione massima e phase lag.

DEFLECTION SHAPE DI TIPO "NORMALE"			
Modello per la curva di carico	$f(x) = C_{max} \cdot e^{\left(-\frac{\left(\frac{x-s}{1.5-1.5}\right)^2}{20}\right)}$	C_{max} = <i>valore massimo del carico</i> = 9 kN s = <i>istante in cui si raggiunge il carico massimo</i> = 14 msec	Per tutta la durata dell'impulso
Modello per la curva di deflessione	$g(x) = n \cdot e^{\left(-\frac{\left(\frac{x-s}{1.6-1.6}\right)^2}{16}\right)}$	n = <i>valore deflessione massima</i> s = <i>istante in cui si raggiunge il massimo valore di deflessione</i>	Per tutta la durata dell'impulso
DEFLECTION SHAPE DI TIPO "VARIABILE"			
Modello per la curva di carico	$f(x) = C_{max} \cdot e^{\left(-\frac{\left(\frac{x-14}{1.5-1.5}\right)^2}{20}\right)}$	C_{max} = <i>valore massimo del carico</i> = 9 kN s = <i>istante in cui si raggiunge il carico massimo</i> = 14 msec	Per tutta la durata dell'impulso
Modello per la curva di deflessione	$g(x) = n \cdot e^{\left(-\frac{\left(\frac{x-s}{1.6-1.6}\right)^2}{16}\right)}$	n = <i>valore deflessione massima</i> s = <i>istante in cui si raggiunge il massimo valore di deflessione</i>	Da $t = 0$ a $t = s$
	$e(x) = n \cdot \left(\frac{e^{\left(-\frac{\left(\frac{x-s}{1.3-1.3}\right)^2}{40}\right)} + d}{1+d} \right)$	n = <i>valore deflessione massima</i> s = <i>istante in cui si raggiunge il massimo valore di deflessione</i> $\frac{nd}{1+d}$ = <i>offset</i> ; è l'asintoto orizzontale cui tende la curva $d = \frac{\text{offset}}{(n - \text{offset})}$	Da $t = s$ alla fine dell'impulso
DEFLECTION SHAPE CON REBOUND			
Modello per la curva di carico	$f(x) = C_{max} \cdot e^{\left(-\frac{\left(\frac{x-14}{1.5-1.5}\right)^2}{20}\right)}$	C_{max} = <i>valore massimo del carico</i> = 9 kN s = <i>istante in cui si raggiunge il carico massimo</i> = 14 msec	Per tutta la durata dell'impulso

Modello per la curva di deflessione	$g(x) = n \cdot e^{\left(-\frac{(x-s)^2}{7}\right)}$	$n = \text{valore deflessione massima}$ $s = \text{istante in cui si raggiunge il massimo valore di deflessione}$	Da $t = 0$ a $t = s$
	$f(x) = (n + t) \cdot e^{\left(-\frac{(x-s)^2}{7}\right)} - t$	$n = \text{valore deflessione massima}$ $s = \text{istante in cui si raggiunge il massimo valore di deflessione}$ $t = \text{valore del picco di rebound}$	Da $t = s$ al picco di rebound
	$h(x) = -h(x - i) \cdot e^{\left(-\frac{(x-r)^2}{90}\right)}$	$h(x - i) = \text{valore della deflessione all'istante precedente}$ $r = \text{istante in cui si raggiunge il picco di rebound}$	Dal picco di rebound alla fine dell'impulso

In Figura 4.13 è mostrato un confronto visivo tra la curva di carico del modello e la curva di carico rappresentativa, ottenuta con massa battente da 15 kg fatta cadere da altezza pari a circa 30 inches, con configurazione standard dei buffer, tale da produrre un carico massimo pari a circa 9 kN e una tensione di circa 130 kPa distribuita su una piastra di 150 mm di raggio. Nello specifico si è scelto di utilizzare come curva di carico reale di riferimento quella ottenuta nel sito di Altopascio nella striscia compattata con 2 passaggi, location g7, drop numero 4.

Figura 4.13 – confronto curva di carico reale e modello matematico

Si nota chiaramente una quasi perfetta aderenza tra il modello matematico e la curva di carico reale.

4.3.1 Modello curva di tipo “normale”

Nel caso di curva deflessione-tempo di tipo normale la deflessione viene totalmente restituita e la curva torna a zero pulsando con una certa ampiezza. È un caso che è spesso lontano dalla realtà, dato che non è frequente un comportamento deformativo del genere, ma è di solito presente una quota positiva di deflessione non restituita, o offset.

Di seguito riepilogo le funzioni matematiche utilizzate per rappresentare la curva di carico e la curva delle deflessioni.

DEFLECTION SHAPE DI TIPO “NORMALE”			
Modello per la curva di carico	$f(x) = C_{max} \cdot e^{\left(-\frac{\left(\frac{x-14}{1.5-1.5}\right)^2}{20}\right)}$	C_{max} = valore massimo del carico = 9 kN s = istante in cui si raggiunge il carico massimo = 14 msec	Per tutta la durata dell'impulso
Modello per la curva di deflessione	$g(x) = n \cdot e^{\left(-\frac{\left(\frac{x-s}{1.6-1.6}\right)^2}{16}\right)}$	n = valore deflessione massima s = istante in cui si raggiunge il massimo valore di deflessione	Per tutta la durata dell'impulso

Utilizzando delle curve di deflessione di tipo normale si è scelto di indagare la dipendenza dell'energy loss dal phase lag, facendo variare ad arte l'istante in cui la curva raggiunge il picco di deflessioni, ovvero ritardando la risposta deformativa all'impulso. È stato simulato un unico scenario.

Scenario	Phase lag [msec]	Deflessione massima [micron]	Offset [micron]
1	variabile	992	0

DEFLESSIONE MASSIMA [micron]	OFFSET [micron]	PHASE LAG [msec]	ENERGY LOSS [Joule]
800	0	0	-0.034
800	0	1	1.326
800	0	2	2.595
800	0	3	3.690
800	0	4	4.548

800	0	5	5.129
800	0	6	5.423
800	0	7	5.445
800	0	8	5.232
800	0	9	4.834
800	0	10	4.310
800	0	11	3.716
800	0	12	3.105
800	0	13	2.517
800	0	14	1.981
800	0	15	1.516
800	0	16	1.128
800	0	17	0.817
800	0	18	0.576

Figura 4.14 – curva deflessione-tempo di tipo “normale” con phase lag crescenti

Figura 4.15 – energy loss da curva di tipo “normale” con phase lag crescenti

Figura 4.16 – andamento energy loss da curva di tipo “normale” in funzione di phase lag

$$E.L. = -4 \cdot 10^{-5} \cdot x^5 + 0.001 \cdot x^4 - 0.025 \cdot x^3 + 0.020 \cdot x^2 + 1.370 \cdot x - 0.039 \quad [1]$$

Dove:

$x = \text{phase lag [msec]}$

$E.L. = \text{energy loss [Joule]}$

Dall'analisi dei risultati si deduce che nel caso di curva di deflessione di tipo normale l'energy loss cresce al crescere del phase lag, per poi diminuire raggiunto il picco a un valore di phase lag intorno ai 7 msec. È un risultato che trova conferma nei dati sperimentali ed ha senso matematico, perché, ai fini del calcolo dell'area sottesa dal coppia di isteresi, per phase lag elevati un valore alto di deflessione viene moltiplicato per valori molto bassi del carico. Il coppia di isteresi, pur mantenendo lo stesso valore di pendenza, si riduce al diminuire del phase lag fino al caso limite di phase lag pressochè nullo, in cui il coppia di isteresi coincide con un segmento. La sua forma quindi, sembra dipendere esclusivamente dal valore del phase lag: a valori bassi è associato un coppia piuttosto stretto, a valori elevati un coppia più largo. La relazione analitica polinomiale che lega l'energy loss al phase lag mostra assenza di intercetta (equazione 1). La condizione di energy loss nullo si ottiene quando l'inerzia è assente, ovvero quando la curva di carico istante per istante si sovrappone perfettamente alla curva delle deflessioni: il coppia di isteresi limite coincide con un segmento che parte dall'origine e passa dal punto che ha per coordinate il carico massimo e la deflessione massima. È un caso del tutto ideale in cui il materiale può essere a tutti gli effetti considerato perfettamente elastico.

4.3.2 Modello curva di tipo con “rebound”

La curva di deflessione con rebound è un tipo di risposta che si manifesta usualmente in terreni molto umidi, in terreni sciolti o in materiali molto rigidi. La deflessione non torna subito a zero, seguendo più o meno velocemente la curva di carico, ma subisce un “rimbalzo” caratterizzato da deflessioni negative, di entità notevolmente inferiore rispetto al valore di picco della deflessione (circa $\left(\frac{1}{5} \div \frac{1}{10}\right)$ deflessione max). Per tutto ciò che è stato detto in precedenza un “rebound” è spesso sinonimo di un test di scarsa qualità.

Di seguito riepilogo le funzioni matematiche utilizzate per rappresentare la curva di carico e la curva delle deflessioni.

DEFLECTION SHAPE CON REBOUND			
Modello per la curva di carico	$f(x) = C_{max} \cdot e^{\left(\frac{\left(\frac{x-14}{1.5-1.5}\right)^2}{20}\right)}$	C_{max} = valore massimo del carico = 9 kN s = istante in cui si raggiunge il carico massimo = 14 msec	Per tutta la durata dell'impulso

Modello per la curva di deflessione	$g(x) = n \cdot e^{\left(-\frac{\left(\frac{x-s}{2}\right)^2}{7}\right)}$	$n = \text{valore deflessione massima}$ $s = \text{istante in cui si raggiunge il massimo valore di deflessione}$	Da $t = 0$ a $t = s$
	$f(x) = (n + t) \cdot e^{\left(-\frac{\left(\frac{x-s}{2}\right)^2}{7}\right)} - t$	$n = \text{valore deflessione massima}$ $s = \text{istante in cui si raggiunge il massimo valore di deflessione}$ $t = \text{valore delpicco di rebound}$	Da $t = s$ al picco di rebound
	$h(x) = -h(x - i) \cdot e^{\left(-\frac{\left(\frac{x-r}{1.5-1.5}\right)^2}{90}\right)}$	$h(x - i)$ $= \text{valore della deflessione all'istante precedente}$ $r = \text{istante in cui si raggiunge il picco di rebound}$	Dal picco di rebound alla fine dell'impulso

Modellando curve di deflessione con rebound, ci siamo limitati ad un'analisi di tipo qualitativo, cercando di capire quale grandezza fosse la più influente nella formazione dell'energy loss e come il coppia di isteresi modificasse la sua forma al variare di una o più grandezze fondamentali. Ecco gli scenari che sono stati ipotizzati:

Scenario	Phase lag [msec]	Deflessione massima [micron]	Rebound [micron]
1	variabile	992	costante
2	0	992	decrescente
3	crescente	992	decrescente
4	crescente	992	crescente

Scenario	Phase lag [msec]	Deflessione massima [micron]	Rebound [micron]
1	variabile	992	costante

DEFLESSIONE MASSIMA [micron]	REBOUND [micron]	PHASE LAG [msec]	ENERGY LOSS [Joule]
992	-300	0	-1.907
992	-300	1	0.146
992	-300	2	2.075
992	-300	3	3.735

Figura 4.17 – curva deflessione-tempo di tipo con "rebound" con phase lag crescenti

Figura 4.18 – energy loss da curva di tipo con "rebound" con phase lag crescenti

Scenario	Phase lag [msec]	Deflessione massima [micron]	Rebound [micron]
2	0	992	decescente

DEFLESSIONE MASSIMA [micron]	REBOUND [micron]	PHASE LAG [msec]	ENERGY LOSS [Joule]
992	-300	0	-1.907
992	-250	0	-1.627
992	-200	0	-1.346
992	-150	0	-1.065

Figura 4.19 – curva deflessione tempo di tipo con "rebound" con picco di rebound decrescente

Figura 4.20 – energy loss da curva di tipo con “rebound” con picco di rebound decrescente

Scenario	Phase lag [msec]	Deflessione massima [micron]	Rebound [micron]
3	crescente	992	decrescente

DEFLESSIONE MASSIMA [micron]	REBOUND [micron]	PHASE LAG [msec]	ENERGY LOSS [Joule]
992	-300	0	-1.907
992	-250	1	0.381
992	-200	2	2.456
992	-150	3	4.179

Figura 4.21 – curva deflessione tempo di tipo con "rebound" con phase lag crescente e picco di rebound decrescente

Figura 4.22 – energy loss da curva di tipo con "rebound" con phase lag crescente e picco di rebound decrescente

Scenario	Phase lag [msec]	Deflessione massima [micron]	Rebound [micron]
4	crescente	992	crescente

DEFLESSIONE MASSIMA [micron]	REBOUND [micron]	PHASE LAG [msec]	ENERGY LOSS [Joule]
992	-150	0	-1.065
992	-200	1	0.617
992	-250	2	2.266
992	-300	3	3.735

Figura 4.23 – curva deflessione tempo di tipo con "rebound" con phase lag e picco di rebound crescenti

Figura 4.24 – energy loss da curva di tipo con “rebound” con phase lag e picco di rebound crescenti

Analizzando i grafici del coppia di isteresi relativi ai 4 scenari ipotizzati si deduce che:

- il valore di energy loss cresce al crescere del phase lag, come ci si aspettava, e al decrescere del valore di picco del rebound (maggiore è l'inerzia, maggiore è l'energy loss; maggiore è il rebound, minore è l'energy loss);
- La forma del coppia di isteresi è univocamente determinata dal phase lag: più allungata (forma a “mandorla”) per piccoli phase lag, più bombata per valori alti del phase lag;
- Il phase lag sembra essere molto più influente rispetto al valore del picco di rebound nella determinazione del valore finale di energy loss.

4.3.3 Modello curva di tipo “variabile”

Il caso di curva di tipo “variabile” è il caso tipico quando si parla di prove con LWD su terreni e aggregati naturali per sottofondi e fondazioni stradali, e anche su materiali provenienti da attività C&D, in condizioni non sature. In un test su strati di sottofondo e fondazione usualmente si ottiene una curva deflessione-tempo in cui la deflessione non viene totalmente restituita, ma in cui per ogni colpo si raggiunge una quota di deflessione permanente, e la curva delle deflessioni tende asintoticamente a un valore maggiore di zero, detto offset.

Per calibrare la curva delle deflessioni è stata scelta una curva di deflessione rappresentativa, ottenuta nel sito di Altopascio, effettuata nella striscia compattata con 2 passaggi, location a7,

drop numero 1, in cui la curva delle deflessioni ha valore massimo pari a 992 micron, offset pari a 300 micron e phase lag pari a 2,25 millisecondi.

Di seguito riepilogo le funzioni matematiche utilizzate per rappresentare la curva di carico e la curva delle deflessioni.

DEFLECTION SHAPE DI TIPO "VARIABILE"			
Modello per la curva di carico	$f(x) = C_{max} \cdot e^{\left(\frac{\left(\frac{x-14}{1.5 \cdot 1.5} \right)^2}{20} \right)}$	C_{max} = valore massimo del carico = 9 kN s = istante in cui si raggiunge il carico massimo = 14 msec	Per tutta la durata dell'impulso
Modello per la curva di deflessione	$g(x) = n \cdot e^{\left(\frac{\left(\frac{x-s}{1.6 \cdot 1.6} \right)^2}{16} \right)}$	n = valore deflessione massima s = istante in cui si raggiunge il massimo valore di deflessione	Da $t = 0$ a $t = s$
	$e(x) = n \cdot \left(\frac{e^{\left(\frac{\left(\frac{x-s}{1.3 \cdot 1.3} \right)^2}{40} \right)} + d}{1 + d} \right)$	n = valore deflessione massima s = istante in cui si raggiunge il massimo valore di deflessione $\frac{nd}{1+d}$ = offset; è l'asintoto orizzontale cui tende la curva $d = \frac{offset}{(n - offset)}$	Da $t = s$ alla fine dell'impulso

Figura 4.25 – curva di carico e deflessioni modello e curva deflessioni reale

Con questo tipo di curva ho cercato di analizzare la dipendenza dell'energy loss da ognuna delle tre grandezze, e le eventuali relazioni tra una grandezza e l'altra, facendo variare di volta in volta un solo parametro oppure due parametri contemporaneamente. Di seguito sono riportati tutti gli scenari ipotizzati.

Scenario	Phase lag [msec]	Deflessione massima [micron]	Offset [micron]
1	variabile	992	300
2	0	992	variabile
3	crescente	992	decrescente
4	crescente	992	crescente
5	variabile	992	200
6	4	992	variabile
7	variabile	992	50
8	2	992	variabile
9	0	variabile	300
10	2	variabile	400
11	2	variabile	300
12	0	variabile	400
13	4	variabile	300
14	4	variabile	50
15	variabile	800	300
16	0	800	variabile
17	variabile	608	300

Scenario	Phase lag [msec]	Deflessione massima [micron]	Offset [micron]
1	variabile	992	300

DEFLESSIONE MASSIMA [micron]	OFFSET [micron]	PHASE LAG [msec]	ENERGY LOSS [Joule]
992	300	0	2.150
992	300	1	3.484
992	300	2,25	4.979
992	300	3	5.727
992	300	4	6.498
992	300	5	6.976
992	300	6	7.149

992	300	8	6.667
992	300	10	5.409
992	300	12	3.870
992	300	14	2.462

Figura 4.26 – curva deflessione tempo di tipo “variabile” con phase lag crescenti

Figura 4.27 – energy loss da curva di tipo “variabile” con phase lag crescenti

Figura 4.28 – andamento energy loss da curva di tipo “variabile” in funzione di phase lag

$$E.L. = -4 \cdot 10^{-5} \cdot x^5 + 0.002 \cdot x^4 - 0.029 \cdot x^3 + 0.028 \cdot x^2 + 1.317 \cdot x + 2.154 \quad [2]$$

Dove:

$x = \text{phase lag [msec]}$

$E.L. = \text{energy loss [Joule]}$

Lo scenario 1 mostra che anche nel caso di curva di deflessione di tipo “variabile” l’energy loss varia con una legge di tipo polinomiale rispetto al phase lag, con intercetta positiva, con una tendenza a crescere fino a raggiungere un valore di picco intorno a un valore di phase lag di circa 6 msec, per poi diminuire (equazione 2). La forma del coppia di isteresi tende ad avere una forma schiacciata “a mandorla” per phase lag piccoli, per poi allargarsi lungo la diagonale principale per phase lag maggiori, ma mantenendo la stessa pendenza. È il phase lag quindi, così come accadeva con le altre tipologie di curve di deflessione, a determinare la forma del coppia di isteresi.

È stato inoltre effettuato un confronto tra il valore di energy loss ottenuto in sito (nella fattispecie nella location a7 del sito di Altopascio, striscia compattata con 2 passate) e il valore di energy loss calcolato tramite il modello, con gli stessi valori di offset, phase lag e deflessione massima. Il paragone sembra assai confortante visto che i due valori di energy loss sono praticamente identici:

Energy Loss reale = 4.973 Joule

Energy Loss modello = 4.979 Joule

Scenario	Phase lag [msec]	Deflessione massima [micron]	Offset [micron]
2	0	992	variabile

DEFLESSIONE MASSIMA [micron]	OFFSET [micron]	PHASE LAG [msec]	ENERGY LOSS [Joule]
992	300	0	2.150
992	250	0	1.970
992	200	0	1.790
992	150	0	1.609
992	100	0	1.428
992	50	0	1.247

Figura 4.29 – curva deflessione tempo di tipo “variabile” con phase offset decrescenti

Figura 4.30 – energy loss da curva di tipo “variabile” con offset decrescenti

Figura 4.31 – andamento energy loss da curva di tipo “variabile” in funzione di offset

$$E.L. = 0.00361 \cdot y + 1.06675$$

[3]

Dove:

$$y = offset \text{ [micron]}$$

$$E.L. = energy \text{ loss [Joule]}$$

Lo scenario 2 mostra che l'energy loss varia con legge di tipo lineare rispetto all'offset, con intercetta positiva (equazione 3), proprio come mostrava l'analisi sui dati reali (§4.1). Il coppia di isteresi si assottiglia al diminuire del valore di offset, mantenendo la forma a "mandorla", ma variando leggermente la pendenza.

Scenario	Phase lag [msec]	Deflessione massima [micron]	Offset [micron]
3	crescente	992	decescente

DEFLESSIONE MASSIMA [micron]	OFFSET [micron]	PHASE LAG [msec]	ENERGY LOSS [Joule]
992	300	0	2.150
992	250	1	3,340
992	200	2	4,478
992	150	3	5,475

Figura 4.32 – curva deflessione tempo di tipo “variabile” con phase lag crescenti e offset decrescenti

Figura 4.33 – energy loss da curva di tipo “variabile” con phase lag crescenti e offset decrescenti

Scenario	Phase lag [msec]	Deflessione massima [micron]	Offset [micron]
4	crescente	992	crescente

DEFLESSIONE MASSIMA [micron]	OFFSET [micron]	PHASE LAG [msec]	ENERGY LOSS [Joule]
992	150	0	1,609
992	200	1	3,194
992	250	2	4,590
992	300	3	5,728

Figura 4.34 – curva deflessione tempo di tipo “variabile” con phase lag e offset crescenti

Figura 4.35 – energy loss da curva di tipo “variabile” con phase lag e offset crescenti

Gli scenari 3 e 4 sono utili per avere un'idea del comportamento qualitativo dell'energy loss. Si nota infatti che l'energy loss è crescente sia nel caso di offset crescente che nel caso di

offset decrescente, suggerendo il fatto che il phase lag possa essere una grandezza molto più influente rispetto all'offset per la determinazione del valore di energy loss totale.

Scenario	Phase lag [msec]	Deflessione massima [micron]	Offset [micron]
5	variabile	992	200

DEFLESSIONE MASSIMA [micron]	OFFSET [micron]	PHASE LAG [msec]	ENERGY LOSS [Joule]
992	300	0	1,790
992	300	1	3,194
992	300	2	4,478
992	300	3	5,559
992	300	4	6,376
992	300	5	6,891
992	300	6	7,092
992	300	8	6,644
992	300	10	5,401
992	300	12	3,867
992	300	14	2,461

Figura 4.36 – andamento energy loss da curva di tipo “variabile” in funzione di phase lag

$$E.L. = -4 \cdot 10^{-5} \cdot x^5 + 0.002 \cdot x^4 - 0.029 \cdot x^3 + 0.025 \cdot x^2 + 1.393 \cdot x + 1.793 \quad [4]$$

Dove:

$x = \text{phase lag [msec]}$

$E.L. = \text{energy loss [Joule]}$

Scenario	Phase lag [msec]	Deflessione massima [micron]	Offset [micron]
6	4	992	variabile

DEFLESSIONE MASSIMA [micron]	OFFSET [micron]	PHASE LAG [msec]	ENERGY LOSS [Joule]
992	500	4	6,742
992	450	4	6,681
992	400	4	6,620
992	350	4	6,559
992	300	4	6,498
992	250	4	6,437

$$E.L. = 0.00120 \cdot y + 6.132 \quad [5]$$

Dove:

$y = \text{offset [micron]}$

$E.L. = \text{energy loss [Joule]}$

Scenario	Phase lag [msec]	Deflessione massima [micron]	Offset [micron]
7	variabile	992	50

DEFLESSIONE MASSIMA [micron]	OFFSET [micron]	PHASE LAG [msec]	ENERGY LOSS [Joule]
992	50	0	1.247
992	50	1	2.759
992	50	2	4.140
992	50	3	5.306

992	50	4	6.193
992	50	5	6.763
992	50	6	7.006
992	50	8	6.609
992	50	10	5.389
992	50	12	3.864
992	50	14	2.460

$$E.L. = -5 \cdot 10^{-5} \cdot x^5 + 0.002 \cdot x^4 - 0.030 \cdot x^3 + 0.022 \cdot x^2 + 1.504 \cdot x + 1.251 \quad [6]$$

Dove:

$x = \text{phase lag [msec]}$

$E.L. = \text{energy loss [Joule]}$

Scenario	Phase lag [msec]	Deflessione massima [micron]	Offset [micron]
8	2	992	variabile

DEFLESSIONE MASSIMA [micron]	OFFSET [micron]	PHASE LAG [msec]	ENERGY LOSS [Joule]
992	500	2	5.152
992	450	2	5.040
992	400	2	4.927
992	350	2	4.815
992	300	2	4.702
992	250	2	4.590

$$E.L. = 0.00225 \cdot y + 4.027 \quad [7]$$

Dove:

$y = \text{offset [micron]}$

$E.L. = \text{energy loss [Joule]}$

Scenario	Phase lag [msec]	Deflessione massima [micron]	Offset [micron]
9	0	variabile	300

DEFLESSIONE MASSIMA [micron]	OFFSET [micron]	PHASE LAG [msec]	ENERGY LOSS [Joule]
900	300	0	2.052
800	300	0	1.945
700	300	0	1.837
600	300	0	1.730
992	300	0	2.150

Figura 4.37 – curva deflessione tempo di tipo “variabile” con deflessione massima decrescente

Figura 4.38 – energy loss da curva di tipo “variabile” con deflessione massima decrescente

Figura 4.39 – andamento energy loss da curva di tipo “variabile” in funzione di deflessione massima

$$E.L. = 0.00107 \cdot z + 1.085$$

[8]

Dove:

$z = \text{deflessione massima [micron]}$

$E.L. = \text{energy loss [Joule]}$

Lo scenario 9 mette in relazione l'energy loss con la sola deflessione massima, mostrando chiaramente che le due grandezze sono legate da una dipendenza di tipo lineare, con intercetta positiva, così come suggeriva l'analisi dei dati reali. La pendenza del coppia di isteresi diminuisce al diminuire della deflessione massima, così come il valore di Energy Loss.

Scenario	Phase lag [msec]	Deflessione massima [micron]	Offset [micron]
10	2	variabile	400

DEFLESSIONE MASSIMA [micron]	OFFSET [micron]	PHASE LAG [msec]	ENERGY LOSS [Joule]
900	400	2	4.554
800	400	2	4.148
700	400	2	3.742
600	400	2	3.336

Figura 4.40 – energy loss da curva di tipo “variabile” con deflessione massima decrescente

Figura 4.41 – andamento energy loss da curva di tipo “variabile” in funzione di deflessione massima

$$E.L. = 0.00406 \cdot z + 0.899 \quad [9]$$

Dove:

$z = \text{deflessione massima [micron]}$

$E.L. = \text{energy loss [Joule]}$

Scenario	Phase lag [msec]	Deflessione massima [micron]	Offset [micron]
11	2	variabile	300

DEFLESSIONE MASSIMA [micron]	OFFSET [micron]	PHASE LAG [msec]	ENERGY LOSS [Joule]
900	300	2	4.329
800	300	2	3.923
700	300	2	3.517
600	300	2	3.111

$$E.L. = 0.00406 \cdot z + 0.674 \quad [10]$$

Dove:

$z = \text{deflessione massima [micron]}$

$E.L. = \text{energy loss [Joule]}$

Scenario	Phase lag [msec]	Deflessione massima [micron]	Offset [micron]
12	0	variabile	400

DEFLESSIONE MASSIMA [micron]	OFFSET [micron]	PHASE LAG [msec]	ENERGY LOSS [Joule]
900	400	0	4.329
800	400	0	3.923
700	400	0	3.517
600	400	0	3.111

$$E.L. = 0.00107 \cdot z + 1.445 \quad [11]$$

Dove:

$z = \text{deflessione massima [micron]}$

$E.L. = \text{energy loss [Joule]}$

Scenario	Phase lag [msec]	Deflessione massima [micron]	Offset [micron]
13	4	variabile	300

DEFLESSIONE MASSIMA [micron]	OFFSET [micron]	PHASE LAG [msec]	ENERGY LOSS [Joule]
900	300	4	5.930
800	300	4	5.311
700	300	4	4.693
600	300	4	4.075

$$E.L. = 0.00618 \cdot z + 0.365 \quad [12]$$

Dove:

$z = \text{deflessione massima [micron]}$

$E.L. = \text{energy loss [Joule]}$

Scenario	Phase lag [msec]	Deflessione massima [micron]	Offset [micron]
14	4	variabile	50

DEFLESSIONE MASSIMA [micron]	OFFSET [micron]	PHASE LAG [msec]	ENERGY LOSS [Joule]
900	50	4	5.625
800	50	4	5.006
700	50	4	4.388
600	50	4	3.770

$$E.L. = 0.00618 \cdot z + 0.061$$

[13]

Dove:

$z = \text{deflessione massima [micron]}$

$E.L. = \text{energy loss [Joule]}$

Scenario	Phase lag [msec]	Deflessione massima [micron]	Offset [micron]
15	variabile	800	300

DEFLESSIONE MASSIMA [micron]	OFFSET [micron]	PHASE LAG [msec]	ENERGY LOSS [Joule]
800	300	0	1.945
800	300	1	2.978
800	300	2	3.923
800	300	3	4.717
800	300	4	5.311
800	300	5	5.675
800	300	6	5.799
800	300	8	5.390
800	300	10	4.367

800	300	12	3.122
800	300	14	1.986

$$E.L. = -3 \cdot 10^{-5} \cdot x^5 + 0.001 \cdot x^4 - 0.022 \cdot x^3 + 0.023 \cdot x^2 + 1.02 \cdot x + 1.948 \quad [14]$$

Dove:

$x = \text{phase lag [msec]}$

$E.L. = \text{energy loss [Joule]}$

Scenario	Phase lag [msec]	Deflessione massima [micron]	Offset [micron]
16	0	800	variabile

DEFLESSIONE MASSIMA [micron]	OFFSET [micron]	PHASE LAG [msec]	ENERGY LOSS [Joule]
800	300	0	1.945
800	250	0	1.764
800	200	0	1.583
800	150	0	1.402
800	100	0	1.222
800	50	0	1.042

$$E.L. = 0.00361 \cdot y + 0.860 \quad [15]$$

Dove:

$y = \text{offset [micron]}$

$E.L. = \text{energy loss [Joule]}$

Scenario	Phase lag [msec]	Deflessione massima [micron]	Offset [micron]
17	variabile	608	300

DEFLESSIONE MASSIMA [micron]	OFFSET [micron]	PHASE LAG [msec]	ENERGY LOSS [Joule]
608	300	0	1.738

608	300	1	2.472
608	300	2	3.143
608	300	3	3.706
608	300	4	4.124
608	300	5	4.374
608	300	6	4.448
608	300	8	4.113
608	300	10	3.325
608	300	12	2.375
608	300	14	1.510

$$E.L. = -2 \cdot 10^{-5} \cdot x^5 + 0.001 \cdot x^4 - 0.016 \cdot x^3 + 0.018 \cdot x^2 + 0.722 \cdot x + 1.741 \quad [16]$$

Dove:

$x = \text{phase lag [msec]}$

$E.L. = \text{energy loss [Joule]}$

4.4 Caratteristiche generali del coppia di isteresi

Di seguito è riportata una tabella riepilogativa delle espressioni analitiche trovate per la determinazione dell'energy loss, raggruppati in base alla grandezza che di volta in volta si è scelto di far variare. La tabella permette un rapido confronto visivo tra le espressioni analitiche stesse.

Scenario	Phase lag [msec]	Deflessione max [micron]	Offset [micron]	Energy loss [Joule]	Equazione
PHASE LAG					
1	x	992	300	$E.L. = -4 \cdot 10^{-5} \cdot x^5 + 0.002 \cdot x^4 - 0.029 \cdot x^3 + 0.028 \cdot x^2 + 1.317 \cdot x + 2.154$	[2]
5	x	992	200	$E.L. = -4 \cdot 10^{-5} \cdot x^5 + 0.002 \cdot x^4 - 0.029 \cdot x^3 + 0.025 \cdot x^2 + 1.393 \cdot x + 1.793$	[4]
7	x	992	50	$E.L. = -5 \cdot 10^{-5} \cdot x^5 + 0.002 \cdot x^4 - 0.030 \cdot x^3 + 0.022 \cdot x^2 + 1.504 \cdot x + 1.251$	[6]
1	x	992	300	$E.L. = -4 \cdot 10^{-5} \cdot x^5 + 0.002 \cdot x^4 - 0.029 \cdot x^3 + 0.028 \cdot x^2 + 1.317 \cdot x + 2.154$	[2]
15	x	800	300	$E.L. = -3 \cdot 10^{-5} \cdot x^5 + 0.001 \cdot x^4 - 0.022 \cdot x^3 + 0.023 \cdot x^2 + 1.020 \cdot x + 1.948$	[14]
17	x	608	300	$E.L. = -2 \cdot 10^{-5} \cdot x^5 + 0.001 \cdot x^4 - 0.016 \cdot x^3 + 0.018 \cdot x^2 + 0.722 \cdot x + 1.741$	[16]
OFFSET					
2	0	992	y	$E.L. = 0.00361 \cdot y + 1.067$	[3]
8	2	992	y	$E.L. = 0.00225 \cdot y + 4.027$	[7]
6	4	992	y	$E.L. = 0.00120 \cdot y + 6.132$	[5]
2	0	992	y	$E.L. = 0.00361 \cdot y + 1.067$	[3]
16	0	800	y	$E.L. = 0.00361 \cdot y + 0.860$	[15]
DEFLESSIONE MASSIMA					
9	0	z	300	$E.L. = 0.00107 \cdot z + 1.085$	[8]
11	2	z	300	$E.L. = 0.00406 \cdot z + 0.674$	[10]
13	4	z	300	$E.L. = 0.00618 \cdot z + 0.365$	[12]
9	0	z	300	$E.L. = 0.00107 \cdot z + 1.085$	[8]
12	0	z	400	$E.L. = 0.00107 \cdot z + 1.445$	[11]
11	2	z	300	$E.L. = 0.00406 \cdot z + 0.674$	[10]
10	2	z	400	$E.L. = 0.00406 \cdot z + 0.899$	[9]
13	4	z	300	$E.L. = 0.00618 \cdot z + 0.365$	[12]
14	4	z	50	$E.L. = 0.00618 \cdot z + 0.061$	[13]

Infine, è possibile riassumere le caratteristiche generali del coppia di isteresi:

- area aumenta al crescere della deflessione massima;
- area aumenta al crescere del phase lag, fino a un valore limite, dopodichè diminuisce;
- area aumenta al crescere dell'offset;
- la forma del coppia di isteresi è determinata dal valore di phase lag: più sottile, a “mandorla” per valori bassi di phase lag, più bombato per valori elevati;
- la pendenza del coppia di isteresi sembra essere governata principalmente dalla deflessione massima, e in minima parte anche dal valore di offset: è crescente al crescere della deflessione massima.

4.5 Algoritmo per la determinazione dell'energy loss

L'ipotesi fondamentale alla base della formulazione di un algoritmo dell'energy loss è che quest'ultimo sia funzione di 3 grandezze fondamentali, tra loro dipendenti:

- phase lag, che da adesso in poi sarà generalmente identificata dalla lettera x
- offset, che sarà generalmente identificata dalla lettera y
- deflessione massima, che sarà generalmente identificata dalla lettera z

In particolare, l'ipotesi di partenza, che dovrà essere poi verificata confrontando i valori calcolati mediante algoritmo con i dati di reali, è che l'energy loss sia la somma di tre distinti contributi dovuti alle tre diverse variabili. Le espressioni analitiche dell'energy loss ottenute con il modello matematico suggeriscono che queste variabili siano tuttavia dipendenti tra di loro, e che ci sia quindi bisogno di un ulteriore contributo correttivo:

$$IP: \quad E.L.(x, y, z) = f_1(x) + f_2(y) + f_3(z) \quad [17]$$

Fissando di volta in volta 2 variabili posso trovare le funzioni $f_1(x)$, $f_2(y)$ e $f_3(z)$, ovvero le equazioni piane in una variabile caso per caso. L'operazione è equivalente al taglio con dei piani immaginari della funzione energy loss, che si suppone di tre variabili. Grazie al modello matematico (§4.4), come già detto, sappiamo anche che le equazioni piane ad una variabile non rimangono costanti al variare delle altre due grandezze.

Per ottenere le funzioni analitiche si sfruttano le equazioni ottenute dal modello matematico precedentemente illustrato: il primo limite dell'algoritmo coincide con uno dei limiti del modello ed è quello di riferirsi limitatamente a prove effettuate con configurazione tale da provocare un picco della curva di carico di circa 9 kN, e un ampiezza dell'impulso di circa 30 msec.

Per ottenere le funzioni $f_1(x)$, $f_2(y)$ e $f_3(z)$ sono stati scelti come piani di riferimento quello “z” ottenuto fissando la quota “x” a 0 msec e la quota “y” a 300 micron, quello “y” ottenuto fissando la quota “x” a 0 msec e la quota “z” a 992 micron, quello “x”, ottenuto fissando la quota “y” a 0 300 micron e la quota “z” a 992 micron.

A) Fisso:

- offset=300 msec
- deflessione massima=992 micron

$$E.L. (x, y = 300, z = 992) = f_1(x) + f_2(300) + f_3(992)$$

Dal modello matematico so che:

$$E.L. (x, y = 300, z = 992) = -4 \cdot 10^{-5} \cdot x^5 + 0.002 \cdot x^4 - 0.029 \cdot x^3 + 0.028 \cdot x^2 + 1.317 \cdot x + 2.154$$

Quindi:

$$-4 \cdot 10^{-5} \cdot x^5 + 0.002 \cdot x^4 - 0.029 \cdot x^3 + 0.028 \cdot x^2 + 1.317 \cdot x + 2.154 = f_1(x) + f_2(300) + f_3(992)$$

$$f_1(x) = -4 \cdot 10^{-5} \cdot x^5 + 0.002 \cdot x^4 - 0.029 \cdot x^3 + 0.028 \cdot x^2 + 1.317 \cdot x + 2.154 - f_2(300) - f_3(992) \quad [18]$$

B) Fisso:

- phase lag=0 msec
- deflessione massima=992 micron

$$E.L. (x = 0, y, z = 992) = f_1(0) + f_2(y) + f_3(992)$$

Dal modello matematico so che:

$$E.L. (x = 0, y, z = 992) = 0.00361 \cdot y + 1.067$$

Quindi:

$$0.00361 \cdot y + 1.067 = f_1(0) + f_2(y) + f_3(992)$$

$$f_2(y) = 0.00361 \cdot y + 1.067 - f_1(0) - f_3(992) \quad [19]$$

C) Fisso:

- phase lag=0 msec
- offset=300 micron

$$E.L. (x = 0, y = 300, z) = f_1(0) + f_2(300) + f_3(z)$$

Dal modello matematico so che:

$$E.L.(x = 0, y = 300, z) = 0.00107 \cdot z + 1.085$$

Quindi:

$$0.00107 \cdot z + 1.085 = f_1(0) + f_2(300) + f_3(z)$$

$$f_3(z) = \mathbf{0.00107 \cdot z + 1.085 - f_1(0) - f_2(300)} \quad [20]$$

Allora si può scrivere l'espressione dell'energy loss sommando le equazioni 18,19 e 20:

$$\begin{aligned} E.L.(x, y, z) &= f_1(x) + f_2(y) + f_3(z) = \\ &= -4 \cdot 10^{-5} \cdot x^5 + 0.002 \cdot x^4 - 0.029 \cdot x^3 + 0.028 \cdot x^2 + 1.317 \cdot x + 2.154 \\ &- f_2(300) - f_3(992) + 0.00361 \cdot y + 1.067 - f_1(0) - f_3(992) + 0.00107 \\ &\cdot z + 1.085 - f_1(0) - f_2(300) \end{aligned}$$

Ma sappiamo, sempre grazie all'ipotesi sull'algorithmo, che:

$$2 \cdot [f_1(0) + f_2(300) + f_3(992)] = 2 \cdot [E.L.(x = 0; y = 300; z = 992)] = 2 \cdot (2.15) = 4.3$$

Allora:

$$E.L.(x, y, z) = f_1(x) + f_2(y) + f_3(z) = -4 \cdot 10^{-5} \cdot x^5 + 0.002 \cdot x^4 - 0.029 \cdot x^3 + 0.028 \cdot x^2 + 1.317 \cdot x + 0.00361 \cdot y + 0.00107 \cdot z \quad [21]$$

È l'espressione generale dell'energy loss, ma ancora affetta da imprecisioni. Non si possono infatti ignorare le differenze che sorgono nelle espressione dell'energy loss qualora ci si spostasse dai piani identificati dalle coordinate $x=0$ msec, $y=300$ micron, $z=992$ micron.

Occorre quindi ricercare delle relazioni correttive che minimizzino le differenze tra l'energy loss calcolato mediante algorithmo e il valore di riferimento, all'interno del modello matematico stesso. Per fare questo ho modificato di volta in volta l'equazione, sfruttando tutti gli scenari ipotizzati con il modello matematico, e ottenendo il seguente algorithmo, che è risultato essere quello che più di tutti minimizzava le differenze:

$$\begin{aligned} E.L.(x, y, z) &= -4 \cdot 10^{-5} \cdot x^5 + 0.002 \cdot x^4 - 0.029 \cdot x^3 + 0.028 \cdot x^2 + 1.317 \cdot x + \\ &0.00361 \cdot y + 0.00107 \cdot z + \left((-0.00134 \cdot x^2 + 0.001803 \cdot x - 0.00002) \cdot z \right) - \\ &(-0.12475 \cdot x^2 + 1.7631 \cdot x - 0.0183) - \frac{0.135 \cdot (y-300) \cdot (\frac{x}{2})}{100} \end{aligned} \quad [22]$$

Come si può notare dalle Figure 4.42 e 4.43 però, l'algorithmo ha dei limiti di applicabilità. In particolare è un buon stimatore fino a un certo valore di phase lag, approssimativamente pari a 7 msec, superato il quale si ottengono delle differenze inaccettabili in valore assoluto.

Figura 4.42 – differenza equazione-modello Energy Loss (caso I)

Figura 4.43 – differenza equazione-modello Energy Loss (caso II)

Di seguito la tabella con i punti utilizzati per calibrare l'algoritmo all'interno del modello stesso:

point	phase lag [msec]	Offset [micron]	Deflessione massima [micron]	energy loss modello [Joule]	energy loss algoritmo [Joule]	Δ [Joule]
1	0	300	992	2.150	2.140	-0.010
2	1	300	992	3.484	3.476	-0.008
3	2.25	300	992	4.979	4.982	0.003
4	3	300	992	5.727	5.722	-0.005
5	4	300	992	6.498	6.461	-0.037
6	5	300	992	6.976	6.890	-0.086
7	6	300	992	7.149	7.006	-0.143
8	8	300	992	6.667	6.414	-0.253
9	10	300	992	5.409	5.081	-0.328
10	12	300	992	3.870	3.572	-0.297
11	14	300	992	2.462	2.470	0.008
12	0	300	992	2.150	2.140	-0.010
13	0	250	992	1.970	1.960	-0.010
14	0	200	992	1.790	1.780	-0.010
15	0	150	992	1.609	1.600	-0.009
16	0	100	992	1.428	1.420	-0.008
17	0	50	992	1.247	1.240	-0.007
18	0	200	992	1.790	1.780	-0.010
19	1	200	992	3.194	3.183	-0.011
20	2	200	992	4.478	4.480	0.002
21	3	200	992	5.559	5.565	0.006
22	4	200	992	6.376	6.371	-0.005
23	5	200	992	6.891	6.867	-0.024
24	6	200	992	7.092	7.051	-0.041
25	8	200	992	6.644	6.594	-0.050
26	10	200	992	5.401	5.396	-0.005
27	12	200	992	3.867	4.022	0.155
28	14	200	992	2.461	3.055	0.593
29	4	500	992	6.742	6.641	-0.101
30	4	450	992	6.681	6.596	-0.085
31	4	400	992	6.620	6.551	-0.069
32	4	350	992	6.559	6.506	-0.053
33	4	300	992	6.498	6.461	-0.037
34	4	250	992	6.437	6.416	-0.021
35	0	50	992	1.247	1.240	-0.007
36	1	50	992	2.759	2.744	-0.015
37	2	50	992	4.140	4.143	0.002
38	3	50	992	5.306	5.329	0.022
39	4	50	992	6.193	6.236	0.043

40	5	50	992	6.763	6.834	0.070
41	6	50	992	7.006	7.119	0.112
42	8	50	992	6.609	6.864	0.255
43	10	50	992	5.389	5.868	0.480
44	12	50	992	3.864	4.697	0.834
45	14	50	992	2.460	3.932	1.472
46	2	500	992	5.152	5.155	0.003
47	2	450	992	5.040	5.043	0.003
48	2	400	992	4.927	4.930	0.003
49	2	350	992	4.815	4.818	0.003
50	2	300	992	4.702	4.705	0.003
51	2	250	992	4.590	4.593	0.002
52	0	300	900	2.052	2.043	-0.009
53	0	300	800	1.945	1.938	-0.006
54	0	300	700	1.837	1.833	-0.004
55	0	300	600	1.730	1.728	-0.001
56	0	300	992	2.150	2.140	-0.010
57	2	400	900	4.554	4.551	-0.003
58	2	400	800	4.148	4.139	-0.009
59	2	400	700	3.742	3.727	-0.015
60	2	400	600	3.336	3.315	-0.021
61	2	300	900	4.329	4.326	-0.003
62	2	300	800	3.923	3.914	-0.009
63	2	300	700	3.517	3.502	-0.015
64	2	300	600	3.111	3.090	-0.021
65	0	400	900	2.414	2.403	-0.011
66	0	400	800	2.306	2.298	-0.008
67	0	400	700	2.199	2.193	-0.005
68	0	400	600	2.091	2.088	-0.003
69	4	300	900	5.930	5.898	-0.031
70	4	300	800	5.311	5.287	-0.025
71	4	300	700	4.693	4.675	-0.018
72	4	300	600	4.075	4.063	-0.012
73	4	50	900	5.625	5.673	0.049
74	4	50	800	5.006	5.062	0.055
75	4	50	700	4.388	4.450	0.061
76	4	50	600	3.770	3.838	0.068
77	0	300	800	1.945	1.938	-0.006
78	1	300	800	2.978	2.954	-0.025
79	2	300	800	3.923	3.914	-0.009
80	3	300	800	4.717	4.714	-0.003
81	4	300	800	5.311	5.287	-0.025
82	5	300	800	5.675	5.601	-0.075
83	6	300	800	5.799	5.654	-0.145
84	8	300	800	5.390	5.090	-0.301
85	10	300	800	4.367	3.990	-0.376

86	12	300	800	3.122	2.922	-0.201
87	14	300	800	1.986	2.464	0.478
88	0	300	800	1.945	1.938	-0.006
89	0	250	800	1.764	1.758	-0.006
90	0	200	800	1.583	1.578	-0.005
91	0	150	800	1.402	1.398	-0.004
92	0	100	800	1.222	1.218	-0.004
93	0	50	800	1.042	1.038	-0.004
94	0	300	608	1.738	1.737	-0.002
95	1	300	608	2.472	2.432	-0.041
96	2	300	608	3.143	3.123	-0.020
97	3	300	608	3.706	3.705	-0.001
98	4	300	608	4.124	4.112	-0.012
99	5	300	608	4.374	4.311	-0.063
100	6	300	608	4.448	4.301	-0.147
101	8	300	608	4.113	3.765	-0.348
102	10	300	608	3.325	2.900	-0.425
103	12	300	608	2.375	2.271	-0.104
104	14	300	608	1.510	2.459	0.949
105	6	300	992	7.149	7.006	-0.143
106	6	300	800	5.799	5.654	-0.145
107	6	300	608	4.448	4.301	-0.147

Si riconoscono i seguenti limiti di applicabilità dell'algorithmo per il calcolo dell'energy loss:

- A) valore di picco della curva di carico deve essere approssimativamente pari a 9 kN, ma operando una normalizzazione, seppur in contrasto con il legame costitutivo dei terreni e dei materiali comunemente usati in ambito stradale, il vincolo è eliminabile
- B) curva di deflessione deve essere il più regolare possibile, cioè avvicinarsi alla curva di deflessione utilizzata nel modello. Questo impone:
 - offset costanti o marcata tendenza asintotica
 - rebound non eccessivi (minori di -200 micron)
 - nessuna curva di deflessione con cuspidi o più picchi
 - nessuna curva di tipo irregolare (§3.6)
- C) durata dell'impulso di carico di circa 30 msec, quindi uso della configurazione standard in merito ai buffer
- D) phase lag ≤ 7 msec

4.6 Stima dell'energy loss reale mediante algorithmo

Il passo successivo è stato quello di confrontare i valori ottenuti mediante l'algorithmo con i valori reali di energy loss, sfruttando lo stesso campione di dati ottenuti mediante le campagne di prova di cui al §3.13. Si tratta come già specificato in precedenza, di dati ottenuti mediante

prove effettuate su materiali eterogenei, differenti in natura, caratteristiche meccaniche e fisiche, contenuto d'acqua, tensione applicata, livello di addensamento, temperatura, granulometria. I campioni di dati su cui mi sono basato per questa analisi sono suddivisibili nei seguenti gruppi principali, il cui nome si riferisce al luogo in cui sono state effettuate le prove:

- Altopascio striscia compattata con 2 passaggi
- Altopascio striscia compattata con 4 passaggi
- Altopascio striscia compattata con 8 passaggi
- Altopascio 20 colpi
- Guercio
- Nozzano

Laddove i risultati fossero frutto di prove non effettuate a carico massimo di 9 kN e con piastra di raggio pari a 150 mm , cioè in condizioni tali da trasmettere al terreno una tensione di circa 130 kPa , sono state attuate delle normalizzazioni del valore di energy loss.

I dati utilizzati per il confronto rientrano tutti, come caratteristiche, entro i limiti di applicabilità dell'algoritmo, che si ricordano:

- E) valore di picco della curva di carico deve essere approssimativamente pari a 9 kN , ma operando una normalizzazione, seppur in contrasto con il legame costitutivo dei terreni e dei materiali comunemente usati in ambito stradale, il vincolo è eliminabile
- F) curva di deflessione deve essere il più regolare possibile, cioè avvicinarsi alla curva di deflessione utilizzata nel modello. Questo impone:
 - offset costanti o marcata tendenza asintotica
 - rebound non eccessivi (minori di -200 micron)
 - nessuna curva di deflessione con cuspidi o più picchi di deflessione
 - nessuna curva di tipo irregolare (§3.6)
- G) durata dell'impulso di carico di circa 30 msec , quindi uso della configurazione standard in merito ai buffer
- H) phase lag $\leq 7\text{ msec}$

Si ricorda l'algoritmo per la stima dell'energy loss:

$$\begin{aligned}
 E.L.(x, y, z) = & -4 \cdot 10^{-5} \cdot x^5 + 0.002 \cdot x^4 - 0.029 \cdot x^3 + 0.028 \cdot x^2 + 1.317 \cdot x + \\
 & 0.00361 \cdot y + 0.00107 \cdot z + \left((-0.00134 \cdot x^2 + 0.001803 \cdot x - 0.00002) \cdot z \right) - \\
 & (-0.12475 \cdot x^2 + 1.7631 \cdot x - 0.0183) - \frac{0.135 \cdot (y-300) \cdot \left(\frac{x}{2}\right)}{100} \quad [22]
 \end{aligned}$$

Dove:

$$x = \text{phase lag [msec]}$$

$y = \text{offset [micron]}$

$z = \text{deflessione massima [micron]}$

L'equazione 22 è stata utilizzata per calcolare il valore di energy loss a ogni caduta: la differenza con il valore reale è stata chiamata residuo ed è stata analizzata statisticamente per validare il modello matematico trovato.

Nelle Figure dalla 4.44 alla 4.47 è riportato graficamente il confronto tra dato reale e dato calcolato, suddiviso per location: la rappresentazione grafica permette, più efficacemente del dato nudo, un rapido giudizio oggettivo sull'aderenza dell'algorithmo alla realtà.

Figura 4.44 – confronto energy loss reale-calcolato (Altopascio 8 passaggi)

Figura 4.45 – confronto energy loss reale-calcolato (Altopascio 4 passaggi)

Figura 4.46 – confronto energy loss reale-calcolato (Guercio)

Figura 4.47 – confronto energy loss reale-calcolato (Nozzano)

Come si evince, l’algoritmo sembra stimare quasi perfettamente il valore reale di energy loss. Di seguito è riportata la regressione lineare tra dati sperimentali e dati teorici: la regressione è quasi perfetta, con un coefficiente di correlazione $R^2 = 0.972$ (vedi appendice A) che mostra chiaramente la bontà della regressione lineare e quindi l’affidabilità dell’algoritmo come stimatore di energy loss.

Figura 4.48 – correlazione energy loss teorici-sperimentali

4.6.1 Analisi statistica dei residui

Per residuo si intende, come già accennato, la differenza tra il valore reale di energy loss e il corrispondente valore ottenuto mediante l’algoritmo. I residui di tutte le 1029 cadute sono stati analizzati mediante strumenti statistici quali la distribuzione normale di Gauss, ipotizzando che questi si comportino come variabili aleatorie tendenti a distribuirsi “normalmente”: in questo modo è non solo possibile calcolare media e varianza, ma è anche possibile calcolare la probabilità di ottenere un residuo compreso in un certo intervallo. L’equazione usata per l’analisi dei residui è la seguente:

$$f(r_i) = \frac{1}{\sqrt{(2 \cdot \pi \cdot \sigma)}} \cdot e^{\left(\frac{-(r_i - \mu)^2}{2 \cdot \sigma^2}\right)}$$

Dove:

r_i = residuo i – esimo

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (r_i - \mu)^2}{n}}$$

$$\mu = \frac{\sum r_i}{n}$$

n = numero degli eventi = 1029

Una conferma dell'indipendenza dei residui dai valori predetti si ottiene mettendo in relazione gli stessi con i corrispondenti valori di energy loss teorico: se i residui sono indipendenti essi si devono posizionare casualmente rispetto ai valori predetti, in maniera pressoché uniforme all'interno di una banda orizzontale centrata sullo zero. Se i residui sono indipendenti da altre grandezze si dicono omoschedastici e quindi si comportano in modo casuale. La Figura 4.49 mostra l'omoschedasticità dei residui anche nel nostro caso.

Figura 4.49 – energy loss teorico vs residui

La distribuzione normale di Gauss che si ottiene sui residui è mostrata nella figura successiva e ha le seguenti caratteristiche:

$$\sigma = 0.544 \text{ Joule}$$

$$\mu = 0.121 \text{ Joule}$$

Figura 4.50 – distribuzione normale residui

Si osserva che la distribuzione è normale con media non nulla, quindi non simmetrica rispetto all'asse delle ordinate. Sfruttando le caratteristiche della distribuzione normale di Gauss e il valore della deviazione standard $\sigma = 0.544$ Joule, si può affermare che il residuo dell'algoritmo ha:

- probabilità pari al 68,27% di ricadere nell'intervallo $[\mu + \sigma; \mu - \sigma]$ ovvero nell'intervallo $[0.665; -0.423]$
- probabilità pari al 99,7% di ricadere nell'intervallo $[\mu + 3\sigma; \mu - 3\sigma]$ ovvero nell'intervallo $[1.751; -1,509]$

Il grafico delle frequenze cumulate si ottiene sommando punto per punto il valore della funzione densità di probabilità con la somma delle frequenze dei residui precedenti. Si ottiene un grafico che mostra la frequenza con cui un certo valore viene superato. Di solito i valori caratteristici sono:

- l'85esimo percentile, ovvero il valore che viene superato nel 15% dei casi
- il 15esimo percentile, ovvero il valore che viene superato nell'85% dei casi

Nel nostro caso i percentili assumono i valori seguenti:

- 85° percentile = 0.37 Joule
- 15° percentile = -0.214 Joule

Figura 4.51 – curva frequenze cumulate

Tuttavia risulta probabilmente più significativa un'analisi condotta sulle differenze percentuali tra energy loss ottenuto mediante l'algoritmo e l'energy loss sperimentale, calcolate in questo modo:

$$\text{differenza \%} = \frac{(E.L.i \text{ calcolato} - E.L.i \text{ reale})}{E.L.i \text{ reale}} \cdot 100$$

Può accadere infatti che un residuo sia elevato in valore assoluto, se confrontato con gli altri residui, ma che sia invece di modesta entità rispetto al valore di energy loss a cui è associato. In Figura 4.52 è mostrata la funzione densità di probabilità costruita sulle variazioni percentuali di energy loss, che ha le seguenti caratteristiche:

$$\sigma = 13.221 \%$$

$$\mu = 1.799 \%$$

Si può affermare quindi che la precisione nella stima del valore di energy loss mediante l'equazione 21 ha:

- probabilità pari al 68,27% di ricadere nell'intervallo $[\mu + \sigma; \mu - \sigma]$ ovvero di avere un valore compreso nell'intervallo [15.02 %; -11.422 %]
- probabilità pari al 99,7% di ricadere nell'intervallo $[\mu + 3\sigma; \mu - 3\sigma]$ ovvero di avere un valore compreso nell'intervallo [41.462 %; -37.864 %]

Figura 4.52 – distribuzione normale differenze percentuali

4.7 Contributo dei parametri nella formazione dell'energy loss

L'algoritmo costruito per l'analisi dell'energy loss (equazione 22) è molto utile anche per capire in quale misura ogni variabile caratteristica interviene nella formazione della grandezza energy loss, e quale delle tre grandezze in gioco sia la più influente.

Sfruttando l'algoritmo, si possono percorrere due strade per comprendere le influenze dei tre parametri e raggiungere l'obiettivo:

- metodo A: si depura la formula dai polinomi in cui sono presenti moltiplicazioni e divisioni tra variabili differenti, ottenendo una somma di contributi tra loro indipendenti, e dunque si calcola l'aumento percentuale del valore di energy loss dovuto alla singola variabile e riferito al valore di energy loss depurato.

L'algoritmo utilizzato si riduce a:

$$\begin{aligned}
 E.L.(x, y, z) &= -4 \cdot 10^{-5} \cdot x^5 + 0.002 \cdot x^4 - 0.029 \cdot x^3 + 0.028 \cdot x^2 + 1.317 \\
 &\quad \cdot x + 0.00361 \cdot y + 0.00107 \cdot z
 \end{aligned}$$

Dove:

$x = \text{phase lag [msec]}$

$y = \text{offset [micron]}$

$z = \text{deflessione massima [micron]}$

Risulta essere tuttavia un metodo non completamente rappresentativo, ma anzi affetto da imprecisioni proprio per l'approssimazione fatta nell'utilizzo dell'algoritmo.

- metodo B: si aumentano, una per volta, del 10% le intensità delle variabili, e si confronta il valore di energy loss ottenuto a causa dell'aumento con il valore di partenza non modificato, calcolando la variazione percentuale.

Le Figure dalla 4.53 alla 4.56 illustrano i risultati ottenuti con i due metodi, sia globalmente sia suddivisi per location.

Figura 4.53 – contributo percentuale rispetto all'energy loss totale

Figura 4.54 – contributo percentuale medio rispetto all'energy loss totale

Figura 4.55 – aumento percentuale di energy loss

Figura 4.56 – aumento percentuale medio di energy loss

Osservando i precedenti grafici si deduce che la grandezza in assoluto predominante nella formazione dell'energy loss è il phase lag, con un contributo che si assesta attorno al 60%, seguito dalla deflessione massima, che contribuisce per una quantità compresa tra il 20÷30%. L'offset ha invece un'influenza del tutto secondaria e, per certi versi, trascurabile. Aumentando del 10% alternativamente le tre grandezze, l'energy loss sembra grandemente influenzato dalla deflessione massima, per cui si ha una crescita del valore totale che sfiora il 9%, e in seconda battuta dal phase lag, per cui un aumento del 10% provoca un accrescimento del valore di energy loss mediamente intorno al 5%. Trascurabili gli effetti che provoca un aumento del valore di offset.

Si può concludere affermando che i parametri fondamentali che influiscono sull'intensità del fenomeno di isteresi, e quindi sul valore di energy loss, sono deflessione massima e phase lag.

4.8 Conclusioni

L'energy loss è una grandezza grandemente influenzata dalle grandezze fondamentali quali deflessione massima e phase lag, e influenzata in maniera minore dall'offset.

Sembra avere le seguenti tendenze:

- Proporzionalità diretta con la deflessione massima
- come conseguenza della proporzionalità diretta rispetto alla deflessione massima, l'energy loss mostra una proporzionalità inversa rispetto al modulo superficiale, come tra l'altro suggerisce l'equazione di Boussinesq (§3.4)
- proporzionalità diretta con l'offset
- evidente tendenza ad aumentare all'aumentare del phase lag, con legge di tipo polinomiale.

L'energy loss, proprio per queste sue caratteristiche, sembra esprimere un giudizio molto più completo sullo stato di una pavimentazione stradale rispetto al solo modulo superficiale, che tra l'altro è calcolato basandosi su una teoria di tipo statico, in palese contraddizione con la prova deflettometrica dinamica che viene eseguita.

Le simulazioni eseguite mediante il modello matematico hanno permesso di capire che la forma del coppia di isteresi assume caratteristiche ben precise a seconda della grandezza che lo domina. In particolare assume i seguenti comportamenti:

- area aumenta al crescere della deflessione massima;
- area aumenta al crescere del phase lag, fino a un valore limite, dopodichè diminuisce;
- area aumenta al crescere dell'offset;
- la forma del coppia di isteresi è determinata dal valore di phase lag: più sottile, a "mandorla" per valori bassi di phase lag, più bombato per valori elevati;
- la pendenza del coppia di isteresi sembra essere governata principalmente dalla deflessione massima, e in minima parte anche dal valore di offset: è crescente al crescere della deflessione massima.

È evidente che dalla forma e dalle caratteristiche del coppia di isteresi si può qualitativamente capire la condizione della risposta deformativa del materiale in esame: in generale a una risposta deformativa più elastica corrisponde un coppia di isteresi schiacciato e pendenze basse, quindi phase lag e deflessioni massime di entità modesta, ovvero un'area racchiusa dal coppia di isteresi di bassa entità.

Analiticamente l'energy loss è ottimamente stimabile mediante una funzione dipendente dalle tre variabili fondamentali, ovvero deflessione massima, phase lag e offset:

$$\begin{aligned}
 E.L.(x, y, z) = & -4 \cdot 10^{-5} \cdot x^5 + 0.002 \cdot x^4 - 0.029 \cdot x^3 + 0.028 \cdot x^2 + 1.317 \cdot x + \\
 & 0.00361 \cdot y + 0.00107 \cdot z + \left((-0.00134 \cdot x^2 + 0.001803 \cdot x - 0.00002) \cdot z \right) - \\
 & (-0.12475 \cdot x^2 + 1.7631 \cdot x - 0.0183) - \frac{0.135 \cdot (y-300) \cdot \left(\frac{x}{2}\right)}{100} \quad [22]
 \end{aligned}$$

Dove:

$x = \text{phase lag [msec]}$

$y = \text{offset [micron]}$

$z = \text{deflessione massima [micron]}$

Tuttavia l'equazione 22 possiede dei limiti di applicabilità noti:

- A) valore di picco della curva di carico deve essere approssimativamente pari a 9 kN , ma operando una normalizzazione, seppur in contrasto con il legame costitutivo dei terreni e dei materiali comunemente usati in ambito stradale, il vincolo è eliminabile
- B) curva di deflessione deve essere il più regolare possibile, cioè avvicinarsi alla curva di deflessione utilizzata nel modello. Questo impone:
 - offset costanti o marcata tendenza asintotica
 - rebound non eccessivi (minori di -200 micron)
 - nessuna curva di deflessione con cuspidi o più picchi
 - nessuna curva di tipo irregolare (§3.6)
- C) durata dell'impulso di carico di circa 30 msec , quindi uso della configurazione standard in merito ai buffer
- D) $\text{phase lag} \leq 7 \text{ msec}$

L'equazione 22 permette di quantificare l'influenza di ciascuna grandezza fondamentale sul valore totale di energy loss: i parametri che influiscono maggiormente sull'intensità del fenomeno di isteresi, e quindi sul valore di energy loss, sono deflessione massima e phase lag, con un contributo percentuale rispettivamente pari al 30% e al 60%.

CAPITOLO 5

Procedure per la stima del livello di compattazione con LWD

5.1 Introduzione

Le enormi potenzialità del Light Weight Deflectometer come strumento per attività di controllo qualità e accettazione (Quality assurance/Quality control activities) hanno incoraggiato a livello mondiale sempre maggiori sforzi, allo scopo di trovare una valida e vantaggiosa procedura per il controllo in sito del livello di compattazione (o compaction degree); più in generale sta crescendo l'uso del LWD come strumento capace di caratterizzare a livello prestazionale miscele non legate. I risultati da prove LWD ottenuti in questo campo hanno dimostrato di essere globalmente molto promettenti per quanto riguarda la stima del livello di compattazione degli strati indagati: quello che sembra evidente è la possibilità di sviluppare specifici indici per quantificare il grado di compattazione.

Il costipamento [11] dovrebbe assicurare che gli strati non legati saranno capaci di resistere alle applicazioni di carico ripetute che si verificheranno durante la vita utile della pavimentazione, fornendo allo stesso tempo una sufficiente durabilità. Per questa ragione la possibilità di avere un metodo semplice e immediato per la valutazione del livello di addensamento, capace di fornire valori affidabili e diffusi nello spazio, avvantaggia le procedure di Qa/Qc dell'intera area da compattare.

Il costipamento è generalmente valutato mediante il grado di compattazione, che è il rapporto tra la densità misurata in sito e la densità massima di laboratorio calcolata mediante prove Proctor con energia AASHTO modificata:

$$\text{livello di compattazione} = \frac{\gamma'_d}{\gamma'_{d \max}} \cdot 100$$

Dove:

γ'_d = densità del secco in sito

$\gamma'_{d \max}$ = densità massima del secco (AASHTO)

La densità in sito può essere calcolata tramite il tradizionale volumometro a sabbia, il nuclear density gauge, e metodi basati sulla misura della impedenza del terreno. Il volumometro a sabbia nella maggioranza dei casi fornisce una misura affetta da errori non trascurabili e la misurazione può durare diversi giorni, inoltre fornisce un valore puntuale e non rappresentativo di tutta l'area indagata; il nuclear density gauge è complesso da gestire, può

essere pericoloso e il suo utilizzo è vietato in molti paesi; i metodi basati sulla misura della impedenza del terreno devono essere ancora completamente validati. Lo svantaggio più grosso che accomuna questi metodi di misura tuttavia è la necessità di riferirsi alla densità massima di laboratorio calcolata mediante prove Proctor con energia AASHTO modificata su provini che siano sufficientemente rappresentativi del materiale in sito. Inoltre, durante i lavori di compattazione il materiale subisce delle modifiche nella sua composizione granulometrica, rendendo la prova Proctor, e quindi la misura del livello di addensamento, ancora meno affidabile.

Inoltre l'introduzione di aggregati riciclati e nuove tecniche di costruzione, ma soprattutto il cambiamento nell'approccio alla progettazione di pavimentazioni stradali, richiedono misurazioni più veloci e affidabili del livello di addensamento.

Assumendo un materiale con granulometria ben assortita, le ragioni per una compattazione insufficiente sono da ricercare nel contenuto d'acqua durante il costipamento e nell'energia utilizzata. I test classici permettono di valutare eventuali zone che presentano carenze nella compattazione, e il contenuto d'acqua, ma solo alcuni di essi sono anche economicamente sostenibili e rappresentativi di vaste aree, e generalmente i risultati non sono disponibili immediatamente.

Una procedura per il controllo della compattazione basata sull'uso del LWD, permette di avere a disposizione con un'unica misurazione e praticamente in tempo reale di due parametri fondamentali come la capacità portante e il livello di addensamento, bypassando il calcolo del contenuto d'acqua.

Il vantaggio di usare il LWD per controlli sul livello di addensamento non risiede solo nel fatto di aver a disposizione misure affidabili, ma anche misure realmente rappresentative della zona compattata, che permettono l'individuazione di zone deboli e l'intervento (compattazione ulteriore o ricostruzione).

Questo approccio può essere applicato con successo ai materiali inerti riciclati provenienti da attività di costruzione e demolizione (C&D), dove l'approccio classico basato sul confronto con la massima densità ricavata in laboratorio con Prove Proctor risulta mendace. Infatti è alta la possibilità che il valore di densità ricavato in sito e il valore di densità massima ricavato da prove Proctor con energia AASHTO modificata si riferiscano a materiali aventi differente granulometria, sia a causa dell'elevata variabilità granulometrica nella composizione di queste miscele, sia a causa delle frammentazioni che si manifestano in sito dall'azione dei rulli costipanti, e in laboratorio per gli impulsi del maglio Proctor. È evidente che l'approccio tradizionale per valutare la qualità dell'addensamento, attraverso il calcolo del livello di compattazione, potrebbe originare interpretazioni errate.

Per questo la misurazione del livello di addensamento in materiali C&D, più che per gli aggregati naturali, non si può basare su un riferimento assoluto (la massima densità Proctor): l'uso del LWD, e quindi di un riferimento relativo, per questo scopo costituisce la risoluzione dei problemi.

I vantaggi derivanti dall'uso del LWD rispetto all'approccio classico alla misurazione del livello di addensamento, sono:

- semplicità e velocità di esecuzione;
- possibilità di indagare l'intera area compattata;
- confronto con la massima densità Proctor non è richiesta;
- calibrazione con i metodi classici di misura del livello di compattazione non è richiesta;
- risultati sono disponibili in tempo reale;
- per ogni punto sede del test è disponibile la misura del livello di addensamento e una misura della portanza tramite il valore del modulo elastico superficiale;
- possibilità di bypassare il calcolo del contenuto d'acqua del terreno, identificando aree carenti in compattazione e ivi concentrare gli sforzi aumentando lo sforzo di compattazione.

I dati usati per stimare il livello di compattazione provengono da siti diversi, in termini di natura dei materiali, granulometria, contenuto d'acqua e, ovviamente, livello di compattazione (§3.15). In tutti i siti si è operato nello stesso modo, ovvero si sono effettuate due serie di cadute a tensione costante pari a circa 70 kPa , intervallate da una serie intermedia effettuata con tensione sensibilmente maggiore, pari a circa $130 \div 150\text{ kPa}$, che simula l'effetto della compattazione in sito. Il numero di cadute effettuate per ogni serie è subordinato al raggiungimento dell'assestamento del modulo superficiale, ovvero al raggiungimento di una differenza minore del 3% rispetto al valore della grandezza di riferimento della caduta precedente, come suggerisce la ASTM E 2583-07.

Di seguito sono descritte alcune procedure ipotizzate essere valide per la stima del livello di addensamento tramite le grandezze dinamiche misurabili con LWD.

5.2 Procedura “E2/E1 vs compaction degree”

Il concetto fondamentale che sta alla base di questa procedura è il confronto tra il valore del modulo superficiale ottenuto su uno stesso punto prima e dopo una serie di cadute intermedia effettuata a tensioni elevate, che simula gli effetti della compattazione in sito (§3.14). Marradi et al. [22] lavorarono in questa direzione trovando risultati incoraggianti. Nella effettuazione di tutte e tre le serie lo strumento non viene mai spostato dalla sua posizione originaria, ma si continua a testare lo stesso punto. Si effettua una serie intermedia di cadute, che simula l'effetto della compattazione per capire, studiandone gli effetti, lo stato della pavimentazione stradale. Il rapporto tra il valore del modulo dopo la compattazione (E2) e quello del modulo prima (E1) potrebbe essere un ottimo indicatore del livello di addensamento. Serie di cadute con LWD generano infatti post-compattazione, causando un aumento del valore del modulo superficiale in strati non legati, che cresce fino ad assestarsi ad un valore costante. Per

calcolare il rapporto si utilizza il primo valore del modulo superficiale assestato di ogni serie, ovvero il primo valore la cui differenza con il valore precedente è minore del 3%. Il rapporto dovrebbe avere valori sempre ≥ 1 : valori vicini all'unità se la compattazione è buona (e allora la serie che simula gli effetti del rullo costipante non ha avuto effetti); valori maggiori di 1 se il livello di compattazione è scarso (la serie intermedia ha avuto un effetto costipante e ha causato un irrigidimento dello strato in esame).

Quindi il valore del rapporto è decrescente al crescere del livello di compattazione.

Per poter confrontare i moduli ottenuti nella prima e nell'ultima serie, le cadute devono essere effettuate a tensioni il più possibile omogenee tra di loro: è essenziale che ci sia omogeneità delle tensioni all'interno della singola procedura. Di solito si raggiungono tensioni di circa 70 kPa per la prima e l'ultima serie e tensioni di circa 130 ÷ 150 kPa per la serie intermedia.

Il numero di cadute da effettuare per ogni serie è subordinato al raggiungimento dell'assestamento del modulo superficiale, ovvero al raggiungimento di una differenza percentuale minore del 3% con il valore del modulo precedente.

Poiché le cadute all'interno della stessa serie non sempre sono effettuate alla stessa tensione, generalmente è stata adottata una normalizzazione che rende omogenei, e quindi confrontabili tra loro, i valori dei moduli.

Situazioni in cui il rapporto è significativamente minore di uno oppure in cui il dato è palesemente fuori correlazione coincidono generalmente con punti in cui le misurazioni sono state effettuate non seguendo precisamente la procedura, oppure punti in cui le misurazioni sono state disturbate da fattori esterni o ancora punti in cui l'eterogeneità delle tensioni è troppo elevata per considerare i dati affidabili: tali punti sono stati perciò esclusi dall'analisi.

5.2.1 Risultati procedura “E2/E1 vs compaction degree”

	LOCATION	E2/E1	LIVELLO DI ADDENSAMENTO
NUOVA ZELANDA	1.05	1.084	1.010
	1.055	1.137	0.950
	1.045	1.048	1.020
	1.035	0.990	1.030
	1.015	1.079	0.990
	1.06	0.994	1.010
	0.92	1.123	0.969
	0.925	1.093	1.016
	0.935	1.084	0.958
	0.94	1.507	0.902

	0.945	1.397	0.938
NOZZANO	8p	0.961	0.922
	8p1	1.071	0.922
	8p4	0.981	0.922
	6p1	1.051	0.885
	6p2	1.038	0.885
	4p	1.093	0.881
	4p4	1.019	0.881
	2p	1.171	0.821

RISULTATI	COEFFICIENTE DI CORRELAZIONE R^2
Globale	0.046
Nuova Zelanda	0.745
Nozzano	0.661

Figura 5.1 – E2/E1 vs compaction degree globale

Figura 5.2 – E2/E1 vs compaction degree

I risultati sperimentali mostrano un andamento conforme all'andamento previsto: il rapporto E2/E1 è decrescente al crescere del livello di addensamento, con valori del rapporto che si avvicinano all'unità per livelli di addensamento elevati. I risultati globalmente non hanno una relazione soddisfacente con il livello di addensamento, mentre la correlazione, di tipo lineare, migliora enormemente suddividendo i dati in base alla location. Questo suggerisce l'esistenza di una forte dipendenza del rapporto E2/E1, e quindi del valore del modulo superficiale, dalla natura del materiale.

5.3 Procedura “Energy2/Energy1 vs compaction degree”

L'idea di base rimane sempre la stessa, ovvero il confronto, mediante rapporto, questa volta tra valori dell'energy loss ottenuti sullo stesso punto prima e dopo una serie di cadute intermedia effettuata a tensioni significativamente più elevate rispetto alle altre. Si effettua una serie intermedia di cadute che simula l'effetto della compattazione per capire, studiandone gli effetti, lo stato della pavimentazione stradale. Il rapporto tra il valore dell'energy loss dopo la compattazione (Energy2) e quello dell'energy loss prima (Energy1) potrebbe essere un ottimo indicatore del livello di addensamento. Per calcolare il rapporto si utilizza il valore di energy loss di assestamento, ovvero il primo valore la cui differenza con il precedente valore è minore del 3%. Il rapporto dovrebbe avere valori sempre ≤ 1 : valori vicini all'unità se la compattazione è buona (e allora la serie che simula gli effetti del rullo costipante non ha avuto effetti); valori minori di 1 se il livello di compattazione è scarso.

La quota di energy loss, che è sinonimo di deformazioni plastiche, in un materiale con scarso livello di addensamento, tende infatti a essere maggiore nella prima serie rispetto all'ultima, poichè la serie intermedia produce effetti significativi riducendo la densità in sito, e quindi il valore di energia persa nel ciclo di isteresi.

Quindi il valore del rapporto è crescente al crescere del livello di compattazione.

Per poter confrontare i moduli ottenuti nella prima e nell'ultima serie, le cadute devono essere effettuate a tensioni il più possibile omogenee tra di loro: è essenziale che ci sia omogeneità delle tensioni all'interno della singola procedura. Di solito si raggiungono tensioni di circa 70 kPa per la prima e l'ultima serie e tensioni di circa 130 ÷ 150 kPa per la serie intermedia.

Il numero di cadute da effettuare per ogni serie è subordinato al raggiungimento dell'assestamento del modulo superficiale, ovvero al raggiungimento di una differenza percentuale minore del 3% con il valore del modulo precedente.

Poiché le cadute all'interno della stessa serie non sempre sono effettuate alla medesima tensione, generalmente è stata adottata una normalizzazione che rende omogenei, e quindi confrontabili tra loro, i valori di energy loss.

Situazioni in cui il rapporto è significativamente maggiore di uno oppure in cui il rapporto è palesemente fuori correlazione, coincidono generalmente con punti in cui le misurazioni sono state effettuate non seguendo precisamente la procedura, oppure punti in cui le misurazioni sono state disturbate da fattori esterni o ancora punti in cui la eterogeneità delle tensioni è troppo elevata per considerare i dati affidabili: tali punti sono stati perciò esclusi dall'analisi.

Se il rapporto tra i moduli E2/E1 è decrescente al crescere del livello di addensamento, il rapporto tra i rispettivi valori di energy loss non potrà che essere crescente, ovvero avere un andamento inverso rispetto al rapporto tra i moduli, stante le considerazioni svolte nel capitolo precedente.

5.3.1 Risultati procedura “Energy2/Energy1 vs compaction degree”

	LOCATION	ENERGY2/ENERGY1	LIVELLO DI ADDENSAMENTO
NUOVA ZELANDA	1.05	0.945	1.010
	1.045	0.965	1.020
	1.035	1.030	1.030
	1.015	0.903	0.990
	0.92	0.829	0.969
	0.925	0.826	1.016
	0.935	0.863	0.958

	0.94	0.402	0.902
	0.945	0.541	0.938
NOZZANO	8p	1.011	0.922
	8p3	1.107	0.922
	8p4	1.011	0.922
	6p1	0.877	0.885
	6p2	0.904	0.885
	4p	0.883	0.881
	IMOLA	3.2	0.920
5.2		0.991	1.004
9.2		0.864	0.955
13.2		0.961	1.001
ALTOP ASCIO	2	1.084	1.028
	3	0.858	1.014
	4	1.032	1.021

RISULTATI	COEFFICIENTE DI CORRELAZIONE R^2
Globale	0.116
Nuova Zelanda	0.819
Nozzano	0.846
Imola	0.616
Altopascio	0.935
Globale (Nozzano escluso)	0.765

Figura 5.3 – Energy2/Energy1 vs compaction degree globale

Figura 5.4 – Energy2/Energy1 vs compaction degree

Figura 5.5 – Energy2/Energy1 vs degree of compaction (Nozzano escluso)

I risultati sperimentali mostrano un andamento conforme all'andamento previsto: il rapporto Energy2/Energy1 è crescente al crescere del livello di addensamento, con valori pari o leggermente maggiori dell'unità nel caso di livelli di addensamento elevati. I risultati globalmente non hanno una relazione lineare soddisfacente con il livello di addensamento, e i dati sono grandemente dispersi attorno alla retta di regressione, mentre la correlazione, sempre di tipo lineare, migliora enormemente suddividendo i dati in base alla location. Questo suggerisce una forte dipendenza del rapporto Energy2/Energy1, e quindi del valore dell'energy loss, dalla natura del materiale.

Tuttavia, escludendo i dati provenienti dal sito di Nozzano, la procedura consentirebbe di correlare in maniera globale il livello di addensamento con il rapporto Energy2/Energy1, mostrando la possibilità di prescindere dalla natura del materiale per la stima del livello di addensamento.

5.4 Procedura “Energy medio2/Energy medio1 vs compaction degree”

Come per le procedure precedenti, si effettuano tre serie di cadute senza spostare lo strumento dalla sua posizione di partenza, fino al raggiungimento dell'assestamento del valore di energy loss. La serie intermedia viene effettuata a tensioni significativamente maggiori, simulando gli effetti della compattazione.

La grandezza di riferimento in questa procedura è l'energy loss medio, ottenuto mediando aritmeticamente tutti i valori di energy loss riferiti alle cadute all'interno di una stessa serie,

escludendo sempre il contributo del primo drop, che è considerato generalmente di assestamento e quindi non significativo. Di norma non sono stati considerati nel calcolo della media energy loss ottenuti con drop effettuati a tensioni molto basse o comunque lontane dalla tensione di riferimento (70 kPa ca.). Anche in questo caso all'interno di ogni serie si va avanti fino al raggiungimento dell'assestamento del valore di energy loss, ovvero del primo valore la cui differenza con il precedente è minore del 3%.

Il rapporto tra il valore dell'energy loss medio dopo la compattazione (Energy medio2) e quello dell'energy loss medio prima (Energy medio1) potrebbe essere un ottimo indicatore del livello di addensamento. Il rapporto dovrebbe avere valori sempre ≤ 1 : valori vicini all'unità se la compattazione è buona (e allora la serie che simula gli effetti del rullo costipante non ha avuto effetti); valori minori di 1 se il livello di compattazione è scarso.

La quota di energy loss, che è sinonimo di deformazioni plastiche, in un materiale con scarso livello di addensamento tende infatti a essere maggiore nella prima serie rispetto all'ultima, poichè la serie intermedia produce effetti significativi riducendo la densità in sito, e quindi il valore di energia persa nel ciclo di isteresi.

L'andamento atteso per il rapporto in funzione del livello di compattazione è crescente.

Per poter confrontare i moduli ottenuti nella prima e nell'ultima serie, le cadute devono essere effettuate a tensioni il più possibile omogenee tra di loro: è essenziale che ci sia omogeneità delle tensioni all'interno della singola procedura. Di solito si raggiungono tensioni di circa 70 kPa per la prima e l'ultima serie e tensioni di circa $130 \div 150 \text{ kPa}$ per la serie intermedia.

Poiché le cadute all'interno della stessa serie non sempre sono effettuate alla medesima tensione, generalmente è stata adottata una normalizzazione che rende omogenei, e quindi confrontabili tra loro, i valori di energy loss.

Situazioni in cui il rapporto è significativamente maggiore di uno oppure in cui il dato è palesemente fuori correlazione, coincidono generalmente con punti in cui le misurazioni sono state effettuate non seguendo precisamente la procedura, oppure punti in cui le misurazioni sono state disturbate da fattori esterni o ancora punti in cui la eterogeneità delle tensioni è troppo elevata per considerare i dati affidabili: tali punti sono stati perciò esclusi dall'analisi.

5.4.1 Risultati procedura "Energy medio2/Energy medio1 vs compaction degree"

	LOCATION	ENERGY MEDIA2/ENERGY MEDIA1	LIVELLO DI ADDENSAMENTO
NUOVA ZELANDA	1.01	0.938	1.030
	1.02	1.073	1.030
	1.04	0.812	0.960
	1.05	0.912	1.010
	1.045	0.907	1.020
	1.035	1.001	1.030
	1.015	0.862	0.990
	0.92	0.756	0.969
	0.925	0.781	1.016
	0.935	0.875	0.958
	0.94	0.479	0.902
	0.945	0.566	0.938
	NOZZANO	8p3	1.045
8p4		1.057	0.922
6p1		0.870	0.885
6p2		0.918	0.885
4p		0.839	0.881
2p		0.881	0.821
2p1		0.910	0.821
IMOLA	5.2	0.963	1.004
	9.2	0.913	0.955
	13.2	1.026	1.001
ALTOP ASCIO	2	1.028	1.194
	3	1.014	0.840
	4	1.021	0.905

RISULTATI	COEFFICIENTE DI CORRELAZIONE R^2
Globale	0.042
Nuova Zelanda	0.764
Nozzano	0.417
Imola	0.639
Altopascio	0.853

Figura 5.6 – Energy medio2/Energy medio 1 vs compaction degree globale

Figura 5.7 – Energy medio2/Energy medio1 vs compaction degree

I risultati sperimentali mostrano un andamento conforme a quello previsto: il rapporto Energy medio2/Energy medio1 è crescente al crescere del livello di addensamento, con valori pari o leggermente maggiori dell'unità nel caso di livelli di addensamento elevati. Tuttavia

globalmente la regressione lineare non è soddisfacente, e i dati sono grandemente dispersi, mentre la relazione tra il rapporto Energy medio2/Energy medio1 e il livello di addensamento è molto valida se si considerano i risultati divisi per location, e, quindi, divisi in base al tipo di materiale: le regressioni mostrano delle pendenze fortemente variabili. Questo suggerisce l'esistenza di una forte dipendenza del rapporto Energy medio2/Energy medio1, e quindi del valore dell'energy loss, dalla natura del materiale.

5.5 Procedura “Variazione energy loss medio vs compaction degree”

Questa procedura per la stima del livello di compattazione si basa su un concetto fondamentale, comune alle altre procedure fin qui descritte: confrontare il valore di energy loss, e quindi di deflessioni non restituite, avvenute prima e dopo una serie intermedia ad alta tensione, che simula gli effetti del rullo costipante. Laddove il materiale è ben costipato, tra prima e terza serie non ci dovrebbe essere una notevole differenza, e quindi la variazione percentuale non dovrebbe essere elevata. Laddove invece il materiale ha uno scarso livello di addensamento, durante la prima serie si dovrebbero consumare la maggior parte degli spostamenti irreversibili tra particelle, mentre l'ultima serie dovrebbe avere un livello di energy loss significativamente più basso. Quindi la variazione percentuale dovrebbe essere non solo elevata, ma anche positiva.

Come grandezza di riferimento si è scelto di considerare l'energy loss medio, ottenuto mediando aritmeticamente tutti i valori di energy loss riferiti alle cadute all'interno di una stessa serie, escludendo sempre il contributo del primo drop, che è considerato generalmente di assestamento e non significativo. Di norma non sono stati considerati, nel calcolo della media, energy loss ottenuti con drop effettuati a tensioni molto differenti dalla tensione di riferimento (70 kPa ca.). Anche in questo caso all'interno di ogni serie si va avanti fino al raggiungimento dell'assestamento del valore di energy loss, ovvero del primo valore la cui differenza con il precedente è minore del 3%.

La procedura consiste nel mettere in relazione la variazione percentuale di energy loss medio tra prima e terza serie con il livello di addensamento. La variazione percentuale di energy loss è calcolata come:

$$\text{variazione \%} = \frac{(\text{Energy loss medio1} - \text{Energy loss medio2})}{\text{Energy loss medio 2}} \cdot 100$$

Dove energy loss medio2 e energy loss medio1 sono riferiti rispettivamente all'ultima e alla prima serie di cadute.

Per poter confrontare i moduli ottenuti nella prima e nell'ultima serie, le cadute devono essere effettuate a tensioni il più possibile omogenee tra di loro: è essenziale che ci sia omogeneità delle tensioni all'interno della singola procedura. Di solito si raggiungono tensioni di circa

70 *kPa* per la prima e l'ultima serie e tensioni di circa 130 ÷ 150 *kPa* per la serie intermedia.

Poiché le cadute all'interno della stessa serie non sempre sono effettuate alla medesima tensione, è stata adottata una normalizzazione che rende omogenei, e quindi confrontabili tra loro, i valori di energy loss.

Ovviamente, variazioni negative del valore di energy loss tra prima e ultima serie sono generalmente non significative oltre a non avere senso fisico: situazioni di questo tipo spesso coincidono con punti in cui le misurazioni sono state effettuate non seguendo precisamente la procedura, oppure punti in cui le misurazioni sono state disturbate da fattori esterni o ancora punti in cui la eterogeneità delle tensioni è troppo elevata per essere considerati dati affidabili: tali punti sono stati perciò esclusi dall'analisi.

5.5.1 Risultati procedura “Variazione energy loss medio vs compaction degree”

	LOCATION	Δ% ENERGY LOSS MEDIO	LIVELLO DI ADDENSAMENTO
NUOVA ZELANDA	0.92	32.292	0.969
	0.925	28.088	1.016
	0.935	14.314	0.958
	0.94	108.723	0.902
	0.945	76.741	0.938
	1.01	6.642	1.030
	1.02	6.822	1.030
	1.04	23.138	0.960
	1.05	9.653	1.010
	1.045	10.240	1.020
	1.035	0.133	1.030
	1.015	15.983	0.990
	NOZZANO	8p3	4.302
8p4		5.397	0.922
6p1		15.007	0.885
6p2		8.989	0.885
4p		19.257	0.881
2p		13.479	0.821
IMOLA	5.2	3.862	1.004
	9.2	9.556	0.955
	13.2	2.524	1.001

RISULTATI	COEFFICIENTE DI CORRELAZIONE R^2
Globale	0.070
Nuova Zelanda	0.729
Nozzano	0.363
Imola	0.946

Figura 5.8 – Variazione energy loss medio vs compaction degree globale

Figura 5.9 – Variazione percentuale energy loss medio vs compaction degree

I risultati sperimentali si comportano esattamente nel modo previsto: per livelli di addensamento elevati la variazione percentuale di energy loss medio tra prima e ultima serie è bassa, mentre per livelli di addensamento minori la variazione cresce. Globalmente la regressione lineare non ha alcun rilievo, mentre assumono molto più significato le regressioni lineari suddivise in base alla location. La natura del materiale sembra avere grande influenza all'interno di questa procedura.

5.6 Procedura “Energy1 vs compaction degree”

Come già osservato dal Van Gorp [26], un aumento del livello di addensamento è accompagnato da un decremento dell'area racchiusa dal coppia di isteresi, o in altri termini, da un decremento del valore di energy loss. Per questo è possibile mettere in relazione in maniera assoluta valori di energy loss, ottenuti nelle stesse condizioni di tensione applicata (si è scelto una tensione di riferimento pari a 75 kPa), con il livello di addensamento. Anche in questo caso si considera il valore di assestamento di energy loss, ovvero il primo valore che ha differenza minore del 3% rispetto al valore antecedente.

Come già detto, l'andamento atteso è lineare decrescente al crescere del livello di addensamento, ovvero quanto più sarà alto il valore di energy loss tanto più sarà scarso il livello di addensamento, e viceversa.

Poiché è di fondamentale importanza che i valori di energy loss siano ottenuti da prove effettuate alla stessa tensione, laddove si abbiano tensioni differenti rispetto al valore di

riferimento, è stata operata una normalizzazione che riportasse tutti i valori alla tensione costante pari a 75 kPa, ipotizzando un legame costitutivo lineare per piccoli intervalli di tensione.

5.6.1 Risultati procedura “Energy1 vs compaction degree”

	LOCATION	ENERGY1	LIVELLO DI ADDENSAME NTO
NUOVA ZELANDA	1.01	1.341	1.030
	1.02	0.713	1.030
	1.03	1.737	1.000
	1.05	2.019	1.010
	1.045	1.454	1.020
	1.025	1.851	0.990
	1.015	1.763	0.990
	1.06	2.020	1.010
	1.065	3.288	0.990
NUOVA ZELANDA 1	0.925	0.480	1.016
	0.93	0.364	0.956
	0.935	0.574	0.958
	0.94	1.643	0.902
	0.945	1.594	0.938
NOZZANO	8p	0.434	0.922
	8p1	1.057	0.922
	8p4	0.403	0.922
	6p1	0.342	0.885
	4p	1.212	0.881
	4p4	1.655	0.881
	2p	1.856	0.821
	2p1	2.089	0.821
IMOLA	3.2	0.138	1.010
	5.2	0.111	1.004
	9.2	0.162	0.955
	13.2	0.130	1.001

ALTOPA SCIO	1	0.911	0.981
	2	0.185	1.028
	3	0.282	1.027
	4	0.223	1.021

RISULTATI	COEFFICIENTE DI CORRELAZIONE R^2
Globale	0.047
Nuova Zelanda	0.493
Nuova Zelanda1	0.561
Nozzano	0.663
Imola	0.641
Altopascio	0.973
Globale (Nuova Zelanda escluso)	0.617

Figura 5.10 – Energy1 vs compaction degree globale

Figura 5.11 – Energy1 vs compaction degree

Figura 5.12 – Energy1 vs compaction degree (Nuova Zelanda escluso)

I risultati sperimentali rispecchiano fedelmente l'andamento atteso: a energy loss elevati corrispondono livelli di compattazione bassi, e viceversa. Per questa procedura sono stati

utilizzati valori di energy loss normalizzato a un valore di tensione di riferimento pari a 75 kPa .

Globalmente la regressione lineare non è di alcun rilievo, essendo i dati molto dispersi attorno alla retta di regressione, mentre sono molto più indicative le regressioni lineari suddivise in base alla location, che hanno pendenze tra loro confrontabili. La natura del materiale non sembra avere più la grande influenza che manifestava nelle altre procedure. Infatti, se si escludono i dati riguardanti il sito della Nuova Zelanda, si ottiene una regressione lineare che permette di correlare molto bene e in maniera globale i risultati provenienti da prove effettuate su materiali differenti.

Dal sito della Nuova Zelanda, come già descritto in precedenza (§3.15.4), provengono dati misurati a tensioni spesso molto differenti, per cui sono state operate normalizzazioni in modo massiccio; in più è l'unico sito in cui è stato usato un Nuclear Density Gauge (§2.9.3) per la misura della densità in sito.

La seguente procedura sembra quindi essere molto valida come stimatore del livello di compattazione mediante energy loss a livello globale, avendo un coefficiente di correlazione molto elevato, mostrando quindi la possibilità di prescindere dalla natura dei materiali indagati.

Tenendo conto del fatto che i valori di energy loss assestato della prima serie quasi mai sono stati misurati applicando lo stesso livello tensionale, pari a 75 kPa , ma si è reso omogeneo il dato mediante normalizzazioni, è lecito pensare che la correlazione sia ancora migliore rispetto a quella trovata sperimentalmente.

5.7 Procedura “Pendenza deflessioni vs compaction degree”

Questa procedura si basa su un concetto diverso da quello usato per le procedure precedentemente illustrate: è noto (§5.2) che serie di cadute ripetute mediante LWD generano post-compattazione, in altre parole riducono il valore di deflessione totale (e quindi di deflessione sia elastica che plastica) che manifesta il materiale testato a ogni caduta. In altri termini, lo stesso punto sollecitato più volte con la stessa intensità si deforma sempre meno, a causa di assestamenti e deformazioni permanenti che concorrono e si sommano a ogni colpo, ossia a causa dell'incombente processo di compattazione.

Il parametro dominante di questa procedura diventa la pendenza della retta di regressione delle deflessioni: si osserva che generalmente le deflessioni, e quindi i moduli, tendono a un valore asintotico, di assestamento, in modo più o meno veloce, o ripido, a seconda del livello di addensamento. In altre parole, per terreni con carenza di compattazione, i valori di deflessione massima registrati dallo strumento a ogni caduta subiranno un decremento molto più accentuato rispetto ai valori di un terreno ben compattato. Da qui l'idea di cercare una corrispondenza diretta tra la grandezza “pendenza delle deflessioni”, e il livello di compattazione.

Figura 5.13 – Pendenze deflessioni (I)

In Figura 5.13 si può apprezzare l'andamento della pendenza della curva che collega le deflessioni: la pendenza nella prima serie è molto più accentuata rispetto alla pendenza della curva che collega le deflessioni dell'ultima serie, a causa degli effetti di costipamento della serie intermedia a tensioni elevate. In tratteggio sono individuate le cadute cui corrispondono i valori di deflessione assestati.

Generalmente, come linea guida, per il calcolo della pendenza si considera il valore del coefficiente angolare della retta di regressione calcolata sui valori di deflessione relativi agli ultimi 4-5 drops. Come regola generale, non sono stati mai considerati nel calcolo delle pendenze i valori di deflessione relativi ai primi due drops, considerati di assestamento, e generalmente si scartano gli eventuali outliers o le cadute anomale.

Figura 5.14 – Pendenze deflessioni (II)

In Figura 5.14 un esempio di come viene individuato il coefficiente angolare della retta di regressione delle pendenze: per la prima serie sono state prese in considerazione solo le ultime 4 cadute. Si nota, peraltro, la differenza nel valore del coefficiente angolare tra prima e ultima serie di cadute. Prima di calcolare le pendenze, i valori di deflessione ottenuti dall'analisi sperimentale sono stati normalizzati rispetto a un valore di tensione di riferimento (generalmente pari a 75 kPa).

Tornando alla procedura, la pendenza della sola prima serie di cadute è correlata direttamente col livello di addensamento: la pendenza della retta di regressione è indipendente dal livello tensionale scelto per eseguire le misure mediante il LWD, ma è di fondamentale importanza mantenere lo stesso livello tensionale tra una caduta e l'altra (in tal senso può essere d'aiuto la procedura di normalizzazione).

5.7.1 Risultati procedura “Pendenza deflessioni vs compaction degree”

Si considerano i valori assoluti delle pendenze, che assumerebbero in realtà valori negativi.

	LOCATION	PENDENZA (COEFFICIENTE ANGOLARE)	LIVELLO DI ADDENSAME NTO
NOZZANO	8p	10.1	0.922
	8p1	16.3	0.922
	8p3	10.6	0.922
	8p4	10.0	0.922
	6p1	5.1	0.885
	6p2	13.0	0.885
	4p	7.6	0.881
	4p4	7.9	0.881
	2p	14.2	0.821
	2p1	20.0	0.821
	IMOLA	3.2	0.4
5.2		0.4	1.004
9.2		1.0	0.955
13.2		0.5	1.001
NUOVA ZELANDA	1.01	16.0	1.030
	1.03	21.3	1.000
	1.04	133.0	0.960
	1.05	97.0	1.010
	1.055	121.0	0.950
	1.045	51.5	1.020
	1.035	7.0	1.030
	1.025	140.0	0.990
	1.015	14.5	0.990
	1.06	92.6	1.010
	1.065	12.4	0.990
NUOVA ZELANDA I	0.92	13.0	0.969
	0.925	13.0	1.016
	0.93	38.0	0.956
	0.935	40.0	0.958
	0.94	40.0	0.902

	0.945	25.6	0.938
--	--------------	------	-------

Figura 5.15 – Pendenza delle deflessioni vs compaction degree (I)

Figura 5.16 – Pendenza delle deflessioni vs compaction degree (II)

L'andamento atteso trova conferme nei dati sperimentali: si osserva che i valori più alti del coefficiente angolare della retta di regressione delle pendenze sono associati ai più bassi livelli di addensamento.

I dati provenienti dai siti di Nozzano e Imola sembrano essere compatibili tra loro, mostrando una corrispondenza buona ($R^2 = 0.635$), ma sono incompatibili con i dati associati al sito della Nuova Zelanda. Questo comportamento suggerisce quindi l'esistenza di una forte dipendenza della pendenza della retta di regressione delle deflessioni dalla natura del materiale: materiali coesivi e inerti riciclati da una parte, con pendenze più contenute, materiali granulari (sabbie) dall'altra, con valori di pendenza significativamente maggiori, a parità di livello di addensamento. I risultati sono peraltro coerenti con il comportamento meccanico dei materiali coesivi e incoerenti: i primi difficili da compattare, e quindi con valori di pendenza più bassi, i secondi più facilmente compattabili, e quindi con valori maggiori della pendenza.

5.8 Conclusioni

Il livello di addensamento è ormai assunto a livello mondiale come un parametro prestazionale imprescindibile nelle procedure di controllo e accettazione nella costruzione di pavimentazioni stradali. Rimangono però non ancora superate, o parzialmente colmate, alcune delle lacune più grosse che si portano dietro le classiche procedure per la stima del livello di addensamento, tra tutte:

- l'impossibilità di intervenire in tempo reale durante la fase di costruzione, identificando aree con carenze di compattazione
- l'impossibilità di indagare una vasta area, limitando il confronto a risultati provenienti da pochi punti generalmente non rappresentativi della condizione generale della pavimentazione
- l'obbligo di dover confrontare la densità ottenuta in sito con il valore di densità massima proveniente da prove AASHTO
- generale lentezza e imprecisione della misurazione in sito

Il LWD si inserisce prepotentemente come anello di congiunzione tra corretta esecuzione dei lavori e velocità di esecuzione. La sua estrema velocità e precisione permette di ottenere misurazioni dell'intera area compattata, in tempo reale e senza il vincolo di doversi rapportare a lente e imprecise misure di laboratorio.

Per la stima del livello di compattazione, la procedura "Energy1 vs compaction degree" sembra essersi dimostrata la procedura più semplice e corretta: questa si riferisce direttamente al valore di energy loss di assestamento, ovvero al primo valore che ha differenza minore del 3% rispetto al valore della caduta precedente. Tale procedura sembra inoltre prescindere dal tipo di materiale che sta subendo il processo di compattazione, offrendo la possibilità di essere applicata in qualsiasi caso.

L'unico vincolo significativo è costituito dalla necessità di effettuare la prova a una tensione standard pari a 75 *kPa*.

È possibile costruire una tabella di riferimento, direttamente derivabile dalla procedura "Energy1 vs compaction degree", in cui il livello di addensamento è direttamente correlato al valore di energy loss assestato, espresso in Joule:

LIVELLO DI ADDENSAMENTO	ENERGY LOSS ASSESTATO (Joule)
> 100%	0 ÷ 0.25
95% ÷ 100%	0.25 ÷ 1
90% ÷ 95%	1 ÷ 2
< 90%	> 2

Stante il comportamento meccanico spiccatamente non lineare dei materiali usati in ambito stradale e tenendo conto del fatto che questi risultati sperimentali non sempre sono stati ottenuti operando in condizioni equitensionali, è lecito supporre che la corrispondenza tra energy loss e livello di addensamento sia ancora migliore rispetto a quella trovata in questa sperimentazione.

Di notevole interesse è anche la corrispondenza trovata tra la pendenza delle deflessioni della prima serie di cadute e il livello di addensamento: coefficienti angolari maggiori sono associati a livelli di addensamento più bassi, e viceversa. Tuttavia questa procedura sembra essere grandemente influenzata dalla natura dei materiali testati: materiali coesivi mostrano valori di pendenza minori rispetto a materiali incoerenti, a parità di livello di addensamento.

In definitiva, si può considerare il LWD come un valido strumento per il controllo prestazionale: questo mostra infatti rilevanti corrispondenze tra le sue grandezze misurabili e il livello di addensamento di sottofondi e fondazioni, e quindi la capacità di sostituire vantaggiosamente i metodi classici di misurazione della densità in sito.

CONCLUSIONI

La sperimentazione oggetto della presente tesi di laurea riguarda la possibilità di utilizzare il Light Weight Deflectometer (LWD) per la determinazione delle caratteristiche meccaniche e di addensamento di terre da destinare a strati di fondazione e sottofondo.

Gli obiettivi fondamentali sono stati quelli di ricercare una valida procedura per la stima del livello di addensamento in sito mediante il LWD, e di comprendere a fondo l'influenza e le conseguenze sui risultati dell'uso di smorzatori con rigidità differenti.

Particolare attenzione è stata posta nella valutazione delle potenzialità espresse dall'Energy Loss (energia persa nella deformazione del terreno) quale indicatore delle caratteristiche di deformabilità a seguito di carichi dinamici generati da prove deflettometriche.

Le risultanze sperimentali emerse nella presente tesi di laurea hanno evidenziato le potenzialità dell'energy loss come indicatore prestazionale di sottofondi e fondazioni stradali. Rispetto al modulo superficiale, ottenibile mediante la sola misurazione di tensione e deflessione massima durante la prova deflettometrica, sembra avere molteplici vantaggi:

- possibilità di considerare l'intera time history della prova, e non solo tensione e deflessione massima
- descrivere completamente il comportamento del sistema
- superare le contraddizioni del modulo superficiale: l'uso di una teoria elastica statica per descrivere un comportamento fortemente non lineare di una prova di tipo dinamico

Il modello matematico creato per la simulazione dell'energy loss ha permesso di migliorare la conoscenza e l'interpretazione del parametro energy loss nei confronti delle diverse tipologie (forma e pendenza) del cappio di isteresi. Fortemente influenzata dalla deflessione massima e dal phase lag, la forma del cappio di isteresi può essere utilizzata per la valutazione qualitativa del materiale testato: in generale a una risposta deformativa più elastica corrisponde un cappio di isteresi schiacciato e phase lag di entità modesta. Tutto ciò comporta una riduzione dell'area racchiusa dal cappio di isteresi.

I risultati mostrano come il Light Weight Deflectometer possa essere considerato un valido strumento per la valutazione del livello di addensamento di sottofondi e fondazioni durante le fasi di costruzione delle pavimentazioni stradali, e in generale un ottimo dispositivo per le analisi di controllo e qualità, secondo un approccio prestazionale alla realizzazione e controllo delle pavimentazioni stradali.

La stima del livello di addensamento mediante Light Weight Deflectometer è stata eseguita secondo diverse procedure, cercando corrispondenze sempre migliori tra le grandezze

misurabili mediante LWD e il livello di addensamento in sito, misurato con i metodi classici. Di seguito sono brevemente descritte quelle apparse migliori:

- Procedura “Energy1”, in cui si correla direttamente il valore di energy loss di assestamento (primo valore ricavato durante la prova per il quale lo scostamento dal valore misurato alla caduta antecedente risulti inferiore al 3%) al grado di compattazione;
- Procedura “Pendenza deflessioni”, in cui si è mostrata una buona corrispondenza tra la pendenza della retta di regressione delle deflessioni massime di una serie di cadute, e il livello di addensamento;
- Procedura “Energy2/Energy1”, in cui si confrontano i valori di energy loss di assestamento prima e dopo una serie intermedia di cadute a tensioni elevate.

La procedura nominata “Energy1” non sembra mostrare dipendenza dal tipo di materiale testato, a differenza delle altre procedure, pur essendo fortemente influenzata dal livello tensionale scelto. La procedura nominata “Pendenza deflessioni” sembra invece essere indipendente dalla tensione scelta per eseguire la prova.

In generale, le procedure basate sull’uso del Light Wight Deflectometer per la stima del livello di addensamento, permettono di avere un’ampia caratterizzazione dell’area compattata, consentono di avere risultati in tempo reale e offrono la possibilità di evitare un controllo preciso del contenuto d’acqua in cantiere. Localizzando zone caratterizzate da compattazione insufficiente (soft spots), sarà sufficiente umidificare nel caso di materiale asciutto ovvero attendere nel caso di materiale troppo umido, e successivamente concentrarvi l’ulteriore sforzo di compattazione fino al raggiungimento della prestazione richiesta.

Riguardo alla rigidità degli smorzatori dei deflettometri a massa battente, i risultati della presente sperimentazione ne hanno evidenziato l’importanza ai fini della corretta interpretazione del dato di prova.

L’obiettivo degli strumenti deflettometrici dinamici rimane quello di determinare le caratteristiche di rigidità del terreno quando sottoposto a carichi che riproducano lo stato tenso-deformativo prodotto da un asse standard di riferimento (nel caso delle costruzioni stradali nel territorio italiano potrebbe essere assunto l’asse gemellato da 120 kN).

Un incremento della rigidità dei buffer provoca una riduzione del load pulse length, ovvero della ampiezza dell’onda semisinusoidale di carico, oltre che una variazione del valore massimo di carico impartito, conducendo a valori minori di capacità portante e a valori maggiori di energy loss, a causa del comportamento elasto-plastico-viscoso dei comuni materiali usati in ambito stradale per strati non legati, e quindi a interpretazioni non corrette del dato misurato.

L’uso del Light Weight Deflectometer per le attività di controllo e qualità di pavimentazioni stradali permetterebbe a progettisti, fornitori e costruttori di sfruttare al meglio le potenzialità

dei materiali impiegati e di avere una garanzia migliore sulla performance degli strati non legati di una pavimentazione stradale, offrendo la possibilità di modificare in corso d'opera la realizzazione degli strati superiori, in un'ottica di progettazione del tipo "Staged Design".

APPENDICE A

Coefficiente di correlazione R^2

In statistica, il coefficiente di determinazione, (più comunemente R^2), è una proporzione tra la variabilità dei dati e la correttezza del modello statistico utilizzato.

Non esiste una definizione concordata di R^2 . La definizione maggiormente diffusa di coefficiente di correlazione è la seguente:

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{err}}{SS_{tot}}$$

Dove:

y_i sono i valori osservati

f_i sono i valori predetti dal modello ottenuto dalla regressione

$SS_{err} = \sum_i (y_i - f_i)^2$ è la devianza residua (residual sum of squares)

$SS_{tot} = \sum_i (y_i - \mu)^2$ è la devianza totale (total sum of squares)

$\mu = \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^N y_i$ è la media aritmetica dei valori osservati, dove N è il numero di osservazioni

R^2 varia tra 0 e 1: quando è 0 il modello utilizzato non spiega per nulla i dati; quando è 1 il modello spiega perfettamente i dati.

Coefficiente di variazione (CoV)

Il coefficiente di variazione è un indice di dispersione che permette di confrontare misure di fenomeni riferite a unità di misura differenti, in quanto si tratta di un numero puro (ovvero non riferito ad alcuna unità di misura). È un indice della precisione di una misura.

Viene definito, per un dato campione, come il rapporto tra la sua deviazione standard (σ) e il valore assoluto della sua media aritmetica (μ):

$$CoV = \frac{\sigma}{|\mu|}$$

Dove:

$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^N (y_i - \mu)^2}$ è la deviazione standard o scarto quadratico medio

$\mu = \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^N y_i$ è la media aritmetica dei valori osservati, dove N è il numero di osservazioni

y_i sono i valori osservati

Chiaramente ha senso solo per campioni aventi media aritmetica non nulla.

Il coefficiente di variazione fornisce un'indicazione della variabilità delle osservazioni rilevate, e varia tra 0 e 1. In particolare, se:

- $CoV = 1$, allora $\sigma = \mu$ e la media non è un indice corretto;
- $CoV = 0$, allora $\sigma = 0$ e la media è un indice perfetto;
- $CoV > 0.5$, la media non è un indice corretto;
- $CoV \leq 0.5$, la media è un indice corretto.

BIBLIOGRAFIA

- [1] **Giannattasio P, Caliendo C., Esposito L., Festa B., Pellecchia W.**, “Portanza dei sottofondi”, Fondazione Politecnica per il Mezzogiorno d’Italia, Napoli, Dicembre 1989
- [2] **Wellner F., Molenaar A., Litzka J.**, ”Permanent Deformation Behaviour of Unbound Granular Materials in Pavement Constructions”, 7 April 2003
- [3] **Lambe T.W., Whitman R.V.**, “Soil Mechanics”, MIT, 1969
- [4] **Bosurgi G., Pellegrino O.**, “Tecnica e Sicurezza dei cantieri stradali”, dispensa n.2, anno accademico 2007/2008
- [5] **Capitolato CIRS**, “Norme tecniche di tipo prestazionale per capitolati speciali d’appalto”
- [6] **Gas Technology Institute**, “Modification of the Clegg Hammer as an alternative to Nuclear Density Gauge to determine soil compaction”, February 2006
- [7] **Ch. Nageshwar Rao, Varghese George, R. Shivashankar**, “PFWD, CBR and DCP Evaluation of Lateritic Subgrades of Dakshina Kannada, India”, 12th International Conference of International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics (IACMAG), 1-6 October, 2008, Goa, India
- [8] **National Cooperative Highway Research Program**, NDT Technology for Quality Assurance of HMA Pavement Construction, report 626
- [9] **Draft HD25 Interim Advice Note 73/06**, Revision 1, “Design Guidance For Road Pavement Foundations”, 2009
- [10] **Facciorusso J., Madiati C., Vannucchi G.**, “Dispense di Geotecnica (Rev. Febbraio 2007)”, Dipartimento di Ingegneria Civile – Sezione Geotecnica, Università degli Studi di Firenze
- [11] **Wormald S.N., Marradi A.**, “Earthworks and Pavement unbound layers: a step to the future towards enhanced QC/QA activities”
- [12] **Center for Transportation Research at the University of Texas at Austin**, ”Evaluation of Non-Nuclear Methods for Compaction Controls”, July 2006
- [13] **Horan R.D., Chang G.K., Qinwu Xu, Gallivan V.L.**, “Improving Quality Control of Hot Mix Asphalt Paving Using Intelligent Compaction Technology”, TRB 2012 Annual Meeting
- [14] **Marradi A.**, “Appunti del corso di Tecnica delle Costruzioni Stradali”
- [15] **Fleming C., Fitzpatrick J.**, “Use of the Light Weight Deflectometer (LWD) at Highland Valley Copper Mine”
- [16] **PFG Pavement Foundation Group**, “LWD Best Practice Guide – Draft version 10”, 2009

-
- [17] **Marradi A.**, “Light Weight Deflectometer (LWD) Compaction Measurements”, C Division Meeting, Washington D.C., 26th of January 2012
- [18] **Shabbir Hossain M., Ph.D., P.E., and Apeageyi Alex K., Ph.D.**, “Evaluation of The Lightweight Deflectometer for In-situ Determination of Pavement Layer Moduli”, Virginia Transportation Research Council research report
- [19] **Steinert, B.C., Humphrey, D.N., Kestler, M.A.**, “Portable Falling Weight Deflectometer Study”. NETCR52. New England Transportation Consortium, Storrs, CT, 2005
- [20] **Fleming P.R., Frost M.W., Lambert J.P.**, “Lightweight Deflectometers for Quality Assurance in Road Construction”
- [21] **Fleming P.R., Frost M.W., Lambert J.P.**, “A Review of The Light Weight Deflectometer (LWD) for Routine Insitu Assessment of Pavement Material Stiffness”, Transportation Research Record 2004, Soil Mechanics, 2007, pp.80-87. ISSN 0361-1981
- [22] **Marradi A., Betti G., Sangiorgi C., Lantieri C.**, “Comparing Lightweight Deflectometer to standardize their use in the compaction control”, 5th International Conference bituminous mixture and pavements, Thessaloniki, Greece, 1-3 June 2011.
- [23] **Bertuliene L., Laurinavicius A.**, “Research and Evaluation of Methods for Determining Deformation Modulus of Road Subgrade and Frost Blanket Course”, The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 2008
- [24] **MnDot**, “Using the Dynamic Cone Penetrometer and Light Weight Deflectometer for Construction Quality Assurance”, December 2009
- [25] **Rahimzadeh B., Jones M., Hakim B., Thom N.**, “Performance Testing of Unbound Materials Within the Pavement Foundation”
- [26] **Van Gorp C., Cillessen R., Blom S.**, “The Use of LWD on Granular Bases and Asphalt Structures”, 6th European FWD Users Group Meeting, 10-11 June 2010
- [27] **ASTM E 2583-07**, “Standard Test Method for Measuring Deflections with a Light Weight Deflectometer (LWD)”, 2007
- [28] **ASTM E 2835-11**, “Standard Test Method for Measuring Deflections using a Portable Impulse Plate Load Test Device”, 2011
- [29] **Dynatest 3031 LWD**, “Light Weight Deflectometer Owner’s Manual version 1.0.1”
- [30] **Sebaaly B., Davis T.G., Mamlouk M.S.**, “Dynamics of Falling Weight Deflectometers”
- [31] **Lambert J.P.**, “Novel Assessment Test For Granular Road Foundation Materials”, Loughborough University, March 2007
- [32] **Marradi A.**, “Some remarks about the use of LWD device to estimate compaction quality”
- [33] **ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade)**, Capitolato Speciale d’Appalto, 2009

[34] **Regione Toscana**, Giunta Regionale, Direzione Generale delle Politiche Ambientali e Territoriali settore Rifiuti e Bonifiche, "Capitolato speciale d'appalto tipo a carattere prestazionale per l'utilizzo di materiali inerti riciclati da costruzione e demolizione",

RINGRAZIAMENTI

Sebbene il raggiungimento di un risultato così importante e prestigioso nella mia vita lo viva come un trionfo personale, una battaglia vinta usando nient'altro che mezzi individuali, senza mentire a me stesso, ma allo stesso tempo con umiltà e modestia, ci sono altresì persone meravigliose che ho avuto l'onore di conoscere, con cui ho condiviso tempo ed emozioni, che mi hanno in parte cambiato la vita e che sono state fondamentali non solo nel mio percorso universitario e nel compimento di questo lavoro, ma anche e soprattutto nella mia vita privata e nella mia crescita personale.

Desidero innanzitutto ringraziare il Professor Alessandro Marradi, per la grande disponibilità e cortesia dimostratemi, per avermi dato l'opportunità di approfondire degli argomenti molto graditi e per tutto l'aiuto e il tempo dedicato alla mia tesi. Inoltre ringrazio sentitamente l'Ing. Giacomo Betti e il Professor Mario Tempestini, che mi hanno seguito con passione e sono stati disponibili a dirimere i miei dubbi durante la stesura di questo lavoro, in qualsiasi momento e incondizionatamente.

Grazie anche all'Ing. Umberto Pinori, ai ragazzi del laboratorio e a Tony, i quali hanno messo a mia disposizione il loro tempo e le loro conoscenze.

Un ringraziamento particolare e sentito va a Lorenzo, vero grande amico prima ancora che infaticabile compagno di studi: la nostra sinergia è sicuramente stata la chiave di volta del successo.

Non mi stancherò mai di ringraziare chi più di chiunque altro ha avuto il piacere di starmi vicino negli anni e in particolare in questo ultimo (e non lo nego, in alcuni momenti critico) periodo: Edo, guru personale, capace della parola di conforto più efficace nel periodo più buio, uomo vero; Lore, pragmatico, propositivo, onesto; Miche, generoso, affidabile; Giacomo, uomo di cuore e di spirito, che mi ha coinvolto nei suoi sogni; Silvio e Vito, veri amici, compagni di vita e di mille avventure.

Sono loro le armi in più, gli ingredienti segreti che mi hanno portato a questo risultato. Chi più chi meno, per molti aspetti sono stati tutti un modello per me, una sorta di specchio in cui rivedermi.

In più non posso non citare alcuni di coloro con i quali ho avuto il piacere di condividere gli anni universitari: grazie ai miei compagni di corso più cari, Paolo, Alice, Marco, Tiziano, Fede, Elia, per le risate a lezione, i pasti a mensa, gli aperitivi a mensa, le partite a tressette, piuttosto che per le interminabili cene e bracciate; grazie meda ai "sardi", per la loro splendida compagnia, sempre gradita; grazie ai ragazzi della piscina, che sono stati una vera valvola di sfogo; grazie al compagno Lik.

Vorrei ringraziare anche Nico, che nonostante la nostra breve ma intensa amicizia universitaria, mi ha insegnato ad amare: prima o poi, da qualche parte, ci incontreremo di nuovo.

Ci sono persone che entrano nella tua vita, segnandola per sempre, come un fulmine che squarcia un albero, e che, altrettanto rumorosamente, ne escono: questo lavoro è in parte il dono di una di queste.

Infine, anche se dovrei farlo tutti i giorni della mia vita, ringrazio di cuore la mia famiglia: la mia Mamma, per essermi stata sempre accanto e per avermi incoraggiato e sostenuto fisicamente, economicamente e psicologicamente in ogni istante; mio Fratello, raro esempio di tenacia e coraggio; mio Padre, che, a modo suo, ha contribuito a farmi diventare la persona che sono oggi.

Ringrazio anche: Foo Fighters, The Verve, Matteo Montesi, Remi Gaillard, Federico Buffa, Queens Of The Stone Age, Desert Sessions, Eagles Of Death Metal, The Clash, The Strokes, James Marshall Hendrix, Kyuss, Nirvana, RHCP, Litfiba, Orange Goblin, Soundgarden, Screaming Trees, Black Sabbath, Lynyrd Skynyrd, Diaframma, Joy Division, Mark Lanegan, Johnny Cash, Pixies, Oasis, Lenny Kravitz, Chumbawamba, Blind Faith, Cream, Deep Purple, Pink Floyd, Giovanni Verga, Jerome Klapka Jerome, Stieg Larsson, Alessandro Del Piero, Charles Baudelaire, John Belushi, John Landis, Guy Ritchie, Gerry and the Pacemakers, i ragazzi del forum, la sezione AIA di Pisa, il Comitato Regionale Arbitri della Toscana, Marty Schwartz, Harp Strong, il "Borderline", Trudy, la sorella di Franco.

"We have existence and it's all we share" Space and Time, The Verve

"When you walk through the storm

Hold your head up high

And don't be afraid of the dark

At the end of the storm

There's a golden sky

And the sweet silver song of the lark" You'll Never Walk Alone, Gerry and The Pacemakers

"Keep you in the dark, you know they all pretend

Keep you in the dark and so it all began" The Pretender, Foo Fighters

"But I'm gonna break

I'm gonna break my

I'm gonna break my rusty cage and run" Rusty Cage, Soundgarden

*“Resta
Una parte di me
Quella più, quella più
Vicina al nulla”* Resta, Litfiba

*“There’s love if you want it
Don’t sound like no sonnet”* Sonnet, The Verve

*“Hearts and thoughts they fade
Fade away”* Elderly Woman Behind The Counter in a Small Town, Pearl Jam

*“So close, no matter how far
Couldn’t be much more from the heart
Forever trust in who we are
And nothing else matters”* Nothing Else Matters, Metallica

*“When the wheels come down
When the wheels touch ground
And you feel like it’s all over
There’s another round for you”* Wheels, Foo Fighters